

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Rituale und ritualisiertes Handeln im heilpädagogischen Schulkontext

Eine Ideensammlung für eine erste
Unterstufenklasse im Bereich „Menschen mit einer
geistigen Behinderung“

eingereicht von: Andrea Schwarzbaur

Begleitung: Roman Manser

Datum der Abgabe:

Abstract

Rituale bestimmen unser Leben. Sie helfen uns Situationen an wesentlichen Punkten unseres Lebens zu strukturieren.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wird zunächst in einem theoretischen Teil der Frage nachgegangen, warum das so ist. Welchem Zweck dienen Rituale? Was genau sind Rituale? Gibt es spezielle Formen und Typen?

Allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisse und der Bedeutungswandel des Begriffes „Ritual“ werden untersucht.

Über die Bereiche Psychologie und Pädagogik erfolgt die Annäherung an den Themenschwerpunkt „Rituale im heilpädagogischen Schulkontext“. Welche Kriterien müssen Rituale in diesem Bereich erfüllen?

Der anschließende praktische Teil entspricht einer Sammlung aus Liedern, Texten, Versen und weiteren Ideen zur Umsetzung für den heilpädagogischen Schulalltag in einer Unterstufenklasse. Die Vorauswahl soll angehende SHPs bei der Planung ihres Unterrichts unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Einleitung	4
1. Vorwort	4
2. Aufbau und Übersicht der Arbeit	4
3. Begründung der Themenwahl	5
4. Heilpädagogische Relevanz	5
5. Forschungsfragen	6
5.1 Übergeordnete Fragestellungen	6
5.2 Untergeordnete Fragestellungen	6
II. Theoretische Grundlagen der Ritualforschung	7
1. Was ist ein Ritual? (Versuch einer Definition)	7
2. Abgrenzung des Begriffs Ritual von verwandten Begriffen und Merkmalen	7
3. Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ritualbegriff und Ritualtheorien	9
3.1 Bedeutungswandel des Ritualbegriffs (historische Ritualforschung)	9
3.2 Konfessionalistischer Ansatz	10
3.3 Formalistischer Ansatz	12
3.3.1 Das Ritual als Performance	12
3.3.2 Das Ritual als Kommunikation	16
3.3.3 Das Ritual als Symbol	19
3.4 Funktionalistischer Ansatz	21
3.4.1 Funktionen und Wirkungen der Rituale	21
3.4.2 Das Ritual aus soziologischer Sicht	24
3.4.3 Das Ritual aus sozial-psychologischer Sicht	27
3.4.4 Das Ritual aus pädagogischer Sicht	28
3.5 Was ist ein Ritual (Merkmale)	32
4. Ritualtypen, Wirkungsdimension der Rituale und Ausblick	33
4.1 Welche Rituale gibt es? (Ritualtypen)	33
4.2 Wirkungsdimension und Wandel der Rituale	34
4.3 Ausblick: Perspektiven der Ritualforschung	36
III. Rituale im Kontext der Heilpädagogischen-Schule	38
III. A Theoretische Grundgedanken	38
1. Bedeutung der Rituale im heilpädagogischen Schulalltag	38
2. Gestaltung eines Rituals (Grundstruktur)	39
3. Ausgewählte Elemente bei der Gestaltung eines Rituals	40
3.1 Ritualisierung durch Musik	40
3.1.1 Grundlagen	40
3.1.2 Musik und Bewegung	41

3.1.3	Singen und Gesang	43
3.1.4	Musikalische Sprachförderung	44
3.1.5	Beispiele akustischer Signale	45
3.2	Ritualisierung mit Bewegung	46
3.3	Ritualisierung mit Geschichten	47
3.4	Ritualisierte Handlungen durch Visualisierung	49
3.5	Ritualisierung durch Gestaltung des Raums	50
3.6	Ritualisierung durch Regeln und Lob	51
3.7	Ritualisierte Handlungsabläufe	52
III. B	Praktische Anwendungsbeispiele	53
1.	Erläuterungen	53
2.	Rituale zur Begrüßung	55
2.1	Der Morgenkreis	55
2.1.1	Variante des Morgenkreises	55
2.1.2	Weitere Ideen für den Morgenkreis	56
2.2	Yogaübungen / Kinderyoga	59
2.3	Begrüßung nach längerer Krankheit	62
2.4	Mitmachgeschichte	62
3.	Rituale zur Verabschiedung	64
4.	Ritualisierung durch Dokumentation von Handlungsschritten	66
4.1	Die Methode HOT	66
4.2	Weitere Ideen zur Dokumentation von Handlungsschritten	68
5.	Rituale zur Verbesserung des Klassenklimas	68
5.1.	Umgang mit Gefühlen	68
5.1.1	Rituale, um sich zu entschuldigen	68
5.1.2	Rituale zum Umgang mit Wut	69
5.1.3	Mit Ritualen Mut und Trost finden	70
5.2.	Alltagsrituale im Klassenzimmer	72
5.2.1	Übergänge	72
5.2.2	Rituale für „Zwischendurch“	73
5.2.3	Visualisierung von Regeln	74
5.3.	Rituale beim Essen	75
6.	Geburtstagsrituale	76
7.	Rituale zu den Jahreszeiten	77
7.1	Lehrmittel „Jahreszeiten mit allen Sinnen erleben“ (Fischer 2017)	77
7.2	Weitere Ideen für Rituale zu den Jahreszeiten	78
8.	Rituale für den Fachunterricht	79
8.1	Rituale für den Mathematikunterricht	79
8.2	Rituale für den Deutschunterricht	81

IV. Schlussgedanke	82
V. Literaturverzeichnis	83
VI. Anhang	88

I. Einleitung

1. Vorwort

Rituale sind neuerdings in aller Munde. Im Radio wird vorgeschlagen, sich ein „nützliches Ritual“ für das neue Jahr vorzunehmen¹. Rituale sind modern geworden.

Während früher viele Menschen beim Stichwort „Rituale“ zunächst spontan vielleicht an Indigene Völker (z.B. Eingeborene, Indianer oder Schamanen) gedacht haben, denken sie jetzt eher an Rituale aus ihrer Kindheit und an eigene, selbst angeeignete Rituale in ihrem Alltag.

Einerseits ist eine zunehmende Individualisierung in der Gesellschaft zu beobachten, andererseits scheint das Bedürfnis nach Überwindung der individualistischen Zersplitterung durch Gemeinschaftsrituale zuzunehmen. Grossereignisse z.B. wie Fussballweltmeisterschaften oder königliche Eheschliessungen vereinen das anonyme Massenpublikum an den Bildschirmen zu einer virtuellen Gemeinschaft – einer „Ritualgemeinschaft“?

Rituale begleiten uns durch unser ganzes Leben. Sie helfen uns im Alltag und auch in schwierigen Lebenssituationen. Sie spielen eine grosse und wichtige Rolle in unserem Leben. Es ist also kein Wunder, dass sie auch im (heilpädagogischen) Schul-Kontext eingesetzt werden. Könnten sie wichtige Säulen des Unterrichts bilden und bei dessen Strukturierung im Jahresverlauf helfen?

2. Aufbau und Übersicht der Arbeit

Punkt I führt als Einleitung in Kürze an das Thema heran.

Punkt II erörtert die theoretischen Grundlagen der Ritualforschung mit Schwerpunkt auf den wissenschaftlichen Aspekten. Diverse Denk-Ansätze und Vorgehensweisen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen werden vorgestellt.

Punkt III gibt Einblick in die Unterrichtsgestaltung mit Ritualen in heilpädagogischen Schulen – theoretisch und vor allem praktisch – für Kinder einer ersten Unterstufenklasse mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Der Anhang erhält Ergänzungen und Erläuterungen zu den aufgeführten Punkten. Er orientiert sich am Aufbau des Hauptteils.

¹ Werner Küstenmacher in „Gedanken zum Tag“ am 20.12.2018 in Bayern2 Radio: „Nehmen Sie sich für 2019 vor, ein gutes, gesundes, für Sie selbst oder für andere nützliches Ritual einzuführen, das Sie absolut eisern, total konsequent durchhalten. Aber eins, das geradezu lächerlich winzig ist.“

3. Begründung der Themenwahl

Im Schuljahr 2017/2018 war ich im Zuge meines Vollzeitstudiums als Praktikantin einmal wöchentlich in einer heilpädagogischen Tagesschule in der Eingangsstufe eingesetzt. Dieses Arbeitsfeld war neu für mich, da ich im Vorfeld überwiegend in Oberstufenklassen tätig war, und zwar sowohl im Bereich Regelschule als auch im Bereich heilpädagogische Schule.

Während des Praktikums konnte ich beobachten, dass ritualisierte Abläufe und Rituale im Unterricht besonders gut funktioniert haben und die Schüler² mit viel Motivation mitmachen konnten. Sogar Kinder mit einer sprachlichen Beeinträchtigung konnten sich besonders bei Ritualen, die musikalisch begleitet wurden, gut einbringen.

Da ich im laufenden Schuljahr 2018/2019 zum ersten Mal eine eigene Unterstufenklasse übernommen habe, hatte ich das Bedürfnis, auch den eigenverantwortlichen Unterricht mit sinnvollen Ritualen zu gliedern. Da ich noch sehr wenig Erfahrung mit Ritualen für die Unterstufe habe (und auch mit den Schweizer-deutschen-Schulliedern noch wenig vertraut bin) war ich auf der Suche nach einer Art „Handbuch“³, auf das ich hätte zurückgreifen können. Ohne Erfolg. So entstand die Idee zu dieser Masterarbeit.

Eine erste Recherche hat ergeben, dass es in den Regalen der Bibliotheken meterweise Literatur zum Thema Rituale gibt, vor allem für die Bereiche Krippe, Kita (Kindertagesstätte) und Kindergarten. Literatur zum Thema für Kinder mit Einschränkungen oder den Bereich „Heilpädagogische Schule“ gibt es jedoch kaum.

Die fehlende spezielle Literatur zum Thema hat wahrscheinlich zur Folge, dass jede Lehrkraft in diesem Arbeitsfeld für sich selbst mögliche Rituale erarbeitet und ausprobiert.

An diesem Punkt befinde ich mich nun auch. Deshalb möchte ich mir nun selbst viel Wissen aneignen und im Laufe meines Schulalltags ein Handbuch erstellen und permanent weiter entwickeln. Vielleicht kann ich so mein erworbenes Wissen eines Tages an jemanden in meiner jetzigen Situation weiter geben.

Die Erstellung eines Handbuchs wird in enger Zusammenarbeit mit den Kindern erfolgen, wird viele Berufsjahre in Anspruch nehmen und ist deshalb nicht Ziel dieser Arbeit. Diese Arbeit wird jedoch der Beginn eines solchen Handbuchs sein.

4. Heilpädagogische Relevanz

Rituale sind für alle Menschen wichtig. Jeder Mensch ist einzigartig und hat eigene Bedürfnisse. Jeder Mensch braucht daher speziell für ihn passende Rituale. Nicht jedes Ritual kann für alle Menschen gleich gut passen. Kinder mit Förderbedarf in der geistigen Entwicklung brauchen als besondere Menschen auch besondere Rituale.

Gerade sie sind durch ihre Einschränkungen der unterschiedlichen Sinne auf Rituale angewiesen. Jegliche Veränderung im Tagesablauf oder in bestimmten Vorgehensweisen ist für betroffene Kinder oft

² Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für Personen beiderlei Geschlechts.

³ Zum Beispiel einem Ordner für diese Klassenstufe mit einer Sammlung einiger Rituale zum Auswählen zu verschiedenen denkbaren Situationen, Anlässen und Zeitpunkten im Tages- und Jahresverlauf.

sehr schwer zu verstehen und bringt sie viel leichter aus der Bahn als gesunde Kinder. Rituale können ihnen helfen, sich zu fokussieren und ihre Aufmerksamkeit auf die momentane Aufgabe zu legen. „Es gibt kein menschliches Leben ohne Rituale, also auch keine Schule. Sie scheinen ein notwendiges Gerüst zu sein, das unseren Gemeinschaften und den Abläufen ihres Lebens Halt und Form gibt“ (Groeben, 2011, S. 7).

Ziel der Arbeit ist eine umfassende Bearbeitung des Themas Rituale sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht. Im praktischen Teil des dritten Themenblocks werden ausgewählte Rituale vorgestellt, die Kindern mit Einschränkungen helfen, sich zurechtzufinden. Das Ziel ist den Kindern und auch mir als Lehrperson damit viel Sicherheit und Freude in den Schul- Alltag zu bringen.

5. Forschungsfragen

5.1 Übergeordnete Fragestellungen

- Was ist ein Ritual?
- Was unterscheidet Rituale von ritualisiertem Handeln, von Feier und anderen verwandten Begriffen?
- Was macht aus der Feier ein Ritual?
- Wer beschäftigt sich mit Ritualen?
- Welche wissenschaftlichen Ansätze und Ritualtheorien gibt es?
- Was macht ein gutes Ritual aus?
- Welche Ritualtypen gibt es?
- Wie wirken Rituale und was bewirken sie?
- Verändern sich Rituale?

Über allen Fragen steht immer die Hauptfrage: Was macht ein Ritual zum Ritual?

5.2 Untergeordnete Fragestellungen

- Was macht Rituale bedeutsam für Menschen mit Einschränkungen?
- Brauchen Kinder im Bereich „Heilpädagogische Schule“ eigene Rituale?
- Gibt es für verschiedene Situationen bestimmte Formen, die besonders für Menschen mit einer geistigen Behinderung relevant sind?
- Was unterscheidet ein Ritual von anderen Handlungen im Unterricht?
- Geben Rituale so viel Sicherheit, dass auch sehr schüchterne Kinder oder Kinder mit einer sprachlichen Beeinträchtigung aus sich herauskommen können? Anders formuliert:
 - Gibt es Rituale zur Sprachförderung/-unterstützung?
 - Gibt es Rituale, die den Kindern Übergänge erleichtern?
- Was soll mit dem Ritual erreicht werden? Und welche Form erscheint dafür am geeignetsten?

II. Theoretische Grundlagen der Ritualforschung

1. Was ist ein Ritual? (Versuch einer Definition)

Der Duden - die deutsche Rechtschreibung⁴ – mit der kürzesten Definition wählt als Erklärung die Worte „religiöser Brauch“ und „Zeremoniell“. Der Duden - das große Fremdwörterbuch⁵ – beschreibt Ritual als „Ordnung für gottesdienstliches Brauchtum“, als „religiöser (Fest)brauch in Worten, Gesten und Handlungen“ („Ritus“), als „das Vorgehen nach festgelegter Ordnung; Zeremoniell“ sowie als „Verhalten in bestimmten Grundsituationen, besonders bei Tieren (z.B. Droh-, Fluchtverhalten)“. Der Plural des Wortes Ritual hat zusätzlich noch die Bedeutung „liturgisches Buch für die Amtshandlungen des katholischen Priesters“.

Die begriffliche Erklärung im Duden erfolgt also vor allem in einem religiösen Kontext.⁶ Auf diesen Aspekt wird in dieser Arbeit noch eingegangen.⁷

Nach Barbara Stollberg-Rilinger sind Definitionen wichtige methodisch-theoretische Instrumente, aber keine endgültigen Wahrheiten. Es sei „weder möglich noch notwendig, ja nicht einmal wünschenswert, sich auf eine einzige ‚richtige‘ und ‚endgültige‘ Definition zu einigen. Deshalb ist die Geschichte der Ritualforschung immer zugleich eine Geschichte unterschiedlicher Ritualdefinitionen“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 8f).

Das heisst, die Ritualtheorien, die unter Punkt II.3 vorgestellt werden, definieren auf unterschiedliche Weise, was ein Ritual ist und stellen Prämissen darüber auf, wie es funktioniert.

2. Abgrenzung des Begriffs Ritual von verwandten Begriffen und Merkmalen

In der Alltagssprache wird das Wort *Ritual* oft synonym zu *Ritualisierung*, *ritualisiertes Handeln* oder *das Rituelle* verwendet. Auch wird *Ritual* verwandten Ausdrücken wie *Zeremonie*, *Zeremoniell*, *Fest*, *Feier*, *Spiel*, *Kult*, *Brauch*, *Etikette*, *Routine* oder *Event* manchmal inhaltlich gleichgestellt.

Nur der Begriff *Ritus* scheint davon ausgenommen zu sein. „Der Ritus ist die Mitte, das Herz der Religion“ (Dirschauer, 2014, S. 9).

Burckhard Dücker unterscheidet *Fest* und *Ritual* indem er feststellt: „Insgesamt gilt, dass Rituale Feste, aber nicht alle Feste Rituale sind“ (Dücker, 2007, S. 20).

Die Grenzen zwischen diesen beiden Wirklichkeitsformen verwischen zunehmend.

„Grundsätzlich unterscheiden sich *Ritual* und *Spiel* ... durch den Aspekt der Geschlossenheit des Spiels, das eine Welt für sich mit eigenen Regeln darstellt ... eine ‚Situation des als ob‘“ (Dücker, 2007, S. 22).

Bei *Events* zählt das Dabei- und Zusammensein (z.B. bei den „public viewings“) und damit die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit, wie bei Ritualen. Nach Dücker „richtet sich dies bei Ritualen

⁴ 23.Aufl., Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2004, S.818

⁵ 4.Aufl., Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2007, S.1189

⁶ „Auch *Der Kleine Brockhaus* (1950), *Der Neue Herder* (1950), *Der Große Brockhaus* (1956...), *Bertelsmann Volkslexikon* (1961), *Herders Volkslexikon* (1963), *das Lexikon für Theologie und Kirche* (1963), *Herders Sprachbuch* (1973) und *Brockhaus Enzyklopädie* (1973) bestätigen die dominierende Orientierung am kultisch-religiösen Bereich.“ (Bernhard Dücker, 2007, S.15)

⁷ unter 3.2 Konfessionalistischer Ansatz

nach Wert- und Glaubensorientierungen, ... bei Events nach Beziehungen und finanziellen Mitteln“ (Dücker, 2007, S. 27).

Bundschuh-Schramm (2004, S.14) unterscheidet das Ritual von einer Alltagshandlung oder der blossen Gewohnheit dadurch, dass es sich auf einen bestimmten Sinnzusammenhang bezieht. Es kann als „geordneter Ablauf symbolischer Handlungen definiert werden“.

Stollberg-Rilinger unterscheidet zwischen *Ritualen* „als transformativen und *Zeremonien* als konfirmativen Akten“, denn das Ritual bewirkt einen Statuswandel, die Zeremonie nicht (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 14).

Aufgrund der nicht möglichen einzig richtigen und endgültigen Definition eines Rituals (s.o. unter 1.) erscheint es wenig sinnvoll, die zu Ritual verwandten Begriffe, die ebenfalls zum Teil unterschiedlich definiert werden, miteinander zu vergleichen.

Eine Abgrenzung lässt sich also kaum an Begriffen fest machen.

Eine inhaltliche Abgrenzung der verwandten Bereiche anhand der Darstellung von „Fähigkeiten“ und Merkmalen der einzelnen Begriffe erscheint eher sinnvoll und ist auf vielfältige Weise erfolgt.

Axel Michaels hat bei seinem Versuch einer Abgrenzung fünf Komponenten festgelegt, anhand welcher sich „ein Ritual deutlich von Zeremonie, Spiel, Sport, Routine, Sitte und Brauchtum, Dramatisierungen oder ähnlichem abgrenzen (lässt), ohne einen theistischen Religionsbegriff oder die oft irreführende Unterscheidung zwischen profan und säkular voraussetzen zu müssen“. Denn an gleicher Stelle stellt Michaels die These auf: „Man kann Rituale von nichtritualisierten Handlungen unterscheiden....Der Prüfstein ist die religiöse Komponente: Ist sie vorhanden, dann ist ein Handlungskomplex ein Ritual, sonst Gewohnheit, Spiel, Brauchtum oder Zeremonie“ (vgl. <http://www.kommunikation.uzh.ch/static/unimagazin/archiv/1-98/ritual.html>).

Oder wie es Belliger und Krieger (2013, S.7) formulieren: „Das Ritual wird heute vielmehr als ein Phänomen sui generis betrachtet, das eigene theoretische Klärung und methodologische Zugänge verlangt.“

Daher: Welche Aussagen trifft die Ritualwissenschaft zu dieser Frage?

Wie umfangreich muss das Thema Ritual sein, dass sich ein eigener Wissenschaftsbereich, ja sogar mehrere Wissenschaftsbereiche, damit beschäftigen!

In der Praxis: Beim Einsatz von Ritualen im heilpädagogischen Schulalltag, dürfte es eher eine untergeordnete Rolle spielen ob das gewählte Ritual die Form eines Spiels oder die Form einer Feier oder irgendeine andere Form haben sollte. Entscheidend sind eher die Antworten auf die Fragen: Was macht aus der Feier oder dem Spiel ein Ritual? Was soll mit dem Ritual erreicht werden? Und welche Form erscheint dafür in der jeweiligen Situation am geeignetsten?

3. Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ritualbegriff und Ritualtheorien

3.1 Bedeutungswandel des Ritualbegriffs (historische Ritualforschung)

„Rituale erscheinen in prägnanter Weise dazu geeignet, (meta-)theoretische Vorannahmen zu bestätigen oder auch konzeptionelle Theorien zu entwickeln bzw. Fallstudien durchzuführen, da sie aufgrund ihrer Rahmung, Konsistenz, Repetitivität und Rekursivität ein wie für die Sozialforschung geschaffenes Feld darstellen“ (Wulf, 2004, S. 32).

Auch andere wissenschaftliche Disziplinen haben nach genauer Beobachtung und Beschreibung von Ritualen (interdisziplinär) verschiedenste theoretische Ansätze und Theorien entwickelt. Es gibt vielfältigste Versuche einer Einteilung dieser Ansätze und Theorien, jedoch keine allgemein akzeptierte Theorie des Rituals. Die Positionen in den verschiedenen Wissenschaften sind zu unterschiedlich und haben verschiedene Schwerpunkte gesetzt. „In der internationalen Ritualforschung besteht daher heute Übereinstimmung darüber, dass es nicht sinnvoll ist, die Fülle und den Reichtum der Perspektiven zugunsten einzelner Theorien zu reduzieren“ (Wulf & Zirfas, 2004, S.8). Oder, wie es Belliger & Krieger formulieren: „Eines der auffallendsten Merkmale der heutigen Ritualforschung ist ... die Vielfalt der Ansätze und Perspektiven. Angesichts dieser Tatsache erweist sich jede Klassifikation als willkürlich“ (Belliger & Krieger, 2013, S.9).

Die „Vielfalt der Ansätze“ kann in Anlehnung an das Modell von **Axel Michaels** mit seinen Ansätzen konfessionalistisch, formalistisch und funktionalistisch relativ geordnet und umfassend dargestellt werden. Daher wird im Folgenden anhand seines Modells auf die wesentlichen systematischen Schwerpunkte der Ritualforschung eingegangen,⁸ trotz des Bewusstseins, dass es zahlreiche Überschneidungen gibt und es sinnvoll scheint, „die drei Gesichtspunkte Form, Substanz und Funktion jeweils gemeinsam beizuziehen“ (Werlen, 1984, S. 22). Dies hätte jedoch in der Praxis vollkommen unübersichtliche und eher chaotisch anmutende Ausführungen zur Folge. In einem weiteren Kapitel wird im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit vor allem die Sozialwissenschaft mit den ihr zugeordneten Disziplinen Soziologie, (Sozial-) Psychologie und Pädagogik in den Blick genommen.

Dücker weist darauf hin, „dass Ritualwissenschaft grundsätzlich zwei Perspektiven auf rituelle Prozesse zu unterscheiden hat: die Binnen- oder Lebensweltperspektive der Beteiligten, die als emische Perspektive bezeichnet wird und an Ritual- und Kulturvergleich eher gering interessiert ist, und die Aussen- oder Systemperspektive der Beobachter, die als ethische Perspektive bezeichnet wird und sich durch die komparatistische Dimension definiert“ (Dücker, 2007, S. 28).

Victor Turner, Mary Douglas, Clifford Geertz, Pierre Bourdieu, Erving Goffman und andere, die in dieser Arbeit vor allem unter Punkt II.3.4.2 vorgestellt werden, haben dazu beigetragen, dass sich seit den 1970er- Jahren eine interdisziplinäre Ritualforschung herausbildete mit dem Namen „ritual

⁸ Dabei wird auf im Hinblick auf das Thema und die erforderliche Seitenbegrenzung dieser Arbeit auf eine Darstellung historischer Rituale wie z.B. Opferrituale, schamanische Initiation etc. bewusst verzichtet und es werden bevorzugt die letzten 50 Jahre seit der rituellen Wende in den 1968ern in den Blick genommen.

studies“. Rituelle Aspekte verschiedenster Kulturbereiche (u.a. Sport, Politik, Massenmedien, Kunst, Theater, Rechtssprechung, Werbung, Wissenschaft) wurden systematisch untersucht und zahlreiche Theoriekonstruktionen und allgemeine Ritualtheorien entstanden. „Durch die ganze Geschichte der Ritualforschung hindurch spielte der Ritualbegriff eine mehrdeutige und zum Teil widersprüchliche Rolle. Das Ritual wird zum einen als Forschungsgegenstand identifiziert, indem es als Handlung vom Denken unterschieden wird. Das Ritual wird aber auch gerade als das betrachtet, was solche Gegensätze, vor allem den Gegensatz zwischen Handeln und Denken, wieder aufhebt und integriert“ (Belliger & Krieger, 2013, S. 28).⁹

Die „ritual studies“ umfassen sowohl empirische Studien als auch Ritualtheorien.

3.2. Konfessionalistischer Ansatz

Dieser Aspekt beleuchtet vor allem den religiösen Bezugspunkt eines Rituals.

In ihren Anfängen (vor etwas mehr als 100 Jahren) wurde in der Forschung der Ritualbegriff meist mit Religion verknüpft (Belliger & Krieger, 2013, S.7 und <http://www.bibelwissenschaft.de>).

Der religiöse Kontext führte zur kontroversen Diskussion ob Rituale an sich religiös sind und nur in Verbindung mit einer religiösen Dimension verwendet werden dürfen.¹⁰

„Die religiösen Rituale, die wir gewöhnlich als Riten¹¹ bezeichnen ... sollte man grundsätzlich nicht absondern von den „weltlichen“ Ritualen, denn frühere Zeiten kannten unsere Trennung in religiöse und weltliche Ordnungen in der Regel nicht. Beide Bereiche waren eng miteinander verzahnt und viele der „weltlichen“ Rituale, vielleicht muss man sogar sagen: die meisten von ihnen, waren von den Riten der religiösen Kulte abgeleitet“ (Weinfurter et al., 2006, S.1).

William Robertson Smith (1846-1894) vertrat „die Auffassung, dass die Religion durch die rituellen Praktiken zu erklären ist, die die Bindungen der Gemeinschaft stabilisieren“¹² (und nicht umgekehrt die rituellen Praktiken durch die Religion).

Ganz anders dagegen folgende Sichtweise: „*Ritual* ist kein historischer Quellenbegriff, sondern ein modernes analytisches Konzept, das von der Religionswissenschaft um 1900 geprägt worden ist“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 15).

⁹ Die Analyse von **Catherine Bell** in „Ritualkonstruktion“ (1992) gilt nicht dem Ritual, sondern den Ritualtheorien: „Ausgehend von der Feststellung, dass es das Ritual objektiv gar nicht gibt, es vielmehr Produkt eines bestimmten westlichen Forschungsinteresses ist, stellt Bell fest, dass der Ritualbegriff in vielen Theorien eine vergleichbare Funktion hat“ (Belliger & Krieger, 2013, S. 28).

¹⁰ Diese Diskussion war einer der Ausgangspunkte für das Buch von Rosmarie Welter-Enderlin und Bruno Hildenbrand (2002, S.7).

¹¹ Zu den religiösen Riten im weiteren Sinne gehören unter anderem Gebet, Meditation, Gottesdienst, religiöse Ekstase, Opfer, Liturgie, Prozessionen und Wallfahrten. Ferner auch im Alltag gelebte Frömmigkeit wie das Geben von Almosen, Barmherzigkeit oder Askese.

¹² „The myth was derived from the ritual, and not the ritual from the myth; for the ritual was fixed and the myth was variable, the ritual was obligatory and faith in the myth was at the discretion of the worshipper“ (Robertson-Smith, 1969, S. 18).

Jonathan Z. Smith nennt das Ritual „die hochwirksame Macht einer der grundlegendsten Bausteine der Religion...“ (Belliger & Krieger, 2013, S. 209). In seinem Essai „Ritual und Realität“ illustriert er z.B. die „hochwirksame Macht ... des Rituals und seiner Fähigkeit zur Routinisierung“ (ebd., S. 209).

Auch der Begriff „Religion“¹³ kann weit definiert werden.

Welche Definition von Religion zugrunde gelegt wird ist entscheidend für die je unterschiedliche Behandlung des Ritualbegriffs (Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2002, S.8).

Es folgen einige ausgewählte Definitionsversuche.

Axel Michaels sieht die Probleme der Definition von Religion hinderlich. „Dennoch meine ich, dass Rituale nur mit Religio (nicht gleichzusetzen mit Religion) von blosser Routine zu trennen sind... ‚Religio‘ ist für mich daher das Bewusstsein, dass die Handlungen gemacht werden, weil ihnen ein transzendentaler Wert zugemessen wird (<http://www.kommunikation.uzh.ch/static/unimagazin/archiv/1-98/ritual.html>) (s. auch unter II.2).

Émile Durkheim (1858-1917), einer der Gründerväter der modernen Soziologie, befasste sich mit der Frage nach dem Zusammenhalt sozialer Gruppen. Seine Antwort auf die Frage, wie kollektive Verbindlichkeit entsteht, „lautete: durch Religion, genauer: durch Rituale ... Der Gegensatz zwischen *profan* und *heilig* war für ihn die elementarste Unterscheidungskategorie, die das Wesen von Religion schlechthin bestimmt“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 23).

Mircea Eliade ging davon aus, dass das Ritual aus dem Mythos hervor gegangen ist. Anders die *Cambridge School of Classicists*, die die Auffassung vertrat, dass der Mythos eine aus dem Ritual abgeleitete Form darstellt (Wulf & Zirfas, 2004, S. 10).

Für Eliade ist der Mythos Erzählung und Skript zugleich (Belliger & Krieger, 2013, S. 27). Erst durch rituelle Nachahmung eines Mythos wird jede sinnvolle menschliche Handlung möglich. Der Mensch nimmt Teil an der Wirklichkeit, wenn er sie aufnimmt und in seinem Verhalten wiederholend und nachahmend vergegenwärtigt. Das bedeutet, dass es fast keine menschlichen Tätigkeiten gibt, die nicht ritualisiert sind.

Frazer (1955), dessen Perspektive von der *Cambridge School* geteilt wird, erweitert „die Bedeutung des Rituals als Ursprung des religiösen Kults auf alle expressiven Formen kulturellen Lebens. Mythen erscheinen ihm lediglich als interpretativer Rest kultureller Praktiken“ (Wulf & Zirfas, 2004, S. 10).¹⁴

¹³ weitere Ausführungen zum Begriff s. Anhang

¹⁴ In der Psychoanalyse Sigmund Freuds (1856-1939) gehen dann Ritual und Mythos eine unauflösliche Einheit ein (Wulf & Zirfas, 2004, S. 11).

3.3 Formalistischer Ansatz

Dieser Ansatz hebt die Formen des Handelns hervor, nicht nur die Inhalte, und schärft den Blick dafür, dass die Formen ein Teil der Rituale selbst sind und etwas bewirken (z.B. Versprechen, Ernennung). Formale Handlungen sind stilisiert, repetitiv und stereotyp. Meist werden sie zudem an besonderen Orten, einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Umständen aufgeführt (Belliger & Krieger, 2013, S. 20f).

3.3.1 Das Ritual als Performance

Die meisten Autoren¹⁵, die sich mit neuerer Ritualforschung befasst haben kommen aus dem englischsprachigen Raum. Bei ihren Untersuchungen mit bestimmten Ritualen im konkreten Kontext fällt häufig der Begriff der „Performance“, ein kunst- und theaterwissenschaftlicher Begriff. Er scheint den Begriff des Rituals oft sogar zu ersetzen. Fast synonym zu „Performance“ werden die Begriffe „Ritualisierung“ und „ritualisiertes Handeln“ verwendet (Belliger & Krieger, 2013, S.9).

Gemeinsam ist den Begriffen *performativ*, *Performanz*, *performance*, *Performativität*, dass „sie sich weniger um Tiefer- bzw. Dahinterliegendes als um das phänomenale Geschehen, weniger um die Struktur und die Funktionen als um den Prozess, weniger um Text oder Symbol als eben um die Herstellung von Wirklichkeit bemühen. Eine rituelle *performance* findet zu einem festgesetzten Zeitpunkt als eine Aufführung vor bzw. mit Zuschauern statt; die Handlung nimmt Bezug auf die Zuschauer“ (Wulf & Zirfas, 2004, S.39).

„Begrift man Rituale vor allem als *performances*, so rücken die Aspekte ihrer Handlungs- und Inszenierungsformen in den Mittelpunkt“. Rituale werden als kulturelle Handlungen begriffen. „Rituelles Handeln verbindet sprachliche und körperliche Aspekte in seiner Aufführung“ (Wulf, 2004, S. 29).

„Wird der wissenschaftliche Fokus auf die Aufführung gelegt, gewinnen Begriffe wie Inszenierung, Körperlichkeit, Aufführung, Ereignis, Bühne, Öffentlichkeit, Wahrnehmung und Sichtbarkeit zentrale Bedeutung“ (Dücker, 2007, S.120).

Entscheidend ist eine klare Differenzierung zwischen der performativen Wirkung von Ritualen und ihrem Charakter als *performance* (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 208). Dieser wesentliche Unterschied wird am Ende dieses Themenblocks noch verdeutlicht.

¹⁵ Victor Turner, Erving Goffman, Clifford Geertz, Stanley Tambiah, Richard Schechner

Historische Betrachtung der Gründe für dieses neue Verständnis:

- **Die 68er Jahre mit der „religiösen Erneuerung“**

Priester und Gläubige durften nun liturgische Handlungen selbst gestalten. Vor allem nach dem II. Vatikanischen Konzil erlebten traditionelle religiöse Gemeinschaften wie z. B. der römische Katholizismus eine liturgische Erneuerung. Anpassungen für die jeweilige Zielgruppe konnten vorgenommen werden. „Die gemeinschaftsstiftende und identitätsbildende Rolle des Rituals kam deutlich zu Bewusstsein und wurde zur Herausforderung“ (Belliger & Krieger, 2013, S.10).

Mary Douglas schrieb 1970 in ihrem Buch *Ritual, Tabu und Körpersymbolik*, dass Gesellschaften je nach der Ausprägung der Gruppenkohäsion ritualistisch oder antiritualistisch organisiert sind. Die Gegenrituale in der Gegenkultur der 68er-Revolution bezogen ihre Kraft vor allem aus dem, was sie ablehnten. „Ritual ist ein anstößiges Wort geworden, ein Ausdruck für leeren Konformismus; wir sind Zeugen einer allgemeinen Revolte gegen jede Art von Formalismus, ja gegen jede ‚Form‘ überhaupt“ (Douglas, 1981, S.11). Sie gehört damit zu den vehementen Kritikern der Übertragung des Ritualbegriffs auf jede Art von repetitiven Handlungen.

Einer der Gründe für diese Einstellung, dass die Form nichts gilt und der Inhalt alles, war Unbehagen im Hinblick auf die Hohlheit und Leere dieser Formen, mit denen jede Reflexion als Provokation und jede Veränderung als Angriff abgewehrt wurde.

Für die heutige Gesellschaft beklagt Mary Douglas, dass die Abwendung von Ritualen „zu einer immer geringeren Aufnahmefähigkeit für verdichtete Symbole“ (1981, S. 37) führt.¹⁶

„Finden kommunizierte Inhalte keine gültige soziale Form, in der sie festgehalten und für alle verbindlich gemacht werden können, werden sie beliebig und schnell austauschbar. Die sozialen Prozesse werden sinnentleert“ (Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2002, S.189).

- **Die New Age-Bewegung**

Spirituelle Ideen und Praktiken aus dem Osten und aus sogenannten „primitiven“ Traditionen¹⁷ rückten ins Interesse vieler Bevölkerungsschichten. Über die Aneignung fremdreligiöser Anschauungen wurden fast vergessene gemeinschaftliche Formen persönlicher Identitätsfindung und Transzendenzerfahrung wiederentdeckt. Das führte zu eigenen innovativen Anwendungen auf neue Situationen, zum Beispiel in der humanistischen Psychologie und psychotherapeutischen Schulen. Rituelles Handeln hatte in allen Kulturen und Zeiten sowohl eine therapeutische als auch eine spirituelle Bedeutung; Nähe und Spannung zwischen Seelsorge und Psychotherapie sind daher ebenso offensichtlich wie unvermeidlich (Belliger & Krieger, 2013, S.11).

¹⁶ Sie bringt diese Abwendung zusammen mit einer zunehmenden Personalisierung moderner Gesellschaften. Als positives Beispiel für Ritualisierungen im Sinne identitätssichernder Praktiken schildert sie das Beispiel der Iren in London, die dort abfällig *Bog Irishmen*, das heißt „Sumpf-Iren“ genannt werden. Sie halten am kirchlichen Gebot, freitags kein Fleisch zu essen, trotz päpstlicher Aufhebung fest, um sich nach aussen – gegen die Engländer – abzugrenzen und ihre Gruppenidentität zu sichern (Douglas, 1981, Kapitel 3).

¹⁷ z.B. Schamanismus, Indianerbewegung, Rückkehr zu ethnischen Wurzeln, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus etc.

- **Neuere soziale Bewegungen und Gruppierungen** (wie zum Beispiel die Ökologiebewegung und die Frauenbewegung)

Ihre Entstehung führte zur Entdeckung der Kraft rituellen Handelns für die Schaffung von Identität und Gruppensolidarität in Subkulturen (auch in den Bereichen Kunst, Theater, Sport, Massenmedien, Politik).

- **Experimente der Futuristen und Dadaisten der 20er und 30er Jahre**

Der Körper, das physische Handeln und der materielle Prozess rückten in den Mittelpunkt, nicht das gegenständliche Werk. „Kunstschaffende entdeckten ihren eigenen Körper und stellten diesen sowie paradigmatische Handlungen als Kunstwerke aus“ (Belliger & Krieger, 2013, S.11). Die Zuschauer werden in das Werk einbezogen¹⁸. Der Prozess wird als das Produkt selbst gesehen (unter Bezeichnungen wie „Happenings“, „Fluxus“, „Aktionskunst“, „direct art“, „event art“, „body art“ und sogar „Ritual-“ oder „Performancekunst“).

- **Das experimentelle Theater**

Beeinflusst von der Aktionskunst werden dramaturgische Momente¹⁹, die das Theater vom Ritual unterscheiden, absichtlich umgangen oder durch spezielle Techniken ausser Kraft gesetzt. Die Performance ähnelt einem Ritualteil; die Handlung bleibt formal, aber die Darsteller „vertreten“ sich selbst, nicht eine Rolle (Belliger & Krieger, 2013, S.12).

Victor Turner schrieb ausführlich über die rituellen Aspekte von Dramen, Spielen und Erzählungen. Er sagt, gemeinschaftsstiftende Handlungen durchlaufen einen Prozess des Bruchs, der Krise, der Lösung und der Reintegration (im Sinne des Schemas Struktur/Anti-Struktur/Struktur), wobei die Liminalität oder Anti-Struktur entscheidend ist weil sie „Communitas“ erleben lässt. Durch die Erfahrung von *Communitas* lösen sich die gegebenen sozialen und psychologischen Strukturen auf und es entsteht das Potenzial der Transformation von Individuum und Gesellschaft. Das Ritual fängt die Kraft des „Chaos“ auf und kanalisiert sie in die Rekonstruktion und Erneuerung der Gesellschaft (Belliger & Krieger, 2013, S.13).

Im Anschluss an Victor Turners Theorie vom rituellen Prozess ist die transformative Kraft von Ritualen zunehmend ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Man macht Erfahrungen von Transzendenz und Transition – so etwa die übereinstimmenden Thesen von Turner, Durkheim und van Gennep – wenn man sich in einem gemeinschaftlich geschaffenen Rahmen bewegt (Wulf & Zirfas, 2004, S. 40).

¹⁸ Besonders bekannt sind die „sozialen Plastiken“ von Josef Beuys (Belliger & Krieger, 2008, S.11f).

¹⁹ Dazu zählen z.B.: „die ironische Distanz zwischen Darsteller und Rolle, die Orientierung an einem Skript, der Vorrang des Produkts vor der Praxis oder die in sich geschlossene Bühnenwelt, d.h. die Trennung der Darsteller von den Zuschauern“ (Belliger & Krieger, 2008, S.12).

- Die **Massenmedien als Vermittler ritueller Erlebnisse**

Durch die fast universelle Reichweite von Radio und Fernsehen als Vermittler ritueller Erlebnisse werden die Zuhörer und Zuschauer zu Teilnehmern. Nachrichtensendungen sind nicht objektive Widerspiegelungen der Wirklichkeit, sondern nach dramaturgischen Gesichtspunkten zusammengestellte und inszenierte Darstellungen.

Laut Gregor **Goethal** handelt es sich beim Fernsehen um Ritualisierungen. Wirksame Symbole werden absichtlich mit paradigmatischen Handlungen verknüpft, um politische oder „zivilreligiöse“ Botschaften zu vermitteln (Belliger & Krieger, 2013, S.14).

Dazu gehören auch Sportereignisse wie die Olympiade oder die Fussballweltmeisterschaft.

Bromberger²⁰ betrachtet sie als „kulturelle Performances“ (Goethal ebenso), deren Sinn und Wirkung darin besteht, die Gesellschaft ritualistisch zu repräsentieren und damit soziale Strukturen und Weltdeutungen zu bestätigen und zu reproduzieren (Belliger & Krieger, 2013, S.14).

Worin besteht nun der Unterschied zwischen Ritual, performativer Rede und klassischem Theater?

Der Unterschied zwischen der performativen Rede und dem Ritual einerseits und dem traditionellen Theater andererseits besteht nach Austin und Searle darin, dass sich durch die rituelle Handlung die existentielle Situation aller Beteiligten verändert (z.B. durch die Taufe), im traditionellen Theater ändert sich in der Wirklichkeit nichts.

„Beim (klassischen) Theater wird eine Handlung szenisch aufgeführt, im Ritual hingegen „ist man, was man spielt. Die rituelle Rolle, die man übernimmt, ist die eigene“ (Fugger, 2011, S. 416 In Stollberg-Rilinger, 2013, S. 209).

Nach **Rappaport** besteht ein wichtiger Unterschied darin, dass Rituale nicht blosse Ausführungen vorgeschriebener „Texte“ oder „Skripte“ sind, sondern dass sie im Akt der Ausführung selbst die Konventionen, Regeln und Bedingungen konstruieren, gemäss denen performative Aussagen gelten. Rappaport spricht in diesem Zusammenhang von „meta-performativen“ kommunikativen Handlungen (Belliger & Krieger, 2013, S. 21).

Catherine Bell fragt „ob ritualisierte Übungen im 21. Jh. nicht ein besonders effektiver Weg sind, zugleich persönliche Sehnsüchte wie auch eine gemeinsame Vision zu artikulieren“ (Bell In Wulf & Zirfas, 2004, S. 245).

²⁰ Christian Bromberger untersucht in „Fussball als Weltsicht und als Ritual“ die rituellen Aspekte solcher Sportanlässe; seine Studie zeigt wie das Verhalten der Fans untereinander und im Stadion die sozialen Hierarchien und Spannungen ihrer Gesellschaft widerspiegeln (Belliger & Krieger, 2013, S. 281-297).

3.3.2 Das Ritual als Kommunikation

Kommunikation gilt in der heutigen Informations- und Mediengesellschaft als eine Grundlage des sozialen Systems und spielt neben der „Performance“ eine Schlüsselrolle bei der Erklärung rituellen Verhaltens.

„In der performativen Betrachtungsweise erfüllt das Ritual seine kommunikative Funktion nicht in der Beschreibung, dem Ausdruck oder der Überbringung sozialer Ideen, sondern die symbolische Sprache des Rituals ist selbst eine Handlung“ (Wulf & Zirfas, 2004, S. 26).

Kommunikation kommt zustande wenn eine *Information* geäußert wird, die von dem einen als *Mitteilung* gemeint und von dem anderen als *Mitteilung* verstanden wird (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 198).

Die Fragen ob Rituale Regeln folgen und wenn ja, welcher Art diese Regeln sind, hat Ritualtheoretiker zum Vergleich mit den Regeln einer Sprache gebracht. Die verbale Kommunikation als Modellfall menschlicher Kommunikation ganz allgemein führte in vielen Ritualtheorien zu der Annahme, rituelle Kommunikation funktioniere ähnlich wie eine Sprache. Das bedeutet, dass das Regelsystem (aus Grammatik und Vokabular) dem Einzelnen nicht bewusst sein muss, aber befolgt wird und dass es je nach Ort und Kultur des Aufwachsens verschiedene „Ritualsprachen“ gibt.

„Versteht man rituelle Kommunikation in Analogie zu verbaler Sprache, so meint man damit v.a., dass sie *symbolischen* Charakter hat, das heisst etwas *mitteilt*“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 196). Dabei spielen die performative und die symbolische Ebene eine Rolle, denn auf der symbolischen Ebene sind Rituale niemals vollkommen eindeutig, die performative Wirkmacht dagegen ist „eine Funktion der korrekten Ausführung der Rituale“ (Dücker, 2007, S. 64f).

„Das Ansprechen eines Individuums durch ein anderes bedeutet ein Eindringen in das Territorium des anderen. Territorien aber sind heilig – das Eindringen muss also in einer Form geschehen, die das Heiligtum respektiert. Erving **Goffman** (1922-1982) nennt Rituale, die ein solches Eindringen gestatten, nach Durkheim ‚positive‘ oder ‚Zugänglichkeitsrituale‘ (Goffman, 1974, S. 97-137, bes. S. 119). Sie stellen zwischen einander noch Unbekannten eine Phase der erhöhten Zugänglichkeit her“ (Werlen, 1984, S. 232). Für Goffman ist das Ritual ein ausseralltägliches Ereignis, das „als Kontrast zum Alltag gelesen werden kann“ (Wulf/ Zirfas, 2004, S. 32).

„In den 1970er-Jahren ist ... eine ‚hermeneutische Wende‘ der Kulturanthropologie zu beobachten. Statt um das funktionalistische *Erklären* statischer sozialer Strukturen ging es nun vielmehr um das *Verstehen* dynamischer kommunikativer Prozesse“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 27).

Laut Belliger und Krieger wäre es „durchaus möglich, die Ritualisierung von Handlungen als eine eigenartige Dimension oder Ebene des kommunikativen Handelns zu verstehen, auch wenn diese Dimension oft implizit bleibt und nicht thematisiert wird. Aus diesem Grund wäre es vielleicht besser, konsequent nicht von „Ritualen“, sondern von „Ritualisierung“ oder von „ritualisiertem Handeln“ zu sprechen“ (Belliger & Krieger, 2013, S. 29).

„Nicht die Sprache als kognitive Leistung, nicht die semantische Dimension, sondern die handlungsgemäße Verwendung der Sprache“ und ihre „sinnkonstitutive Rolle“ ist bedeutsam (Belliger & Krieger, 2008, S.18).

Die „linguistische Wende“ wurde durch die Arbeiten von Wittgenstein, Austin, Searle, Apel und Habermas zur „pragmatischen Wende“ (Belliger & Krieger, 2013, S.18).

Wittgenstein versteht „Sprechen“ als regelgeleitetes Handeln (vgl. Regeln der Sprache/ Verwendung der Sprache). Was richtig und falsch ist kann nur anhand eines externen Massstabs irgendwelcher Art beurteilt werden. Die Herstellung einer sozialen Beziehung ist nach Wittgenstein eine Bedingung für das Gelingen jeder Aussage und jeden Erkennens. Das Grundelement dazu ist für ihn das „Sprachspiel“, d. h. ein intersubjektives Kommunikationsgeschehen, ein pragmatischer Sprachgebrauch (Belliger & Krieger, 2013, S.18-20).

Jürgen **Habermas** (1981) bezeichnet in seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“ Rituale als eine Form strategischen Handelns²¹, das heisst sie können jemanden instrumentalisieren, genau das zu tun, was man möchte (Belliger & Krieger, 2008, S. 24). Das zeigt ein neues Verständnis menschlicher Kommunikation.

Ritualisierung ist eine in der Theorie von Habermas nicht vorgesehene Transformation des Handelns, die dann eintritt, wenn soziale Grenzen zur Debatte stehen, wenn gemeinsam akzeptierte Gültigkeitskriterien performativer Aussagen nicht mehr vorausgesetzt werden können, wenn normale Sprechhandlungen scheitern und der Diskurs sich auf eine nicht-argumentative – ritualisierte – Ebene verlagern muss um soziale Solidarität und Identität aufrecht zu erhalten oder neu zu begründen.

Es gibt eine Sprachentstehungstheorie, die „Unterschiede zwischen Sprachen auf je unterschiedlich verfestigte rituelle Handlungen“ zurückführt (Groeben, 2011, S.12). Somit wären Rituale Voraussetzung für die Entstehung unterschiedlicher Sprachen und Kulturen. „Man kann nicht nicht ritualisieren“ (Groeben, 2011, S.12).

- Die Analyse von C. Humphrey & J. Laidlaw zeigt, dass es so etwas wie eine besondere „rituelle Einstellung“ oder ein besonderes „rituelles Engagement“ gibt. Die rituelle Einstellung bedeutet nicht, unbewusst etwas zu tun. Rituelles Handeln unterscheidet sich von anderen Handlungsformen durch die ihm eigene Intentionalität (Belliger & Krieger, 2013, S.25). Aus dieser Perspektive zeigt sich das Ritual als Erkenntnisinstrument.
- Die These, dass Rituale Instrumente des Erkennens sind, wird von Theodore Jennings in „Rituelles Wissen“ aufgestellt (in Belliger & Krieger, 2013, S.155f). Er unterscheidet drei „Momente“ des Rituals:

²¹ Weitere Ausführungen zu seiner Theorie s. Anhang

- Es ist Mittel, um Wissen zu gewinnen (Entdeckungsfunktion).
- Es ist Modus, um Wissen zu vermitteln.
- Es ist Performance im Sinne der Zurschaustellung des Wissens gegenüber anderen.

Das Verstehen des Handelns ist in gewisser Hinsicht „rituelles Wissen“. „Es scheint, als stehe das Ritual am Anfang allen Wissens“ (Belliger & Krieger, 2013, S. 29).

Die Welt wird nicht beschrieben sondern rituell „gestaltet“. Rituelle Handlungen weisen eine Autonomie auf; die Menschen reagieren auf die sich stets verändernde Umwelt mit neuen Handlungsformen, die ihnen erlauben, sich in dieser Welt zu orientieren.

- Nach **C. Bell** erkennt man Ritualisierungen daran, dass sie aus normalen Alltagshandlungen heraustreten. Dazu braucht es besondere Akteure oder Identität, die die soziale Wirklichkeit so strukturieren, dass sie (selbst) weiter bestehen, reproduziert und bestätigt werden. Ritualisiertes Handeln stellt kollektive Repräsentationen, persönliche, soziale und kulturelle Identitäten dar und verleiht ihnen Wert, Autorität und Wahrheit. Durch ritualisiertes Handeln werden soziale Konflikte auf einer virtuellen Ebene ausgelebt und gelöst ...“ (Belliger & Krieger, 2008, S.30). Ritualisierung entspricht einem Modell sozialer Ordnung, das nachahmend verinnerlicht werden kann.
- Ritualisierte Handlungen sind nach Bell Strategien zur Konstruktion bestimmter Machtbeziehungen. „Ein Wissen, das wie das rituelle Wissen derart mit dem Handeln verbunden ist, kann nicht unabhängig von Macht konzipiert werden.“ Rituale sind mächtig, „denn als Handlungen leben sie von ihrer Durchsetzungskraft.

Ritualisierte Handlungen müssen durchgesetzt und von der ausführenden Person vertreten werden, bzw. zur Anerkennung gebracht werden. Rituelles Wissen ist Wissen, das sich durchgesetzt hat. Akteurrollen, soziale Positionen und Identitäten werden nicht unangefochten oder ohne Widerspruch einfach eingenommen.

„Bei der rituellen Kommunikation handelt es sich um die Entdeckung und die Mitteilung von Selbstwissen, d.h. um Identitätskonstruktion.“ Entwicklungs- und lernpsychologisch handelt es sich um ein „Lernen am Modell“. „Aus diesem Grund kann man ein Ritual nicht auf der Ebene des „argumentativen Diskurses“²² kritisieren oder begründen. Ein Ritual kann nicht durch die Anführung von Gründen in Frage gestellt, widerlegt oder gerechtfertigt werden. Es kann höchstens durch ein anderes Ritual kritisiert, transformiert oder korrigiert werden“ (Belliger & Krieger, 2008, S.27).

²² Diese Bezeichnung geht auf J. Habermas zurück. Er sagt, nur Aussagen, mit welchen etwas behauptet wird, haben Sinn. Denn nur diese können auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. Diese Form der Kommunikation wird auch als rational bezeichnet (oder „argumentativer Diskurs“) (Belliger & Krieger, 2008, S.22). Das setzt Kriterien voraus, die von allen Kommunikationspartnern erkannt und akzeptiert werden müssen (z.B. gleiche Kultur). Geltungsansprüche von Aussagen nach Habermas: (in Belliger & Krieger, 2008, S.23)

- einen Anspruch auf die Wahrheit dessen, was gesagt wurde
- einen Anspruch auf Richtigkeit, wie es gesagt wurde
- einen Anspruch auf die subjektive Wahrhaftigkeit des Sprechers

Nach Belliger & Krieger kann im Grossen und Ganzen behauptet werden, „dass heutige Ritualtheorien dazu tendieren, das Ritual als eine eigene Ebene des kommunikativen Handelns mit eigenen pragmatischen Bedingungen zu betrachten“ (Belliger & Krieger, 2013, S. 30).

Im Vergleich zu den pragmatischen Bedingungen des argumentativen Diskurses, die Habermas ausgearbeitet hat, weisen ritualisierte Handlungen folgende Vollzugsformen auf (die pragmatischen Bedingungen des argumentativen Diskurses nach Habermas stehen jeweils in Klammern dahinter):

1. Es werden keine Gültigkeitsansprüche im Blick auf gemeinsam akzeptierte Kriterien erhoben, ritualisiertes Handeln „verkündet“ vielmehr die Wahrheit. (Es werden Gültigkeitsansprüche in Bezug auf gemeinsam akzeptierte Kriterien gemacht.)
2. Es werden keine Verifikationsprozeduren irgendwelcher Art angewendet, die Wahrheit des Rituals wird vielmehr durch eine Art „Einweihung“, „Bekehrung“ oder „Sozialisation“ mimetisch internalisiert. (Es werden Prozeduren der Verifikation angewendet.)
3. Rituale werden nicht in einer Einstellung der hypothetischen Distanz zum Handeln und zur Entscheidung ausgeführt, sondern gerade durch Entscheidung und Handeln, auch wenn dies eine besondere „rituelle Einstellung“ oder „rituelle Akzeptanz“ voraussetzt. (Dies wird in einer Einstellung der hypothetischen Distanz von Entscheidung und Handeln durchgeführt.)
4. Ritualisierte Handlungen sind nicht darauf ausgerichtet, Neues zu lernen, progressiv immer mehr Information innerhalb eines „Paradigmas“ oder Erkenntnisrahmens zu erwerben, sie zielen vielmehr auf die Errichtung paradigmatischer Erkenntnisgrenzen, sozialer Rollen, Identitäten und grundlegender Unterscheidungen: „Woher kommen die Gültigkeitskriterien, auf denen Argumentation bzw. unsere alltägliche, ‚profane‘ Kommunikation gründet? (Kommunikation funktioniert als progressives oder anpassendes Lernen und wird von einer temporalen Orientierung an die Zukunft geleitet.)
5. Im ritualisierten Diskurs werden Grenzen gezogen, die einschliessen und ausschliessen. Ritualisiertes Handeln zielt auf die Durchsetzung einer hier und jetzt geltenden Gruppenidentität; dies macht das Ritual, entgegen der Meinung von Habermas, nicht zu einer bloss instrumentellen oder strategischen Form kommunikativen Handelns. (Kommunikation zielt auf Konsens in Bezug auf eine unbegrenzte Kommunikationsgemeinschaft.) (Belliger & Krieger, 2013, S.23 + S.30/31).

3.3.3 Das Ritual als Symbol

Etymologisch gehen Wort und Begriff *Symbol* auf das griechische Verb *symbolleîn* in der Bedeutung zusammenwerfen, -fügen und verbinden sowie auf das Nomen *symbolon* zurück, was Vertrag, Merk- oder Erinnerungszeichen bedeutet. In diesem Zusammenhang wird als Urszene in der griechischen Antike die Trennung von zwei Personen erwähnt, die zum Abschied einen Ring in zwei gleiche Teile zerbrechen; jede Ringhälfte vergegenwärtigt in der Situation des Betrachters die jeweils abwesende Person. „Entsprechendes gilt, wenn die Bedeutung eines Symbols mehreren Personen oder Gruppen bekannt ist: Das Zeigen des Symbols reicht aus, um bei den Anwesenden die Vorstellung eines

rituellen Prozesses hervorzurufen, der damit endet, dass der oder das Abwesende als präsent an einem Ort oder in einem Raum erfahren wird“ (Dücker, 2007, S. 32).

Jeder Gegenstand kann also zum Symbol und bei Körpereinsatz (z.B. mit den Händen) auch sinnlich erfahrbar werden. Der sorgsame Umgang mit dem Symbol ist daher sehr wichtig. Entscheidend ist, dass die (beabsichtigte) Botschaft, die durch das Symbol verdichtet wird, von allen in einer „rituellen Einstellung“ mitgetragen wird. Eine für alle gültige Interpretation ist dabei nicht Voraussetzung. Dieser Mechanismus funktioniert nicht in verschiedenen Kulturen, die unterschiedliche Symbole haben und sich auch in der symbolischen Darstellung unterscheiden (z.B. das Aufhängen des Kreuzes und das Tragen eines Kopftuchs im öffentlichen Raum).

Für Hans- Georg **Soeffner** sind Symbole und Rituale „wesentliche Bestandteile unserer Wirklichkeitskonstruktionen, unserer Weltdeutungen und unseres Umgangs miteinander. Wir leben nur dann sicher in Symbolen wenn wir die Vernunft durch das Symbol und das Symbol durch die auslegende Vernunft kontrollieren“ (Soeffner in: Wulf & Zirfas, 2004, S. 174).

Auch der Philosoph Karl **Jaspers** (1883-1969) sieht die Funktion von Symbolen darin, eine „Gemeinschaft ohne Kommunikation“ (zit. nach Soeffner, 1995, S.141) herzustellen.

Für **Turner** steht das Symbol im Vordergrund des Rituals. „So nennt er Rituale „aggregation of symbols“ ... und Symbole ... kleinste Einheiten von Ritualen“ (Werlen, 1984, S. 40). Turner weist auf drei Dimensionen der Interpretation hin: „auf die exegetische, die positionelle und die operationelle. Die erste, die exegetische Interpretation, ist jene, welche die Ritualteilnehmer vom Symbol geben, wobei man weiter zwischen offiziellen und privaten Bedeutungen zu unterscheiden hätte. Die positionelle Interpretation muss die Position innerhalb des Symbolsystems berücksichtigen. Die operationelle Interpretation schliesslich muss auf das achten, was mit dem Symbol gemacht wird, was es tut und wer mit ihm handelt“ (in: Werlen, 1984, S.41).

Rituale setzen „durch die Verwendung von Symbolen als verdichteten und mehrdeutigen Bedeutungsträgern verschiedene Interpretationsrahmen, die es erlauben, gesellschaftliche Bedeutungen zu produzieren und Anomalien auszugrenzen (Köpping, 2000, S. 7).

David I. Kertzers Studie über „Ritual, Politik und Macht“ geht auf Durkheims klassische Bestimmung des Rituals als Mittel zur Gemeinschaftsstiftung zurück und untersucht politische Rituale aus der Sicht der Verwendung von Symbolen (Flagge, Nationalhymne etc.). Wann immer Menschen zusammen kommen – so die These Durkheims – gibt es eine natürliche Tendenz, ihre Handlungen aufeinander abzustimmen, zu koordinieren, zu standardisieren und zu wiederholen. Dies ist die ursprüngliche Form des Rituals“ (Belliger & Krieger, 2013, S.15).

Durch die Verwendung von Symbolen wie die Flagge oder Nationalhymne entsteht Gruppenidentität; die Menschen geben ihre individuellen Identitäten teilweise auf. „Dieses Gefühl der Teilnahme an

etwas Höherem nannte **Durkheim** „das Heilige“ und die Symbole, die dieses Gefühl bezeichneten, wurden zu heiligen oder religiösen Symbolen“. In Wirklichkeit repräsentieren sie die Existenz und die Solidarität der Gemeinschaft als solcher. Deshalb nannte sie Durkheim „kollektive Repräsentationen“ (Belliger & Krieger, 2013, S.15).

Moritz Leuenberger sagte in seinem Kongressvortrag „Rituale in der Politik“: „Die Rituale leben von Symbolik und sprechen zunächst das Herz an, erst danach den Verstand. ... Die Kunst der Politik besteht aus der ausgewogenen Mischung der beiden Elemente. Es besteht die Gefahr, dass das Ritual sich verfestigt und somit die Politik inhaltlich prägt, statt sie nur zu unterstreichen. ... Das Ritual hat dem Inhalt zu dienen und nie der Inhalt dem Ritual!“ (Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2002, S.211f)

„Symbole und rituelle Aktivitäten können ein ideales Bild sozialer Situationen reflektieren und zugleich einen Appellcharakter vermitteln, diesem auch gerecht zu werden“ (Wulf, 2004, S.25/26).

Trotz der Erweiterung des Ritualbegriffs auf symbolische Handlungen im allgemeinen wird hinter dem Rituellen stets etwas Nicht-Rituelles gesehen: Für Durkheim war es das Bedürfnis soziale Solidarität zu schaffen, für Freud das Bedürfnis traumatische Ereignisse zu verdrängen, für Malinowski das Bedürfnis, die natürliche Umwelt zu beeinflussen (Belliger & Krieger, 2013, S.7).

3.4 Funktionalistischer Ansatz

Funktionalistische Ritualtheorien sind meist soziologisch oder psychologisch ausgerichtet.

Der Symbolkraft und der Frage nach dem Sinn wird nicht ausgewichen.

Rituale dienen bei diesem Ansatz vor allem dazu, Strukturen und Werte der Gesellschaft zu analysieren; heraus gearbeitet wird der Zusammenhang zwischen Ritualen und Gesellschaftsstruktur. Menschen brauchen stabile Orientierungssysteme und bauen zu deren Erhaltung und Sicherstellung Stabilisierungsmechanismen auf.

3.4.1 Funktionen und Wirkungen der Rituale

Die gerade vorgestellten Rituale als Performance, als Kommunikation und als Symbol (unter II.3.3. 1-3) haben zugleich die Funktion, Performance, Kommunikation und Symbol zu sein.

Die verschiedenen Funktionen der Rituale stehen zeitgleich nebeneinander und sind manchmal ineinander verflochten. Selbst die Wirkungen der Rituale verschmelzen teilweise mit den Funktionen; Überschneidungen sind daher unvermeidbar.

Sieben Funktionen werden laut Christoph Wulf (2004, S.18ff) in den *ritual studies* immer wieder genannt. Die Rituale als:

- Kommunitärer Rahmen, indem sie Gemeinschaften hervorbringen, restituieren, gestalten und dadurch ihren emotionalen und symbolischen Zusammenhalt gewährleisten.
Die Gemeinschaft ist Ursache, Prozess und Wirkung rituellen Handelns weil sie sich in und durch Rituale bildet und sich in rituellen Praktiken erhält oder restituiert.
- Ordnungsmacht (stabilisatorisch), indem sie Ordnung, Aufgabenverteilung und Planung gewährleisten, insofern aber auch Einordnung, Anpassung und Unterdrückung möglich machen. In Ritualen geht es nicht um Wahrheit, sondern um die richtige, die ordentliche Handlung (a.a.O., S.19).
- Identifizierungsprozess, indem sie die Identität der bisherigen Mitglieder re- oder neu definieren oder ein neues Mitglied aufnehmen; identifikatorische Rituale sind performative Akte, die erzeugen, was sie bezeichnen, indem sie Menschen zu einem Können auffordern, das sie noch nicht zu leisten imstande sind und diese als diejenigen anzuerkennen. Die sie erst noch werden sollen.
- Erinnerung und Projektion/ Kontinuität, indem sie den Teilnehmern eine zeitliche Kohärenz sicherstellen und so kontinuierkeitsstiftend und zukunftsorientierend wirken. In Wiederholung ist Weiterentwicklung schon eingebaut. Sich der Präsenz der Gemeinschaft immer wieder versichern.
- Krisenbewältigung, indem sie infolge schmerzhafter Erfahrungen Heilungsprozesse und Krisenbewältigungsmechanismen in Gang setzen bzw. Fragen im Zusammenhang mit Leben und Tod zu beantworten suchen; Rituale dienen nicht der Funktion der Lösung sozialer Krisen oder Wiederherstellung eines gemeinschaftlichen Kosmos, sondern sie stellen diese Möglichkeiten lediglich dar (Geertz 1973, in: Wulf, 2004, S.26). Der Verlauf des gemeinsamen Handelns generiert eine Kraft, die über das Potential der Einzelnen hinaus geht und die Einzelnen zusammen schließt und solidarisiert.
- Magische Handlung, indem sie eine Kommunikation mit dem Anderen, dem „Heiligen“ gewährleisten; Ritualisierungen dienen hier dazu, Unsicherheiten und Ungewissheiten in einen stabilen, heiligen Raum zu überführen.
- Medium der Differenzbearbeitung, indem sie zunächst Brüche, Schwellen und Rahmen im Sozialen generieren und markieren, um sie dann gegebenenfalls aufzuheben (a.a.O., S.23). Gemeinschaft als prekäres Erfahrungsfeld von Spannungen, Grenzziehungen und Aushandlungsprozessen.

Auch Klingbeil (2010, S.13) findet es hilfreich, Rituale nicht nur in limitierte Kategorien einzuordnen, sondern auch ihre Dimensionen zu beschreiben. Er nennt und beschreibt zehn „Dimensionen“:

1. Die interaktive (betont die soziale Interaktion)
2. Die kollektive (benötigt als Minimum zwei Teilnehmer)
3. Die traditionalisierend- innovative (schafft etwas Neues)
4. Die kommunikative (Botschaften)
5. Die symbolische (erfordert Vertrautheit mit den Symbolen)
6. Die Multimedia- Dimension (typisch z.B. auffälliges Verhalten oder auffälliges Design)
7. Die performative Dimension (sowohl „sehen“ als auch „tun“)
8. Die ästhetische (Einbeziehung der Sinne, z.B. Geruch)
9. Die strategische (Handeln wie im richtigen Leben)
10. Die integrative Dimension (Gemeinschaft schaffen und neue soziale Beziehungen etablieren).

Auf die Schule bezogen und etwas ausführlicher formuliert:

→ Die sozial – integrative und stabilisierende Funktion weist jedem Einzelnen einen Platz in der Gemeinschaft zu und würdigt seine Bedeutung. Sie fördert die Gruppensolidarität und kulturelle Reproduktion (z.B. Verabschiedung eines Kindes, weil es wegzieht). Die persönliche und soziale Wirklichkeit wird konstruiert und bestätigt.

Rituale fördern Gemeinschaft, indem sie:

- durch die gemeinsame Erfahrung oder die Auseinandersetzung mit einem Thema ein Gefühl von Solidarität und Zusammenhalt vermitteln.
- uns helfen, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten und dadurch Verbindung zu schaffen (Langlotz & Bingel, 2008, S. 6).

→ Die Identitätsfindende Funktion: Bei Ritualen geht es „um Zusammengehörigkeit, um Identifikation, um spezifische Normen und Werte ...“ (Schenk 4/2014; Schulblatt des Kantons Zürich, S.13).

„Rituale schaffen Unterschiede und damit auch Identität“ (Soziale Rollen werden in jeder sozialen

Interaktion zur Schau gestellt) (Belliger & Krieger, 2008, S.17). So können sie zum Beispiel

bestätigen, dass jemand zu einer bestimmten Gemeinschaft gehört oder dass sich etwas

Wesentliches verändert hat. Möglicherweise werden Hierarchien und Statusunterschiede sichtbar. So werden Rollen/ Rollen-wechsel und Aufgaben einzelner Personen in einer Gruppe bestätigt.

- Rituale wirken identitätsstärkend, indem sie uns helfen, ein Gefühl für die persönliche Identität bzw. die Identität einer Gruppe zu entwickeln und auszudrücken.
- Rituale vermitteln Werte, indem sie:
 - * auf spielerische Art und Weise für Kinder Werte praktisch erfahrbar machen
 - * Achtsamkeit, Freude und Dankbarkeit kultivieren
 - * Erfahrungen mitmenschlichen Umgangs (Teilen, Fürsorge, Versöhnung) im Alltag verankern
 - * täglich die Frage aufwerfen: Was ist wichtig und wertvoll im Leben?
 - * herausfordern, die eigenen Wertvorstellungen zu benennen und die anderer anzuerkennen (Langlotz & Bingel, 2008, S. 6).

→ Ordnende Funktion: Vorschriften haben die Funktion, Grenzen zu setzen, damit Ordnung in eine sonst chaotische Erfahrung gebracht wird. Da die Wirklichkeit nicht in Ordnung gebracht werden kann, dient das Ritual dazu, „die Realität bewusst zu machen, und zwar so wie sie ‚wirklich‘ ist, d.h. unkontrolliert, zufällig und unvorausehbar“ (Belliger & Krieger, 2008, S.18).

→ Bewusstmachende Funktion: Durch Rituale kann man sich besser an etwas erinnern. Rituale machen klar, dass etwas Wichtiges im Leben passiert und das Leben einen Sinn macht und auf ein grösseres Ganzes hin angelegt ist (Groeben et al., 2005).

Einzelne Funktionen werden auch in den folgenden Darstellungen der Rituale aus soziologischer, sozial- psychologischer und pädagogischer Sicht genannt (z.B. die Funktion der Unsicherheitsreduktion, der Angstbewältigung, der Kommunikation mit den Göttern, der Stabilisierung der Gesellschaft etc.).

3.4.2 Das Ritual aus soziologischer Sicht

Im Mittelpunkt der neueren Ritualforschung mit unterschiedlichen Fragehorizonten und Problematiken steht „die Frage nach dem *wie* sozialer Ordnungen“ (Wulf & Zirfas, 2004, S. 38).

Malinowski stellt die gesamtgesellschaftliche Funktion der Riten in den Vordergrund. Danach dient die Magie zur Reduktion von Angst und Ohnmachtsgefühlen in Situationen, die instrumentell nicht in den Griff zu bekommen sind. Die zugehörigen Riten dienen genau dieser Funktion der Unsicherheitsreduktion, also der Erhaltung der Gesellschaft²³.

Malinowski differenziert zwischen säkularen magischen Ritualen, die der sozialen Funktion der Angstbewältigung dienen, und religiösen Ritualen, die eine Form der Kommunikation mit den Göttern darstellen (Malinowski 1974 in: Wulf & Zirfas, 2004, S. 13).

Kerngedanke der Theorie von **Arnold van Gennep** ist, dass jede Gesellschaft aus einer Vielzahl von sozialen Gruppierungen zusammengesetzt ist (z.B. Familien-, Berufs-, Religionsgruppen), die aufgrund der Dynamik des sozialen Lebens nicht strikt voneinander getrennt bleiben. Diese „Grenzüberschreitungen“ können die Stabilität des Soziallebens stören. Riten sollen diese möglichen Störungen der Sozialordnung abschwächen, und zwar durch eine Steuerung der Veränderungsprozesse. „Aufgrund der Wichtigkeit solcher Übergänge halte ich es für gerechtfertigt, eine besondere Kategorie der *Übergangsriten* („rites de Passage“) zu unterscheiden, die sich bei genauer Analyse in *Trennungsriten* („rites de séparation“), *Schwellen- bzw. Umwandlungsriten* („rites de marge“) und *Angliederungsriten* („rites d’agrégation“) gliedern. Übergangsriten erfolgen also, theoretisch zumindest, in drei Schritten: Trennungsriten kennzeichnen die Ablösungsphase, Schwellen- bzw.

²³ Anders ist es mit Religion und ihren Riten: sie sichern einen gemeinsamen Glauben und die Traditionsweitergabe, haben damit aber auch eine Funktion im Rahmen der Selbsterhaltung der Gesellschaft.“ Wichtig ist Malinowski nur die Funktion der Riten (Werlen, 1984, S.27).

Umwandlungsriten die Zwischenphase ... und Angliederungsriten die Integrationsphase“ (van Gennep, 2005, S. 21).

Oder anders ausgedrückt: „Sein Ablaufschema von Ritualen hält eine feste Ordnung aufrecht: Nach dem Ablösen von alten Identitäten, Eigenschaften, Altersstufen oder Jahreszeiten erfolgt eine Phase der Umwandlung, Neukonstituierung oder Restabilisierung, woraufhin dann die Reinkorporation, die Neuordnung und die Aufnahme in die Gemeinschaft auf einer neuen Ebene erfolgt. Rituale sind Übergangsrituale, die einen Orts-, Zeit-, Zustands- oder Altersgruppenwechsel vollziehen, wobei van Gennep diese Übergänge ... (auch) an räumlichen Gegebenheiten (Türen, Tore, Brücken, Häusern ausserhalb des Dorfes etc.) deutlich macht“ (Wulf & Zirfas, 2004, S.15).

Die mittlere Phase der Umwandlung, die Phase des „nicht mehr und noch nicht“, bildet den eigentlichen Kern des Rituals.

„Auf diese Weise werden die Gefahren gebannt, die die Übergänge für die soziale Gemeinschaft wie für den Einzelnen bergen, und die Kontinuität der sozialen Ordnung wird über den individuellen Wechsel hinweg gewahrt“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 24).

Der Gedanke des sozialen Systems als Prozess wurde von **Victor Turner** (1920- 1983) aufgegriffen. „Rituale bilden einen Teil der Dynamik, in der sich die Gesellschaft immer wieder neu interpretiert und erneuert. Turner situiert das soziale Drama auf der Basis einer fundamentalen Dialektik von Struktur (sozialer Ordnung) und Antistruktur (Lockerung der sozialen Ordnung, Liminalität), ein Zustand, den Turner *communitas* nennt.“ (Wulf & Zirfas, 2004, S.15).

Am Fall des von ihm selbst miterlebten Heilungsrituals der afrikanischen Ndembu beschrieb Turner Liminalität „als einen Zustand der Anti-Struktur, der alle gesellschaftliche Struktur vorübergehend aufhebt“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S.24).

Für **Catherine Bell** (s. auch II.3.3.2) besteht die Funktion der Ritualisierung zunächst darin, dass Handlungen sich von anderen normalen oder profanen Handlungen in einer bestimmten Art und Weise abheben und sodann die soziale Wirklichkeit so strukturiert wird, dass ritualisiertes Handeln kollektive Repräsentationen darstellt und persönliche, soziale und kulturelle Identitäten konstruiert (Belliger & Krieger, 2013, S. 29).

Diese Sichtweise macht verständlich, warum soziale Konflikte auf einer virtuellen Ebene durch ritualisiertes Handeln ausgelebt und gelöst werden können (vgl. auch Victor Turner in „ritueller Prozess“). „Des Weiteren bietet dies eine Erklärung dafür, dass Gewalt ritualistisch verschoben und rekanalisiert werden kann, da ritualisiertes Handeln soziale Kommunikation ermöglicht und im Gegensatz zur Gewalt die Gemeinschaft nicht auseinanderreisst, sondern zusammenführt. Schliesslich stellt die Ritualisierung ein Modell sozialer Ordnung dar, das nachahmend verinnerlicht werden kann“ (Belliger & Krieger, 2013, S.29).

Albert Bergesen (s. auch II.3.3.3) erweitert in „Die rituelle Ordnung“ seine Studie über „Politische Hexenjagd als Ritual“ zu einer allgemeinen Funktionsanalyse des Rituals auf den verschiedenen

Ebenen der Gesellschaft. Die rituelle Ordnung entspricht der sozialen Ordnung. Nach seiner Auffassung gibt es drei soziale Ebenen:

- eine Mikroebene, auf der die persönliche Identität durch bestimmte linguistische Riten konstruiert wird,
- eine Mesoebene alltäglicher Interaktionsrituale, auf der es um soziale Rollen sowie Rang- und Statuspositionen geht,
- eine Makroebene, auf der die großen öffentlichen Zeremonien, durch die die Gesellschaft als Ganze definiert wird, stattfinden (Albert Bergesen in „Die rituelle Ordnung“; in Belliger & Krieger, 2013, S.49 ff).

Soziale Identität hängt überwiegend davon ab, ob die Rollenerwartungen, die andere stellen, handlungsmässig, d.h. ritualistisch erfüllt werden oder nicht. In jeder Interaktion werden soziale Position, Status, Rang und Macht bestätigt und reproduziert.²⁴

Die Funktion des Rituals, persönliche und soziale Wirklichkeit zu konstruieren und zu bestätigen, besteht für **Jonathan Z. Smith** (s. auch II.3.3.2) einerseits darin, sich des Unterschiedes zwischen Chaos und Ordnung bewusst zu werden und andererseits im Ritual eine vollkommen geordnete Welt zu sehen.²⁵ Dies erzeugt eine Spannung zwischen Ritual und Realität, die Menschen dazu verleiten könnte, ihre durch Mythos und Ritus konstruierte Ordnung für wirklicher als die Wirklichkeit zu halten.

Für **Rappaport** (s. auch II.3.3.1) ist letztlich nicht klar, ob soziale Ordnung durch die rituellen Handlungen der Individuen entsteht oder ob das Ritual aus der überindividuellen sozialen Ordnung entsteht (Belliger & Krieger, 2013, S.21). Er sieht das Ritual als eine „Praktik der Regulierung des Verhältnisses von Menschen und ihren natürlichen Ressourcen“. Aus heutiger Sicht entspricht das nachhaltiger Umweltpolitik (Wulf & Zirfas, 2004, S.1).

Je weiter der Begriff des Rituals aus dem Bereich der Transzendenz heraus gelöst wird, desto näher rückt er an das heran, was als Routinisierung verstanden werden kann. Routinisierungen sind für Soziologen Mechanismen der Alltagsbewältigung, indem sie Entlastung von der Notwendigkeit schaffen, sich immer wieder neu orientieren zu müssen.

An erster Stelle sind hier mit **Arnold Gehlen** die Institutionen zu nennen, die gewissermassen die Grossorganisatoren der Alltagsentlastung darstellen. Rituale wären dann der Schmierstoff, der diese Organisatoren im Alltag wirksam werden lässt.

Da in der heutigen multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft traditionelle Formen religiöser, kultureller und sozialer Identitätskonstruktion zunehmend disfunktional werden, könnten Rituale in der Zukunft bei Problemlösungen in der Gesellschaft helfen (Belliger & Krieger, 2008, S.32).

²⁴ Erving Goffman (s. auch II.3.3.2) hat in seiner Arbeit „Interaktionsrituale“ die Tragweite und die Formen solcher Interaktionsrituale aufgezeigt (Belliger & Krieger, 2013, S.319-334).

²⁵ Jonathan Z. Smith in „Ritual und Realität“. Er widmet sich hier vor allem Tempelritualen und Bärenjagd-Ritualen (Belliger & Krieger, 2013, S. 209 ff).

Um es in den Worten von Whitehouse H. auszudrücken: „Rituale sind der Klebstoff, der soziale Gruppen zusammenhält.“ (Schulblatt des Kantons Zürich 4/2014, S.13)

3.4.3 Das Ritual aus sozial-psychologischer Sicht

Die Kurzdefinition *Ritual* des online Lexikons für Psychologie und Pädagogik unterscheidet sich sehr von der Definition des Dudens (unter II.1):

Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich-festliche Handlung mit Symbolgehalt, und wird häufig von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet. Ein Ritual kann religiöser oder weltlicher Art sein wie ein Gottesdienst, eine Begrüssung, eine Hochzeit oder eine Aufnahmefeier (Stangl, 2018).

Aus psychologischer Sicht helfen Rituale bei der Krisenbewältigung. „Das Wort Krise, heute negativ belastet, meint eigentlich Wendepunkt, Umschlagplatz“ (Kaufmann, 2001, 10). Ursprünglich hatten Rituale den Sinn, menschliches Leben zu regeln. Wir finden sie deshalb meistens an Krisenstellen. Krisen gehören zu jedem Menschen und werden in der Regel durch ein unvorhergesehenes Ereignis ausgelöst. Damit sind starke Emotionen verbunden, die die eigene Machtlosigkeit vor Augen führen. Rituale helfen, Gefühle auszudrücken und bilden einen Rahmen, der Halt und Struktur (bzw. Orientierung) gibt. Die Umstände werden erträglicher, denn sie stellen das Gefühl von Kontrolle zumindest teilweise wieder her. Die Anpassung auf eine neue Situation wird begünstigt (vgl. fzpsa.de²⁶).

So betonen z.B. die Theorien von Bronislaw **Malinowski** (s. II.3.4.2) oder Sigmund **Freud** den angstreduzierenden Anteil von Ritualen. Zudem können sie Stress verringern und seelische Schmerzen lindern (Norton, M. & Gino, F. von der Harvard Business School).

Bei Krankheitssymptomen, wie zum Beispiel Zwangsstörungen helfen Entlastungsrituale, bedrohliche Gedanken abzuwehren.

Mit der Frage, warum Menschen trotz belastender Lebensumstände gesund bleiben und sich positiv entwickeln können, beschäftigt sich die Resilienzforschung. Auch hier helfen Rituale z.B. bei Lebensübergängen. Die wichtigsten resilienzfördernden Komponenten, die das Selbstwertgefühl stärken sollen, sind im pädagogischen (nicht nur dort, daher bereits hier aufgeführt) Alltag laut Marion Kipker (2008):

- Vermittlung von Struktur und Geborgenheit
- demokratisch autoritativer Erziehungsstil
- positives Modellverhalten
- Lob und Ermutigung
- Konfliktlösestrategien

²⁶ Homepage des Fachzentrum für Pflegekinderwesen Sachsen-Anhalt (Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg)

Für **Preuschoff** (2000, S.15) ist das Kriterium für die Qualität eines Rituals seine absolute Freiwilligkeit, die bewusste Entscheidung dafür und die freie Entscheidung der Teilnehmenden. „Nur wenn Menschen erleben, dass Wachstumsprozesse in Gang kommen und Probleme gelöst werden, sind Rituale sinnvoll.“ Andernfalls können sie zwanghaft werden und genau das Gegenteil bewirken.

Vohs glaubt, dass Rituale das emotionale Engagement steigern. Ein Erlebnis wirkt durch sie intensiver. Schon kleine Rituale können enorm wirksam sein. Sie festigen zudem soziale Systeme. Mit individuellen Ritualisierungen können Menschen ihre Persönlichkeit erkennen und sich vollständig fühlen. „Rituale sind es, welche die Gesellschaft, die Beziehungen und das Selbst zusammenhalten“ (Wagner, 2011).²⁷

Der Hirnforscher **Ernst Pöppel** bezeichnet Rituale als das Leben erleichternde Automatismen. „Das Geheimnis der Rituale besteht darin, dass sie Ausdruck des impliziten Wissens sind.“²⁶ Man wendet sie an, ohne sie reflektieren zu müssen. Es werden Zusammenhänge ausgedrückt, sie sind der Kitt der Gemeinschaften. Sie vereinfachen das Leben. Rituale formen durch ihre wiederholten Handlungen sogar das Gehirn. (Handlungen werden „greifbar“.) Rituale haben ihre Bedeutung in sich selbst. Im Ritual entsteht eine Wirklichkeit, das heisst ein Zeit- und Erlebnisraum sowie eine soziale Kommunikation, die keiner Rechtfertigung durch nicht rituelle Interessen bedarf. Weitere psychologische Studien haben ergeben, dass durch Ritual geteiltes Leid, halbes Leid ist und geteilte Freude doppelt so schön ist (vgl. Michael von Brück IN: Wagner in der Welt).

3.4.4 Das Ritual aus pädagogischer Sicht

Rituale sind laut der Kurzdefinition (oben unter II.3.4.3) grundsätzlich Handlungen, die nach einem festgelegten, strukturierten Handlungsplan auf eine bestimmte Art und Weise von einer, mehreren oder allen Personen einer Gruppe ausgeführt werden.

Die Handlungen werden wiederholt ausgeführt und müssen für alle Beteiligten bedeutsam sein; ein Ritual hat also auch eine emotionale Komponente. Es geht dabei nicht nur um die Handlung selbst, sondern auch um das, was symbolisch dahintersteht (Schulblatt des Kantons Zürich 4/2014, S.12).

Trotz unterschiedlicher Sichtweisen haben alle Rituale eines gemeinsam: Sie bestehen aus einer Reihe wiederkehrender Handlungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ausgeführt werden. Symbole spielen dabei auch immer eine Rolle. Es gibt festgelegte Regeln und Gegenstände werden eingesetzt, die eine besondere Bedeutung haben (Preuschoff, 2000, S.12f). Ausserdem sollen sich alle mit ihnen besser fühlen. Gute Gefühle werden heraufbeschworen.

„Kinder lieben Rituale und können oft nicht genug davon bekommen. Sie sehnen sich nach Zuverlässigkeit, Sicherheit und Geborgenheit“ (Preuschoff, 2000, S.14).

Rituale prägen sich ein, verdeutlichen und helfen gegen die Angst. Rituale mindern Ängste und stärken Vertrauen.

²⁷ Wagner, B. (2011): *Die unheimliche Macht der Rituale* (vgl. https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article_13428523/Die-unheimliche-Macht-der-Rituale.html)

Rituale erscheinen zugleich als Struktur und als Prozess. Sie sind als „roter Faden“ zu verstehen; sie helfen dem Kind, den Alltag zu bewältigen (Biermann, 2002, S.12).

„Unter einem Ritual verstehen wir eine stetig wiederholbare Handlung, ein Tun, in gleicher äusserer Form, zur gleichen Zeit oder bei ähnlichen Umständen. Oft benötigt ein Ritual ein Zeichen oder ein Symbol. Es muss auch eine „innere“ Form haben, indem es Sinn zeigt, den alle Beteiligten einsehen und für wichtig halten. Es soll grundsätzlich auf Dauer angelegt sein“ (Hinz, 2011, S.78).

„Das Ritual lebt von der Wirklichkeit, der Wiederholbarkeit und von Formen der Partizipation. Es muss sichtbar, hörbar, erfahrbar, also auch sinnlich sein. Es benötigt besondere Arrangements oder sogar eigene Räume. Das Feiern von Ritualen legt die kontemplative Potenz von Schule offen“ (*vita contemplativa*) und ist Gegenpol zu *vita activa* (Hinz, 2011, S.82).

In der Schule versteht man unter einem Ritual eine Symbolhandlung, die von den beteiligten Individuen sofort verstanden wird. Dabei hat ein Ritual einen rationalen Kern (Riegel, 2011, S.22 f).

„Rituale haben eine konfliktreduzierende Funktion. Sie schaffen Gemeinsamkeiten über Interessengegensätze hinweg. Und sie helfen Ruhe zu sichern“ (Seydel, 2011, S.37).

„Rituale helfen dem Menschen, sich in eine Gruppe einzufügen, Ängste und Unsicherheiten zu überwinden, Brücken zu bauen, Krisen zu überstehen, Verbindungen herzustellen, neue Sichtweisen zu bekommen, neue Werte und Ziele zu setzen“ (Biermann, 2002, S.13).

Während eines Rituals verhält man sich deshalb in der Regel anders als im Alltag. Die Handlungen werden oft stilisiert ausgeführt, meist besonders langsam und bedächtig. Durch einen klaren Anfang und ein klares Ende hebt sich die Handlung vom Alltag ab (Stangl, 2018 und Groeben, 2011, S.8). Bei der Durchführung sind die „besonderen Umstände“, unter denen das Ritual stattfindet, von grosser Bedeutung. Die spezielle Situation wird gekennzeichnet z.B. durch: den Ort, die Zeit, die Kleidung, die Worte, das Verhalten und die Gegenstände, die einbezogen werden. Auch die Inszenierung (z.B. mit musikalischer Untermalung, angenehmen Geruchseindrücken oder Farb- und Formkompositionen etc.) spielt eine wesentliche Rolle.

Die Kombination dieser Elemente bewirkt ein intensives Erleben von Ritualen.

Besonders im pädagogischen Umfeld werden die Begriffe Ritual und ritualisierte Abläufe meist äquivalent gebraucht. Eine pädagogische Praxis ohne Rituale scheint undenkbar (Groeben, 2011, S.13). Dabei sollen Rituale „nicht um der Rituale willen durchgeführt werden, sondern für die Ideen, die dahinter stecken“ (Biermann, 2002, S.13).

Auf die Fragen: Welche Rituale braucht man an Schulen? Was sind ‚gute‘ Rituale und woran kann man sie erkennen?“ (Groeben, 2011, S.7) gibt es keine feststehenden, zeitlos gültigen Antworten.

„Rituale beziehen ihre Gestaltung aus der Gemeinschaft, die sie trägt“ (Groeben, 2011, S.7+9). Deshalb „können sie nicht einfach als Fertigware von Schule zu Schule weitergegeben werden“

(Groeben, 2011, S.9). Jede Generation, jede Schule im Aufbau muss ihre eigenen Antworten darauf finden (Groeben, 2011, S.7).

„... es gibt nirgends die Rituale, die den Schulalltag gestalten, sondern stattdessen eine reiche und sehr verschiedene Ritualpraxis, die aus unterschiedlichen Kontexten vor Ort entstanden ist und in ihrer Gesamtheit das je individuelle Portrait einer Schule sichtbar werden lässt. ... Sie verändern sich so wie die Schule selbst Gemeinsam ist ... (den) Ritualen ihre Funktion: das Leben zu gliedern, ihm Halt und Form zu geben, die Schulzeit nicht als gleichförmiges Dahinfließen erleben zu lassen, sondern als eine klar und hilfreich gegliederte reiche Erlebniswelt mit vielen Inseln, Nischen, Haltepunkten ...“ (Groeben, 2011, S.8).

„Eine Gruppe, die keinen lebendigen, auch spielerischen Umgang mit ihren Ritualen pflegt, in der Rituale sich erneuern, wandeln, sich überholen – eine solche Gruppe schliesst sich ab, erstarrt, grenzt aus“ (Seydel, 2011, S.31).

Kosiek betont die Gemeinschaftsfunktion von Ritualen: „Rituale in der Schule erfüllen dann ihren Sinn, wenn sie zielgerichtet die SchülerInnen in unterschiedlicher Weise fördern und in ihrer Entwicklung unterstützen, wenn sie dazu dienen, die Innensicht der Schule durch die Aussensicht zu erweitern, wenn sie sich kritisch hinterfragen und auch wieder verändern oder abschaffen lassen, wenn sie einen Rahmen zur Verfügung stellen, der individuell ausgestaltet werden kann, wenn sie das Schuljahr strukturieren und der Schule Gesicht geben“ (Kosiek, 2011, S.65).

Rituale können „den Kindern Halt, Geborgenheit, Freude und Sicherheit geben, sie in der Entwicklung ihrer Sozialkompetenz unterstützen, dazu beitragen, ihnen neue Werte zu vermitteln, ihnen helfen, Dingen, die sie jeden Tag tun, mit Wertschätzung und Achtsamkeit zu begegnen, sie dazu anleiten, aktiv zu sein, ihre Sinne zu gebrauchen, ihre Phantasie anzusprechen, sie anregen, logisch zu denken, bewusst durch den Tag zu gehen und vieles mehr“ (Biermann, 2002, S.13f).

„Sinnvolle Rituale helfen immer, den eigenen Standpunkt zu klären, sich zu verhalten und neue Handlungsperspektiven zu entwickeln. Sie leben aus dem Tun und unserer Kreativität. Sie dienen der Selbsterkenntnis“ (Preuschoff, 2000, S.15)²⁸.

Rituale müssen immer stimmig für die Zielgruppe sein. So passt ein Ritual im Kindergarten nicht für die Oberstufe. Pädagogische Rituale stimmen, wenn (Groeben, 2011, S.17):

- der Handlungsrahmen Ordnung und Orientierung stiftet und gleichzeitig Raum für individuelle Entfaltung vorhanden ist
- gemeinschaftliche Werte und Orientierungen zum Ausdruck kommen, in denen sich Individuen wiedererkennen

²⁸ Wenn es im Ritual z.B. um die Persönlichkeit des Einzelnen geht, darum, Eigenschaften anzunehmen oder abzulegen oder einen Menschen neu wahrzunehmen, eignen sich Rituale mit Masken. Hinter Masken wagen auch schüchterne Menschen eher, sich darzustellen und aus sich herauszukommen. Rollenspiele und Verkleiden haben die meisten Kinder gern (Preuschoff, 2002, S.49).

- innerhalb eines vorgegebenen Rahmens Platz für Veränderbarkeit ist, der zum Mitdenken anregt und zum eigenen verantwortlichen Handeln auffordert
- sie prinzipiell einsehbar und kritisierbar sind
- sie gemeinschaftsstiftende Erlebnisse darstellen, die ein Einzelner von sich aus nicht herstellen könnte.

„Rituale werden von Kindern eingefordert oder verändert, von Erwachsenen klug ausgedacht und inszeniert...“ (Groeben, 2011, S.17). „Im Ritual soll die Gemeinschaft sich erfahren.“ (ebd., S.20).
Rituale sollen erst den Menschen stärken und dann die Sache klären“ (Friedrichs, in ebd., S.39).

Rituale können im Unterricht eingesetzt werden, um:

- Arbeit im Unterricht zu strukturieren
 - dem Zusammenleben eine verlässliche Quelle zu geben
 - die Schulzeit zu gliedern und mit Spannung zu erfüllen
 - jedem Einzelnen psychischen Halt zu geben
- (Riegel in: Groeben, 2011, S.21).

„Hinter Ritualen steckt also die für die moralische Entwicklung gewiss zentrale Vorstellung eines verlässlich-haltenden ‚äusseren‘ Rahmens, eines überschaubaren Settings, das Haltepunkte für „inneres“ Wachstum und subjektive Strukturbildung schafft“ (Combe, in: Groeben, 2011, S.107).

Kinder wagen hier den Schritt zur Anerkennung einer Welt, die unabhängig von ihnen existiert. Sie proben in Interaktionen, wie weit man gehen kann und wie andere reagieren. Dadurch erfahren Kinder Normen und Werte.

Rituale enthalten „Möglichkeiten der überraschenden Selbstbegegnung“ und wenn sie dramaturgisch ausgespielt sind, sogar die implizite Reflexionsaufforderung, die Wirkung, die etwas auf mich macht, zu finden) (Combe, in: Groeben, 2011, S. 110). Combe befürwortet Rituale, wenn sie an Momente ästhetischer Erfahrung anknüpfen, an die unstillbar- kindliche Lust des Menschen an gespielten Handlungen, an künstlichen Spiegelbildern und symbolischen Ausdrucksgestalten des Lebens, in denen die Wirklichkeit neu gezeigt wird und die immer aufs Neue eine Wiederbegegnung mit dem ermöglichen, was wir schon kennen, aber nie so sahen“ (ebd., S. 110). „Rituale reklamieren den körperlich- praktischen, sinnlich- handelnden Bezug zur Welt, und sie sind dem kulturdominanten Habitus des rationalen Akteurs entgegengesetzt“ (ebd., S.111).

3.5 Was ist ein Ritual? (Merkmale)

Nach Kenntnisnahme der vielfältigen Ansätze in der Ritualforschung mit den unterschiedlichsten Sichtweisen wird deutlich: Eine einheitliche Definition von Ritual gibt es nicht, wohl aber bestimmte Grundkriterien. Diese wurden für den pädagogischen Bereich unter II.3.5.5 gerade vorgestellt. Weitere Ausführungen zur Frage, durch welche Merkmale sich ein Ritual auszeichnet, befinden sich im Anhang.

Abschliessende Gedanken:

Dinge, die bisher aus Gewohnheit getan wurden, werden zum Ritual wenn sie eine Bedeutung bekommen, etwas Besonderes werden, einen Wert bekommen. Achtsamkeit spielt dabei eine grosse Rolle: Dinge werden auf eine geradezu feierliche Weise im Hier und Jetzt getan (nicht nur gedacht) unter Verwendung von Gegenständen, die etwas verdeutlichen, was sie nicht selbst sind und so zu Symbolen werden, die den höheren Wert sichtbar und erlebbar machen und entschlüsselbar sind. Es ist wie ein Hinübergleiten in eine zweite Wirklichkeit, in der jeder Einzelne mit allen Sinnen sein kann wie er sich fühlt, wie er sein will und sich ausprobieren kann und in der spürbar wird: Es gibt noch etwas Anderes als das im Alltag „Sichtbare“ und das Leben macht Sinn.

Rituale werden gern getan und wiederholt, weil sie (allen) wichtig und viel wert sind, weil sie Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung geben, Emotionen kanalisieren und den Intellekt ansprechen.

Rituale sind lebendig, offen (nicht einengend), können sich weiter entwickeln.

Rituale, die eher selten begangen werden, heben sich ab vom Alltag. Die Feierlichkeit kann sich ausdrücken in besonderer Kleidung, besonderem Essen, Schmücken des Raumes oder Ortes und in sonstigen besonderen Vorbereitungen.

Die These, dass Rituale öffentliche Handlungen sein müssen und „Publikum“ brauchen, muss kontrovers diskutiert werden, denn in diesem Falle könnten sie nicht von einer Einzelperson (allein für sich) vollzogen werden.

Rituale vermitteln Vertrautheit und Sicherheit – Rituale bringen zum Ausdruck was mit Worten schwer auszudrücken ist: meist sind es Gefühle – Rituale helfen, sich angemessen zu verhalten (das schützt weil sie in einer schwierigen Situation ein festes Verhalten vorgeben) – Rituale unterstützen dabei, Erlebnisse angemessen und zeitnah zu verarbeiten. - Rituale lassen in der gefühlsmässig schwierigen Situation ganz dabei sein, mit der Möglichkeit, auch wieder ganz weg zu gehen und Neues zu beginnen – Rituale ordnen Raum und Zeit und bieten Haltepunkte in der Zeit. – Rituale ordnen das Leben und geben ihm Orientierung und Sinn. – Rituale wirken gegen Vereinzelung und Vereinsamung, können Bedürfnis nach menschlicher Nähe und Gemeinschaft stillen (Schlenker, 2006, S. 78-80).

Die Frage, was ein Ritual ist, hängt von der Sichtweise des Betrachters ab, der oft gar nicht weiss, welche grosse und möglicherweise überhöhte und transformierende Bedeutung ein entsprechendes Ritual (für die Kinder) hat; dies gilt umso mehr für Rituale, die Kinder selbst erfunden haben.

Hinzu kommt die Tatsache, dass das Gehirn Erlebnis und Emotion gemeinsam verankert und auch gemeinsam wieder abrufen kann. Dies hat zur Folge, dass das gleiche Ritual bei einem Menschen positive, bei einem anderen negative Gefühle auslösen kann.

Rituale, die von neu zur Gruppe hinzu Kommenden nicht verstanden oder praktiziert werden können, führen zu Ausgrenzung.

„In Rituale kann ich mich erst einfühlen, wenn ich mich an sie gewöhnt habe. Erst wenn mir der Ablauf und die Worte eines Rituals vertraut sind, kann ich mich entspannen und mich, mein Denken und mein Fühlen vom Ritual tragen lassen. Wenn wir Rituale einführen oder überarbeiten, braucht es einige Zeit, bis ich mich in ihnen wohl fühlen kann“ (Schlenker, 2006, S. 78-80).

4. Ritualtypen, Wirkungsdimension der Rituale und Ausblick

4.1 Welche Rituale gibt es? (Ritualtypen)

Es gibt einmalige Rituale und andere, die täglich, wöchentlich oder im Jahresverlauf wiederholt werden; grundsätzlich kann also zwischen der Häufigkeit, mit der ein Ritual ausgeführt wird, unterschieden werden.

Ganz allgemein gibt es:

- zyklische Rituale, die dem tageszeitlichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Kalender folgen (z. B. das Morgenritual, der Sonntagsgottesdienst usw.);
- lebenszyklische Rituale, z. B. die Taufe;
- ereignisbezogene Rituale, die z. B. bei bestimmten Krisen Anwendung finden (z. B. der Tod);
- Interaktionsrituale, die im Rahmen bestimmter Interaktionsmuster zum Tragen kommen (z. B. das Grussritual).

Im Schulalltag findet man folgende Ritualtypen:

- Rituale, die das ganze Schulhaus betreffen. So findet z.B. an einigen Schulen jeden Freitagmorgen ein Ritual in der Turnhalle statt, an dem alle Schüler bis zur Mittelstufe teilnehmen.
- Versöhnungsrituale: Ein Gruppenerleben, das gestört war, wieder herstellen.
- Übergangsrituale: Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen Ritualen, die Übergänge im Tagesablauf markieren und Ritualen, mit denen ein neuer Lebensabschnitt beginnt (z.B.

Übertritt vom Kindergarten in die Schule oder Übergang vom Nichtleser zum Leser). Sie werden auch als `rites de passage` bezeichnet (s. Arnold van Gennep, II.3.4.2).

Kinder durchlaufen grundsätzlich drei Entwicklungsschritte: Kindergartenalter, Grundschulalter, Pubertät. In diesen unterschiedlichen Lebensphasen sind unterschiedliche Themen (vgl. Anhang) für die Kinder relevant, die bei der Gestaltung von Ritualen in der Schule berücksichtigt werden müssen. Allerdings gibt es fast keine Rituale mehr, die die Lebensphasen kennzeichnen. Wir leben in Zeiten, in denen die Altersgrenzen verschwimmen. Für Geld ist in jeder Lebensphase fast alles zu haben. (Kinder leben wie kleine Erwachsene und Eltern dürfen sich ewiger Jugend freuen, z.B. durch Lifting; Preuschoff, 2000, S.19.)

- Rituale im Lebens- und Jahreskreis: Darunter sind Rituale zu verstehen wie Geburtstag, Advents- und Weihnachtsfeier, Erntedank oder Rituale zu den Jahreszeiten (Kaufmann-Huber, 1995, S.12). Die persönliche Biografie wird dabei oft mit Ereignissen des Jahreskreises verbunden, so dass die zyklische Dimension des Lebens vergegenwärtigt wird. Das Eingebunden sein in einen grösseren Zusammenhang wird deutlich. (Das entspricht nach C.G. Jung einer menschen-spezifischen Verhaltensweise.)
- Alltagsrituale: Rituale lassen sich nicht klar von Bräuchen abgrenzen (Schulblatt des Kantons Zürich 4/2014, S.14). Im Gegensatz zu Gewohnheiten haben sie jedoch eine emotionale und symbolische Komponente.
- Krisenrituale: Sie sind dazu gedacht, Kraft zu geben, um die Krise durchzustehen und die Angst zu bewältigen. Sie ermöglichen es, unliebsame Muster zu durchbrechen. Zudem sollen sie helfen, Trauer zuzulassen und zu verarbeiten. Am Ende steht die Neuorientierung, das Einlassen auf eine neue Situation (Kaufmann 2001, S.103 und Langlotz & Bingel, 2008, S. 10).

Beispiele biblischer Ritualtypen sind (Klingbeil, 2010, S. 17):

- Übergangsriten (s. auch oben)
- Festrituale (sind nicht nur zeitorientiert, sondern auch Teil eines Lebensrhythmus)
- Eliminations- und Reinigungsrituale
- Heilungsrituale
- Toten- und Trauerrituale

4.2 Wirkungsdimension und Wandel der Rituale

Was durch ein Ritual bewirkt werden soll, wird in der Regel schon am Namen deutlich: Initiations-, Ernennungs-, Beschneidungs-, Einschulungs-, Heirats-, Ernte-, Jagd-, Trauerrituale...

„Davon (was durch ein Ritual bewirkt werden soll) zu unterscheiden sind Fragen nach der qualitativen – mitunter auch quantitativen – Wirkungsdimension, die in der Regel den Übergang zur Wirksamkeit bezeichnen“ (Dücker, 2007, S. 64).

Wilhelm hält rituelle Handlungen dann für hilfreich, wenn sie auf Wunsch der Betroffenen geschehen. „Bleiben ihnen Handlungen und Gespräche fremd (oder werden ihnen gar aufgezwungen), können sie nachhaltige Störungen verursachen...“ (Wilhelm & Schmid, 2006, S. 37).

Eine wesentliche Bedingung für das Gelingen eines Rituals war in der Vormoderne persönliche Anwesenheit. Eine Gefahr für das Gelingen des Rituals besteht darin, dass die Teilnehmer zwar anwesend sind und auch die vorschriftsmässigen Handlungen vollziehen, aber dabei offensichtliche Zeichen innerer Distanz und mangelnder Akzeptanz zur Schau stellen.

„Turners ‚ritueller Prozess‘ und Geertz‘ ‚dramatische Inszenierung‘ erklären die transformative Wirkung von Ritualen durch die den rituellen Performanzen eigentümliche Fähigkeit, gleichzeitig die Emotionen und den Intellekt anzusprechen und beides so aufeinander zu beziehen oder ineinander fließen zu lassen, dass es zu einer Rekreation oder gar ‚Heilung‘ des sozialen Zusammenhanges kommt. Diese Beschreibung der Wirkweise bezieht auch die Ikonizität des Rituals ein, wie sie u.a. von Lane formuliert wurde, als sie insistierte, dass Rituale nicht nur diskursive Aussagen sind, sondern Dinge in direkter sensueller Form zur Präsenz bringen...“ (Köpping & Rao, 2000, S. 7).

Nach van Gennep kann ein Ritus *direkt* und *indirekt* wirksam sein. „Ein direkter Ritus, z.B. ein Fluch oder ein Zauber, besitzt eine unmittelbare Wirkkraft...Ein indirekter Ritus dagegen – sei es ein Gelübde, ein Gebet oder eine kultische Handlung – ist so etwas wie ein Initialstoss, der ... eine Gruppe von Geistern oder eine Gottheit – in Bewegung setzt, die dann zugunsten desjenigen eingreift, der den Ritus vollzieht“ (van Gennep, 2005, S.18).

„Schliesslich können wir noch positive Riten (in Handlungen umgesetzte Willensäusserungen) und negative Riten unterscheiden. Letztere werden meist *Tabus* genannt. Das Tabu ist ein Verbot, ein Gebot „nicht zu tun“, „nicht zu handeln“. Psychologisch betrachtet, entspricht der negative Ritus dem Nicht-Wollen („*nolonté*“), sowie der positive Ritus dem Wollen („*volonté*“) entspricht. Mit anderen Worten, auch Tabus bringen eine Art des Wollens zum Ausdruck und sind Handlungen, nicht die Negation von Handlungen“ (van Gennep, 2005, S.18).

Frits Staal formulierte 1979 die These, dass „rituelle Handlungen stereotype Wiederholungen eines Immergleichen, vollzogen ohne Bewusstsein dessen, was getan wird, also ohne Sinn“ seien (Caduff & Pfaff, 1999, S.8) - «The Meaninglessness of Ritual».

Michaels hielt dagegen und vertrat den Standpunkt: „Kein Ritual ohne Bedeutung!“ Gleichzeitig schrieb er: „Nach meinem Verständnis haben Rituale die Bedeutung, bedeutungslos zu sein, weil so Zeitlosigkeit, Unveränderlichkeit, Unsterblichkeit – eben ‚Religio‘ – für den sterblichen Menschen in Szene gesetzt werden kann. Also doch: Le rituel pour le rituel? Ja, diese Aussage stimmt, aber sie ist nicht ohne Bedeutung.“²⁹

²⁹ <http://www.kommunikation.uzh.ch/static/unimagazin/archiv/1-98/ritual.html> Die Fallstudie „Das Heulen der Schakale...“ In Wulf, 2004, S. 217-236 führt Michaels zur gleichen These.

„Die Frage nach der Wirkmacht der Rituale lässt sich zuspitzen auf die Frage, inwiefern die performative Wirkung des Rituals allein an dessen korrektem äusseren Vollzug hängt und unabhängig ist von der inneren Einstellung, Intention, Aufrichtigkeit und Überzeugung der Akteure“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 203). Hat das Ritual, korrekt ausgeführt, Macht über die Handelnden oder haben die Handelnden Macht über das Ritual?

Die Wirkmacht besteht darin, dass sich die Beteiligten an den vom Ritual erzeugten kollektiven Erwartungen orientieren und sie zur Prämisse ihres Handelns machen (ebd., S.206).

„Manchmal erscheinen mir Rituale entleert. Die Wiederholung kann ein Ritual auch ermüdend machen, ja sogar einen sinnlosen Zwang aufbauen. Ebenso kann eine veraltete Sprache das Ritual zu einer leeren (Wort-)Hülse machen. Dann muss ich eine Veränderung anregen.“ (Schlenker, 2006, S. 78-80).

Rituale passen sich laufend an veränderte Umstände an und können dabei wiederum ihrerseits verändernd auf ihre Umwelt einwirken. „Die Veränderlichkeit der Rituale, ihre tatsächliche Dynamik liegt allerdings meist nicht offen zutage“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 219).

Die charakteristische Ambivalenz von Ritualen zeigt sich darin, dass sie Tradition suggerieren, oft aber erfunden werden um Brüche zu überbrücken.

„Der Wandel von Ritualen muss stets im Verhältnis zum Wandel des gesamten sozialen Kontextes betrachtet werden“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 221). Dabei passen sich entweder die Rituale den Veränderungen an oder die rituellen Formen werden neu gedeutet oder in neue Kontexte übertragen.

4.3 Ausblick: Perspektiven der Ritualforschung

Im Hinblick darauf, welche Perspektivveränderungen die Entdeckung der Rituale für die Wissenschaften gebracht hat, ist das Potenzial der historischen Ritualforschung nicht ausgeschöpft. „Was immer noch weitgehend fehlt, ist eine vergleichende Ritualgeschichte über die Epochen und Kulturen hinweg“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 244). „Was zukünftig ebenfalls stärker in den Blick genommen werden sollte, sind ... die Grenz-, Übergangs-, und Konfliktfälle – also Fälle, an denen Rituale an die Grenzen ihrer Wirkmacht stiessen, in Frage gestellt und zum Gegenstand von Macht- und Deutungskämpfen wurden“ (ebd., S.245).

Persönliche, soziale und kulturelle Identität, d.h. die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Gesellschaft, wird durch Handeln in Form von Ritualen zugleich ausgedrückt und verwirklicht.

Dies dürfte als Ergebnis der Ritualforschung den Ausgangspunkt für zukünftige Untersuchungen bilden (Belliger & Krieger, 2013, S.31).

Zahlreiche offene Fragen stehen an, u.a. nach Belliger und Krieger (2013, S.32/33) folgende: Welche gegenwärtigen Theorien können am ehesten die repräsentative und konstitutive Funktion ritualisierten Handelns für die Identitätsbildung auf kultureller, sozialer und persönlicher Ebene erklären? Wie sind

konservative und transformative Funktionen ritualisierten Handelns theoretisch miteinander zu vereinen? Inwiefern sind die für die Identitätsbildung auf allen Ebenen wirksamen Rituale als „religiös“ zu bezeichnen? Welche Rolle spielen die ausdrücklich „religiösen“ Rituale innerhalb und ausserhalb der anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften in der heutigen globalen, multikulturellen Gesellschaft? Welche Rolle spielt ritualisiertes Handeln in Politik, Recht, Erziehung, Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft?

„Auch in der Schule führt die Fokussierung auf Makrorituale zu einer Erweiterung der Perspektive. Waren die bisherigen Bezugspunkte der Untersuchung die Schüler und die Gemeinschaftsformen innerhalb der Klasse, so werden es nun die Schule und die Schulgemeinschaft“ (Wulf, 2001, S. 345).

„Das Heilige hat heute andere Erscheinungsformen und Ausprägungen als zu früheren Zeiten. Daraus ergibt sich eine Reihe von Fragen (für Christoph Wulf), deren Untersuchung für die performative Bildung von Gemeinschaften ... in den vielen Formen und Feldern rituellen Handelns von zentraler Bedeutung ist. So erscheint es lohnend, die These zu verfolgen, dass in den rituellen Handlungszusammenhängen von Peergroups elektronische Kommunikationspraktiken Einzug gehalten haben, in denen den Geräten eine performative und heilige Kraft der Vergemeinschaftung zukommt. Der Kult ist mediengeneriert und aufgehoben in einer kollektiven Mythologie. Insofern liegt die Frage nahe, inwiefern diese Medien in ritualisierten Handlungspraktiken mit einer „kultischen Kraft“ versehen werden, die die Integration der Gruppe ebenso gewährleistet wie die Identität der einzelnen.... Wie sehen die Übergänge zwischen religiösen und profanen Ritualen aus? Haben die unterschiedlichen Religionen Einfluss auf die rituelle Kultur und wie zeigen sich Hybrideffekte auf der performativen Ebene? Das Thema des Heiligen in der Moderne wird somit auf der Ebene seiner konkreten Vollzüge in Ritualen des Alltags in völlig neuer Weise akzentuiert (Wulf, 2001, S. 346/347).

„Denn wenn es stimmt, dass Rituale allgegenwärtig sind, dann ist Geschichte immer auch Ritualgeschichte“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 245).

III. Rituale im Kontext der Heilpädagogischen Schule

III. A Theoretische Grundlagen

1. Bedeutung der Rituale im heilpädagogischen Schulalltag

Schule versteht sich nicht nur als Lernort, sondern auch als Erfahrungs- und Lebensraum.

Verlässliche Ordnungen innerhalb dieses Raums sind für Kinder von elementarer Bedeutung. Dies gilt umso mehr in einer Zeit, die von Schnellebigkeit, Veränderungen und Reizüberflutungen geprägt ist. Bewusst und überlegt eingeführte Rituale entlasten davon, den schulischen Alltag ständig neu gestalten, ordnen sowie Abmachungen neu beschreiben zu müssen. Dadurch schaffen sie Raum für Neues und die Entwicklung einer eigenen Identität (Flohkiste 2004, S.2).

In der heilpädagogischen Schule muss berücksichtigt werden, dass das Alter der Kinder meist nicht mit ihrem tatsächlichen Entwicklungsstand übereinstimmt und bei jedem Kind anders ist. Deshalb ist es erforderlich, den Unterrichtsgegenstand auf den verschiedenen Ebenen zugänglich zu machen (in der Spanne von basal-perzeptiv bis abstrakt-begrifflich), die es den Kindern erlauben, nach ihren Möglichkeiten aktiv am Unterricht teilzunehmen. Ein übergeordnetes Ziel an heilpädagogischen Schulen ist, die Kinder ins Handeln zu bringen, damit sie möglichst selbstständig werden.

Ist der Unterricht dem jeweiligen Lernniveau angepasst, können die Schüler leichter Regeln einhalten und gesetzte Grenzen respektieren. Gleichzeitig können Unterrichtsstörungen reduziert und der Anteil an effektiver Lernzeit gesteigert werden. Die Lernumgebung muss dafür so strukturiert und ritualisiert sein, dass die Schüler zu jeder Zeit wissen, was sie gerade tun und warum sie es tun, also welches Ziel sie dabei erreichen möchten. Das hat grosse Bedeutung, da „feste Gewohnheiten aus der Kindheit ... das ganze spätere Leben“ (Langlotz & Bingel, 2008, S.4) prägen.

So müssen ausgewählte Rituale möglichst viele Sinne ansprechen, das heisst ganzheitlich sein, damit die Kinder ihre eigene Wahrnehmung schärfen können.

„Mit Ritualen heben wir hervor, was uns im Leben wichtig ist“ (Langlotz & Bingel, 2008, S.5 und Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 205).

Eine klare Ritualisierung und Strukturierung der Lernprozesse schafft die Basis für erfolgreiches individuelles und gemeinsames Lernen. Mit diesem Ordnungsrahmen kann eine Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens entstehen.

Wann immer es möglich ist, sollten Kinder in die Entwicklung von Ritualen einbezogen werden und sich als Mitgestalter des Lerngeschehens fühlen: „Besonders wirkungsvoll sind Rituale, wenn Kinder an der Planung beteiligt werden und nicht nur Konsumenten sind. Zum einen wird die Erfahrung intensiver und der Sinn deutlicher, zum anderen spüren sie, dass sie ernst genommen werden, ihre Meinung zählt und ihre Ideen zum Gelingen beitragen“ (Bingel et al., 2015, S.51).

2. Gestaltung eines Rituals (Grundstruktur)

In jedem Ritual ist die Handlung in einen Anfangs-, einen Mittel- und einen Schlussteil gegliedert und wird auch als Ablösungsteil, Umwandlungs- oder Schwellenphase und Angliederungsphase bezeichnet (Preuschoff, 2000, S.27).

Im Anfangsteil wird der Anlass benannt, bzw. die Handlung vorbereitet/eröffnet; es findet eine Loslösung von dem, was vorher war statt. Das kann in Form einer simplen Geste oder eines Signals passieren.

Im Mittelteil wird das eigentliche Ritual durchgeführt. Abhängig von der Form des Rituals können hier Symbole, Geschichten, Lieder oder Bilder den Inhalt verdeutlichen. Dieser muss auf das Wesentliche beschränkt und sinnvoll aufgebaut sein. Dadurch wird die Stimmung verwandelt, eine besondere Beziehung wird hergestellt und sozusagen über eine Schwelle getreten.

Im Schlussteil wird die Handlung nachbereitet, beziehungsweise gebündelt und auf den Punkt gebracht. Es geht darum, nach der Durchführung des Rituals wieder in den Alltag zurück zu finden und die Arbeitsergebnisse zu sichern. Die Teilnehmer sind dabei etwas verwandelt.

Zeitliche und inhaltliche Strukturierung des Ablaufs (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S.205f):

- Sprache: Das Ritual soll möglichst selbstredend sein. Nicht alle Zeichen und Handlungen müssen erklärt werden. Auch Stille halten kann bedeutend sein.
- Musik: Einfache Lieder können die Bedeutung des Rituals verstärken, müssen aber vorab geübt werden. Musik ist immer geeignet, direkt Gefühle anzusprechen und Stimmungen zu vertiefen.
- Der Raum/ das Klassenzimmer kann für das Ritual in besonderer Weise gestaltet werden (denn ein eigener Raum für das Ritual wird i.d.R. nicht vorhanden sein). „Orte sind bedeutsam. Und Rituale brauchen geeignete Orte“ (Preuschoff, 2000, S.29).
- Symbole: Es sind Sinn-Bilder, die eine tiefe Wirkung auf uns haben. Hinter dem sichtbaren Bild, der Handlung, Geste, Haltung, Aussage, dem Gegenstand oder Zeichen verbirgt sich eine Vorstellung bzw. tiefere Bedeutung. Die Sprache dieser Symbole ist dabei mehr als eine Sprache nur mit Worten (Sprache der Bilder, der Musik, der Gestik, der Mimik, der Düfte, etc.) (Luscher, 2008, S. 6). Weitere Ausführungen siehe unter II.3.3.3.
 - Farben prägen und beeinflussen den Menschen. Jede Farbe hat eine bestimmte Energie und sendet eine Schwingung aus (Preuschoff, 2000, S.32f).
 - Zahlen symbolisieren Formen und sind symbolische Geschenke (Preuschoff, 2000, S. 39f).
 - Kleidung: Festliche Kleidung beschreibt die Besonderheit des Tages oder Festes.
 - Kleine Geschenke bei einem Ritual sind andauernde Erinnerungen (können z.B. auch bei einem gemeinsamen Spaziergang im Wald gesammelt werden).
 - Pflanzen (z.B. Rosen) und Speisen (z.B. Brot und Salz) oder Tiere (z.B. der Fuchs) können symbolisch aufgeladen sein.
- Der richtige Zeitpunkt; z. B ist eine Versöhnung erst dann möglich wenn sich die Wogen der Emotionen gelegt haben.
- Ganzheitlichkeit: Grundsätzlich sollen so viele Sinne wie möglich einbezogen (Dreesen, 2000 unter www.fzpsa.de und Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 205) und Verstand, Gefühl und Handlung

gleich stark betont werden. So zaubern z.B. Düfte (s.o. unter Symbolsprache) eine besondere Atmosphäre und wirken auch auf das Gehirn (Preuschoff, 2000, S.51f).

- Anpassung: Rituale entfalten ihre Kraft durch Wiederholung über einen längeren Zeitraum. Es braucht Gespür, wann von Zeit zu Zeit Anpassungen an veränderte Umstände nötig sind. Ist z. B. den Kindern der Ablauf des Morgenkreises bekannt, können einzelne Übungen hinzugenommen werden oder Lieder z.B. mit einer weiteren Strophe verlängert werden. Die Kinder müssen dafür bereit sein, es darf nicht aufgesetzt sein.

Rituale helfen zum einen das Leben innerhalb der Schule zu gestalten, zum anderen geben sie die Möglichkeit zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Vertraute Gewohnheiten aus dem Familienleben der Kinder in den Schulalltag übernommen, sind ebenso hilfreich wie ritualisierte Abläufe aus der Schule, die zu Hause fortgeführt werden können. In Zusammenwirken mit den Eltern können Stresssituationen entspannt werden. Ob beim täglichen Lernen, beim gemeinsamen Spielen und Feiern oder bei der Bewältigung von Konflikten wird mit dem pädagogisch überlegten und sinnvollen Einsatz von Ritualen ein wertvoller Beitrag zu einem freudvollen Miteinander einer Schulgemeinschaft erbracht (Hüsten et al., 2009, S.14).

3. Ausgewählte Elemente bei der Gestaltung eines Rituals

3.1 Ritualisierung durch Musik

3.1.1 Grundlagen

Musik ist ein grundlegender Bestandteil von Ritualen. Sie umfasst die elementaren Kulturtechniken: Singen, Tanzen und Musizieren. Diese sind besonders bei Kindern positiv besetzt, da sie die gleichen Merkmale wie das Spiel haben. Der Sprachgebrauch macht dies deutlich: ein Musikinstrument *spielen*. „Für kleine Kinder haben Singen und Musizieren ursprünglich die Bedeutung von Spielen. Sie singen zunächst nur dann³⁰, wenn sie sich wohlfühlen“ (Stadler Elmer, 2010, S. 220).

Deshalb sind Kinder besonders motiviert, musikalisch zu lernen. Die Musik wirkt beruhigend und anregend. Gleichzeitig lernt das Kind auch, dass es Regeln gibt und wie damit umzugehen ist. Besonders in der frühen Bildungsphase (bei einem Entwicklungsalter zwischen 4 und 8 Jahren) sind Kinder sehr empfänglich für die gemeinsame musikalische Erfahrung. Hier werden Grundlagen geschaffen, die prägend für die individuelle und gemeinsame Zukunft sind. Dabei gilt je niedriger das Entwicklungsalter des Kindes ist, desto wichtiger ist die Rolle der LP als Vorbild. Kinder brauchen am Anfang noch viel Zeit für die Verarbeitung, können sich mit der Zeit aber zunehmend beteiligen (Fischer, 2010, S.39). Die musikalische Entwicklung einer Person ist ein von innen her selbstorganisierter Prozess, der sich dynamisch an äussere Bedingungen anpasst.

Jedes Lied oder Musikstück folgt dem Gestaltungsprinzip der Wiederholung. Davon können schon kleine Kinder profitieren und sie nachahmen. „Es handelt sich dann um das gleiche Lied oder

³⁰ Es handelt sich um eine vom Kind selbst bestimmte und freiwillige Aktivität, die intrinsisch motiviert ist und unabhängig von Zwecken und Nutzen in einem heiteren und konzentrierten Zustand geschieht.

Musikstück, aber nie um dasselbe, denn es kann nicht identisch zum vergangenen sein. Die Erlebnisqualität jedoch ist meist so beschaffen, als ob wir eine angenehme vergangene Musikerfahrung oder den damaligen Zustand erzeugen könnten. Die Erfahrung dieses Phänomens der Wiederkehr in der Musik ist zwar eine Illusion, aber wichtig, weil das Musizieren oder Musikhören ermöglicht, eine vergangene Erfahrung später erneut zu erleben. Die scheinbare Wiederholung von vergangenen Erfahrungen in der Gegenwart vermittelt den Menschen Sicherheit und Stabilität, sofern es sich um emotional positiv besetzte Erlebnisse handelt“ (Stadler Elmer, 2010, S.220). So können affektive Zustände durch Musik „wiederholt, verallgemeinert und symbolisch überhöht werden“ (ebd., S.220).

Diese sinnlich-körperlichen und emotionalen Erfahrungen bilden eine wichtige Basis zur Differenzierung geistiger Prozesse und lassen sich positiv nutzen. „Gemeinsame musikalische Erfahrungen vermitteln soziale Zusammengehörigkeit und tragen zur Aufrechterhaltung und Festigung der sozialen, nationalen und kulturellen Identität bei. Weil durch Musizieren Gefühlszustände erzeugt werden, ist dieser Bereich ein einflussreiches Mittel, um Emotionen und Stimmungen bei sich selbst und bei anderen zu beeinflussen“ (Stadler Elmer, 2010, S. 218).

„Menschen in allen Kulturen hatten seit jeher das Bedürfnis, Klänge und Geräusche zu erzeugen, diese in Spiele und Rituale einzubringen, als Symbole zu verwenden und damit Zusammengehörigkeit oder kulturelle Identität zu markieren“ (ebd., S. 219).

Musik in Ritualen bringt also das Lernen und die Entwicklung voran mit zentralen Elementen wie: Nachahmen, Spielen, Wiederholen und Variationen.

Studien zeigen, dass sich durch musikalisches Training Gehirnstrukturen und – funktionen verändern und sich günstig auf eine Reihe von anderen, nicht musikalischen Fähigkeiten auswirken.

Die Atmung, der Rhythmus des Herzschlags, die Gehirnaktivitäten und die Produktion von Hormonen werden beeinflusst.

Rituale zwischen Kleinkind und Bezugspersonen „werden als Hauptquelle für den Aufbau einer tragenden und gesunden sozialen Beziehung und für die Anregung der sprachlichen und intellektuellen Entwicklung angesehen“ (Stadler Elmer, 2010, S. 221). Wenn Musik Lernprozesse begleitet, verlaufen diese angenehmer und werden effektiver (Greving, 2010, S. 408).

(Eine zusammenfassende Darstellung darüber, warum Musik wichtig ist, befindet sich im Anhang.)

3.1.2 Musik und Bewegung

Rhythmik ist eine Form der „musikalischen Einflussnahme“, die den zu fördernden Menschen Musik und Bewegung, aber auch Sprache und Gestik mit Unterstützung durch das rhythmische Element vermittelt. Sie konzentriert sich auf das soziale Leben, die Sensibilisierung der Sinne und die Entfaltung der Kreativität (Greving, 2010, S.408). Da auch schwerstbehinderte Menschen auf

Rhythmik³¹ reagieren, gehört sie zu den heilpädagogischen Methoden und wird in der Bewegungstherapie als wichtige Bildungshilfe eingesetzt.

Mimi Scheiblauber hat sich mit der Wirkung von Musik und Bewegung auf Kinder auseinandergesetzt. Sie sagt, ein Kind reagiert „spontan auf Musik, besonders wenn es seinem Bewegungsbedürfnis entspricht.“³² Musik und Bewegung regen an und machen die Einordnung in die Gesellschaft für Kinder mühelos.

„Nur allein durch die Bewegung kann sich das Kind schulen, kann sich entwickeln, kann Erfahrungen sammeln.“ „Musik bringt Ordnung in die spontane Freude an Bewegung.“ Mimi Scheiblauber arbeitete nach dem Motto: „Bewegung ist aller Erziehung Anfang“ (Greving, 2010, S. 409).

Die Schüler werden ganzheitlich beeinflusst.

Bewegung stellt von Geburt an eine Form der kindlichen Weltaneignung dar. Im Bewegungshandeln äussert sich immer auch die eigene Befindlichkeit. Diese enge Verbindung zwischen Motorik und psychisch-emotionalen Vorgängen verdeutlicht der Terminus Psychomotorik. Gesundheit und Bewegung stehen immer in Wechselwirkung. Es ist Neurowissenschaftlich bestätigt, dass Lernprozesse und Hirnleistungen eng mit der körperlichen Aktivität verbunden sind. Körperliche Aktivität gilt als wichtiger Motor des Lernens und wirkt sich positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit aus. In den ersten Bildungsjahren geht es vor allem darum, den Kindern einen ganzheitlichen Zugang zum eigenen Körper zu ermöglichen und die motorische Handlungsfähigkeit zu erweitern. Bewegung gilt als Motor der kindlichen Entwicklung (Kühnis, 2010, S. 249- 259).

Rituale im Unterricht schaffen Inseln der Ruhe und vermitteln Kindern Methodenkompetenz. Musik ist immer geeignet, direkt Gefühle anzusprechen und Stimmungen zu vertiefen. Sie versetzt uns in helle Freude, bringt uns zum Weinen oder reisst uns mit ihren Rhythmen mit (Preuschhoff, 2000, S. 54). Auf Menschen mit einer Behinderung hat Musik in der Regel eine noch stärkere Wirkung und kann starke Reaktionen auslösen. Ein Grund dafür liegt nach Meyer darin, dass Menschen mit starken und Mehrfach- Behinderungen über keine eigenen Kommunikationssysteme verfügen und durch die Musik ihre Gefühle „unmittelbar“ erleben (Meyer, 2009, S. 16).

So kann Musik auch als nonverbale Kommunikationsform eingesetzt werden, zu der sich die Kinder bewegen und somit ausdrücken können. Sie fühlen sich wahrgenommen und auf einer Ebene verstanden, die sie kennen.

Verwendete Körperbewegungen und Gesten müssen der motorischen Entwicklung angepasst werden: Bei den Jüngeren grosse Gesten zu grösseren melodischen Abschnitten, bei den Älteren kann die Folge schneller sein. Die Bewegungen dürfen übertrieben sein, aber nur so intensiv, dass die Kinder nicht ausser Atem kommen (Fischer, 2010, S.18).

³¹ sie stärkt die Gemütskraft, gleicht Belastungen aus und unterstützt die Persönlichkeitsentfaltung

³² Film von Mertens & Marti

3.1.3 Singen und Gesang

Das Singen ist sowohl in der kindlichen Entwicklung wie auch im Bildungsbereich besonders bedeutsam: Es ist universell und untrennbar mit dem Hören, mit Sprache und mit Bewegung verbunden. Die Kraft des Singens wird in vielen Kulturen, Naturreligionen oder in der Therapie zielgerichtet eingesetzt. Im Buddhismus geht man davon aus, dass das Singen Emotionen beruhigt und der Blick zur Erkenntnis frei wird. In der chinesischen Heilkunst wird die heilende Wirkung bestimmter Töne auf Organe beschrieben. Mit bestimmten Frequenzen werden Organe angesungen und Schwingungen erzeugt, die die Schwingmuster der Organe beeinflussen. Hier trägt Singen zur Stärkung der Lebensfunktionen bei (Fischer, 2010, S.12).

Das Singen steht immer in tiefer Beziehung zu menschlicher Befindlichkeit und Gefühlslage. „Das Singen ist eine der wirkungsvollsten und emotionalsten Ausdrucksformen des Menschen“ (Fischer, 2010, S.11).

„Heute ist wissenschaftlich erwiesen: Singen macht nicht nur Spass, es fördert auch sowohl die psychische als die körperliche Gesundheit (z.B. Sprachentwicklung, Atmung, Konzentrationsfähigkeit, Selbstvertrauen, soziales Verhalten): besonders wenn es Kindern spielerisch und bewegungsorientiert vermittelt und etwa insgesamt 45 Minuten über den Tag verteilt wird“ (Langlotz & Bingel, 2008, S.22). Lieder geben uns Kraft und machen Mut. Das Immunsystem wird durch aktives Singen gestärkt, da vermehrte Endorphine ausgeschüttet werden. Singen fördert zudem die psychosoziale Integration und die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und somit auch die Sprachentwicklung. Durch genaues Hin- und Zuhören wird die Konzentrationsfähigkeit und Lebensqualität gefördert (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.) (2006), S.18/19).

Verbindung mit Bewegung und Tanz kann Kindern helfen, ihren eigenen Rhythmus zu finden. Wenn die Freude am Singen im Mittelpunkt steht, gibt es keine Konkurrenz, keinen Leistungsdruck oder Siegwang. Die pädagogische Herausforderung liegt darin, den Spielcharakter des Musizierens beizubehalten. Grundsätzlich kann zu jeder Situation ein Lied gesungen werden.

Renate Fischer (2010) hat eine Übersicht zusammengestellt, was beim Umgang mit Lied und Spiel wichtig ist (vgl. Anhang). Grundsätzlich sollte mit Kindern hoch gesungen werden, da so ein Wechsel von Brust-, Kopf- und Mittelstimme³³ erfolgt. Gesprochen wird vorwiegend mit der Bruststimme. Die Stimmbänder bei Kindern sind kürzer als bei Erwachsenen, der Kehlkopf kleiner, daher liegen Brust- und Kopfstimme der Kinder in der Regel höher. Das bedeutet, dass man mit Kindern in ihrer Lage singen muss, wenn man sie „dort abholen möchte, wo sie stehen“. Hinzu kommt, dass Kinder besonders sensibel für hohe Frequenzen sind. Wichtig ist, dass die LP aber nur so hoch singt, wie sie sich selber wohl fühlt. Das eigene Singen muss sicher und lustvoll bleiben. Die Kinder spüren andernfalls sofort, wenn die LP nicht selbst mit dem Lied verbunden ist und verlieren die Lust (Fischer, 2010, S.24)

³³ Vgl. Anhang

3.1.4 Musikalische Sprachförderung

Musik ist ein „selbstreferenzielles“ System, welches einen engen Bezug zur Sprache hat (Stadler Elmer, 2010, S. 219). Sprache kann im Unterricht Lerninhalt oder Kommunikationsmedium sein. Da Kinder in den ersten Bildungsjahren noch nicht dieselben kognitiven und metakognitiven Abstraktionsfähigkeiten mitbringen wie ältere, ist es sinnvoll in der Unterstufe auf der Ebene des Sprachhandelns zu agieren.

Durch genaue Artikulation bei der Sprachproduktion der Texte und Korrektur von Aussprachefehlern seitens der Kinder, entwickeln sie die Fähigkeit zur Differenzierung lautlicher Unterschiede (das Hörvermögen wird geschult).

Der Sprachrhythmus ist ein Gliederungsprinzip und hilft bei der Sinnentnahme von Sprache. Durch die unterschiedliche Betonung wird situativ verständlich, was gemeint ist und es wird deutlich, dass sprachliche Äußerungen ein Ziel haben.

Spychiger (2017, S.30) macht deutlich, dass „die Gestaltung von Arbeitsabläufen anhand musikalischer Parameter, etwa der Einsatz von Versmass zur Gruppenbildung, die Rhythmisierung von Bewegungen oder melodische Muster zur Unterstützung sprachlich ausgedrückter Ermutigung und Stärkung der Beteiligten“ stets wichtig war.

Sprachleidende Kinder sollen durch Bewegung und Musik gelöst und enthemmt werden. Die Kinder überwinden mit rhythmischen Übungen leichter ihre Schwierigkeiten, stärken ihr Selbstvertrauen und ermüden bei der Sprecharbeit weniger (Scheiblaue, 1966, S. 95). Das stimmliche Ausdrucksvermögen wird ausprobiert. Entwicklungspsychologisch geht das Singen dem Sprechen voran. Es ist physiologisch bedingt einfacher, Vokale zu verlängern und dabei die Tonhöhen zu gestalten (was die einfachste Art des Singens ist) als Worte zu artikulieren. Gleichzeitig werden sprachliche Kompetenzen gefördert. Worte oder Satzbausteine werden im Einklang mit Melodie und Rhythmus wiederholt. Diese unterstützen ganz besonders, Phoneme, Silben und Wörter wahrzunehmen und zu unterscheiden sowie Reime, An- und Endlaute zu erkennen.

So kann mit einer gezielten Auswahl an Liedern die phonologische Bewusstheit gefördert werden. Das ist sowohl vor, als auch in Verbindung mit dem Schriftspracherwerb sinnvoll (Fischer, 2010, S.20).

In Liedern präsentiert sich Sprache besonders strukturiert, die Komplexität von Sprache kann auf bestimmte Merkmale reduziert werden.

Kinder nehmen Liedtexte anders wahr. Wo Erwachsene nach Bedeutung und Sinn fragen, akzeptieren Kinder Zusammenhänge, die für Erwachsene unlogisch oder unverständlich sind. Kinder lieben Sprachspielereien oder Lieder anderer Kulturen, ohne das Bedürfnis zu haben, den Inhalt übersetzen zu müssen (Fischer 2010, S.25). So lässt sich eine fremde Sprache in Begleitung von Melodien leichter lernen.

Kinder, die das gemeinsame Singen und Musizieren als fröhliches Spiel empfinden, lernen „nebenbei“ sich zu konzentrieren, auf andere zu hören, in Rhythmus, Takt und Tempo sicher zu sein, Gemeinschaft zu erleben und stolz auf die gemeinsam erbrachte Leistung zu sein.

Die Sprech- und Singstimme wird geschult, der Wortschatz erweitert, eine Melodie mit Ausdruck versehen und die eigene Gefühlshaltung eingebracht. Das „Stolzsein“ auf die gemeinsam erbrachte Leistung ist als intrinsische Motivation wertvoll für die Lernmotivation und die weitere Anstrengungsbereitschaft. Wer ein Lied singt hat die unmittelbare Belohnung durch die Musik, je länger, je mehr (Winter, 2007, S. 10f und Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.) 2006, S.8).

Nach Tüpker (2009) können Kinder mit Sprachdefiziten unter Berücksichtigung pädagogischer Erfahrungen und individueller Erfordernisse über die Musik zur Sprache finden. Bei dieser Förderung erleben die Kinder Sprache als etwas Eigenes und Wünschenswertes und können miteinander in Beziehung treten (ebd., S.14).

In der Musiktherapie wird das Singen angewandt im Sinne von „Ich singe, was ich nicht sagen kann“, Stimmig-Werden mit sich selbst und In-Einklang-Kommen mit sich und der Welt. Auch bei Stotterern sind Erfolge bekannt: Die meisten Stotterer haben beim Singen oder rhythmischen Sprechen keine Probleme. Therapien, die klangvolles, singendes Sprechen und Atemtechnik beinhalten, können zu flüssigem Sprechen verhelfen, da andere Gehirnareale genutzt werden.

Karl Adamek hat in einer Studie (1996) herausgefunden, dass beim Singen zum einen überschüssige Energien (Stress, Anspannung) abgebaut und negative Energien wie Wut oder Unruhe kanalisiert werden. Wenn nicht mehr gesungen wird, fehlt diese Form der Anspannungsabfuhr und Aggressionsregulierung. Zum anderen hilft Singen, Kraft zu schöpfen, neue Energien zu tanken und positive Energien wie Glück oder Tatendrang in entsprechende Bahnen zu lenken (Fischer, 2010, S.12).

3.1.5 Beispiele akustischer Signale

Musik kann nicht nur Inhalt, sondern auch Auslöser für ein Ritual sein.

- Denkmusik: Das Auflegen einer bestimmten Musik während eines Arbeitsprozesses kann dazu eingesetzt werden, eine konzentrierte Arbeitsphase zu „verstärken“. Entsprechend der Lernvoraussetzungen der Schüler können ruhige Melodien ohne Text bei Einzelarbeiten leise im Hintergrund abgespielt werden. Sie dienen als (akustisches) Signal für eine konzentrierte Arbeitshaltung (Sperber, 2016, S. 42). Das eignet sich besonders in Fächern wie Werken, Textiles Werken oder Gestalten.
- Aufräummusik: Auch während Aufräumphasen ist das Abspielen einer bestimmten Musik denkbar. Stoppt die Musik, sollten alle Kinder mit dem Aufräumen fertig sein. Z.B. das Lied „Wer hat an der Uhr gedreht?“ ist denkbar (Hüsten et al., 2007, S.119).
- Klangschale: Die Schwingung der Töne einer Klangschale wirkt sich auf den ganzen Körper aus und kann Personen in eine ganz bestimmte Stimmung versetzen. Im Anschluss ist das Vorlesen einer Geschichte auf geheimnisvolle Weise denkbar. – Stellt man eine Klangschale auf den Körper, vibrieren die Töne direkt in den Körper.

Auch die Betätigung von Zimbeln, einer Service-Glocke, einer Triangel oder das Piepsen des TimeTimers nachdem eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, u.v.m. können als akustische Signale eingesetzt werden.

3.2 Ritualisierung mit Bewegung

Bewegungselemente im Unterricht sind unerlässlich. Sie ermöglichen den Schülern, besser und über mehrere Kanäle zu lernen.

Zum Beispiel können einzelne Positionen aus dem Kinderyoga ritualisiert herausgegriffen und geübt werden.

Yoga ist eine sehr alte Lebensphilosophie und ein Übungsweg aus Indien, der direkt auf Körper, Geist und Seele wirkt. Yogaübungen sind Pflanzen und Tieren nachempfunden.

Dadurch lernen die Kinder sich z.B. die Kraft starker Tiere zunutze zu machen und Spannungen abzubauen. Die Schüler werden flexibler, stärken ihr Körperschema und können kreativer sein.

Besondere Beachtung findet dabei das richtige atmen. Der Atem ist als Quelle der Lebenskraft für das körperliche wie seelische Wohlbefinden sehr wichtig.

Die Yogaübungen wirken nicht nur auf die äussere, sondern auch auf die innere Haltung. Deshalb lassen sie sich auch mit Kindern gezielt zur Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen als Ritual einsetzen. Als Einstimmungsritual im Morgenkreis sind sie optimal, um gut in den Tag bzw. im eigenen Körper anzukommen. (Langlotz & Bingel, 2008, S.80)

Durch spielerische Körperübungen können Kinder ihren Körper besser wahrnehmen und kennenlernen sowie die eigenen Fähigkeiten und Grenzen spüren, Bewegung und Stille erfahren.

Yoga stärkt das Selbstbewusstsein, die Konzentrationsfähigkeit, die Motorik und das Sozialverhalten.

Die Kinder brauchen beim Yoga-Lernen keine langen technischen Erklärungen. Sie beobachten und ahmen die Lehrerin nach und lernen innerhalb der Gruppe durch gemeinsames Ausprobieren und Wiederholen.

Fördernd ist, ihnen die Möglichkeit zu geben, in verschiedene Spielrollen zu schlüpfen (z.B. ich bin eine „schlafende Katze“ oder „die schleichende Schlange“; vgl. Anhang). Sie entdecken die Yoga-Übungen mit allen Sinnen für sich selbst und können sich so im Augenblick der Bewegung und Ruhe auch gefühlsmässig in dieser Rolle „wahrnehmen“ (Bingel, 2015, S. 27f). So lernen die Kinder in einer freud- und fantasievollen Lernatmosphäre spielend, ohne Leistungsdruck.

Die Auswahl der Übungen und die Angebotsplanung muss flexibel der Tagesform der Kinder und ihren körperlichen Voraussetzungen angepasst werden.

3.3 Ritualisierung mit Geschichten

Kinder bestehen darauf, dass eine Geschichte auf immer die gleiche Weise erzählt oder ein selbst erfundenes Spiel so und nicht anders wiederholt wird (Preuschoff, 2000, S.14). Dazu gehören auch Reime und Sprüche. Alte Kinderreime machen kleinen Kindern vom Klang her Spass. Durch die stetige Wiederholung lernen sie sie bald auswendig (Abzählverse, Fingerspiele, Kniereiter).

„Wenn ein Kind eine bestimmte Geschichte, Erzählung oder ein Märchen immer und immer wieder hören will, können wir sicher sein, dass es diese Geschichte für sich als besonders heilsam erlebt“ (Preuschoff, 2000, S.87).

„Im Unterschied zum Fernsehen bewirken erzählte oder vorgelesene Geschichten und Märchen, dass wir eigene Bilder im Inneren erzeugen können. Diese Bilder passen genau zu uns und unseren möglichen Problemen. Sie regen unsere Selbstheilungskräfte an und geben uns im Bauch Lösungen, wo unser Kopf nicht mehr weiter weiss“ (Preuschoff, 2000, S.87).

Wichtiger Bestandteil des rituellen Lesens ist das gemeinsame Gestalten einer gemütlichen Leseecke, z.B. ein (Matratzen-)Lager mit kuschligen Decken und Kissen, Kerzenlicht und warmem Tee. Es ist wichtig, dass man beim Vorlesen einen Raum schafft, in dem Kinder körperliche Nähe und Geborgenheit erfahren (Langlotz & Bingel, 2008, S. 105). Jedes Buch muss mit Bedacht gewählt sein und die Interessenslage der Schüler berücksichtigen.

Je jünger die Kinder sind, desto einfacher und klarer sollte die Handlung der Geschichte sein.

Märchen brauchen nicht gedeutet werden, die Handlung hat bevorzugt einen positiven Ausgang.

Es können Geschichten gewählt werden, die Parallelen zu konkreten Situationen aus dem Alltag der Kinder beinhalten. Während des Vorlesens ist eine offene Gesprächssituation wichtig. Es dürfen Fragen gestellt und Antworten gefunden werden. Signale, die Kinder während des Vorlesens geben, sollten aufgegriffen werden. Mit Fragen können die Kinder miteinbezogen werden, z.B.: „Wie fühlt sich dieser Junge wohl? Kennst du das auch?“

Kinderbücher können:

- gezielt als Unterstützung eingesetzt werden, z.B. um eine aktuelle Problemsituation zu verarbeiten oder ggf. vorzubeugen
- Kinder in eine andere Welt eintauchen lassen und dadurch neue Sicht- und Verhaltensweisen vermitteln
- den Blick für neue (Lösungs-)Möglichkeiten öffnen, wichtige Sachinformationen vermitteln und zu einem tieferen Verstehen beitragen
- Identifikationsmöglichkeiten bieten, indem sich die Kinder in den Figuren wiederfinden und wiedererkennen können.
- Trost schenken und Halt geben.

Vorlesen fördert die Fähigkeit, zuhören zu können, sich zu konzentrieren (Zeitraum eventuell langsam erweitern) sowie Fantasie zu entwickeln. Es unterstützt das Sprachverständnis und erweitert den eigenen Wortschatz. Ausserdem bringt Vorlesen Spass und weckt Lust auf das eigene Lesen. Deshalb ist es sinnvoll, das Geschichten-Erzählen in der Unterstufe zu ritualisieren.

Erlebt eine Figur stellvertretend für die Kinder Schwierigkeiten in einer Geschichte, sollte sie verschiedene Phasen durchlaufen in welchen ein Lösungsweg suggeriert wird. Der Ausdruck dafür - „therapeutische Metaphern“ - stammt aus der Psychotherapie mit Kindern.

Geschichten sollen grundsätzlich für eine ganze Gruppe konstruiert und deren Themen eingearbeitet werden. Die Metaphern müssen dabei nicht extra erklärt werden, da Geschichten grundsätzlich anregend wirken und beim Zuhörer innere Suchprozesse auslösen. Die Kraft therapeutischer Metaphern liegt in der Suggestibilität³⁴, die bei Kindern noch in besonders hohem Masse ausgeprägt ist. Durch äussere Umstände (z.B. Abdunkeln des Raumes) können die Kinder in einen leichten Alltagsrancezustand versetzt werden. In die Geschichte werden Suggestionen eingebaut, die mit besonderer Stimme (z.B. tiefer, langsamer) vorgetragen werden. Suggestionen können als positive selbsterfüllende Prophezeiungen wirken (vgl. <http://www.fzpsa.de>³⁵).

Beim Erzählen von Geschichten sollte immer mit verstellter Stimme gelesen werden (hoch, tief, flüstern etc.). Das Einbeziehen von Dinge (Requisiten), die für die Kinder von besonderer Bedeutung sind und die sie gern haben ist ausserdem wichtig. Es ist denkbar, dass die Lehrperson eine Vorlesebrille oder einen Hut aufsetzt oder eine Handpuppe die Geschichte erzählt. Wenn es der Inhalt erlaubt können auch Musikinstrumente zum Einsatz kommen (z.B. Klangschale). Anschaulichkeit ist wichtig, so können die Kinder mit einer Feder an der Nasenspitze gekitzelt werden, wenn z.B. die Sonne aufgeht.

Die Symbolkraft von Gegenständen und Namen ist unumstritten (z.B. Lieblingsplatz, -essen, -farben, -spielzeug etc.). Lieblingsdinge können Trost und Kraft spenden. Sie sind dem Kind vertraut, es verbindet damit angenehme Erfahrungen mit wichtigen Menschen.

Beim Geschichten- Erzählen können aber auch neue Kraftgegenstände geschaffen werden. Hat ein Kind beispielsweise eine schwierige Situation gemeistert oder war einfach erfolgreich, kann ihm als Anerkennung ein kleiner Gegenstand überreicht werden, der durch entsprechende Worte symbolisch aufgeladen wird. Bei auftretenden Schwierigkeiten kann der Gegenstand wieder hervorgeholt werden und man kann sich gemeinsam an die erfolgreich gemeisterte Situation zurück erinnern. Sie soll Kraft und Mut spenden (vgl. <http://www.fzpsa.de>).

Zum Einstieg kann das Buch, das gelesen werden soll, in eine Aktenmappe gelegt werden, die an der Vorderseite einige Fenster zum Aufklappen hat. So kann das Cover Stück für Stück aufgedeckt werden. Die Kinder können beschreiben, was sie sehen und raten, was auf dem geheimnisvollen Bild zu sehen ist.

In heilpädagogischen Schulen ist es zudem sinnvoll, den Namen der Kinder möglichst häufig einzubeziehen, zu würdigen und auszuschnücken. So kann beim Erzählen an einen Namen ein

³⁴ Unter Suggestibilität versteht man die Übernahme von induzierten Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen oder Vorstellungen auf Kosten des Bezuges zur Realität.

³⁵ <http://www.fzpsa.de/fachartikel/fachartikel-2/erziehung/rituale/rituale-in-der-paedagogischen-arbeit>

(positiver) ressourcenorientierter Zusatz gehängt werden, wie: „Sven, der gut zuhören kann“.³⁶ So kann die emotionale und intellektuelle Bewusstheit der Kinder in Bezug auf ihre zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erhöht werden.

Am besten sollte immer an einer sehr spannenden Stelle unterbrochen werden, damit sich die Kinder auch auf die nächste Vorlesestunde freuen.

Die Geschichte kann im Anschluss auch mit einem Cluster an der Tafel besprochen werden, indem Verbindungen zwischen einzelnen Personen deutlich werden. Fotos und echte Gegenstände können zudem fixiert werden.

Exkurs: Fantasiereisen

Auch Fantasiereisen können ritualisiert werden. Eine Fantasiereise kann im Grunde überall gestartet werden. Durch die Reise in die Fantasie wird für eine Zeit der Alltag vergessen. Die Zuhörer verfolgen die gesprochene Geschichte und wenden sich erlebten Bildern der eigenen Fantasie zu. So erreichen sie nicht nur einen tiefen Erholungszustand, gleichzeitig erweitern sie die eigene Erlebnisfähigkeit.

Eine grosse Rolle spielt bei der Fantasiereise die emotionale Zuwendung des Erzählers. Oft ist es gar nicht so bedeutend, was der Erzähler sagt. Das Gesprochene kann zum plätschernden Hintergrund werden und die Zuhörer benutzen es als Klangteppich. Um in der eigenen Fantasie spazieren zu gehen. Es ist sinnvoll, die Fantasiereise mit einer Melodie auf dem CD-Player zu unterlegen und „Requisiten“ (z.B. Federn, die die Kinder streichen, wenn eine sanfte Prise aufkommt) oder Bilder mitzubringen, damit sich die HPS-Schüler besser darauf einlassen können.

Die Lehrperson muss entscheiden, ob sie die Kinder beim Namen anspricht oder die Gruppe, damit die Schüler wissen, dass sie bei ihrer Reise nicht allein sind (Bingel, 2015, S.17 f). Besonders bei den ersten Durchführungen muss den Schülern viel Zeit gegeben werden, damit sie sich auf die neue Situation einlassen können und sich sicher fühlen (Bsp. s. Anhang).

3.4 Ritualisierte Handlungen durch Visualisierung

Grundsätzlich ist es wichtig, bei der Vermittlung von (Lern-)Inhalten mit möglichst kleinen Schritten vorzugehen. Die verwendete Sprache sollte klar und einfach sein und visuell unterstützt werden, dann sind die Schüler deutlich präsenter.

Visualisierung kann in folgenden Formen als Strukturierungshilfe erfolgen:

- Bilder & Fotos & Symbole (zur Verdeutlichung von Lerninhalten und Arbeitsanweisungen)
- Einsatz von Unterstützter Kommunikation (UK): Gesten, Modelling am Talker, Piktogramme
- Farben
- Arbeiten an bestimmten Orten im Sinne von räumlicher Strukturierung, die eine möglichst hohe Selbstständigkeit der Schüler beim Lernen erlaubt

³⁶ Das Kind kann daran erinnert werden, dass Indianernamen oft auf besondere Fähigkeiten des Namensträgers verweisen. Die Verleihung eines Namenszusatzes kann in feierlicher Form mit Urkundenüberreichung geschehen oder eher beiläufig im Gespräch mit dem Kind. Wenn es sich anbietet, kann das Kind mit dem Zusatz angesprochen werden.

Wo immer möglich müssen den Schülern optische Hilfestellungen gegeben werden, andernfalls werden sie Schwierigkeiten haben, dem Unterrichtsgeschehen folgen zu können. Eine Reizüberflutung muss jedoch vermieden werden³⁷. So viel visuelle Stützen wie nötig, so wenig wie möglich.

So ist an heilpädagogischen Schulen beispielsweise jedem Wochentag eine bestimmte Farbe zugewiesen, damit sich die Kinder besser orientieren können. Diese Farbe sollte für die Kinder erfassbar sein.

Auch die Dauer von Arbeits- und Spielzeiten muss visualisiert werden. Sand- oder Küchenuhren sowie der TimeTimer können dafür genutzt werden. So wird für die Kinder besser verständlich, dass die Zeit vergeht und wie viel Zeit ihnen für die aktuelle Aktivität noch bleibt. Ein zusätzliches akustisches Signal am Ende einer Phase ist sinnvoll. Die Kinder werden aufmerksam und es kann das Pikto der folgenden Aktivität gezeigt werden, z.B. „aufräumen“.

Auch Gesprochenes sollte nach Möglichkeit durch Gebärden visuell unterstützt werden. Das bietet nicht nur Schülern mit Hörbeeinträchtigung oder Förderbereich Sprache eine zusätzliche Orientierungsstütze, es entschleunigt auch den Unterricht, da die LP langsamer sprechen muss und die Wörter vorsätzlicher gewählt werden.

3.5 Ritualisierung durch Gestaltung des Raums

Die Lernumgebung im Schulalltag muss so gestaltet sein, dass sie den verschiedenen Bedürfnissen von Schülern mit heterogenen Lernvoraussetzungen gerecht wird und einen motivierenden und anregenden Rahmen für individuelles und gemeinsames Lernen bietet. Der Klassenraum muss also übersichtlich und ansprechend mit vorbereiteten Lernorten für die Schüler gestaltet werden (Sperber, 2016, S.4).

Menschen mit einer geistigen Behinderung brauchen bei der Arbeitsorganisation gezielte Unterstützung. Die Schüler müssen wissen, wo sie die Unterrichtsmaterialien finden, die sie brauchen.³⁸

Die Dinge müssen immer am gleichen Ort zu finden sein. Das ist besonders auch beim Aufräumen wichtig. Für die Sauberkeit und Ordnung ihrer Lernorte sollten die Kinder selbst verantwortlich sein. Unterrichtsabläufe können auch durch die Verwendung unterschiedlicher Orte im Klassenzimmer ritualisiert und gekennzeichnet werden. Sitzt die Klasse beispielsweise vor der Tafel im Kreis, kann das bedeuten, dass nun der Morgenkreis folgt. Sitzen die Schüler an ihrem Pult, bedeutet das möglicherweise, dass eine Einzelarbeitsphase folgt. Sitzt die Klasse dagegen um den grossen Tisch, folgt eine Gruppenarbeitsphase. Wird der Vorhang zum Spielbereich geöffnet, bedeutet das, die Arbeitsphase ist vorbei, jetzt darf gespielt werden.

³⁷ Besonders auf Schüler im Autismus-Spektrum (ASS) kann das allenfalls negative Auswirkungen haben.

³⁸ Kennzeichnungen der Regale und Ablageflächen (z.B. für die Hausaufgaben oder das Kontaktheft), Materialien, Garderoben, Pulte (mit oder ohne Parkplatzschild)

Lerntheke/Stationenarbeit:

Das Arbeiten mit der Lerntheke oder Stationenarbeit kann ritualisiert werden, indem die Materialien an einem bestimmten Platz bereit liegen. Da sich diese Unterrichtsmethode durch hohe Schüleraktivität und Eigenverantwortung beim Lernen auszeichnet, ist es wichtig, dass die Materialien immer an der gleichen Stelle zur Verfügung gestellt werden. Während bei der Lerntheke das Arbeitsmaterial von den Schülern an den Platz geholt werden muss, arbeiten die Schüler bei der Stationenarbeit an unterschiedlichen Stationen. In beiden Fällen benötigen die Schüler einen Laufzettel. Die Stationen sollten auch an der Tafel sichtbar dargestellt werden. Sperber (2016, S. 45f) schlägt dafür eine Raupe vor, die aus einzelnen Kreisen zusammengesetzt ist. Jeder Kreis steht für eine Station. Diese Form der Visualisierung (des Laufzettels) ermöglicht zusätzlich eine Differenzierung der Arbeitsschritte der einzelnen Schüler. Es kann qualitativ (Schwierigkeit der Aufgabe) und quantitativ (Aufgabenumfang) differenziert werden. Fleissaufgaben können ergänzt werden, wenn das Arbeitstempo der Kinder unterschiedlich ist.

3.6 Ritualisierung durch Regeln und Lob

Um die Lernumgebung effektiv an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen muss es klar formulierte und verbindliche Regeln, die konsequent eingefordert werden, geben. Die Lehrkraft muss verlässlich sein und sich an eigene Ankündigungen halten (Sperber, 2016, S. 4). Die Konsequenzen bei einem Regelverstoss müssen bekannt und gerecht sein.

Token-System

Bei Schülern mit (ausgeprägten) Verhaltensauffälligkeiten reichen verbindliche Regeln im Schulalltag oft nicht aus. Das Token-System wird auch Belohnungssystem oder Verstärkerplan genannt. Es ist ein Verfahren aus der Verhaltenstherapie, das auf Prinzipien der operanten Konditionierung beruht. Dabei wird der Schüler für ein bestimmtes Verhalten belohnt. Ziel ist der Aufbau des erwünschten Verhaltens durch die Verwendung systemischer Anreize (positive Verstärkung). „Da eine für den Schüler erstrebenswerte Belohnung im Schulalltag meist nicht unmittelbar zur Verfügung steht, wird zur Überbrückung der Zeit zwischen dem positivem Verhalten und der „eigentlichen Belohnung“ ein sogenanntes Token verwendet. Als Token eignet sich alles, was sich sammeln lässt: Lachgesichter, Aufkleber, Murmeln, Muggelsteine u.Ä. Diese werden auf einem Verstärkerplan befestigt oder gut sichtbar in einem Behälter aufbewahrt. Hat der Schüler die vorher festgelegte Anzahl an Token erreicht, kann er diese gegen eine Belohnung eintauschen. Diese sollte individuell auf den/die Schüler abgestimmt sein, der/die das gewünschte Verhalten zeigen soll(en), beispielsweise Lieblingsaktivität.“ (Sperber, 2016, S. 39) Wird also das abgemachte Ziel erreicht, bekommt das Kind die vereinbarte Belohnung.

Die Anzahl der möglichen grünen Gesichter für einen Tag ist bestimmt. Die Schüler starten so jeden Tag bei Null und können sich eine Anzahl Gesichter erarbeiten.

Eine Variation dieses Systems ist, direkt auf ein unerwünschtes Verhalten zu reagieren. Dafür werden am Morgen alle grünen Lachgesichter des Tages aufgehängt. Tritt ein unerwünschtes Verhalten auf,

wird eins weggenommen. Wurden alle grünen Gesichter im Laufe des Tages verloren, gibt es als Verwarnung ein gelbes Gesicht. Bemüht sich der Schüler daraufhin kann das gelbe Lachgesicht wieder in ein grünes getauscht werden. Zeigt er dagegen weiterhin das unerwünschte Verhalten, kann das gelbe durch ein rotes Gesicht ersetzt werden (ebd., S.39f).

3.7 Ritualisierte Handlungsabläufe (Verantwortung für sich und andere übernehmen)

Den Schülern sollte zudem Verantwortung (für sich und andere) übertragen werden, indem sie z.B. (einfache) Ämtli ausführen, wie Blumen giessen oder den Z`Nüni Tisch decken. Nach der erfolgreichen Erledigung stärkt ein unmittelbares Lob durch die Lehrkraft nicht nur die Selbstständigkeit, sondern auch das Selbstbewusstsein der Schüler (vgl. Sperber, 2016, S.41). „Viele dieser Aufgaben und damit verbunden Pflichten werden in Form von festgelegten ritualisierten Handlungsabläufen und Interaktionsmustern beinahe unbewusst in den natürlichen Ablauf von unterrichtlichen und schulischen Prozessen eingegliedert“ (Schmidt, 2011, S.145). Das festigt wiederum auch die Klassengemeinschaft.

Damit die Handlungsabläufe ritualisiert werden können, muss die Aufgabenstellung eindeutig sein und die Rollenverteilungen für alle am Unterrichtsprozess beteiligten Personen. Durch die Wiederholung entsteht eine Atmosphäre, die zunehmende Sicherheit schafft.

Das setzt voraus, dass die einzelnen Unterrichtsphasen stets so geplant werden, dass sie für die Schüler erkennbar sind und sich (sach-)logisch aufeinander beziehen. In der Konsequenz braucht es einen Wechsel der Sozialformen und Bewegungselemente, bzw. – pausen müssen im Ablauf integriert werden. Eine verständliche und reduzierte Lehrersprache, die zugleich als Sprachvorbild für die Schüler dient ist die Basis dafür.

Basierend auf Beobachtungen müssen Pädagogen einschätzen, wie Kinder auf Mikrotransaktionen³⁹, also die kleinen Übergänge in Alltagssituationen, reagieren und diese angemessen planen.

³⁹ Als „Mikrotransaktionen“ werden die Übergänge in Alltagssituationen bezeichnet, mit denen Kinder sich zurechtfinden müssen. Dies kommt beispielsweise vor, wenn ein Raum- oder Personenwechsel stattfindet, wenn sich Spielsituationen oder – partner verändern oder wenn nach dem Spiel aufgeräumt werden muss („Transaktionen“ bezeichnen dagegen grössere Übergänge (vgl. Anhang).) (Kindergartenzeitschrift 3/2016, S.41).

III. B Praktische Anwendungsbeispiele

1. Erläuterungen

Die Erkenntnisse, die aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Ritualtheorien und dem Ritualbegriff gewonnen wurden, haben in ihrer Unterschiedlichkeit entsprechend unterschiedliche Auswirkungen auf die Verwendung und das Verständnis des Ritualbegriffs der jeweiligen Lehrkraft in der praktischen Arbeit.

Während für die einen ein gemeinschaftliches Handeln ohne Beimessung eines transzendentalen oder zumindest besonderen Wertes von allen an der Handlung Beteiligten kein Ritual wäre, werden von anderen alle sich regelmässig wiederholenden Handlungen als Ritual angesehen auch wenn es sich dabei nicht um Rituale sondern um ritualisierte Handlungsabläufe handelt.

Die Fachliteratur neigt auch eher zur Wortwahl Ritual, v.a. beim Titel der Bücher, um dann im Inhalt – oft sogar innerhalb eines Satzes - beide Begriffe synonym zu verwenden.

In dieser Spanne bewegt sich auch die folgende Sammlung interaktiver Texte, Reime, Lieder, Verse, Geschichten und weiterer Ideen. Die Sammlung ist für den Unterricht in einer Unterstufenklasse für Schüler mit Förderbedarf geistige Entwicklung und Förderbedarf im Bereich Sprache konzipiert. Sie ist aus zahlreichen Veröffentlichungen (Büchern) und Beobachtungen zusammengetragen.

Teile davon sind als „Baustein“ für den Einsatz in Ritualen im heilpädagogischen Schulkontext geeignet. Sie können zum Teil auch „Auslöser“ für Rituale sein.

Zum Beispiel ist eine Geschichte, die vorgelesen wird, noch kein Ritual, auch wenn sie von einem Symbol begleitet sein sollte. Die Geschichte kann aber Auslöser für ein Ritual sein und sich zu einem Ritual entwickeln wenn sie immer wieder „feierlich“ vorgelesen wird, die Kinder sich schon freuen, weil sie mitsprechen können und wissen, was als nächstes passiert, weil sie den höheren Wert innerlich spüren und das begleitende Symbol für sie transparent wurde. Aus der einfachen Handlung „Geschichte vorlesen“ wurde so ein Ritual.

In diesem Sinne ist die vorgestellte Sammlung zu verstehen und zu verwenden.

Zur Erläuterung vorab noch einige Anmerkungen, die beim Ausprobieren und Umsetzen erster Rituale aus der angefertigten Sammlung entstanden sind:

Rituale können eine unterschiedliche Form haben, abhängig vom jeweiligen Inhalt und Zweck. Für den Fachunterricht eignen sich ausgesuchte Methoden und wenn Lehrmittel vorliegen, kann die Ausführung der Inhalte in Form ritualisierten Handelns passieren.

Die vorgestellten Rituale eignen sich oft in mehreren Bereichen (z.B. können Ritual-Ideen für den Geburtstag auch im Morgenkreis verwendet werden und umgekehrt).

Grundsätzlich ist es wichtig, genügend Zeit einzuplanen (z.B. zum Aufräumen), um Stress zu vermeiden und zur Überbrückung von Wartezeiten für einzelne Schüler kleine Aufgaben parat zu haben.

Um gelingende Übergänge zu gestalten müssen die persönlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers berücksichtigt werden.

So viel wie möglich werden Bewegungselemente eingesetzt, um die Eigenaktivität der Schüler zu erhöhen. Lieder werden nie einfach nur gesungen, sondern immer mit (den neuen Porta-) Gebärden „inszeniert“ bzw. unterstützt.

Lieder sind grundsätzlich wichtig und eignen sich besonders zur Sprachförderung. Die Lieder sollten dabei immer in derselben Art und Weise gesungen und performt werden (z.B. im Morgenkreis).

Übungen zur Stimmbildung, die ritualhaft wiederholt werden, können die Kontrolle über die Sprache und die Sprachfähigkeit im Allgemeinen fördern.

Lieder sind also eine intensive Unterstützung von Ritualen und können deren Bedeutung verstärken und verinnerlichen.⁴⁰

Der Einsatz von Handzeichen und Gesten strukturiert die Arbeit zusätzlich und entschleunigt sie wünschenswert. Die Sprechweise wird automatisch angepasst, langsamer und überlegter. Die Verwendung einfacher Sprache erleichtert den Kindern zusätzlich den Prozess des Verstehens.

Berücksichtigt werden möglichst kostenfrei umsetzbare Rituale; Rituale für die ganze Schule werden nicht beschrieben.

Ausgewählte Inhalte müssen immer wieder angepasst werden, da die Lernvoraussetzungen der Kinder in jeder Klasse anders sind⁴¹.

Visuelle Stützen müssen an das jeweilige Lernniveau angeglichen werden (u.a. die Entwicklung der Wahrnehmung, der Sprache und der Konzentration). Auch das Verhalten der Schüler muss bei der Planung (von Ritualen) berücksichtigt werden, sowie ihr kultureller Hintergrund.

Jede Lehrperson sollte vor der Einführung von Ritualen für sich eine Reihe von Fragen zur Sinnhaftigkeit⁴² und den Zielen von Ritualen klären. In regelmässigen Abständen müssen die Rituale mit Hilfe des Fragenkatalogs auf Inhalt und Zweck überprüft werden.

(Der praktische Teil der Arbeit enthält einen ausführlicheren Anhang. Darin befinden sich Ergänzungen und/oder Erklärungen zu den dargestellten Angeboten. Der Anhang orientiert sich ebenfalls an der Nummerierung des Hauptteils.)

⁴⁰ Lieder begleiten stets den Unterricht in der Unterstufe, auch einfache englische Lieder sind denkbar. Die Kinder der Klasse, für die die vorliegende Sammlung bestimmt ist, haben vier verschiedene Nationalitäten. Für einige ist Deutsch die Zweitsprache; daher empfiehlt es sich, auch deren Muttersprachen einzubeziehen. Lieder bieten sich dafür besonders an.

⁴¹ Z.B. können einige Schüler in der Unterstufe bereits lesen, andere bringen die Voraussetzungen dafür nicht mit. Oder eine geistige Behinderung ist mit einer körperlichen Beeinträchtigung verbunden. Oder einige Schüler haben Allergien oder Unverträglichkeiten, die z.B. beim rituellen Kochen berücksichtigt werden müssen.

⁴² Eine Liste mit Fragen befindet sich im Anhang.

2. Rituale zur Begrüssung

Für jedes Kind beginnt ein Schultag mit der obligatorischen, persönlichen Begrüssung per Handschlag. Diese Kontaktaufnahme stellt sicher, dass jeder Schüler schon vor Unterrichtsbeginn weiss, dass er von der Lehrperson wahrgenommen wird.

2.1 Der Morgenkreis

Der gemeinsame Start der Klasse erfolgt in der Regel im Morgenkreis. „Der Morgenkreis ist etwas Klares, Kantenloses, eine harmonische, geschlossene, runde Form. In seinem Kreis fühlt sich jeder geborgen, beschützt, aufgehoben. ... Er gibt jedem einzelnen Kind das Gefühl des Aufgenommen-werdens, des Aufgehobenseins, der Harmonie, der Verbundenheit“ (Biermann, 2002, S.15). Der Ablauf sollte über einen langen Zeitraum gleich bleiben und stark gegliedert sein. Der Kreis kann hier als Symbol verstanden werden. Alle können sich sehen, alle werden wahrgenommen. Grundsätzlich erfolgt hier die Einstimmung auf den gemeinsamen Tag, die Jahreszeit oder ein bevorstehendes Fest.

2.1.1 Variante des Morgenkreises (Darstellung der eigenen Unterrichtspraxis)

Die Kinder kommen, nachdem sie ihren Rucksack ausgepackt haben, selbstständig in den Kreis. Da nicht alle Kinder gleich schnell sind, steht für die schnelleren in der Kreismitte eine Kiste mit Büchern und eine Kiste mit kleinen Spielen und Aufgaben bereit, die sie ausprobieren dürfen, bis alle Kinder im Kreis angekommen sind. Leise Musik im Hintergrund ist denkbar, ein flauschiger, runder Teppich kann für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen. (In der Zwischenzeit kann die LP die Kontaktheft kontrollieren.) Ertönt das abgemachte Signal (z.B. Klangschale), ist die Spielzeit vorbei, die Sachen werden zurück in die Kisten gelegt und aus der Kreismitte entfernt.

Zunächst werden noch einmal alle anwesenden Kinder mit dem Morgenlied begrüsst. Das Lied wird mit (Porta-)Gebärden begleitet, die die Kinder mitmachen sollten.

Begrüssungslied (gebärdenunterstützt vortragen):

Mir sitzen imne Kreis, komm lueget richtig ah, wärischhüt am <i>Mäntig</i> echt alles da? Das ischdr, das ischdr Grüezi allimitenands`isch schön sind ihr da.	<i>Der entsprechende Wochentag wird eingesetzt. Nacheinander wird auf alle Personen im Kreis gedeutet. Das entsprechende Kind darf seinen Namen sagen.</i>
---	--

(abgeändert von web: „Lieder für jede Jahreszeit PDF, 5,8MB – KIMI Krippen“)

Dann wird gemeinsam an abwesende Personen gedacht. Am Montag, zum Wochenstart, haben die Kinder die Möglichkeit, vom Wochenende zu erzählen, beziehungsweise Wünsche und Bedürfnisse zu äussern. Eine kurze Erzählrunde ist denkbar. Dadurch können sich die Kinder in der Gruppe besser kennenlernen. Bei Kindern, die nicht sprechen, können Eltern gegebenenfalls einen Talker besprechen oder eine Mitteilung im Kontaktheft machen.

Ein Kind in der Klasse ist der „Tageschef“ (vgl. Anhang). Es stellt zunächst fest, ob jemand in der Runde die „Tagesfarbe“ in der Kleidung hat. Dann bestimmt es mit Hilfe einer Auswahl an (Board-maker-) Piktos, die die LP nacheinander in der Kreismitte auslegt haben, das aktuelle Wetter (z.B.

Sonne, Regen, Schnee, Wind, bewölkt), sowie im Anschluss die eigene Gemütslage/Befindlichkeit (z.B. glücklich, traurig, wütend, zufrieden...). Beide ausgewählten Piktos werden vom „Tageschef“ an der Tafel fixiert.

Im Anschluss werden die gemeinsamen Aktivitäten geplant und der Tagesablauf transparent gemacht. Dafür macht die LP zu jeder Aktivität die entsprechende Gebärde vor und zeigt das passende (Board-maker-) Pikto. Die Piktos⁴³ werden (beim entsprechenden Wochentag) in der richtigen Reihenfolge an der Tafel fixiert (Hüsten et al., 2007, S.26). (Danach kann zum Beispiel ein aktueller thematischer Arbeits-Schwerpunkt der Klasse aufgegriffen werden.)

Am Ende des Morgenkreises ertönt erneut das Signal und das Pikto „Morgenkreis“ wird von der Tafel entfernt. Damit wird die Übersichtlichkeit erhöht, da immer die aktuelle Tätigkeit (bzw. das Fach) an erster Stelle steht⁴⁴. Gleichzeitig wird optisch sichtbar, wie viel Zeit bis zum Ende des Schultages noch übrig ist⁴⁵.

2.1.2 Weitere Ideen für den Morgenkreis

- „Rede-Stab / -Stein“(Flohkiste, 2004, S.11 und Hüsten et al., 2007, S.29)

Dieses Gruppenritual ist indianischer Herkunft und betont die Achtsamkeit und Wertschätzung füreinander. Gleichzeitig werden die Gesprächsregeln geübt.

Ein schön gestalteter Gegenstand (z.B. ein verzierter Stab) oder ein angenehm in der Hand zu haltender Stein (z.B. Halbedelstein) werden im Kreis herumgereicht. Das Kind, das gerade das Objekt der Rede bei sich hat, darf sprechen – die anderen hören zu. Als erstes wird immer der eigene Name genannt, auch wenn sich die Kinder schon kennen: „Ich bin Paul und mir geht es heute ...“ Dieses Ritual ermöglicht jedem einzelnen die Erfahrung, selbst Raum einzunehmen, die eigenen Gefühle auszudrücken und zu spüren, was ich denke und fühle. Die Kinder lernen ausserdem, anderen den gleichen Raum zuzugestehen, aufmerksam zuzuhören und nicht dazwischenzureden. Es bleibt zu beachten, dass es keine Redepflicht gibt.

Die Einführung dieses Rituals sollte mit dem Lesen einer Geschichte oder einer kleinen Lehrer-erzählung verbunden werden, in der dieser Gegenstand eine passende Rolle spielt.

Abhängig von Thema oder Jahreszeit kann der Gegenstand ersetzt werden, im Frühjahr beispielsweise durch eine Blume, im Sommer durch einen Kieselstein, im Herbst durch eine Kastanie, im Winter durch eine Walnuss. Das Ritual eignet sich für den Anfang oder das Ende des Morgenkreises.

- Stimmungsbarometer(Beobachtung aus dem Praktikum in der Stiftung Balm und Hüsten et al., 2007, S.17)

An der Tafel ist ein (laminiertes) Haus fixiert. In jedem Stockwerk befindet sich ein „Smiley“-Pikto. Ganz oben ist das Pikto „glücklich“, im Keller „wütend“. Die Kinder können nacheinander ihr Foto in eines der Stockwerke hängen. Jeder hat die Möglichkeit, sich kurz mitzuteilen.

⁴³ Es sollten im ganzen Schulhaus einheitlich die gleichen Piktogramme für eine Tätigkeit verwendet werden. Nach einiger Zeit kennen die Schüler die Bilder und können deren Bedeutung auch ohne Unterstützung erfassen.

(Wird neben das Pikto einer Therapiestunde das Foto eines Kindes aufgehängt, fühlt es sich persönlich angesprochen und weiss, dass es betroffen ist und wann es die Klasse verlassen muss.)

⁴⁴ Auch das Verschieben eines Pfeils kann verdeutlichen, was der nächste Schritt ist.

⁴⁵ Damit die Schüler den Tageablauf wirklich verinnerlichen, bietet es sich an, dass sie sich im Anschluss weiter damit beschäftigen, zum Beispiel indem sie die Tages-Piktos selbstständig an ihrem Pult in der richtigen Reihenfolge in einer Steckleiste platzieren. Zusätzlich ist das Markieren der Piktos auf einem Arbeitsblatt möglich.

➤ Schwimmkerzen(Biermann, 2002, S.17)

In die Kreismitte wird ein Tuch gelegt, auf das eine Schüssel mit 1-5 Schwimmkerzen gestellt wird. Das Wasser kann mit Krepppapier in der jeweiligen „Tagesfarbe“ gefärbt werden. Abhängig vom Wochentag werden 1-5 Kerzen entzündet.

➤ Morgenkreis in Grossgruppen (z.B. Teamteaching) (Beobachtung im Tagespraktikum im HZA)

In die Kreismitte wird ein Tuch gelegt. Die Rollen „Foto-Chef“, „Namen-Chef“ und „Buchstaben-Chef“ werden in der Gruppe vergeben. Der „Foto-Chef“ wählt das Foto eines Klassenmitglieds aus und legt es auf das Tuch. Der „Namen-Chef“ findet die entsprechende, geschriebene Namenskarte und heftet sie unter das Bild. Der Abgebildete klatscht die Silben seines Namens. Dann wird gemeinsam ein kurzes Begrüssungslied gesungen, während das Kind auf dem Foto sein Bild an die Tafel hängt (in ein angedeutetes Haus). Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis die Fotos aller anwesenden Kinder an der Tafel hängen.

Dann werden alle Erwachsenen in der Runde begrüsst. Dafür hält der „Buchstaben-Chef“ den Anfangsbuchstaben einer Person hoch. Dieser wird benannt, die entsprechende Lautgebärde dazu vorgemacht und die entsprechende Person mit dem Anfangsbuchstaben begrüsst. Ein bestimmtes akustisches Signal beendet den Morgenkreis.

➤ Ritual zum Ankommen (Hospitation in einer Parallelklasse am HZA)

Die Kinder, die in die Klasse kommen, dürfen ihren Namen oder ein persönliches Zeichen auf die Tafel schreiben, woran sie wiederzuerkennen sind. Als Orientierungshilfe beim Schreiben ist ein an der Tafel hängender Zettel denkbar, auf dem die Namen der Kinder vermerkt sind. Am Ende des Tages werden alle Namen wieder von der Tafel gelöscht.

Bei nicht-schreibenden Kindern kann eine Fototasche an die Tafel gehängt werden. Jedes Kind steckt am Morgen sein Foto in eine der Taschen.

➤ Zeit darstellen (Sperber, 2016, S.10 + 27)

Jeden Morgen wird das aktuelle Datum vom „Tageschef“ von einem Abreisskalender entfernt und auf ein grosses Plakat geklebt. Begonnen wird bei der Eins; der Name des aktuellen Monats wird oben auf das Plakat geschrieben. Am Ende des Monats wird das Plakat gut sichtbar im Klassenzimmer aufgehängt und ein neues (Monats-)Plakat begonnen. So können die Kinder am Ende des Schuljahres auf einen Blick erfassen, wie viele Tage ein Schuljahr hat.

Zusätzlich kann der „Tageschef“ das Datum an die Tafel schreiben. Abhängig vom Entwicklungsstand der Kinder können Wochentag und Jahreszeit ergänzt werden (z.B. Montag, 7. Januar 2019, Winter). Auch Verweise auf „gestern“ und „morgen“ sind denkbar.

➤ Kleines Perlenritual (am Montag) (Langlotz & Bingel, 2008, S. 29)

Dieses Ritual veranschaulicht Kindern den Lauf der Zeit und das Alter. Alle Schüler ziehen auf eine persönliche Perlenschnur eine grosse Perle für jedes Lebensjahr und eine mittelgrosse für die Monate des laufenden Lebensjahres. Jeden Montag bekommen die Kinder eine kleine Perle dazu für die Woche. Am Anfang eines jeden neuen Monats werden die Wochenperlen gegen eine mittelgrosse

Perle für den neuen Monat ausgetauscht. Wenn ein Kind Geburtstag hat, bekommt es eine neue Jahresperle hinzu. Das Ritual kann auch auf die Monats- und Jahresperlen reduziert oder nur an Geburtstagen durchgeführt werden (Kindergartenzeitschrift, 2016, S.29).

➤ Düfte einsetzen(Kindergartenzeitschrift, 2016, S. 28)

Für eine behagliche Duftatmosphäre im Klassenzimmer braucht es ein kleines Duftlämpchen und hochwertige ätherische Öle. Jeden Tag darf ein anderes Kind einen Duft aussuchen, die Kerze anzünden und ein paar Öltropfen in die Wasserschale füllen.

➤ Lieder für den Morgenkreis (s. Anhang)

- * „Guten Morgen, liebe Leute“ (Fischer, 2010, S.50)
- * „Guten Morgen, good morning“ (Fischer, 2010, S.51 + Langlotz& Bingel, 2008, S. 25)
- * „Wochentage“ (Fischer, 2010, S.105)
- * „Wuchetääg“ (Lehrmittelverlag des Kanton Zürich (Hrsg.), 2000, S.5)
- * „Ringlein, Ringlein, du musst wandern“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.104)
- * „Die Sonne geht auf“ (Bächli, 2009, S.8)
- * „Guten Morgen sagt der Himmel zu dir“ (Fischer, 2010, S.52f)
- * „Wer hat etwas Rotes an?“ (Bächli, 2009, S.20)
- * „Begrüssung“ (Kern, 2012, S.34)
- * „Der Fitnessstanz“ (Kern, 2012, S.47)
- * „Heute ist ein schöner Tag“ (Römer, 2011, S.29)
- * „Guete Morge“ (Jakobi-Murer, 2006, S.6)
- * „Wie gaats? Wie staats?“ (Bond, 2007, S.7)
- * „Guete, guete Morge“ (Bond, 2017, S.5)
- * „Begrüssungslied“ (Joschko, 2013, S.29)

2.2 Yogaübungen / Kinderyoga

- „Am Morgen steh ich fröhlich auf“ (Proßowsky, 2010, S. 38-40)

Text	Bewegungen
<p>Am Morgen steh ich fröhlich auf.</p>	<p>Richte dich aus der Hocke auf, strecke die Arme nach oben, und senke sie wieder über die Seiten.</p>
<p>Ich öffne das Fenster und schaue hinaus.</p>	<p>Breite die Arme seitlich aus, und schaue nach links und rechts.</p>
<p>Streck mich zum Himmel.</p>	<p>Strecke die Arme nach oben.</p>
<p>Beug mich zur Erde.</p>	<p>Beuge dich mit gestreckten Beinen vor, und lege die Hände auf den Boden.</p>

Text	Bewegungen
<p>Grüße die Sonne,</p>	<p>Gehe in die Stellung Sonne. Grätsche im aufrechten Stand die Beine, und hebe die Arme seitlich nach oben. Spreize die Finger, und hebe das Brustbein.</p>
<p>den Mond,</p>	<p>Hebe die Arme, und lege über dem Kopf die Mittelfingerkuppen aneinander, dehne die Ellbogen nach außen.</p>
<p>den Halbmond</p>	<p>Beuge den Oberkörper nach links und rechts, und forme dabei mit den Armen den Halbmond.</p>
<p>und die Sterne.</p>	<p>Dehne den rechten Arm nach oben und den linken Arm nach unten, dann den linken Arm nach oben und den rechten Arm nach unten. Drehe dabei den Oberkörper nach links und rechts, und bewege die Finger.</p>

Text	Bewegungen
<p>Grüße die Vögel hoch in der Luft,</p>	<p>Breite im Stehen die Arme seitlich auf Schulterhöhe aus. Stelle dich dabei auf die Zehenspitzen. Bringe dann die Fußsohlen wieder zum Boden, und führe gleichzeitig die Arme auf Schulterhöhe nach vorn. Lege die Handflächen aneinander. Wechsle die Bewegungen einige Male ab. Töne dazu „A“ und „O“.</p>
<p>atme den süßen Blumenduft.</p>	<p>Forme eine Blume mit den Händen. Stelle dir vor, den Duft einzusatmen: Stehe oder sitze dabei aufrecht. Lege deine Handflächen vor der Brust aneinander. Dehne die Ellbogen zu den Seiten. Löse die Finger voneinander, spreize sie, und dehne sie nach außen. Daumen und kleine Finger behalten Kontakt.</p>
<p>Grüße den Baum, der ist so stark,</p>	<p>Richte im Stehen die Augen auf einen Punkt. Verlagere das Gewicht des Körpers auf den linken Fuß. Stelle den rechten Fuß an die Innenseite des linken Beines. Dehne das Knie nach außen. Hebe die Arme, und lege die Handflächen über dem Kopf aneinander. Mache die gleiche Übung auf dem anderen Bein.</p>
<p>und ich freue mich auf diesen Tag.</p>	<p>Beschreibe mit den Armen einen Kreis, und klatsche zum Schluss in die Hände.</p>

2.3 Begrüssung nach längerer Krankheit

- Die Schön-dass-du-da-bist-Rakete (Spiel) (Biermann, 2002, S.70f und Langlotz & Bingel, 2008, S. 93)

Die Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden. Das Kind, welches mit dieser Rakete freundlich in die Gruppengemeinschaft aufgenommen wird, steht in der Mitte. Die Rakete wird akustisch von der ganzen Gruppe erzeugt und die Lehrperson sagt die Stufen an.

Stufe 1: Die Kinder klopfen mit den Fingerkuppen auf die Erde.

Stufe 2: Die Kinder schlagen mit den Handflächen auf den Boden.

Stufe 3: Die Kinder schlagen mit den Fäusten auf den Boden.

Stufe 4: Die Kinder stehen langsam auf und klatschen dabei in die Hände.

Stufe 5: Die Kinder werfen die Hände in die Luft und rufen laut den Namen des zu begrüßenden Kindes.

(Alternativ sind folgende Stufen denkbar: Stampfen und trampeln, lautes Klatschen und dann ein immer lauter und höher werdender Ton, z.B.: uuuuuuuuuuu. Dann wird der Name des Kindes gerufen.)

Die Rakete kann auch bei anderen Anlässen eingesetzt werden, wie am Geburtstag oder Abschied eines Kindes.

- Gute-Besserung-Sprachnachricht (Beobachtung im Tagespraktikum)

Ist ein Kind krank und kann nicht in die Schule kommen, ist es denkbar, aus dem Morgenkreis eine Sprachnachricht an die Mutter zu senden, auf die alle Klassenkameraden einen „gute Besserungsgruss“ sprechen können. Die Mutter kann sie dann ihrem Kind vorspielen.

- Lied:

„Wird gesund!“ (Bond, 2007, S.20)

2.4 Mitmachgeschichte

- Mimi hat viel zu tun (Herbstgeschichte) (Kurt, 2017, S. 45f)

Vorgehen: Die Geschichte wird abschnittsweise vorgelesen. Nach jedem Abschnitt kommt eine kurze Pause, in der das Vorgelesene als Bodenbild dargestellt wird. Die angegliederten Fragen werden mit den Kindern besprochen.

Mimi, die Maus, sitzt an ihrem Lieblingsbaum und denkt angestrengt nach. Es ist schon Herbst und es gibt noch so viel zu tun, bevor der Winter kommt.

Ein braunes Tuch wird als Baumstamm in die Kreismitte gelegt. Ein grünes Tuch wird als Baumkrone darüber ausgebreitet. Die Mausfigur (an einer WC-Rolle befestigt) kommt auf das braune Tuch.

→ Was denkst du, muss Mimi alles im Herbst erledigen?

<p>„Ich muss meine Vorräte für den Winter anlegen und auch noch mein Nest ein wenig auspolstern, damit mir nicht kalt wird. Wie soll ich das bloss alles schaffen?“, denkt Mimi und lässt traurig die Schultern hängen. Neben ihr am Boden sitzt Igor, der Igel und winkt seiner Freundin zu. „Was hast du denn?“, will Igor wissen.</p>
<p><i>Die Igelfigur wird auf das braune Tuch gestellt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> → Welche Vorräte könnte Mimi brauchen? → Weisst du, was Mäuse fressen?
<p>Als Mimi ihm von all den Vorbereitungen erzählt, muss Igor schmunzeln. „Ach Mimi. Das ist doch jedes Jahr das Gleiche. Zuerst jammerst du und dann bist du doch als Erste fertig und hast obendrein noch die meisten Vorräte angelegt. Komm, lass uns einen Wettbewerb veranstalten und schauen, wer der Herbstkönig oder die Herbstkönigin wird. Hast du Lust?“, will Igor wissen. Und ob Mimi Lust hat. Herbstkönigin wollte sie schon immer einmal werden.</p>
<ul style="list-style-type: none"> → Was, denkst du, ist ein/e Herbstkönig/in? → Wärst du auch gerne Herbstkönig/in?
<p>Eifrig begibt sich Mimi auf die Suche nach allem, was sie für den Winter braucht.</p>
<p><i>Die Mäusefigur wandert am Baum entlang. Nüsse werden rund um das braune Tuch verteilt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> → Weisst du, was das ist? → Wie sehen die Nüsse/Kastanien aus? → Was, glaubst du, macht Mimi damit?
<p>Mimi sammelt fleissig Nüsse und Kastanien. Dabei achtet sie darauf, dass sie niemand beobachtet. Immer wieder sieht sie sich nach allen Seiten um, bevor sie all die Leckereien rund um ihren Lieblingsbaum versteckt.</p>
<p><i>Die Mäusefigur bewegt sich um den Baum und legt die gesammelten Sachen einzeln unter das braune Tuch.</i></p>
<p>Auch Igor begibt sich auf die Suche nach Nahrung. Er frisst besonders gerne Mücken, Käfer und Schnecken. Anders als Mimi, die alles, was sie findet, erst mal versteckt, frisst Igor so viel er kann. Der Herbst ist für den kleinen Igel immer die Zeit des Fressens, denn den Winter wird Igor verschlafen. Deshalb muss er sich nun noch einmal so richtig satt fressen.</p>
<p><i>Die Igelfigur wandert über das braune Tuch und frisst.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> → Was fressen Igel? → Warum muss Igor im Herbst so viel fressen? → Was ist mit „den Winter wird Igor verschlafen“ gemeint?
<p>Nachdem Mimi, die Maus, nun tagelang Nüsse und Leckereien für den langen Winter gesammelt hat, muss sie noch viel fressen, um sich ein Fettpolster zu verschaffen. Damit wird ihr im Winter nicht so schnell kalt und sie friert weniger.</p>
<p><i>Die Mäusefigur läuft über das braune Tuch und frisst.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> → Was ist ein Fettpolster? → Wozu braucht Mimi es?

Bald schon macht es sich Mimi gemütlich. Während sie sich von all der Arbeit ausruht, sieht sie Igor zu, der noch immer damit beschäftigt ist, sein Nest für den Winterschlaf zu suchen. „Juhu, ich bin wohl die neue Herbstkönigin“, denkt Mimi und lehnt sich entspannt zurück. Igor bekommt von all dem nichts mit. Er frisst noch immer fleissig und sucht sich einen Laubhaufen, in dem er den Winter verbringen wird.

Einen Laubhaufen legen, zu dem die Igelfigur läuft.

→ Wo schläft Igor im Winter?

→ Wo ruht sich Mimi aus?

3. Rituale zur Verabschiedung

Bei diesen Ritualen geht es darum, sich Zeit zu nehmen für einen Wochenrückblick oder für eine Verabschiedung ins Wochenende mit Freude und Spass.

➤ „Der Erinnerungskoffer“ (Biermann, 2002, S.44-45)

Im Erinnerungskoffer werden im Laufe der Woche Dinge gesammelt, die gemeinsam gemacht/erlebt wurden. So kann zum Beispiel ein Blatt vom gemeinsamen Spaziergang oder ein fertiges Werkstück dort deponiert werden. Ausserdem kann sich im Koffer eine bunte Mischung aus kleinen, beliebten und bekannten Aktionen befinden, wie z.B. Bewegungs- und Spielgeschichten, Fingerspiele, Reimgeschichten oder Spiele. Werden diese auf Karten illustriert, nennt man sie „Freitagsbriefe“.

Mit dem Koffer kann sich die Klasse gemeinsam an die Highlights der Woche erinnern. Die Wahrnehmung für die Zeit wird geschult. Eine Gesprächsrunde im Anschluss ist sinnvoll. Jedes Kind kann einen Gegenstand wählen und dazu sagen, was besonders schön war und was ihm nicht so gut gefallen hat. Dabei sollte keine Diskussion über das Gesagte entstehen, sondern es soll vermittelt werden, dass jeder seine Meinung äussern darf.

➤ Tagebucheintrag

Die Kinder bekommen jeden Freitag die Gelegenheit, einen Eintrag im Tagebuch zu machen. Sie können in ihr Heft schreiben, malen oder Bilder von Dingen einkleben, die ihnen in der Woche besonders gut gefallen haben.

➤ „Eine Spinne riesengross“ (Biermann, 2002, S.52-56): Finger- und Bewegungsspiel z.B. für den Erinnerungskoffer

Die Kinder sitzen im Kreis. Das Fingerspiel wird zunächst als Versgeschichte vorgelesen. (Es kann auch eine Reimgeschichte daraus entstehen. Dann sprechen die Kinder jedes letzte Wort in der zweiten Zeile mit.) Erst am Schluss sollte es als kombiniertes Finger- und Darstellungsspiel durchgeführt werden. Bei einer Durchführung am Freitag schliesst es die Woche ab. Nebenbei lernen die Kinder die Wochentage. Ein Kind spielt die Spinne.

Fingerspiel (1. Teil)

Eine Spinne, riesengross, schau einmal, wo ist sie bloss?	<i>Die Hand vor die Stirn halten und hin und her schauen.</i>
Ach, hier ist sie, schau dir dann	<i>Pantomimisch die Spinne vom Boden heben und zeigen.</i>
Mal ihre langen Beine an.	<i>Mit den Fingern zappeln.</i>
Am Montag rennt sie hin und her.	<i>Mit den Fingerspitzen beider Hände auf dem Körper des Nachbarkindes herumlaufen.</i>
Auch Dienstag fällt ihr das nicht schwer.	<i>Weiter über den Körper laufen.</i>
Am Mittwoch läuft sie auf und ab,	<i>Am Körper des Kindes auf und ab laufen.</i>
Doch am Donnerstag da wird sie schlapp.	<i>Langsam auf und ab laufen.</i>
Am Freitag läuft sie wie `ne Schnecke,	<i>Ganz langsam am Körper des anderen Kindes herumtrippeln.</i>
Sie schafft nur noch `ne kleine Strecke. Samstag, Sonntag will sie ruhn,	<i>Die Wange auf eine Hand legen.</i>
Was hat sie vorher noch zu tun? Die Spinne, ja, die spinnt ihr Haus, darin ruht sie sich dann aus.	

Bewegungsspiel (2. Teil)

Hin und her, hin und her, rennt sie und sie freut sich sehr. Hin und her, hin und her, das Spinnen, das fällt ihr nicht schwer.	<i>Die LP hält ein Wollknäuel in der Hand und wirft es einem Kind zu und hält dabei den Anfang fest. Dann wirft dieses Kind einem anderen das Knäuel zu und behält auch den Faden an einer Stelle in der Hand. Auf diese Weise wird das Knäuel weitergegeben, bis ein Spinnennetz entsteht.</i>
Schon nach einer kurzen Zeit, ja, da ist es dann so weit. Hier in ihrem Spinnenhaus Ruht sie sich zwei Tage aus.	<i>Ein Kind darf sich unter dem Netz auf den Boden legen.</i>
Doch, o weh, es bläst der Wind,	<i>Die Kinder blasen auf das Netz.</i>
Wach wird nun das Spinnenkind.	<i>Das Kind unter dem Netz räkelt sich.</i>
Das Netz bewegt sich, ach, o nein.	<i>Die Kinder und die LP bewegen das Netz auf und ab.</i>

Es fällt und fängt die Spinne ein.	<i>Die Kinder und die LP lassen das Netz auf das Spinnenkind fallen und setzen sich wieder in den Kreis.</i>
Sie zappelt wild an diesem Ort,	<i>Das Spinnenkind zappelt.</i>
Befreit sich und läuft ganz schnell fort.	<i>Das Spinnenkind befreit sich und läuft zu seinem Platz im Kreis.</i>
Das Wochenende, das ist nun rum, doch unsre Spinne ist nicht dumm. Sie ist müd, ruht sich aus Und baut sich dann ein neues Haus.	

- „Abschiedskreis“ (Flohkiste, 2004, S.8 und Hüsten et al, 2007, S.120)

Am Ende des Schultages kann die Klasse nach dem gemeinsamen Aufräumen im Abschiedskreis zusammenkommen. Dort wird ein kurzes (Abschieds-)Lied gesungen oder ein Spruch aufgesagt, wie beispielsweise: „Die Schule war heut wunderschön, wir sagen jetzt auf Wiederseh'n!“

- Lied:
„Ade, ade“ (Bond, 2010, S.30)

4. Ritualisierung durch Dokumentation von Handlungsschritten

4.1 Die Methode HOT

Um Handlungsabläufe zu ritualisieren eignet sich u.a. die kontinuierliche Anwendung einer bestimmten Methode, zum Beispiel im Fach Kochen. Der Ablauf ist dann immer gleich, so dass die Schüler die nächsten Handlungsschritte kennen und wissen, was von ihnen erwartet wird.

Eine Methode, die sich besonders eignet, ist die Methode HOT⁴⁶.

Damit die Schüler erfolgreich ein Gericht herstellen können, müssen sie verschiedene Teilhandlungen ausführen, die zum Erreichen von Teilzielen führen, die aufeinander aufbauen. Die Handlungsschritte werden in einen kategorialen und einen serialen Teil strukturiert. Im kategorialen Teil geht es um den Gegenstandsbezug der Handlung, das heisst um die Frage: „Was brauchen wir?“. Die Dinge werden in den Kategorien „Zutaten“ und „Hilfsmittel“ unterschieden.

Der serielle Teil beinhaltet die Planung und die Durchführung der Handlung („Was müssen wir tun?“). Die Kinder überlegen hier, was zu tun ist und wie das Ziel erreicht werden kann. Während der Arbeit mit dem Kind ist die Aufteilung in den kategorialen und serialen Teil jedoch nicht offensichtlich und die Sprachmodellierung erfolgt fließend.

⁴⁶ Handlungsorientierter Therapieansatz von Weigl & Reddemann-Tschaiker, 2009

Die fünf Phasen der Methode HOT sind:

Kategorialer Teil:		
	Arbeitsort	
1. Vorstellung der Zutaten & Hilfsmittel → Welche Zutaten und Geräte werden gebraucht?	→ Denktisch	- Gegenstandsbezug der Handlung
2. → Die Zutaten und Geräte liegen vor Übertragung der Begriffe auf Bildebene (ikonisch)	→ Arbeitstisch → Denktisch	- interaktive Sprache - multimediale Förderung
Serialer Teil:		
3. Handlungsplanung	→ Denktisch	- Zielgerichtetheit der Handlung
4. Handlungsdurchführung	→ Arbeitstisch	- Ergebnis der Handlung
5. Versprachlichung (symbolische Ebene) der Handlung auf Bildebene (ikonisch)	→ Denktisch → Denktisch	- interaktive Sprache - multimediale Förderung

Für eine Anwendung der Methode in der Unterstufe sind Anpassungen nötig. Ein Ablauf könnte wie folgt aussehen:

Zu Phase 1: Zunächst wird den Kindern ein Bild des Gerichts gezeigt oder das Gericht benannt, das sie an diesem Tag kochen sollen. Dann wird überlegt, was man für die Umsetzung benötigt und die Zutaten und Hilfsmittel aus der Einkaufstasche werden Stück für Stück benannt und den Kategorien „Zutaten“ und „Hilfsmittel“ zugeordnet.

Zu Phase 2: An ihrem Arbeitsplatz sortieren die Kinder die eben gesehenen und benannten Gegenstände und Zutaten auf Bildebene der jeweiligen Spalte zu. Im Anschluss können sich die Kinder die benötigten Materialien an den Arbeitsplatz holen.

Zu Phase 3: Bevor sie mit der Arbeit beginnen, kommen sie an den „Denktisch“. Hier kann die Handlung zusammen mit der LP geplant werden. Es ist sinnvoll, dass die LP die Handlungsschritte modellhaft vormacht und zusätzlich Bilder der einzelnen Handlungsschritte in der entsprechenden Reihenfolge an einer Tafel montiert (z.B. Handlungsschritt 1: Banane schälen). Im Anschluss kehren die Kinder mit Bildkarten der einzelnen Handlungsschritte an ihren Arbeitsplatz zurück und rekonstruieren den Ablauf, indem sie die Bilder in der richtigen Reihenfolge in eine Steckleiste stecken. (Sie können sich an der Tafel orientieren, an der die LP den Handlungsablauf befestigt hat.)

Zu Phase 4: Die Kinder setzen den Handlungsplan um. Sie können die Karte des Handlungsschrittes, den sie bereits bewältigt haben, aus der Leiste entfernen.

Zu Phase 5: Im letzten Schritt können die Kinder verbal wiederholen, was sie gemacht haben und/oder den Ablauf in Form eines Arbeitsblattes in ihr Heft oder Tagebuch kleben. Mögliche Arbeitsaufträge bei diesem Schritt können folgende sein: Den richtigen Text zu einem Bild kleben oder in einer bestehenden Reihenfolge zwei fehlende Bilder ergänzen.

4.2 Weitere Ideen zur Dokumentation von Handlungsschritten

➤ Mappe führen

Um die Entwicklungsschritte eines Kindes zu dokumentieren ist es sinnvoll, fortlaufend eine Mappe zu führen, in der Fotos, Zeichnungen und Bastelarbeiten abgeheftet werden. Von Zeit zu Zeit kann die Mappe hervorgeholt und die Arbeiten gewürdigt werden.

➤ Urkunde

Hat ein Kind einen neuen Entwicklungsschritt gemacht und zum Beispiel Lesen gelernt, kann ihm als Zeichen der Anerkennung eine Urkunde verliehen werden.

5. Rituale zur Verbesserung des Klassenklimas

Die Lehrperson hat auch die Aufgabe, so gut es geht ein harmonisches Miteinander in der Klasse zu ermöglichen. Es muss auf die individuellen Bedürfnisse und Erschwernisse der Kinder eingegangen werden. „Schafft man einen Rahmen, in dem sich die Schüler mit ihren Bedürfnissen und Emotionen verstanden fühlen, kann dies eine wertvolle Basis für ein harmonisches Miteinander und eine angenehme Lernatmosphäre sein“ (Sperber, 2016, S. 82).

5.1 Umgang mit Gefühlen

5.1.1 Rituale, um sich zu entschuldigen

➤ Tut-mir-Leid-Sack: (Biermann, 2002, S.42 und Flohkiste, 2004, S.16)

Die LP bringt einen bunten Stoffsack mit, der den Kindern als Zaubersack vorgestellt wird. Mit seiner Hilfe können ein Streit beendet und aus Streithähnen wieder Freunde werden. Mit den Kindern werden „Tut-mir-Leid-Zaubersätze“ formuliert, die von der LP auf festes (z.B. grünes) Papier geschrieben werden: „Es tut mir leid, dass ich dich ... habe.“ Der Satz kann dann entsprechend ergänzt werden, z.B. mit *getreten*, *gehauen* usw. Auch „Friedenswörter“ sind möglich:

„Entschuldigung!“, „Es tut mir leid!“ Daneben gibt es Sätze (z.B. auf blauem Papier), die lauten: „Lass uns wieder Freunde sein und zusammen ...“ Auch hier wird ergänzt, was das Kind, welches sich vertragen will, nun mit dem anderen Kind machen möchte, z.B. *Lego spielen*.

Die farbigen Zettel werden in dem Sack aufbewahrt. Entsteht ein Streit, der nicht ohne fremde Hilfe geschlichtet werden kann, holt die LP auf Wunsch der Kinder den Sack und ein Kind, das an dem Streit beteiligt war, zieht einen grünen Zettel heraus. Die Lehrperson liest ihn vor und das Kind ergänzt ihn entsprechend. Nun kann das zweite Kind einen blauen Zettel ziehen und mit Hilfe der Lehrperson wird auch dieser vorgelesen und ergänzt. Die Zettel bewahren die Streithähne in der Hosentasche auf. Am Schluss des Tages kann geschaut werden, ob jeder seinen Versöhnvorschlag durchgeführt hat.

➤ Schimpfwörter zerreißen(Flohkiste, 2004, S.18)

Sind in der Klasse Schimpfwörter gefallen, empfiehlt es sich, diese auf rituelle Art gemeinsam zu vernichten. Alle Kinder schreiben ihre Schimpfwörter auf einen Zettel. Dann wird dieser Zettel in kleine Schnipsel zerrissen und in den Papierkorb geworfen. Dieses Verfahren kann auch gut nach einem Streit eingesetzt werden oder in einer Situation, in der es Schülern gut tut, sich abzureagieren.

- Tut-mir-Leid Gedicht (Biermann, 2002, S.43)

Dazu kann ein Gedicht (mit Gebärden unterstützt) von der LP gesprochen werden. Die Kinder lernen es im Laufe der Zeit.

*„Es tut mir Leid, möchte ich dir sagen,
ich will mich jetzt mit dir vertragen.
Lass uns spielen, lass uns lachen
Und zusammen ganz viel machen.
Lass uns wieder Freunde sein,
denn ich bin gar nicht gern allein.“*

5.1.2 Rituale zum Umgang mit Wut

- Kreativer Umgang mit Wut (Langlotz & Bingel, 2008, S. 96)

Rituale erleichtern den Kindern das Sprechen über ihre Gefühle. Auch wenn für manche Kinder die sprachliche Ebene noch schwierig ist, ist die Erfahrung wichtig: Jemand hört mir zu, meine Gefühle werden ernst genommen. Um Gefühle im Alltag der Kinder wahrzunehmen und zu thematisieren, eignen sich auch kreative Ausdrucksformen.

- * Gefühle malen am Beispiel „Wut sichtbar machen“:

Einstiegsfragen: Welche Farbe hat die Wut? Ist sie dick oder dünn, grellrot oder schwarz mit gelben Punkten? Die Kinder dürfen drei Farben aussuchen. Die Wut darf dann abstrakt auf das Papier geklatscht werden, sie kann aber auch die Form eines gefährlichen Wutwesens annehmen.

Alternativen:

→Stampfbild: Mit nackten Füßen und Fingerfarbe Bilder auf dem Boden malen bzw. stampfen.

→Wutritual mit Ton: Als Einstieg und zum Abreagieren eignet sich Ton hervorragend dazu, intensiv zu matschen bzw. einen Tonklumpen schwungvoll auf einen Tisch zu klatschen. Der Ton wird im Anschluss zu einem Wuttier oder erhält eine abstrakte Wutform. Das Wutobjekt wird entweder getrocknet oder zermatscht.

Einstiegsfrage: Welche Form hat meine Wut? Hat sie spitze Stacheln oder fiese Glubschaugen?

- Wut weg atmen (Langlotz, 2008, S.120)

Dreimal tief durchatmen ist ein „Miniritual“, das hilft, bei sich zu bleiben. Kurz innehalten, den Körper aufrichten, Schultern und Gesicht entspannen und in drei Phasen lang und tief ein- und ausatmen:

- Lass den Atem zuerst tief in den Bauch strömen,
- dann in den Brustkorb, dass sich die Rippenbögen weiten und
- zuletzt bis in die Lungenspitzen bzw. Schlüsselbeine atmen und
- wieder langsam ausströmen lassen.

Variante: Dreimal tief in den Bauch atmen und auf „pf“ ausatmen.

- Auszeit (Flohkiste, 2004, S.13)

Kann sich ein Kind nicht mehr konzentrieren, darf es sich an einen eigens dafür bestimmten Platz im Klassenzimmer zurückziehen und eine kurze Auszeit nehmen. Danach kehrt es selbstständig wieder an seinen Platz zurück.

- Wut mit Handpuppen zur Sprache bringen (Langlotz & Bingel, 2008, S.113)

Manchmal kann es in der akuten Situation für das Kind leichter sein, sich einem Wesen oder Tier anzuvertrauen, von dem es angesprochen wird: Musst du gerade weinen? Was ist denn passiert? Bist du sauer? Es können auch individuelle Rituale mit speziellen Tieren für besondere Gefühlslagen entwickelt werden, oder Kinder haben ihr Lieblingswesen, mit dem sie sprechen möchten.

- Der Wut mit Humor begegnen (u.a. Hüsten et al., 2007, S. 199)

Ablenkungsmanöver helfen einem Kind, das die eigentliche Ursache des Kummers schon gelöst hat, sich aber nicht aus seinem Gefühlszustand befreien kann. Durch Fragen, die in einem ganz neuen Zusammenhang stehen, kommt es auf neue Gedanken. „Weisst du eigentlich wie viele Füße fünf Elefanten haben? Kannst du zehnmal auf einem Bein hüpfen? Hast du heute schon einen Witz erzählt? Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün.“ Mit Humor und Einfallsreichtum können auf leichte Weise scheinbar verfahrenere Situationen gelöst werden. Auch plötzliches Grimassenschnneiden oder verrückte Geschichten erfinden, die die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich ziehen, sind denkbar. Lachen entspannt und bringt etwas Abstand zur Situation. Die Kinder vergessen ihren Kummer schnell und lachen wieder. (Dabei ist das gemeinsame Lachen wichtig. Für diese Art von Ritual braucht es Fingerspitzengefühl.)

- Gewitterimprovisation (Langlotz & Bingel, 2008, S. 118)

Die Wut kann sich in einem wilden Platzregen mit Sturm und Donner entladen. Dieses Ritual kann die Gruppe wieder zusammenführen und die Atmosphäre wie ein Gewitter reinigen. Auch ohne Konflikt kann das „Gewitter“ regelmässig im Alltag zur energetischen Entladung eingesetzt werden.

5.1.3 Mit Ritualen Mut und Trost finden

- Mut-machen

Grundsätzlich macht eine wertschätzende Umgebung, in der man sich Aufmerksamkeit schenkt, Mut. Mutig sein bedeutet für Kinder, die alltäglichen Herausforderungen im Leben, z.B. Schwimmen lernen, zu bewältigen und die eigenen Grenzen zu überwinden. Rituale können helfen, sich über die eigenen Ängste klar zu werden und Kräfte gegen die Angst zu aktivieren.

- * Basteln eines Zauberstabs: Um sich Mut herbei zu zaubern und sich in wünschenswerte Situationen hinein zu versetzen, kann ein Zauberstab sehr hilfreich sein. Bereits die Herstellung eines Zauberstabs kann ein magisches Ritual sein.

- * Zaubertrank brühen

* Kinderyoga: Folgende Yogaübungen sind besonders geeignet, Kinder mit ihrer eigenen Kraft in Kontakt zu bringen. Sie helfen, den eigenen Körper zu spüren, bewusst zu atmen, sich mit den Stärken des Löwen zu verbinden und Ängste und Sorgen loszulassen.

→ Löwe

→ Nasenlochatmung

→ Kühlender Atem

→ Trostwolke

→ Wohlfühlfarbe

➤ „Was ich kann“ – Ein Ritual zu den Stärken (Langlotz, 2008, S. 84)

Mit diesem Ritual lassen sich besondere Fähigkeiten der Kinder hervorheben und ebenso ihre gegenseitige Wertschätzung unterstützen.

Dafür zeichnet ein Kind den Körperumriss eines anderen auf Packpapier nach, dann werden die Plätze getauscht. An jedem Körperteil werden nun gemeinsam die besonderen Gaben und Fähigkeiten des Kindes geschrieben oder gemalt:

* Mit der Hand kann ich besonders gut ...

* Mit den Beinen

* Mit dem Kopf

* Mit dem Herzen ...

Dabei muss darauf geachtet werden, dass für jedes Kind viele Fähigkeiten gefunden werden.

(Alternativ können Namenscollagen gebastelt werden. In die Mitte eines grossen Blatt Papiers wird der Name des Kindes geschrieben und aussen herum Bilder geklebt oder gemalt, die Eigenschaften, Wünsche oder Ressourcen des Kindes symbolisieren.) Verliert ein Kind den Mut, kann es sich das Plakat ansehen und sich an alle seine Stärken erinnern.

➤ Trostkärtchen (Langlotz & Bingel, 2008, S.75)

In einer Schatzkiste werden Trostspender aufbewahrt, die in Zeiten der Trauer ausgeliehen werden dürfen. Es können Tiere, schöne Stoffe, Sorgenpüppchen, besondere Steine u.v.m. sein. Die Schatzkiste kann auch Kärtchen mit Anregungen enthalten, auf denen steht, was Kinder als tröstend erlebt haben.

➤ Lieder über den Umgang mit Aggressionen und zum Frustabbau:

- „If you`re happy (bzw. angry) and you know it, clap your hands“ auf Englisch oder auf Deutsch „Wenn du glücklich (wütend) bist, dann klatsch mal in die Hände“ singen (<https://www.heilpaedagogik-info.de/bewegungslieder/2313-wenn-du-gluecklich-bist.html> und <https://www.songtexte.com/songtext/barney/if-youre-happy-and-you-know-it-63854aa7.html>)
- „Ich, du, er, sie, es“ (Kern, 2012, S. 64)
- „Mini Gefühl“ (Römer, 2011, S.40)
- „Lache“ (Römer, 2011, S.43)

- „Ois gahts guet!“ (Jakobi-Murer, 2007, S.60 f)
- „Fertig, stopp, halt!“ (Bond, 2017, S.23)

5.2 Alltagsrituale im Klassenzimmer

(Lieder s. Anhang)

5.2.1 Übergänge

➤ Aufräumrituale:

Ein akustisches Signal kann in den Phasenabschnitt „aufräumen“ überleiten und das entsprechende (Boardmaker-)Pikto kann zur Verdeutlichung gezeigt werden.

Um daraus ein angenehmes Ritual zu machen, ist grundsätzlich folgendes wichtig:

- * Alle Materialien haben einen verbindlichen Aufbewahrungsort.
- * Aufräumen darf nicht mit negativen Aussagen verknüpft werden.
- * Aufräumen ist kein leidliches Übel, sondern ein wichtiges tägliches Ritual.
- * Aufräumen benötigt ausreichend Zeit und entspannte Ruhe.
- * Aufräumen bedeutet: Alles bekommt wieder eine ansprechende Ordnung.

(Kindergartenzeitschrift, 2016, S.31)

→ Bsp.: Aufräumlied: „Uufrume“ (Bond, 2017, S.28)

→ Aufräumvers (Langlotz& Bingel, 2008, S.101)

<p><i>So ein Riesendurcheinander. Komm, wir helfen schnell einander, Räumen alles wieder ein, Suchen, Kramen muss nicht sein.</i></p>
<p><i>Wo sind bloss die Autos hin? Und die Stifte und die Tiere? Räum sie schnell noch in den Schrank, In die Kist` dort an der Wand.</i></p>
<p><i>Morgen find` ich alles wieder, Klötze, Scheren und den Flieger. Kann von Neuem mit den Sachen N` Riesendurcheinander machen.</i></p>

➤ Vertraute Gegenstände als magische Beigabe bei Raumwechseln/ Übergängen

Einem Kind etwas Konkretes zum Festhalten in die Hand zu geben, wenn es zum Beispiel den Raum wechseln muss, kann beruhigend wirken. Geeignet dafür ist zum Beispiel ein Spielzeug, mit dem es gerade gespielt hat oder ein Gegenstand, den es besonders gern hat.

5.2.2 Rituale für „Zwischendurch“

➤ Bewegungspausen:

Es ist grundsätzlich sinnvoll, nach einer intensiven Arbeitsphase eine Bewegungspause einzuplanen. Das tut gut und hilft Spannungen abzubauen. Sie können frei sein oder geleitet stattfinden, zum Beispiel in Form einer Bilderkartei zum Umblättern. Diese kann für jedes Kind unterschiedliche Übungen enthalten (z.B. verschiedene Yogapositionen), die individuelle (motorische) Förderschwerpunkte aufgreifen.

Yogaübungen zum Energie sammeln: - „Ich fühl mich stark, ich fühl mich fit“ (s. Anhang zu 1.2)

- „Von der Bewegung zur Stille“

➤ Die Musikbox

Sie kann eingesetzt werden, wenn man mit den Kindern ein Lied singen möchte oder ein paar Minuten Unterrichtszeit übrig sind (Feldman, 2000, S.106).

In einer dekorierten Kiste mit der Aufschrift „Musikbox“ befinden sich Titel von Liedern, die häufig in der Klasse gesungen werden. Soll ein Lied „aufgelegt“ werden, muss ein Kind eine Spielgeld-Münze in die Box werfen und anschliessend eine Liedkarte ziehen. Dann singt die ganze Klasse gemeinsam das Lied.

➤ Der „Hände“- Würfel

Stehen am Ende einer Lektion noch ein paar Minuten zur Verfügung, kann ein bekanntes Spiel den Schülern helfen, sich zu entspannen und mental auf das nächste Fach bzw. die folgende Tätigkeit vorzubereiten.

Mit Handbildern können die Kinder die Fingerbeweglichkeit trainieren. Das Heft von Kisch & Paili (2015) enthält Material zur Förderung der kindlichen Sensomotorik im Bereich Hände in Form von zahlreichen Bildkarten. Durch dieses Angebot können sämtliche Bewegungsmuster und Greifarten der Hand entwickelt werden. Wird der Würfel mit diesen Bildern versehen, trainieren die Kinder das Erkennen und Wiedergeben der Raumlage der Hände. Das Verständnis von Präpositionen wird geübt (z.B. „darunter“, „davor“ oder „dazwischen“). Die Bilder auf dem Würfel können beliebig ausgetauscht werden.

Beispielbild:

5.2.3 Visualisierung von Regeln

➤ Roter Weg – Grüner Weg

Nur klar erkennbare Grenzen geben den Kindern Halt und Sicherheit in ihrem Verhalten. Um dies symbolisch darzustellen, können Bilder aus der UK auf rotem oder grünem Hintergrund gewählt werden. Auf der linken Seite des Bildes wird das richtige Verhalten dargestellt, auf der rechten Seite das, was nicht richtig ist (u.a. Hüsten et al., 2007, S. 197).

➤ Ritual bei der Spielwahl (vgl. Horbach, 2017)

Manchen Kindern fällt es schwer, aktiv zu spielen oder sich aktiv an einem Spiel zu beteiligen. Um die Kinder bei der Auswahl einer Tätigkeit zu unterstützen, kann im Vorfeld mit der Klasse besprochen werden, welche Aktivitäten zur Wahl stehen. Auf einem Übersichtsblatt werden Piktos mit verschiedenen Möglichkeiten gezeigt. Die Anzahl der zur Wahl stehenden Aktivitäten kann variiert werden. Hat sich ein Kind entschieden, wird das entsprechende Pikto als verbindlich zu seinem Namen geheftet. Alternativ ist auch das Verteilen von Klebepunkten der einzelnen Schüler auf das Pikto der jeweiligen Tätigkeit denkbar. Wichtig ist, dass jeder Klebepunkt dem entsprechenden Schüler zugewiesen werden kann.

	Schülername	Schülername	Schülername
Ich möchte ...!			

Das Kind bringt das Pikto auf einem Klettstreifen an.

➤ Ampel:

Im Klassenzimmer wird für alle sichtbar eine Ampel aufgehängt. Die Fotos der Schüler werden abhängig von ihrem Verhalten bei der jeweiligen Farbe platziert. So sehen die Kinder immer, wo sie stehen.

➤ Sozialtraining mit dem Känguru (vgl. Lohmann-Liebezeit, 2017)

Bei diesem Sozialtraining werden für 22 Unterrichtsstunden 25 Kängurus vorgestellt, die jeweils verschiedene Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen aufweisen. Im Gespräch darüber spüren die Kinder ihre menschlichen Züge, was den Zugang zur eigenen Situation erleichtert. Die Kinder werden zu Beratern der Kängurus und damit zu Entwicklern ihrer eigenen Situation. Jede Stunde wird mit einer kurzen Geschichte zu einem Kängurubild eingeleitet. Im Anschluss werden Übungen zum Themenschwerpunkt durchgeführt (malen, basteln, singen, spielen). Jede Einheit schliesst mit dem Ankreuzen des „Fütterungsplans“ für das jeweilige Känguru.

5.3 Rituale beim Essen

Durch Rituale lässt sich ein Bewusstsein für die Bedeutung gesunder Ernährung fördern, Interesse und Freude wecken. Eine gesunde, möglichst abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung wirkt sich direkt auf die Gesundheit, unser Körpergefühl und unsere Stimmung aus. Wir können Kindern vermitteln, dass Nahrung Achtung verdient, verbunden mit der Wertschätzung des eigenen Körpers.

➤ Ablauf am Tisch:

Vor dem Essen werden die Hände gewaschen. Wenn alles auf dem Tisch steht (eventuell Ämtliplan) wird gemeinsam ein Spruch aufgesagt, z.B. „en gute mitenand, im schöne Schwitzerland!“ Die Kinder reichen sich dazu die Hände oder nehmen eine ausgewählte Handstellung ein, z.B. die geschlossenen Finger ineinander krallen. Das Essen wird gemeinsam begonnen und der Tisch wird gemeinsam verlassen (und aufgeräumt).

➤ Tischsprüche:

<p><i>Fünf kleine Fische Schwammen rasch zu Tische, Reichten sich die Flossen Haben dann beschlossen, nicht mehr lang zu blubbern, sondern schnell zu futtern. Sangen noch ihr Lied: Guten Appetit.</i></p>	<p>je nach Anzahl der am Tisch sitzenden mit den Händen Schwimmbewegungen machen = Hände</p> <p>(Langlotz, 2008, S.64)</p>
---	--

(Kindergartenzeitschrift, 2016, S.32)

Wir sitzen zusammen, der Tisch ist gedeckt, wir wünschen uns allen, dass es gut schmeckt!
Wir reichen uns die Hände, nach guter alter Sitt' und wünschen uns zum Essen recht guten Appetit!
Wenn wir beieinander sitzen, nicht mehr durch die Stube flitzen, schnuppern wir die Essenszeit und die Löffel sind bereit. Wer noch laut war, ist jetzt still, weil jeder nur noch essen will.

6. Geburtstagsrituale

Der Geburtstag ist für Kinder einer der wichtigsten Höhepunkte im Jahr. Er wird sehnsüchtig erwartet und gefeiert, denn mit dem Geburtstag verbindet man mehr Rechte, mehr Beachtung, mehr Freiheiten in der Familie, in der Schule und im gesellschaftlichen Leben.

➤ Variante für ein Geburtstagsritual (Baumann, 1994, S.8)

1. Warten: Das Geburtstagskind muss kurz mit einem anderen Kind oder einer Betreuungsperson vor der Tür warten. In dieser Zeit können sie ein Ratespiel zur Überbrückung machen:

- Ratespiel:

Das Geburtstagskind erhält eine Perle oder einen kleinen Stein. Es versteckt den Stein in einer Hand, hält beide geschlossenen Hände vor sich hin und spricht den folgenden

Vers: „*Kugelimumeli, weli Hand wotsch?*“

Hat das Kind die richtige Hand erraten, erhält es den versteckten Stein und versteckt diesen seinerseits.

2. Vorbereiten des Raums: In der Zwischenzeit wird das Klassenzimmer dekoriert.

Möglichkeiten:

- Einen „Geburtstagsstuhl“ gestalten, indem eine Krone an der Stuhllehne befestigt wird.
- Ein besonderer Gegenstand wird bereit gelegt, den das Kind den ganzen Tag tragen darf (z.B. „Geburtstags“- Kette, Krone, Kranz, Orden).
- Ein Geburtstagstor kann aufgestellt werden, durch welches das Kind das Klassenzimmer betritt. (Das Tor kann auch aus den Armen der Mitschüler gebildet werden.)
- Girlanden oder eine spezielle Tischdekoration werden angebracht (z.B. ein Tischtuch, eine Kerze und ein Glücksbringer).
- Ein kleines Geschenk wird bereit gelegt.
- Abdunkeln des Raumes und anzünden von Kerzen.

3. Durchführung des Rituals: Wenn das Kind den Raum betritt, wird ihm der besondere Gegenstand angezogen und die Klasse singt ein Geburtstagslied. Die LP kann im Anschluss noch ein Gedicht vortragen oder den Zaubergeburtstagstrunk herstellen.

In der Mitte liegt ein grosser Schaumstoffwürfel oder ein Blatt mit der Altersangabe des Kindes. Das Geburtstagskind darf die angegebene Anzahl über den Würfel hüpfen oder darum herum laufen.

Im Anschluss wird an die Klassenzimmertüre oder die Tafel das Alter des Kindes fixiert. Auf einem Geburtstagsplakat wird der Monat in der jeweiligen Jahreszeitenfarbe bestimmt und der Wochentag (in der entsprechenden Farbe). Zusätzlich gibt es ein Foto des Kindes.

- Das Geburtstagskind bläst die Kerzen aus. (Dabei müssen alle Kinder ganz leise sein, damit der Wunsch auch in Erfüllung gehen kann.)
- Falls das Geburtstagskind Kuchen mitgebracht hat, kann er nun gemeinsam gegessen werden. Andernfalls kann die Klasse eine Kleinigkeit kochen.
- Vielleicht möchte das Geburtstagskind an seinem besonderen Tag geschminkt werden.
- Geburtstagsrakete (vgl. Begrüssung)

➤ **Geburtstagsgedicht** (Biermann, 2002, S.113)

Hurra, hurra, dein Geburtstag ist da, ... (Alter einsetzen) Jahre wirst du heute, darum freun sich alle Leute. Bleib immer glücklich und recht froh So wie der Mops im Haferstroh.
Heut zu deinem schönen Feste. Wünsch ich dir das Allerbeste. Bleib gesund und du wirst sehn, auf dieser Welt ist es sehr schön.
Zum Gratulieren bin ich hier und ein Geschenk, das bring ich dir. Du sollst so bleiben, so wie heute, dann schenkt das Leben dir nur Freude.

7. Rituale zu den Jahreszeiten

Der Schwerpunkt des Themas liegt darauf, den Schülern die Veränderungen während der vier Jahreszeiten näher zu bringen (Wetter, Keimen, Wachstum, Fruchtbarkeit, Verwelken in den Pflanzenteilen, Verhalten der Tiere und die verschiedenen Elemente). Dies soll im direkten Kontakt mit der natürlichen Umgebung der Schüler durch einfache Aktivitäten und Aufgaben geschehen. Für die Schüler im HP-Bereich muss die Möglichkeit geschaffen werden, Natur ohne Arbeitsblätter und Leistungsdruck direkt zu erleben. Es müssen Sinnerfahrungen in der Natur und mit der Natur erworben werden. Dies wird durch Aktivitäten gefördert, die alle Sinne mit einbeziehen, unabhängig vom Leistungsstand der einzelnen Kinder. Die Schüler erhalten die Möglichkeit, spielend die Geheimnisse der Natur zu empfinden und ihre Wunder zu entdecken.

Das heisst: Einheiten zu dem Thema sollten immer mit einem gemeinsamen Spaziergang oder Ausflug begonnen werden, bei dem die Anzeichen der Jahreszeit beobachtet werden können.

7.1 Lehrmittel „Jahreszeiten mit allen Sinnen erleben“ (Fischer 2017)

Die Figuren Pini und Pina Naturius führen durch die Natur.

Am Anfang wird jede Jahreszeit rituell begrüsst. Mit sechs Fotos beginnt jedes der vier Jahreszeitenkapitel (je zwei Fotos für jeden Monat). Sie zeigen zwei Motive: ein Gartenhaus, eine Hängematte und deren umgebende Natur. Anhand dieser Fotos wird die jahreszeitliche Veränderung sichtbar und kann von den Kindern entdeckt und beschrieben werden.

Dem folgt die Aufforderung, den „Klassenbaum“ (vgl. Anhang) zu besuchen und zu schauen, wie es ihm geht und wie er zurzeit aussieht. Dann werden passende Jahreszeitenwörter zum Sprechen und Rhythmisieren vorgeschlagen, die von den Kindern mit Klatschen, Stampfen oder einfachen Instrumenten begleitet werden können. Die Kinder können selbst weitere passende Wörter finden.

Die darauf folgende Vorlesegeschichte führt in verschiedene Themen der Jahreszeit ein. Die Kinder können sie mit Geräuschen und Bewegungen begleiten. Ausserdem gibt es dazu Fotos zum Anschauen. Ein „Jahreszeitentisch“ wird empfohlen, der während der Geschichte auch zum Mittelpunkt gemacht werden kann. Nach Bedarf kann aus dieser Geschichte auch nur der gerade aktuelle Monat behandelt werden.

Dem folgen verschiedene Aufgabenblätter mit passenden jahreszeitlichen Aktivitäten, die alle Sinne ansprechen:

- Entdeckungsreisen und Forscheraufgaben draussen in der Natur einschliesslich ihrer Vor- und Nachbereitung im Klassenzimmer,
- Aufgaben, bei denen die Kinder selbst etwas herstellen oder gestalten,
- Spiele,
- das Untersuchen, Probieren, Schmecken von Früchten sowie
- musikalische Aktivitäten.

Die Gruppe kann auch regelmässig den neuen Tag begrüßen: Guten Morgen, lieber Tag, was zeigt du uns heute?

- Wie sieht der Himmel aus? Wie ist das Wetter?
- Was machen die Pflanzen und die Tiere? Wie sehen die Bäume aus?
- Was ist zu hören?

7.2 Weitere Ideen für Rituale zu den Jahreszeiten

- „Durs Jaar mit Zipf, Zapf, Zepf und Zipfelwitz“ (erschienen im Lehrmittelverlag Kanton Zürich)

Eine andere Möglichkeit ist, am Anfang des Schuljahres eine Figur oder Figurengruppe zu wählen, die die Klasse ritualhaft durch das Jahr begleitet. Ein umfangreiches, ausgearbeitetes Werk dazu gibt es zu den Zwergen. Es gibt nicht nur die Zwerge in einer Plüschversion zu kaufen, sondern auch Liederbücher zu den Jahreszeiten, ein Kochbuch, Unterrichtsideen, CDs, Spiele, Kalender, Bastelbögen und vieles mehr.

So kann beispielsweise in der Adventszeit die jeweilige Seite des Kalenders angesehen werden, eine kurze Geschichte dazu erzählt werden und ein Musikstück auf CD dazu vorgespielt werden.

- „Jahreszeitentisch“:

Passend zur Jahreszeit werden auf einem Tisch charakteristische Gegenstände aus der Natur gesammelt (z.B. Zweige, Blumen, Samen(-hüllen), Federn, Blätter, Früchte oder Nüsse). Die jeweilige Stimmung bzw. Jahreszeit kann, wie es Anthroposophen machen, mit einem farbigen Tuch als Untergrund (grün im Frühling, gelb im Sommer, rot/orange im Herbst und blau im Winter) betont werden (vgl. Langlotz & Bingel 2008, S. 35). Die gesammelten Dinge können von den Kindern immer wieder angesehen, angefasst und ergänzt werden. Das Aufstellen eines (Fühl-)Kastens ist denkbar oder das Probieren mit verbundenen Augen. Eine Aufgabe kann lauten: Fühle, schmecke, rate, was es ist, und schaue (Oehen, 2012, S.10).

Anstelle eines Tisches ist auch eine „Jahreszeitenkiste“ denkbar (Bingel et al., 2015, S. 53) oder ein „Jahreszeitenfenster“ (Hüsten et al., 2007, S.167). Daran kann wiederkehrend zum Wechsel der Jahreszeiten gearbeitet werden.

- **Lieder: Wetter /Jahreszeiten:**
 - „D`Sunne isch rund“ (Jakobi-Murer, 2006, S.8ff)
 - „No no no no tiri tiri tee“ (Ein vorwinterliches Freudenlied) (Jakobi-Murer, 2006, S.28ff)
 - „Früheligsverbote“ (Jakobi-Murer, 2006, S.34f)
 - „Freu di!“ (Jakobi-Murer, 2007, S.6f)
 - „Heuschnupper“ (Jakobi-Murer, 2007, S.8ff)
 - „Früeligisch i de Luft“ (Lehrmittelverlag Zürich, 2011, S.1)
 - „Faarbe am Himel“ (Lehrmittelverlag Zürich, 2011, S.18)
 - „Summergwitter“ (Lehrmittelverlag Zürich, 2004, S.20)
 - „Es war eine Mutter“ (Fischer, 2010, S.150f)
 - „Spatzenbesuch“ (Fischer, 2010, S.148f)
 - „Durchs ganze Jahr“ (Bächli, 2009, S.9)
- Spezielle Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterrituale befinden sich im Anhang.

8. Rituale für den Fachunterricht

Im Folgenden wird am Beispiel von zwei Fächern aufgezeigt, wie der Fachunterricht ritualisiert werden kann. Es ist jedoch grundsätzlich für jedes Schulfach möglich.

So ist es denkbar, z.B. den Sportunterricht mit dem gemeinsamen Singen eines „Aufwärmliedes“ zu beginnen und mit einem weiteren Lied zu schliessen. Bewegungselemente im Kreis heben den Ritualcharakter grundsätzlich hervor und sind in jedem Fach anwendbar.

8.1 Rituale für den Mathematikunterricht

- Version einer Mathematikstunde(Rademacher et al., 2009 und eigene Ergänzungen)

(1) Einsteigsreim: Alle Kinder sitzen um den Gruppentisch. Die Lektion wird immer mit dem gleichen Reim begonnen:

Eins, zwei – Wer ist dabei?	<i>mit beiden Armen winken</i>
Drei, vier – Wer sitzt neben dir?	<i>dem linken und dem rechten Nachbarn winken und Hallo sagen</i>
Fünf, sechs, sieben – Wir werden uns heute vor Lachen biegen.	<i>laut lachen und sich dabei den Bauch halten</i>
Acht, neun, zehn – Was heut passiert, werdet ihr gleich sehen.	<i>alle machen mit den Fingern eine Brille vor den Augen</i>
Deshalb gebt gut Acht und alle mitgemacht.	<i>in die Hände klatschen</i>

(Eventuell kann im Anschluss „der Fitnessstanz“ gesungen werden.)

- (2) „Zahl der Woche“: Eine Zahl der Woche wird bestimmt und in die Mitte auf ein Tuch auf dem Tisch gelegt. Ein Kind legt die entsprechende Anzahl ausgesuchter Gegenstände dazu.
- (3) Handpuppe „Zahlenfresserchen“ suchen. Die LP hat vor der Stunde das Zahlenfresserchen versteckt. Die Schüler beschreiben, wo es ist („vor“, „neben“, „zwischen“, „hinter“) oder bekommen Anweisung, es von einem Ort zu holen und zu einem neuen zu bringen. Im Anschluss kann das Spiel „Mein rechter Platz ist leer“ mit Zahlen⁴⁷ gespielt werden.
- (4) Arbeiten an den individuellen Förderschwerpunkten: Jedes Kind geht an seinen Arbeitsplatz (Pult) und löst dort Aufgaben aus seiner Holzkiste⁴⁸.
- (5) Gemeinsamer Schluss: Zum Abschluss kommen alle Kinder wieder an den Gruppentisch und sagen zusammen den Reim auf.

Eins, Zwei – Wer war dabei? Drei, vier – Wer sitzt neben Dir? Fünf, sechs, sieben, acht – Wir haben heut genug gemacht Neun, zehn – Jetzt können wir wieder spielen gehen.	<i>winken mit beiden Armen zu beiden Nachbarn Ade winken schweiss-abwischende Geste LP winkt mit beiden Händen</i>
---	--

➤ Schulung der Zahlenvorstellung (Flohkiste, 2004, S.24)

Ein Zahlenstrahl aus Kärtchen, die an eine Leiste oder an eine Wäscheleine gehängt werden, kann in vielfältiger Weise ritualisiert eingesetzt werden und zur Einführung der Beziehungen der Zahlen untereinander genützt werden. Folgende Übungen sind dabei denkbar:

- Alle Kärtchen werden abgenommen und sollen der Grösse nach geordnet werden
- Einige Kärtchen wurden umgedreht. Die richtige Zahl soll gefunden werden.
- Zwei oder mehrere Karten wurden vertauscht und sollen richtig gestellt werden.
- Ein Kärtchen wurde abgenommen. Die Kinder sollen die Nachbarzahlen dazu nennen.
- Jedes zweite Kärtchen wird entnommen. Wie geht die regelmässige Folge weiter?
- Einige Kärtchen werden abgenommen und sollen der Grösse nach geordnet werden (aufsteigend oder absteigend).

➤ Lieder für den Mathematikunterricht

- * Zählen: „Der Fitnesstanz“ (Kern, 2012, S.47)
- * „So zähle ich“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S.46)
- * „Drüüegg, Vieregg, Chreis“ (Jakobi-Murer, 2007, S.38f)
- * „Formensong“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S. 38 f)
- * „Rot und gääl“ (Jakobi-Murer, 2006, S.38f)
- * „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.174 f und www.kinderreimeseite.de)
- * „Das ist hoch und das ist tief“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S. 64f)

⁴⁷ Dazu bekommt jeder Schüler eine Karte mit einer Zahl darauf, die er nicht verraten darf. Dann wird das Spiel gespielt, für einen vorher vereinbarten Zahlenraum.

⁴⁸ Jedes Kind hat eine persönliche Holzkiste, die mit einem Foto des Kindes versehen ist. Darin befinden sich die Aufgaben, die individuell an den Lernstand des Einzelnen angepasst sind.

- * Körperschema: „Uf und zue“ (Jakobi-Murer, 2006, S.20f)
- * „Mein rechter Platz ist leer“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S. 40f)
- * „Plus und Minus“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S. 56f)
- * „Morgen früh um sechs“ (vgl. <http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaId=30&titelId=619>)

8.2 Rituale für den Deutschunterricht

- Buchstaben überall (Flohkiste, 2004, S.25)

Immer dann, wenn ein Buchstabe neu gelernt ist, verlässt die Lehrperson zusammen mit den Schülern das Schulhaus und alle Beteiligten suchen in der näheren Umgebung nach dem betreffenden Buchstaben: in einem Autokennzeichen, auf einem Strassenschild, Werbeplakat...

- Koffer packen(Flohkiste, 2004, S.25)

Direkt nach der Einführung eines neuen Buchstabens machen sich die Kinder im Klassenzimmer auf die Suche nach Gegenständen mit diesem Anfangsbuchstaben. Die Dinge werden in einen Koffer gepackt. In den „B-Koffer“ werden zum Beispiel Becher, Bleistift, Buch, Batterie... gelegt.

- Rituale zur Sprachförderung

Zur Sprachförderung eignen sich grundsätzlich alle Lieder und Reime, die von den Kindern (mit-)gesprochen werden. Besonders geeignet sind jedoch u.a. Geschichten, bei denen die Stimme in verschiedenen Variationen eingesetzt werden kann. Für die Klänge soll genug Zeit zum Ausprobieren gelassen werden. Die Kinder spielen mit dem Wechsel von Brust- und Kopfstimme.

- Kleine Stimmbildungsgeschichte: Auf dem Bauernhof(Fischer, 2010, S.22 f)

Bilderbücher oder hochgehaltene Stofftiere können durch das Spiel mit der Stimme führen. Ähnlich lässt sich das Thema „Zoobesuch“ gestalten.

<p>Alle fahren mit dem Bus zu einem Bauernhof. Angekommen. Die Kühe muhen, weil sie gemolken werden wollen ... Ein Bulle mit ganz tiefer Stimme ist zu hören. Auf der Wiese weiden die Schafe. Ein Lämmchen hört man, ganz hell und aufgeregt. Die Bienen summen um den Bienenstock. Fliegen surren aufgeregt um den Mist. Die schwirrenden Mücken klingen noch heller ... Eine dicke Hummel kommt hinterher. Viele Tierkinder gibt es auf dem Hof: Mäuschen gucken aus dem Mauselloch. Die Katze hat Junge bekommen. Fünf kleine Welpen fiepen im Hundekorb ...</p>	<p>Brummende Motorgeräusche Mmuuuh Möööh Määääh, määääh Mmmm Sss – hell Sss – dunkel Piep, piep Miiiauu, miiiauu</p>
--	--

➤ Nacht: (Fischer, 2010, S.22)

<p>Es ist Nacht. Ein leichter Wind weht. Er heult und treibt die Wolken zusammen. Es beginnt zu regnen, erst leicht, dann hörbarer. Eine Maus raschelt im Laub und verschwindet schnell im Loch. Hört! Gespenster? Man hört ihr höhnisches Lachen Ob noch andere Gespensterstimmen zu hören sind? ... Oder war das eine Eule?</p>	<p>Sss, schschsch HUUUH Lippen schnell öffnen und schliessen t-t-t oder p-t-p-t-p-t ss-sch-ss-sch huuuuuuh ein tiefes ho-ho-ho und ein hohes hi-hi-hi huuuuuuh</p>
--	---

➤ Lieder:

- * „Das kleine b“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S.18f)
- * „Ich du er sie es“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S.22)

IV. Schlussgedanke

Den Schlussgedanken übernehmen der Fuchs und der kleine Prinz (aus: Le Petit Prince von Antoine de Saint-Exupéry):

- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai: je découvrirai le prix du bonheur! Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur...

Il faut des rites.

- Qu'est-ce qu'un rite? dit le petit prince.

- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux! Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances.

- Es wäre besser gewesen wenn du zur selben Stunde wiedergekommen wärest, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, dann werde ich schon um drei Uhr beginnen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit voranschreitet, desto glücklicher werde ich mich fühlen. Um vier Uhr schon werde ich aufgeregt und ängstlich sein: ich werde den Preis des Glücks entdecken! Aber wenn du irgendwann kommst, werde ich nie wissen, wann ich mein Herz darauf vorbereiten kann...

Es braucht **Rituale.**

- Was ist ein Ritual? sagte der kleine Prinz.

- Das ist auch etwas, was allzu sehr vergessen wurde, sagte der Fuchs. Es ist das, was einen Tag von den anderen Tagen und eine Stunde von den anderen Stunden unterscheidet. Es gibt zum Beispiel ein Ritual bei meinen Jägern. Sie tanzen donnerstags mit den Mädchen aus dem Dorf. Also ist der Donnerstag ein herrlicher Tag! Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann tanzen würden, würden sich alle Tage ähneln und ich hätte nie frei.

V. Literaturverzeichnis:

Ambos C. & Hotz S. & Schwedler G. & Weinfurter S. (Hrsg.) (2006). *Die Welt der Rituale. Von der Antike bis heute*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)

Angel, H.-F. (2002). *Von der Frage nach dem Religiösen zur Frage nach der biologischen Basis menschlicher Religiosität*. In: Christlich-pädagogische Blätter. Nr. 115 (2002). Wien. S. 86–89.

Bächli, G. (2009). *Hände und Füsse. Einfache Bewegungs- und Spiellieder*. Küssnacht: Music Vision Tobias Frey.

Badgruber, B. & Pucher-Pacher, J. (1996). *Auf ins Rechenland. Spielend Mathematik erleben*. Linz: Veritas-Verlag

Bauks, M. (2014) *Blutbräutigam*. Zugriff im November unter: <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/blutbraeutigam-1/#h6>

Baumann, N. (1994). *Regenbogenvogel. Geburtstagsrituale im Kindergarten und in der Unterstufe*. Zürich: Sabe AG Verlagsinstitut für Lehrmittel

Bell, C. (1992). „Ritualkonstruktion“ aus ihrer Arbeit *Ritual Theory, Ritual Practice* (1992), veröffentlicht in Belliger, A. & Krieger, D.J. (2013)⁵. *Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Bell, C. (2004). *Körperliche Übung, Ritual und politische Abweichung: Die Falun Gong*. Veröffentlicht in: Wulf, C. (2004). *Die Kultur des Rituals: Inszenierungen, Praktiken, Symbole*. München: Wilhelm Fink Verlag

Belliger, A. & Krieger, D.J. (2008)⁴. *Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Belliger, A. & Krieger, D.J. (2013)⁵. *Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Biermann, I. (2002). *Rituale machen Kinder stark. Praxisbuch für den Kindergarten*. München: Kösel-Verlag

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2014): Schulblatt des Kantons Zürich 4/2014. *Weshalb brauchen wir Rituale?* Zugriff im Oktober unter: https://bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/aktuell/archiv-schulblatt/archiv_2014/jcr_content/contentPar/downloadlist_3/downloaditems/ausgabe_4_2014.spooler.download.1403852570157.pdf/Schulblatt_4_2014.pdf (Schenk, U. im Interview, S.10f)

Bingel, B. & Dietze, M. & Erkert, A. & Frank, A. & Günther, S. & Langlotz, C. & Rögner-Schneider, M. & Salbert, U. & Seyffert, S. & Friebel, V. (2015). *Blitzimpulse Ruheraum*. Münster: ÖkotopiaVerlag

Bond, A. (2007). *Musizin. Musik ist gesund*. Wädenswil: GrossenGaden Verlag

Bond, A. (2007). *Suneschtral tanz emaal*. Wädenswil: GrossenGaden Verlag

Bond, A. (2010). *Chrüsümüsi Chräbs*. Wädenswil: GrossenGaden Verlag

Bond, A. (2017). *En Tag im Läbe vom Anders Andersson*. Wädenswil: GrossenGaden Verlag

Bundschuh-Schramm C. & Barbier-Piepenbrock A. & Gaab J. (Hrsg.) (2004). *Rituale im Kreis des Lebens. Verstehen – gestalten – erleben*. Ostfildern: Verlagsgruppe Patmos der Schwabenverlag AG

Caduff C. & Pfaff-Czarnecka J. (Hrsg.) (1999). *Rituale heute. Theorien. Kontroversen. Entwürfe*. Berlin: Reimer

- Combe, A. (2011). *Wie tragfähig ist der Rekurs auf Rituale?* IN: Groeben v.d., A. (2011)⁵. *Rituale in Schule und Unterricht*. Hamburg: Bergmann+Helbig Verlag
- Derungs, A. (2010). *DaZ im Kindergarten 1. Körper – Kleider – Familie*. Pfäffikon ZH: Walti Bräm Verlag
- Die Kindergartenzeitschrift (Hrsg.) (2016). „*Ich weiss schon, was jetzt kommt!*“ *Rituale in der Kita*. Stuttgart: Klett Kita Fachverlag
- Dirschauer, K. (2014). *Rituale - Oasen im Leben. Mit einem Glossar zu Festtags- und Alltagsriten*. Bremen: Donat Verlag
- Douglas, M. (1981). *Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur*. Frankfurt am Main: S. Fischer (Original: *Natural Symbols. Explorations in Cosmology*. London 1970)
- Dücker, B. (2007). *Rituale. Formen – Funktionen – Geschichte*. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler
- Feldman, J. (2000). *155 Rituale und Phasenübergänge für einen strukturierten Grundschulalltag*. Mülheim: Verlag an der Ruhr
- Fischer, H. (2017): *Jahreszeiten mit allen Sinnen erleben. Motivierende Ideen und Materialien zur Naturerkundung für Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Hamburg: Persen
- Fischer, R. (2010). *Singen Bewegen Sprechen*. Mainz: Schott Musik GmbH & Co. KG
- Floh Flohkiste (Hrsg.) (2004)². *Flohs Ritualekartei*. München: Domino Verlag Günther Brinek
- Friedrichs, B. (2011). *Nicht gleich von Null auf Hundert. Ein Bericht über die Versammlung am Wochenanfang*. IN: Groeben v.d., A. (2011)⁵. *Rituale in Schule und Unterricht*. Hamburg: Bergmann+Helbig Verlag, S.39-48
- Geertz, C. (1983). *Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme*. Frankfurt am Main: Suhrkamp
- Gennep, A. van (2005). *Übergangsriten*. Frankfurt: Campus-Verlag (zugrunde liegt die französische Ausgabe von 1981, die unter dem Titel *Les rites de passage* im Verlag Éditions A. et J.Picard, Paris, erschienen ist)
- Giusto, F. & Scherler, P. (2015) Es gibt kein Leben ohne Rituale. Zugriff im August 2018 unter: <https://magazin.swisscom.ch/digitalisierung-im-alltag/es-gibt-kein-leben-ohne-rituale/>
- Gräßer M. & Hovermann E. (2015). *Kinder brauchen Rituale*. Hannover: Humboldt Verlag
- Greving, H. & Ondracek, G. (2010)². *Handbuch Heilpädagogik*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS
- Groeben v.d., A. (2011)⁵. *Rituale in Schule und Unterricht*. Hamburg: Bergmann+Helbig Verlag
- Hering, W. (2010). *Kunterbunt bewegte Winterzeit*. Aachen: Ökotoxia Verlag
- Hinz, A. (2011). *Schulkultur ist Lebenskultur. Ein Plädoyer für Rituale in der Schule*. IN: Groeben v.d., A. (2011)⁵. *Rituale in Schule und Unterricht*. Hamburg: Bergmann+Helbig Verlag, S.75-84
- Holtersdorf, I. & Proßowsky, P. (2010). *Kleine Yoga-Rituale für jeden Tag. Mit einfachen Übungen den Schulalltag rhythmisieren*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
- Horbach, Britta (2017). *Praxishandbuch Autismus*. Hamburg: Persen Verlag
- Hüsten, G. & Gruber, I. & Winkler-Menzel, R. (2007). *Hilfreiche Rituale im Grundschulalltag. Erprobte Ideen und praktische Tipps, Klasse 1-4*. München: Oldenbourg Schulbuchverlag

- Jakobi-Murer, S. (2006). *Chindsgi-Hits*. Zürich: Hug & Co. Musikverlag
- Jakobi-Murer, S. (2007). *Fli, fla, flo! 33 Lieder mit Pfiff*. Zürich: Hug & Co. Musikverlag
- Jecic, A. (2013). *Bohnenkerne will ich pflanzen*. Feldafing: Verlag Purzelbaum
- Joschko, J. (2013). *Kompetenzorientierter Musikunterricht 1. Klasse*. Donauwörth: Auer Verlag
- Kaelin, F. (2012). *Zusammen durch das Jahr*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG
- Kaufmann-Huber, G. (2001). *Kinder brauchen Rituale. Ein Leitfad*. Freiburg: Herderspektrum
- Kern, W. (2012). *Action Songs*. Innsbruck: Helbling
- Kertzer, D. I. (1988). *Ritual, politics, and power*. New Haven, CT, US: Yale University Press
- Kipker, M. (2008). *Kinder, die nicht aufgeben*. Marburg: Tectum-Verlag
- Kisch, A. & Paili, S. (2015)². *Das kleine Hand-Buch*. Basel: Verlag modernes lernen
- Klingbeil, G. (2010). *Ritual*. In: Bauks M. & Koenen K. (Hrsg.) (2010). *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (WiBiLex Zugriff im Dezember 2018 unter: <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/ritus-ritual/ch/f935fe97c9aa04ecc30be4176559fee4/>)
- Köpping, K.- P. & Rao, U. (Hrsg.) (2000). *Im Rausch des Rituals. Gestaltung und Transformation der Wirklichkeit in körperlicher Performanz*. Hamburg: LIT
- Kramer, T. (2016). *Rituale im Erwachsenenleben. Bedeutung für den Einzelnen und in der Familie*. MASTERARBEIT am UCN Branch Campus am Interuniversitären Kolleg für Gesundheit und Entwicklung Graz/ Schloss Seggau (www.inter-uni.net) oder: http://inter-uni.net/static/download/publication/masterthesen/VT_Krammer_Rituale_im_Erwachsenenleben2016UCN.pdf
- Kosiek, B. (2011). *Eine Schule erfindet ihre Rituale* IN: Groeben v.d., A. (2011)⁵. *Rituale in Schule und Unterricht*. Hamburg: Bergmann+Helbig Verlag, S.59-66
- Kühnis, J. (2010). *Bewegungserziehung im Unterricht mit 4- bis 8- jährigen Kindern* In: Leuchter, M. (Hrsg.) (2010). *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8- jährigen Kindern*. Zug: Klett und Kallmeyer, S.249-259
- Kurt, A. (2017). *Bunte Blätter überall*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
- Langlotz, C. & Bingel, B. (2008). *Kinder lieben Rituale. Kinder im Alltag mit Ritualen unterstützen und begleiten*. Münster: Ökotoxia Verlag
- Lehrmittelverlag des Kantons Zürich (Hrsg.) (2000). *Brännli Mandle, Magedroot*. Zürich: Lehrmittelverlag
- Lehrmittelverlag Zürich (Hrsg.) (2004). *Suneschtraal Tanz Emaal*. Zürich: Lehrmittelverlag
- Lehrmittelverlag des Kantons Zürich (Hrsg.) (2011). *Maieriisli lüüted liisli*. Zürich: Lehrmittelverlag
- Lexikon der Psychologie (Spektrum): *Ritual*. Zugriff im Oktober 2018 unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/ritual/13099>
- Lohmann-Liebezeit, B.: *Respekt üben – Achtung zeigen. Sozialtraining, Übungen, integriertes Känguru-Bilderbuch*. Hamburg: AOL-Verlag
- Luscher, Birgit (2008). *Einführung in das Symbolische Denken: Hermeneutik und elementares Bibelverstehen*. Berlin: LIT

- Meyer, H. (2009). *Gefühle sind nicht behindert. Musiktherapie und musikbasierte Kommunikation mit schwer mehrfach behinderten Menschen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag
- Meyer, H. (2014). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag
- Michaels, A. (1998). *Le rituel pour le rituel?* In: unimagazin. Die Zeitschrift der Universität Zürich, 1/98 (Zugriff im September 2018 unter: <http://www.kommunikation.uzh.ch/static/unimagazin/archiv/1-98/ritual.html>)
- Michaels, A. (2004). *Das Heulen der Schakale. Ein Tier- und „Menschen“- Opferritual in Nepal*. In: Wulf, C. (2004). *Die Kultur des Rituals: Inszenierungen, Praktiken, Symbole*. München: Wilhelm Fink Verlag
- Pfeidder, W. & Scheffold, E. (Hrsg.) (2015). *LeLiBu. Das Lernliederbuch Klasse 1 und 2*. Innsbruck: Helbling
- Preuschoff, G. (2000). *Geborgen im Jahreskreis. Rituale mit Kindern*. Zürich: Kreuz Verlag
- Rademacher, J. & Lehmann, W. & Quaiser-Pohl, C. & Günther, A. & Trautewig, N. (2009). *Mathematik im Vorschulalter*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rappaport R. (2013). *Ritual und performative Sprache*. In: Belliger A. & Krieger D. (2013). *Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch*. Wiesbaden: Springer VS (v.a. S. 189-208)
- Rettig, D. (2013). *Schöne Tradition – Die Psychologie der Rituale* (basierend auf: Michael Norton, M. & Gino, F. (2013). *Rituals Alleviate Grieving for Loved Ones, Lovers, and Lotteries*. *Journal of Experimental Psychology: General* – sowie: Vohs, K. et al (2013): *Rituals Enhance Consumption*, *Psychological Science*) Zugriff im Dezember 2018 unter: <https://www.alltagsforschung.de/schone-tradition-die-psychologie-der-rituale/>
- Riegel, E. (2011). *Rituale oder: die Kultur des Zusammenlebens* IN: Groeben v.d., A. (2011)⁵. *Rituale in Schule und Unterricht*. Hamburg: Bergmann+ Helbig Verlag, S.19-30
- Rüegg, S. (2016). *Ritual statt Ritalin*. (Masterarbeit) Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Department 1: Studiengang Sonderpädagogik.
- Römer, H. (Hrsg.) (2011). *Kunterbunt. Liedli vom Läbe wo öppis wend säge*. Goldau: Edition Roemer
- Schlenker, J. (2006) In Fetzer, Dr. A. (2006). *Ich will euch tragen. Handbuch, Arbeitshilfe für die Seelsorge in der Altenpflege*. Stuttgart: Evangelische Landeskirche in Württemberg/ Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. (Zugriff im Dezember 2018 unter: <https://www.seelsorge-im-alter.de/leben-im-alter>)
- Schmidt, J. (2015)³. *Rituale für den Schulalltag – das Komplettpaket. 1.-4. Klasse. Praktische Ideen, Anleitungen und Materialien*. Hamburg: Persen Verlag
- Seydel, O. (2011). *Die Postmütze oder: Rituale sind klüger als Menschen* IN: Groeben v.d., A. (2011)⁵. *Rituale in Schule und Unterricht*. Hamburg: Bergmann+Helbig Verlag, S.31-38
- Smith, J.Z. (2013). *Ritual und Realität*. In: Belliger, A. & Krieger, D.J. (2013)⁵. *Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Soeffner, H.- G. (2004). *Überlegungen zur Soziologie des Symbols und des Rituals*. In: Wulf, C. & Zirkas J. (2004). *Die Kultur des Rituals. Inszenierungen. Praktiken. Symbole*. München: Wilhelm Fink Verlag
- Sperber, E. (2016). *Strukturen und Rituale für den Schulalltag. Praktische Ideen, Anleitungen und Materialien für die sonderpädagogische Förderung*. Hamburg: Persen Verlag

- Stadler Elmer, S. (2010). *Musik in den ersten Bildungsjahren*. In: Leuchter, M. (Hrsg.) (2010). *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern*. Zug: Klett und Kallmeyer, S.218-229
- Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik. Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen*. Berlin: Springer.
- Standop, J. (2008). *Rituale II: Im Unterricht*, In: *Grundschule, Magazin für Aus- und Weiterbildung*. G-2008. Leipzig: Westermann (Zugriff im Dezember 2018 unter: https://www.schulentwicklung.nrw.de/unterstuetzungsportal/rr_datei_download.php?dateiid=949.)
- Stangl, W. (2018). Stichwort: '*Ritual*'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Zugriff am 30.12.2018 unter: [www: http://lexikon.stangl.eu/18053/ritual/](http://lexikon.stangl.eu/18053/ritual/)
- Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg: *Rituale in der pädagogischen Arbeit*. Zugriff im September unter: <http://www.fzpsa.de/fachartikel/fachartikel-2/erziehung/rituale/rituale-in-der-paedagogischen-arbeit>
- Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.) (2006). *Singen im Kindergarten*. Weinheim: Helbling
- Stollberg- Rilinger, B. (2013). *Rituale*. Frankfurt a.M.: Campus Verlag
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München: Ernst Reinhardt Verlag
- Tüpker, R. (2009). *Durch Musik zur Sprache*. Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster: Verlag Books on Demand
- Wagner, B. (2011). Die unheimliche Macht der Rituale In: Die Welt 6/2011. Zugriff im Dezember unter: <https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13428523/Die-unheimliche-Macht-der-Rituale.html>
- Weigl, I. & Reddemann-Tschaiker, M. (2009). *Forum Logopädie. HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag
- Welter-Enderlin, R. & Hildenbrand B. (Hrsg.) (2002). *Rituale – Vielfalt in Alltag und Therapie*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag
- Werlen I. (1984). *Ritual und Sprache*. Tübingen: Gunter Narr Verlag
- Wilhelm P. & Schmid D. (Hrsg.) (2006). *Gottesdienst mit Klein und Gross. Materialien und Impulse zur Taufe*, Band 4. Zürich: Theologischer Verlag (TVZ)
- Wieber, M. (2016). *Sprachförder-Ideen Jahreszeiten*. Münster: Ökotoxia Verlag
- Winter, A. (2007). *Singen im Kindergarten. 111 Lieder mit Gestaltungsideen zum Singen, Spielen, Bewegen*. Innsbruck: Helbling
- Wulf, C. & Zirfas, J. (Hrsg.) (2004). *Die Kultur des Rituals. Inszenierungen. Praktiken. Symbole*. München: Wilhelm Fink Verlag
- Wulf, C. (2001). *Das Soziale als Ritual: zur performativen Bildung von Gemeinschaften*. Opladen: Leske+Budrich

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang

Rituale und ritualisiertes Handeln im heilpädagogischen Schulkontext

Eine Ideensammlung für eine erste Unterstufenklasse im Bereich
„Menschen mit einer geistigen Behinderung“

eingereicht von: Andrea Schwarzbaur

Begleitung: Roman Manser

Inhaltsübersicht zum Anhang

Ergänzungen zu:

I. Einleitung	Seite
II. Theoretische Grundlagen der Ritualforschung	
1. Was ist ein Ritual? (Versuch einer Definition)	
2. Abgrenzung des Begriffs Ritual von verwandten Begriffen und Merkmalen	
3. Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ritualbegriff und Ritualtheorien	
3.1 Bedeutungswandel des Ritualbegriffs (historische Ritualforschung)	
3.2 Konfessionalistischer Ansatz	90
3.3 Formalistischer Ansatz	
3.3.1 Das Ritual als Performance	92
3.3.2 Das Ritual als Kommunikation	92
3.3.3 Das Ritual als Symbol	93
3.4 Funktionalistischer Ansatz	
3.4.1 Funktionen und Wirkungen der Rituale	
3.4.2 Das Ritual aus soziologischer Sicht	93
3.4.3 Das Ritual aus sozial-psychologischer Sicht	
3.4.4 Das Ritual aus pädagogischer Sicht	
3.5 Was ist ein Ritual (Merkmale)	93
4. Ritualtypen, Wirkungsdimension der Rituale und Ausblick	
4.1 Welche Rituale gibt es? (Ritualtypen)	95
4.2 Wirkungsdimension und Wandel der Rituale	
4.3 Ausblick: Perspektiven der Ritualforschung	
III. Rituale im Kontext der Heilpädagogischen-Schule	
III. A Theoretische Grundgedanken	
1. Bedeutung der Rituale im heilpädagogischen Schulalltag	
2. Gestaltung eines Rituals (Grundstruktur)	
3. Ausgewählte Elemente bei der Gestaltung eines Rituals	
3.1 Ritualisierung durch Musik	96
3.1.1 Grundlagen	
3.1.2 Musik und Bewegung	
3.1.3 Singen und Gesang	97
3.1.4 Musikalische Sprachförderung	
3.1.5 Beispiele akustischer Signale	
3.2 Ritualisierung mit Bewegung	99
3.3 Ritualisierung mit Geschichten	100
3.4 Ritualisierte Handlungen durch Visualisierung	
3.5 Ritualisierung durch Gestaltung des Raums	

3.6	Ritualisierung durch Regeln und Lob	101
3.7	Ritualisierte Handlungsabläufe	
III. B	Praktische Anwendungsbeispiele	101
1.	Erläuterungen	101
2.	Rituale zur Begrüssung	
2.1	Der Morgenkreis	
2.1.1	Variante des Morgenkreises	102
2.1.2	Weitere Ideen für den Morgenkreis	102
2.2	Yogaübungen / Kinderyoga	113
2.3	Begrüssung nach längerer Krankheit	115
2.4	Geschichte für den Morgenkreis	116
3.	Rituale zur Verabschiedung	117
4.	Ritualisierung durch Dokumentation von Handlungsschritten	119
4.1.	Die Methode HOT	119
4.2.	Weitere Ideen zur Dokumentation von Handlungsschritten	
5.	Rituale zur Verbesserung des Klassenklimas	121
5.1.	Umgang mit Gefühlen	121
5.1.1	Rituale, um sich zu entschuldigen	
5.1.2	Rituale zum Umgang mit Wut	121
5.1.3	Mit Ritualen Mut und Trost finden	122
5.2	Alltagsrituale im Klassenzimmer	129
5.2.1	Übergänge	129
5.2.2	Rituale für „Zwischendurch“ und Allgemein	130
5.2.3	Visualisierung von Regeln	133
5.3	Rituale beim Essen	135
6.	Geburtstagsrituale	135
7.	Rituale zu den Jahreszeiten	138
7.1	Lehrmittel „Jahreszeiten mit allen Sinnen erleben“ (Fischer 2017)	138
7.2	Weitere Ideen für Rituale zu den Jahreszeiten	139
	→ Frühlingsrituale	146
	→ Sommer - Lieder	152
	→ Herbstrituale	155
	→ Winter	159
	→ Advent / Weihnachten	162
8.	Rituale für den Fachunterricht	163
8.1	Rituale für den Mathematikunterricht	163
8.2	Rituale für den Deutschunterricht	172

Anhang

Zu II. Theoretische Grundlagen der Ritualforschung

Zu II. 3.2. Konfessionalistischer Ansatz

Ergänzungen zur Ausführung:

Die begriffliche Erklärung im Duden des Wortes „Ritual“ erfolgt auch heute noch vor allem in einem religiösen Kontext¹ obwohl das Wort *religio* im Lateinischen verschiedene Bedeutungen hatte, die von „Bedenken, Zweifel, Besorgnis, Gewissensskrupel“ über „Gewissenhaftigkeit, Religiosität, Gottesfurcht, Frömmigkeit, Gottesdienst“ bis zu „Heiligkeit (z.B. eines Ortes)“ und „Aberglaube“ reichten.² Erst nach der Reformation, vor allem im Zeitalter der Aufklärung wurde ein abstrakterer Religionsbegriff geprägt.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff *Religion*? Darunter fallen die Theologie und Religionsphänomenologie, die Religionswissenschaft sowie die Religionssoziologie.³

Der Begriff kann aus arbeitsökonomischen Gründen nicht in seiner ganzen Breite⁴ skizziert und definiert werden. Es erfolgt eine Konzentration auf die Religionssoziologie, die sich wegen den Verbindungen zu Durkheim und zur Anthropologie anbietet (Werlen, 1984, S.73).

Cornelia Vogelsanger hält es für notwendig, Religion näher zu definieren. Die Vorstellung einer oder auch mehrerer Gottheiten kann ihrer Meinung nach nicht das zentrale Kriterium für Religion sein. Sie schlägt vor, die Frage nach dem Menschenbild mehr ins Zentrum zu rücken als es bisher in der Religionsforschung geschehen ist. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was mache ich hier? In welche Ordnung gehöre ich? Mit wem bin ich verbunden und auf welche Weise? Diese Fragen spiegeln einen weiter gefassten Religionsbegriff wieder und stellen sich oft in Krisensituationen.⁵

„Mit welcher Intensität und Tiefenschärfe diese Fragen gestellt bzw. beantwortet werden, bestimmt weitgehend die gelebte Religion. Deshalb darf das Menschenbild als zentrales Kriterium für Religion gelten“ (Vogelsanger In Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2002, S.41).

¹ „Auch *Der Kleine Brockhaus* (1950), *Der Neue Herder* (1950), *Der Große Brockhaus* (1956...), *Bertelsmann Volkslexikon* (1961), *Herders Volkslexikon* (1963), *das Lexikon für Theologie und Kirche* (1963), *Herders Sprachbuch* (1973) und *Brockhaus Enzyklopädie* (1973) bestätigen die dominierende Orientierung am kultisch-religiösen Bereich“ (Dücker, 2007, S.15).

² Eintrag *religio* in PONS online Wörterbuch

³ Wissenschaftliche Ansätze zur Definition und Beschreibung von Religion sind:

- philosophische und psychologische Ansätze (Rousseau, Voltaire, Kant, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Fromm, Sloterdijk, Habermas, Adorno)
- religionsgeschichtliche Theorien
- religionssoziologische Ansätze (Tönnies, Durkheim, Weber, Luhmann, Stark, Iannaccone, Finke)
- religionswissenschaftliche Ansätze (Geertz, Waardenburg, Kippenberg, Stark, Glock)
- naturwissenschaftliche Ansätze.

⁴ „Als Funktionen der Religion in der Gesellschaft werden üblicherweise zwei hauptsächliche Formen angenommen: die Integrationsfunktion und die Kompensationsfunktion“ (Werlen, 1984, S.75). Zusätzlich wird insbesondere im Deutschen noch zwischen „Religion(en)“ und „Religiosität“ unterschieden. Während eine *Religion* die religiöse Lehre (*Dogma*) und die zugehörige Institution bezeichnet, bezieht sich *Religiosität* auf das subjektive religiöse Empfinden (Ehrfurcht vor dem „Grossen Ganzen“, transzendente Welterklärung) und Wünschen (Erleuchtung, Religionszugehörigkeit) des Einzelnen (Angel, 2002, S. 86-89).

⁵ Die Distanz zu religiösen Themen hängt laut Vogelsanger mit einem engeren Religionsbegriff zusammen, in dem Religion an das Christentum in seiner institutionalisierten Form gebunden wird.

Robertson Smith stellte das Glaubenswissen der antiken Religionen in den Hintergrund und wandte sich der religiösen *Praxis* zu; diese Aufwertung der Kultpraxis zum Kern der Religion und die Aufwertung der Religion wiederum zum Kern der sozialen Ordnung brach mit der damaligen ritualfeindlichen Tradition.⁶

Arnold van Gennep (1873-1957) spricht von einer immer grösseren Vorherrschaft der sakralen über die profane Welt.⁷

Die Theorien „Dynamismus“ und „Animismus“ machen für ihn die Religion aus, deren Techniken (Zeremonien, Riten, Kulte) er „Magie“ nennt. „Da in diesem Falle Theorie und Praxis nicht voneinander zu trennen sind ...werde ich immer das Adjektiv *magisch-religiös* verwenden“ (van Gennep, 2005, S. 23).

Jonathan Z. Smith nimmt Bezug auf den von van Gennep gebrauchten Begriff „Angelpunkt des Heiligen“. „Das Gewöhnliche ... wird bedeutungsvoll, wird geheiligt, nur weil es da ist. Es wird geheiligt, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art darauf lenken. ... Das heisst, es gibt nichts, das grundsätzlich heilig oder profan wäre. Sie sind keine selbständigen Kategorien, sondern vielmehr situationsbedingte oder relationale Kategorien, bewegliche Grenzen, die sich je nach Karte, die man verwendet, verändern. Es gibt nichts, was in sich selbst heilig ist: Dinge werden nur in Beziehung zu etwas geheiligt“ (Belliger & Krieger, 2013, S. 211).

Für ihn ist das Ritual „ein Mittel, Dinge so darzustellen, wie sie sein sollten in bewusster Spannung zu dem, wie die Dinge sind und auf eine Art, dass diese ritualisierte Perfektion im gewöhnlichen unkontrollierten Lauf der Dinge bedacht wird“ (Belliger & Krieger, 2013, S. 219).

Geertz spricht von „transzendenten Unbehagen“, die einer gesellschaftlichen Regelung bedürfen.

Diese Unbehagen beziehen sich auf drei Punkte:

Erstens auf die Grenzen der analytischen Fähigkeiten des Menschen, die Welt zu verstehen, zweitens auf die Grenzen seiner Leidensfähigkeit, drittens auf die Grenzen seiner ethischen Sicherheit (Geertz, 1983, S.61). Auf diese transzendentalen Unbehagen antwortet die Religion gemäss Geertz mit der Schaffung einer genuinen Ordnung. Das Ritual wiederum habe die Aufgabe, dieser genuinen Ordnung einen Sitz im Alltäglichen zu verschaffen.

⁶ Robertson Smith wurde von der schottischen Kirche als häretisch verurteilt und verlor seine Stelle als Professor für Alttestamentliche Exegese.

⁷ „Wenn man die Stufenleiter der Zivilisationen (der Begriff „Zivilisation“ ist hier sehr weit gefasst) hinabsteigt, lässt sich eine immer grössere Vorherrschaft der sakralen über die profane Welt feststellen. In den am wenigsten entwickelten Gesellschaften, die wir kennen, durchdringt das Heilige beinahe alle Bereiche des menschlichen Lebens“ (van Gennep, 2005, S.14).

Zu II. 3.3.1 Das Ritual als Performance

Ergänzung zur Ausführung:

Neue Gesichtspunkte für das Verständnis ritueller Performanz und der Rolle von Raum, Zeit, Körper und Sprache im rituellen Arrangement von Foltersituationen entwickelt eine Analyse der Rituale der Grausamkeit (Zirfas in: Wulf & Zirfas, 2004, S. 129f).

Zu II. 3.3.2 Das Ritual als Kommunikation

Ergänzungen zur Ausführung:

Werlen zeigt anhand einer Übersicht auf, dass das Ritual primär als religiöses betrachtet wird; „die Frage nach der Sprache im Ritual fällt so meistens zusammen mit der Frage nach der (Möglichkeit, Beschaffenheit der) religiösen Sprache“ (Werlen, 1984, S. 19).

Zur hermeneutischen Wende in den 1970er Jahren hat neben Turner v.a. der amerikanische Anthropologe Clifford Geertz (1926-2006) beigetragen. Für Geertz ist „Kultur bzw. ein Ritual ein öffentlich inszeniertes, textuelles Dokument, das man *dicht beschreiben* kann“ (Wulf & Zirfas, 2004, S. 32) und über das „die Gesellschaften ihre eigenen Strukturen schaffen, sich aneignen und ins Bewusstsein rufen“ (Köpping & Rao, 2000, S. 7). „Mit seiner Methode der ‚dichten Beschreibung‘ (thick description) hat er wesentlich zur Methode der Mikro-Historie beigetragen“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 28).⁸

John L. Austin (1963) und John Searle (1971) haben die Gedanken Wittgensteins (zur „pragmatischen Wende“) als Ausgangspunkt einer Theorie der Sprechakte genommen. Sprache dient v.a. dazu, die Welt zu beschreiben. Aussagen, die wahr oder falsch sein können, nannte Austin „lokutionäre“ Sprechhandlungen. „Illokutionäre“ Sprechhandlungen oder „performative Rede“ (s. unter II. 3.3.1) nannte Austin Sprechhandlungen, die nichts aussagen was wahr oder falsch sein kann, sondern bewirken, dass Menschen eine interpersonale Beziehung herstellen - die also „durch ihre spezifische Ausgestaltung eine gesteigerte Form sozialer Kommunikation erzeugen“ (Köpping & Rao, 2000, S.8).

„Nach Habermas umfasst jede Aussage gleich welchen Inhalts drei unterschiedliche Geltungsansprüche: einen Anspruch auf die Wahrheit dessen, was gesagt wurde; einen Anspruch auf Richtigkeit, wie es gesagt wurde; einen Anspruch auf die subjektive Wahrhaftigkeit des Sprechers“ (Belliger & Krieger, 2013, S.22). Habermas will einen Mangel der Sprechakttheorie beheben und den Boden für eine umfassende Beschreibung der pragmatischen Bedingungen sinnhafter Kommunikation bereiten. Die Pragmatik bezieht sich auf kommunikatives Handeln (nicht auf andere Formen des Handelns). Als Kommunikation im eigentlichen Sinne und damit als sinn- und verständnisorientiert gilt für Habermas nur der argumentative Diskurs.

⁸ Am balinesischen Hahnenkampf führte er paradigmatisch vor, wie man durch die Beschreibung eines Rituals zu den Ordnungskriterien und handlungsleitenden Werten einer Gruppe vordringt. - Der balinesische Hahnenkampf erscheint ihm „als ein gesellschaftlicher ‚Kommentar‘, den die Balinesen über sich selber geben“ (Köpping & Rao, 2000, S. 7).

Zu II. 3.3.3 Das Ritual als Symbol

Ergänzungen zur Ausführung

Für Bergesen sind (politische) Rituale, die die Gesellschaft durchführt, um sich selbst durch symbolische Gegenüberstellung und rituellen Ausschluss v.a., was ihrem eigenen Selbstbild zuwiderläuft, politische Hexenjagden.⁹

Jäger sieht bei aller Dominanz nonverbaler Symbolik und Aktion in den unterschiedlichen ritualen Performanzen die Sprache als ein zentrales Medium an (Jäger, in: Wulf, 2004, S.306).

Zu II. 3.4.2 Das Ritual aus soziologischer Sicht

Gluckman ist laut Werlen der klassische Vertreter einer Richtung, die Sozialstruktur und Ritual miteinander in Beziehung setzen will. „Die Wurzeln dieser Auffassung liegen einerseits in der Religionssoziologie Durkheims (s.II.3.3.3) und andererseits in den Arbeiten von Malinowski und Radcliffe-Brown; beide sehen die Funktion von Religion und Ritus in der Stabilisierung der Gesellschaft (Werlen, 1984, S. 22).

Pierre Bourdieu geht von van Genneps und Turners Konzept der Übergangsriten aus und weist darauf hin, dass bei der Konzentration auf den (zeitlichen) Übergang ausser Acht gelassen werde, wer diesen Übergang durchlaufen kann und wer nicht.¹⁰

Zu II. 3.5 (Was ist ein Ritual? Merkmale):

Nach dem Verständnis von Axel Michaels (s. II.2) sind für ein Ritual fünf Komponenten erforderlich:

- *Die ursächliche Veränderung oder der Anlass (causa transitionis)*: Für den Vollzug eines Rituals ist ein Anlass erforderlich, der zeitliche oder räumliche, biologische, körperliche oder altersbedingte Veränderungen (bei lebenszyklischen Ritualen) als Ursache haben kann, z.B. Hauseinweihungen, Prüfungen, Arbeitsbeginn oder –ende, Tages-, Jahres- und Ortswechsel, Namensgebungen, Geburt, Initiation, Heirat und Tod.
- *Der förmliche Beschluss (solemnis intentio)*: Es bedarf eines förmlichen, in der Regel sprachlichen, Beschlusses zur Durchführung des Rituals (z.B. Schwur, Versprechen, Gelübde, Eid).

Die spontane, zufällige, willkürliche Feier einer Veränderung ist kein Ritual.

Im Ritual werden aus Blumen Ritualblumen, aus Wasser Ritualwasser, aus Reis Ritualreis; es findet also meist auch ein Wechsel der Sprachebene statt.

⁹ Albert Bergesen in „Politische Hexenjagd als Ritual“ (in Belliger & Krieger, 2013, S. 261-279).

¹⁰ Beim Initiationsritual der Beschneidung, das er als Beispiel anführt, ist das die Trennung von Männern und Frauen. „Das Ritual stiftet so eine dauerhafte Unterscheidung – ein Effekt, der umso wirkmächtiger ist, je mehr er sich der bewussten Wahrnehmung entzieht. Das Ritual *sanktioniert* einen gegebenen Unterschied. ... Diese Wirkmacht des Rituals nennt Bourdieu ‚soziale Magie ...‘, eine gezielte Übertragung aus dem Bereich des Religiösen auf den Bereich des Sozialen ...“ (Stollberg-Rilinger, 2013, S. 29f). Wulf & Zirfas schreiben Bourdieu den Begriff „performative Magie“ zu, den er in Anlehnung an Austin entwickelt haben soll als *die Macht der Sprechenden*, wodurch der Zusammenhang zwischen dem Ritual, dem Performativen und der Macht besonders deutlich wird (Wulf & Zirfas, 2004, S. 40).

- *Die formale Handlungskomponente oder die Form:* Rituelle Handlungen¹¹ müssen formale Kriterien erfüllen. Sie müssen sein:
 - förmlich, stereotyp und repetitiv (d.h. sie setzen bekannte Abläufe/ Wissen voraus)
 - öffentlich (d.h. sie können keine Privatveranstaltung eines Einzelnen sein)
 - unwiderruflich (sie können nicht rückgängig gemacht werden); oft auch
 - liminal (ein Ausdruck von Victor Turner, s. vorne).
 Rituelle Handlungen sind nicht zweckrational, man kann sie nicht einfach abändern (z.B. die Taufkerze mit dem Feuerzeug anzünden anstatt an der brennenden Osterkerze).
- *Die modale Handlungskomponente oder die Motivationen:* Fast jede rituelle Handlung kommt auch in einem gewöhnlichen Kontext vor.

Entscheidend sind daher die „inneren“, motivbezogenen drei modalen Handlungskriterien: „Communitas“¹², „Individualitas“ (= auf den einzelnen bezogene Handlungsaspekte wie Angstlinderung, Erfahrungen oder Spielfreude, Lust und Unlust) und „Religio“ (die Handlungen werden vollzogen, weil ihnen ein transzendentaler Wert zugemessen wird).
- *Die Veränderung oder der Wechsel von Identität, Status, Rolle, Kompetenz oder Befindlichkeit:* Mit dem Ritual muss eine spürbare Veränderung eingetreten sein; man muss zum Beispiel einen neuen sozialen Status mit gesellschaftlichen Konsequenzen erworben haben (z.B. erhält ein Doktorand den rechtlich geschützten Dokortitel). (Michaels in: Wulf, 2004, S. 217ff)

Das zweite Beispiel ist von Leonardo Boff.

Nach Leonardo Boff¹³ zeichnet sich ein ... Ritual durch drei Merkmale aus:

- Immanenz („Da sein“): Das Ritual muss da sein, materiell, nicht nur als gesprochenes Wort – also spürbar, hörbar, sichtbar.
- Transparenz („Entschlüsselbarkeit“): Das Ritual muss klar sein – allen Teilnehmenden muss bewusst sein, was geschieht.
- Transzendenz („übergeordneter Sinn“): Es muss über sich selbst hinausweisen – es muss mehr sein als seine Durchführung.

¹¹ Hier werden Ritual und rituelle Handlungen gleichbedeutend verwendet, was vermutlich nicht an der Intention von Michaels liegt sondern an der Wiedergabe des Autors. Auch Rappaport definiert nicht *Ritual* sondern *Rituelle Handlungen*: Sie „sind zumeist stilisiert, repetitiv, stereotyp, oft – aber nicht immer – dekorativ, und sie geschehen normalerweise an besonderen Orten und zu bestimmten Zeiten, die durch die Uhr, den Kalender oder durch spezifische Umstände fixiert sind“ (Rappaport, 2013, S. 189).

¹² Laut der Theorie von Turner durchlaufen gemeinschaftsstiftende Handlungen einen „Prozess des Bruchs, der Krise, der Lösung und der Reintegration (im Sinne des Schemas Struktur/Anti-Struktur/Struktur), wobei die Liminalität oder Anti-Struktur das entscheidende Moment ausmacht. Denn in der Phase der Auflösung von Konventionen, Verhaltensmustern und sozialen Differenzen erleben Menschen nach Turner „Communitas“, einen Zustand der Unbestimmtheit und Potenzialität. Durch die Erfahrung der Communitas lösen sich die gegebenen sozialen und psychologischen Strukturen auf und es entsteht das Potential der Transformation von Individuum und Gesellschaft. Das Ritual fängt die Kraft des „Chaos“ auf und kanalisiert sie in die Rekonstruktion und Erneuerung der Gesellschaft (Belliger & Krieger, 2008, S. 13). Michaels versteht unter dem Begriff „Communitas“ – anders als Turner, von dem dieser Begriff stammt – alle eher auf die Gemeinschaft bezogenen Funktionen eines Rituals: Solidarität, Hierarchie, Kontrolle oder Normierung.

¹³ Vgl. Boff, L. (1976). *Kleine Sakramentenlehre*. Düsseldorf: Patmos. In Wilhelm & Schmid (2006), S.5

Werlen schlägt vor, „ein Ritual zu definieren als eine expressive institutionalisierte Handlung oder Handlungssequenz... Die drei ...Elemente sind daher ‚Handlung‘, ‚Expressivität‘, ‚Institutionalisierung“ (Werlen, 1984, S. 81).

Stollberg- Rilinger schlägt folgende Definition vor:

Als *Ritual* im engeren Sinne wird hier eine menschliche Handlungsabfolge bezeichnet, die durch Standardisierung der äusseren Form, Wiederholung, Aufführungscharakter, Performativität und Symbolizität gekennzeichnet ist und eine elementare sozial strukturbildende Wirkung besitzt.

Hingegen wird von *Ritualisierung* im weiteren Sinne schon dann gesprochen, wenn sich ein bestimmtes Verhalten in seiner äußeren Form regelmässig wiederholt (Stollberg- Rilinger, 2013, S. 9).

Fazit:

Das Ritual wird zum Ritual durch Bezug auf einen bestimmten Sinnzusammenhang. - Es kann als geordneter Ablauf symbolischer Handlungen definiert werden. – Es ist ein transformativer Akt, denn es bewirkt einen Statuswandel. - Durch die rituelle Handlung verändert sich die existentielle Situation aller Beteiligten. – Sie sind (nach Habermas) eine Form strategischen Handelns, das heisst sie können jemanden instrumentalisieren, genau das zu tun, was man möchte. – Das Ritual kann nicht durch die Anführung von Gründen in Frage gestellt, widerlegt oder gerechtfertigt werden. Es kann höchstens durch ein anderes Ritual kritisiert, transformiert oder korrigiert werden. - Das Zeigen des Symbols reicht aus, um bei den Anwesenden die Vorstellung eines rituellen Prozesses hervorzurufen. - Rituale steigern das emotionale Engagement. Ein Erlebnis wirkt durch sie intensiver. – Rituale sind Ausdruck des impliziten Wissens; man wendet sie an, ohne sie reflektieren zu müssen. - Die Handlungen werden wiederholt ausgeführt und müssen für alle Beteiligten bedeutsam sein. - Durch einen klaren Anfang und ein klares Ende hebt sich die Handlung vom Alltag ab.

Zu II. 4.1 Welche Rituale gibt es? (Ritualtypen)

Themenschwerpunkte bei Übergangsritualen

Themen für das Kindergartenalter:

- Allmähliche Ablösung von den engsten Bezugspersonen
- Finden von neuen Bezugspersonen
- Ängste besser bewältigen
- Einfügen in eine Gruppe
- Entwicklung eines Identitätsgefühls
- Entwicklung eines für die Schule nötigen Realitätsbewusstseins

Themen für das Grundschulalter:

- Weitere Ablösung vom Elternhaus
- Stärkung der Autonomie
- Freude an der Leistung vermitteln
- Arbeitshaltung stärken
- Ausdauer fördern
- Kontakte zu Gleichaltrigen erleichtern
- Konflikte auf faire Art lösen helfen

Themen in der Pubertät

Während der Entwicklungsaufgabe „Pubertät“ spielen Übergangsrituale eine grosse Rolle. Sie helfen, sich von der bisherigen Rolle zu verabschieden und in einer neuen anzukommen.

- Finden der eigenen Identität
- Seine Begabungen, seine Stärken und Schwächen kennen lernen
- Ablösung vom Elternhaus, von der Familie
- Ein erwachsener, mündiger Mensch werden
- Sich einer neuen Gemeinschaft zugehörig fühlen
- Bewältigen der Angst, da jeder dieser Schritte verunsichernd wirkt und Angst macht

(Kaufmann-Huber, 1995 und Rituale bei der Unterstützung von Entwicklungsschritten unter:

<http://www.fzpsa.de/fachartikel/fachartikel-2/erziehung/rituale/rituale-in-der-paedagogischen-arbeit>)

Zu III. Rituale im Kontext Heilpädagogische-Schule

Zu III. (A) 3.1: Ritualisierung durch Musik

Zusammenfassung, warum Musik wichtig ist (Stadler Elmer, 2010, S. 221):

- o Musikalische Entwicklung ist der früheste sich entfaltende Kulturbereich
- o Musik geht mit Spiel und Wohlbefinden einher
- o Musikalisch aktiv sein bedeutet: spielen, sich ausdrücken, symbolisch handeln und soziale Interaktion
- o Kinder lernen durch Nachahmen und Improvisieren am gemeinsamen Spiel grundlegende geistige Prozesse
- o Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird gestärkt (sozial integrative Bedeutung)
- o Körperlich-sinnliche Erfahrung bedeutet die Grundlage für geistige Prozesse und ästhetische Erfahrung
- o Enge Bezüge zur Sprache, Motorik, Mathematik und Wahrnehmung, Emotionsregulation, symbolisches Lernen
- o Durch Musik wird eine hohe Plastizität des Gehirns erreicht.
- o Musikalische Handlungen haben enge Bezüge zu den Bereichen: Sprache, Mathematik (Ordnungen bilden), Motorik (Koordination), soziale Kompetenz, Wahrnehmung (hören, taktil-kinästhetisch, sehen), Emotionsregulation, symbolisches Lernen

Zu III. (A) 3.1.3 Singen und Gesang

- Übersicht: Was beim Umgang mit Lied und Spiel wichtig ist (von Renate Fischer, 2010, S.41)

Lieder lassen sich auf vielfältige Art einführen. Bei Liedern mit Refrain ist es sinnvoll, diesen zuerst einzuführen. Dadurch haben die Kinder beim Lernen der Strophen immer wieder einen gleichbleibenden Teil, an dem alle schnell aktiv teilhaben können.

Einstimmen:

- Einfach lossingen und wiederholen. Kinder lernen Lieder auch ohne methodische Hinführung. In Freispielphasen ein neues Lied vor sich hinsingen. Die Kinder lernen es unbewusst.
- Erzählend einführen. Dabei ist die Bedeutung der Worte wichtig, das freie ausdrucksvolle Sprechen.
- Den Text als rhythmisch gesprochenen Vers einführen, mal laut oder leise, ganz langsam oder schnell, flüsternd, mit heller oder dunkler Stimme. So wird die Wahrnehmung auf Text und Rhythmus gelenkt. Nach dem eher tieferen Sprechen mit der Bruststimme bewusst in die hellere Singstimme wechseln.
- Ein Lied schweigend oder summend nur über Gesten einführen.
- Handpuppen eröffnen einen unmittelbaren Zugang zum Thema eines Liedes.

Spielerisch vertiefen:

- Einzelne Abschnitte in einem lebendigen Wechselgesang erarbeiten. Die LP singt vor, die Gruppe wiederholt – wie ein Echo in den Bergen oder ein afrikanischer Call-Response-Gesang.
- Nur die Melodie vorsummen, auf Silben singen oder spielen. Die Wahrnehmung wird so auf Klang, Phrasierung und rein musikalisches Erleben jenseits der Worte gelenkt.
- Singen in „Phantasiesprachen“, z.B. auf Silben wie lo, lei, ba, ma, du ...
- Mit dem Lied spielen: laut – leise, schnell – langsam, kurz – gedehnt, hoch – tief ... singen. Dadurch wird eine deutliche Artikulation angeregt.
- Mit verschiedenen Anfangstönen singen.
- An bestimmten Stellen aufhören zu singen, die Kinder singen allein weiter. Zunächst sind dabei besonders die den Schluss und Reim bildenden Worte geeignet.
- Je zwei Kinder im Kreis singen einzelne Zeilen.

Mit einfachen Tätigkeiten verbinden:

- Zum Melodiespiel der LP im Raum gehen, fliegen ... oder einfach lauschen. Wenn die Musik stoppt, stehen bleiben, in einen Reifen (Haus) stellen oder in den Kreis zurückkehren.
- Mit geschlossenen Augen singen.
- Beim Singen, Steine, ein Kuscheltier ... mit jedem neuen Takt weitergeben.
- Im Tempo abwechselnd zweimal auf die eigenen Beine, die des rechten Partners, wieder die eigenen und die des linken Partners patschen.

- Je zwei Kinder sitzen beim Singen Rücken an Rücken.
- Im Kreis hintereinander sitzend zum Gesang auf den Rücken der Vorderperson klopfen.
- Singend in einer Schlange hintereinander her gehen. Am Ende des Liedes geht der „Kopf“ nach hinten. Mit neuer Führung geht es weiter. Oder: Am Ende springen alle in den Grätschstand und der Anführer krabbelt durch den „Tunnel“.
- Einfache Aktionen einzelner Kinder zum Lied: Ein Kind geht zum Gesang in der Kreismitte mit einem Gegenstand oder schleicht als Löwe aussen herum und bleibt am Ende vor einem Kind stehen, das es ablöst.
- Den Inhalt malen, nachmalen oder gemalte Bilder zum Liedinhalt in die Mitte legen.
- Die Melodie auf einem Blatt Papier mitmalen und zur Wiederholung die Melodie nachfahren.

➤ Exkurs zu Brust-, Kopf- und Mittelstimme (Fischer, 2010, S.24f)

Beim Singen werden Kopf- und Bruststimme in unterschiedlichen Anteilen genutzt. In allen Stimmbereichen (Registern) gibt es vielfältige Klangmöglichkeiten. Je nach Atemdruck und Lautstärke schwingt mehr oder weniger Muskelmasse.

Im Allgemeinen lässt sich sagen:

- Bei der *Kopfstimme* schwingen die Ränder der Stimmlippen (Stimmfalten). Bei geringem Atemdruck entstehen eher zarte, helle Töne. Die Kopfstimme ermöglicht vor allem hohe Töne. Hier schwingt hauptsächlich der Kopfraum.
- Bei der *Bruststimme* schwingen die gesamten Stimmlippen. Bei hohem Atemdruck entstehen laute, kräftige Töne. Die Bruststimme ermöglicht vor allem auch tiefe Töne. Hier schwingt hauptsächlich der Brustraum. Hohe Tonlagen lassen sich nicht erreichen. Wird dies versucht, klingt die Stimme gepresst.
- Erstrebenswert ist eine flexible *Mittelstimme*. Sie benutzt beide Register je nach Tonhöhe und Ausdruck in unterschiedlichen Anteilen. Um einen grösseren Stimmumfang auch in hohen Lagen zu erhalten, sollten die Kinder in der Regel nicht mit hohem Atemdruck singen.

➤ Was brauchen Lieder im Unterricht? (Stiftung Singen mit Kindern, 2006, S. 11):

- leicht singbare Melodie
- einfache Grundstruktur: klare rhythmische, harmonische und formale Gliederung
- verständliche, kindgemässe Texte
- Tonumfang möglichst innerhalb einer Oktave
- Kindgerechte Tonart: F-Dur / G-Dur / a-moll / e-moll

- Inhalte und Themen für Lieder (Stiftung Singen mit Kindern, 2006, S.11)
 - Alte Lieder, Verse, Spiele
 - Neue Lieder (Familie, Umwelt, Natur, Tiere, Spielplatz, Verkehr) zum Spielen und Tanzen
 - Handgesten- und Fingerspiele
 - Altersgemässe Atem- und Stimmspiele
 - Enge Verbindung von Melodie und Wort
 - Stimmexperimente und Bewegungsfantasie (Märchen, Verse, Geschichten aus Bilderbüchern)
 - Malen und Gestalten
 - Instrumente basteln
 - Musikalisches Erleben mit Stimme, Körper (Bewegung, Bodypercussion), vielfältigem Spielmaterial und elementaren Instrumenten
 - Förderung der motorischen, rhythmischen, musikalischen, sprachlichen und sozialen Entwicklung
 - Schulung von Wahrnehmung, Konzentration und selbstständigem Handeln

Zu III. (A) 3.2 Ritualisierung mit Bewegung

Bsp. für Yogaübung (Bingel, 2015, S.35)

		<p>Die schleichende Schlange</p>
<p><u>Vorstellungsbild:</u></p> <p>Stellt euch vor, ihr seid Königskobras. Ihr habt kleine Köpfe, lange Schwänze und keine Beine. Ihr seid die längste Giftschlange der Welt und könnt bis zu 5m lang werden. Am liebsten seid ihr alleine und geht den Menschen aus dem Weg. Doch wenn euch ein Schlangenbeschwörer fängt und in einen Korb steckt, schaut ihr neugierig heraus. Ihr seht, wie sich der Beschwörer mit der Flöte hin und her bewegt. Ihr fühlt euch bedroht und stellt eure Nackenhäute auf. Ihr zeigt eure Giftzähne, streckt die lange Zunge heraus und faucht. Stellt euch vor, wie gefährlich ihr Kobras ausseht, und zischt wie Schlangen: „Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...“.</p>	<p><u>Ziele der Übung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Weitet den Brustraum und regt zu tiefer Atmung an • Stärkt die Rückenmuskulatur und das Selbstbewusstsein • Regt die Durchblutung in den Gesäss- und Rückenmuskeln an • Richtet die Wirbelsäule auf 	
<p><u>Übungsverlauf:</u> Die Schlangen-Kinder liegen auf dem Bauch. Die Stirn berührt die Unterlage, der Hals ist lang. Die Hände liegen mit den Handflächen nach oben neben dem Po. Die Kinder strecken die Zehen weg, spannen den Po an und heben mit Hilfe der Rückenkraft einatmend erst den Kopf, dann den Oberkörper nach oben. Dabei ist der Hals lang, die Schultern weit weg von den Ohren. Nun verschränken sie die Hände über dem Po, die Handflächen zeigen</p>		

Richtung Kopf. Sie strecken die Arme durch und weiten den Brustraum. Weiteratmend strecken sie die Zunge weit heraus und zischen. Ausatmend legen die Kinder Kopf und Oberkörper wieder ab und entspannen.	
--	--

Die Kinder wiederholen diese Übung mehrmals. Zum Ausgleich setzen sie sich auf die Fersen, legen die Stirn auf den übereinander liegenden Händen am Boden ab und entspannen den Rücken.	
---	--

Zu III. (A) 3.3 Ritualisierung mit Geschichten

- **Fantasiereise** (Bingel, 2015, S.17 f)

Zur Einstimmung auf die Fantasiereise:

Legt euch bequem hin, auf den Rücken, Arme und Beine liegen neben dem Körper, sie überkreuzen sich nicht. Schliesst die Augen. Wer die Augen noch nicht schliessen möchte, lässt sie ruhen, an einem Fleck an der Decke. Du hörst die Geräusche um dich, du spürst unter dir den Boden. Die Geräusche werden immer unwichtiger. Bald sind sie ganz gleichgültig – und die Fantasiereise beginnt.

Kleine Katzenkinder:

Stellt euch vor, ihr seid kleine Katzenkinder, die es sich in einem Bettkasten so richtig gemütlich gemacht haben. Jedes Kätzchen sucht sich einen kuscheligen Platz, an dem es bequem liegt. Noch drängelt ihr Katzenkinder euch, doch bald schon liegt ihr friedlich nebeneinander und fällt in einen süssen Schlaf. Ihr genießt es, so gemütlich und geborgen zu liegen. Ihr spürt die Wärme am Katzenplätzchen. Ihr beginnt zu träumen, wie ihr wild miteinander gebalgt habt. Ihr seid übereinander gepurzelt und habt euch gegenseitig gefangen.

Jetzt habt ihr euch ausgetobt und genießt die Ruhe. Eure kleinen Katzenkörper liegen schwer und warm auf der Unterlage. Um euch herum ist alles friedlich. Tief atmet ihr ein und aus. So liegt ihr eine Weile und schlummert vor euch hin. Ihr fühlt euch wohl und entspannt.

(Die LP muss entscheiden, wie lang die Kinder diese entspannte Situation geniessen.)

Ihr Katzenkinder schlaft einen tiefen Schlaf. Nach einer Weile fühlt ihr euch ausgeruht genug und beginnt euch zu räkeln. Ihr streckt alle Viere von euch und gähnt ganz laut.

Nun kommt Leben in euch Kätzchen. Ihr stellt euch unsicher auf alle Viere und macht einen kleinen Katzenbuckel. Vorsichtig begeben ihr euch auf Erkundungsgang. Ihr klettert übereinander weg und rollt euch über die Matte. Jetzt werdet ihr gross und immer grösser, ihr steht auf euren Beinen und reckt euch in den Himmel.

Ihr verwandelt euch zurück zu Menschenkindern. Wir schütteln uns noch einmal kräftig aus, erst die Arme, dann die Beine. Und damit ist die Traumgeschichte zu Ende!

Zu III. (A) 3.6 Ritualisierung durch Regeln und Lob

Definition von Transaktionen:

Transaktionen (Übergänge) sind zeitlich begrenzte Phasen, die von Individuen als krisenhaft erlebt werden, weil sie durch markante oder gar bedrohlich empfundene Ereignisse ausgelöst werden. Ein solcher Übergang kann der Eintritt des Kindes in eine neue Klassengemeinschaft sein.

Ziel von Pädagogen ist, Kinder in diesen Phasen unterstützend zu begleiten und zu stärken, sodass sie sich als selbstwirksame Akteure erleben. Es geht nicht darum, diese Übergänge möglichst schnell hinter sich zu bringen, sondern sie als Lern- und Entwicklungschancen zu begreifen. Kinder können mit Transaktionen aktiv und erfolgreich umgehen lernen und sich darauf einlassen, wenn sie ausreichend Zeit und einfühlsame Begleiter haben (Kindergartenzeitschrift 3/2016, S.41).

Zu III. (B) Praktische Anwendungsbeispiele

Zu III. (B) 1. Erläuterungen

Fragen vor der Einführung von Ritualen:

- Welches Ziel wird mit der Einführung dieses Rituals verfolgt? Entspricht es den Forderungen des allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule?
- Handelt es sich um ein individuelles oder ein gemeinschaftliches Ritual?
- Trifft das Ritual die Bedürfnisse der Kinder? Warum und inwiefern?
- Kann das Ritual bzw. „seine Botschaft“ von den Kindern verstanden werden?
- Wann soll es eingesetzt werden (Zeitpunkt, Häufigkeit)?
- Welche Handlungsabläufe kennzeichnen das Ritual grundsätzlich/mindestens?
- Welche Handlungsabläufe stellen eine Erweiterung des Arrangements dar?
- Sind die Handlungsabläufe in ihrem Schwierigkeitsgrad dem Entwicklungsstand der Lerngruppe angemessen?
- In wie vielen Schritten soll das Ritual eingeführt werden?

Überprüfung von Ritualen:

Regelmässig sollten die Rituale daraufhin befragt werden, ob

- ihre ursprüngliche Bedeutung noch gilt,
- sie noch von allen Kindern mitgetragen werden,
- sie den Grundsätzen des Erziehungs- und Bildungsauftrags sowie der Verfassung entsprechen.

Zudem ist auf eine zahlenmäßige Begrenzung der Rituale zu achten. (Standop, 2008, S.44; https://www.schulentwicklung.nrw.de/unterstuetzungsportal/rr_datei_download.php?dateiid=949.)

Eine weit ausführlichere Fragenkartei befindet sich in der *Kindergartenzeitschrift* (3/2016).

Zu III. (B) 2.1.1 Variante des Morgenkreises

„Tages-Chef“: (Darstellung aus der eigenen Unterrichtspraxis)

Farben können in folgender Form rituell eingesetzt werden:

Sind nicht mehr als fünf Kinder in der Klasse, darf jedes eine Farbe (passend zu den Wochentagen) wählen. Die Farben begleiten die Schüler während des gesamten Schuljahrs. So sind alle persönlichen Sachen mit dieser Farbe gekennzeichnet (z.B. Ordner, Ablage, Zahnputzbecher, Kontaktheft, Waschlappen, Becher etc.). Dadurch ist deren Standort auf einen Blick erfassbar. Passend zur gewählten Farbe kann jedes Kind an einem Tag der Woche „Tageschef“ sein und besondere Aufgaben übernehmen.

Der Tageschef kann jedoch auch jeden Tag neu bestimmt werden.

Zu III. (B) 2.1.2 Weitere Ideen für den Morgenkreis

- Ein Körperteil der Woche wird bestimmt (u.a. Hüsten et al., 2007, S.121)

Nach und nach den ganzen Körper von den Fussspitzen bis zu den Haaren entdecken.

Beispiel Füße: Die eigenen Füße werden genau betrachtet und mit Fussformen der anderen Kinder verglichen, farbige Umrisse gezeichnet und bunte Fussabdruckbilder gemacht. Fussmassagen mit duftendem Öl oder barfusslaufen über einen Tastparcours sind möglich. Was kann ich mit den Füßen machen? Springen, stampfen, Fersengang und Zehenspitzenlauf, einen Gegenstand von Fuss zu Fuss im Kreis herumgeben.

Die Behandlung des Schwerpunkts erfolgt im Unterricht ausserhalb des Morgenkreises.

Alternative: Buchstabe / Tier / Obst / Gemüse / Zahl / Lied / Land / Märchen der Woche / Frage der Woche (vgl. Kindergartenzeitschrift, 2016, S. 27 und Langlotz & Bingel, 2008, S.102)

- Tageskugeln (Hüsten et al., 2007, S.27)

In einem Glas befinden sich 365 Papierkugeln. Am Morgen legt ein Kind eine Kugel in das daneben stehende Glas. Jeder Monat (oder die Jahreszeit) hat eine eigene Farbe.

- „Morgenhit“: (<https://www.zellberger-zwergenhaus.at/mit-schwung-in-die-2-woche>)

*Hallo Kinder seid ihr fit?
Wir tanzen unsern Morgenhit.
Trommeln alle unsern Bauch,
den Po, die Beine, Füße auch.
Arme strecken, rauf und runter, werden dabei richtig
munter.
Dann auch hin und wieder her,
überkreuzt, das ist nicht schwer,
rufen kräftig Hi, Ha, Ho,
lauter auch noch Pi, Pa, Po!
Hände reiben sanft und leise, enden so auf stille Weise.*

- „Morgens, wenn die Sonn erwacht“, ein Bewegungslied für den Morgenkreis nach der Melodie von „Wenn ich morgens früh aufstehe“ (Biermann, 2002, S.33-35):

Die Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden und fassen sich an den Händen. Sie stellen so die Sonne dar.

Morgens, wenn die Sonn erwacht	<i>Die Kinder stehen gemeinsam auf.</i>	1. Strophe
Und der Mond geht mit der Nacht,	<i>Die Kinder gehen wieder in die Hocke und legen den Kopf auf die Hände.</i>	
Wachen Mensch und Tiere auf,	<i>Die Kinder stehen und recken und strecken sich.</i>	
Nun beginnt der Tageslauf.		

Vögel fliegen hin und her,	<i>Die Kinder fliegen wie Vögel durch den Raum.</i>	2. Str.
Ja, sie freuen sich so sehr, zwitschern froh im Sonnenschein, wollen heut sehr munter sein.	<i>Die Kinder „fliegen“ durch den Raum.</i>	

Käfer krabbeln durch das Gras, Kopf und Füsse werden nass.	<i>Die Kinder krabbeln durch den Raum</i>	3. Str.
Kriechen auf ein grünes Blatt,	<i>Die Kinder setzen sich auf ihren Platz.</i>	
Fressen sich dort richtig statt.	<i>Das Fressen wird pantomimisch gespielt.</i>	

Kinder springen froh umher, freu`n sich auf den Tag so sehr.	<i>Die Kinder springen durch den Raum.</i>	4. Str.
Guten Morgen, es ist schön, dich im Kreis heut zu sehn.	<i>Die Kinder geben sich gegenseitig die Hand.</i>	

In dem hellen Sonnenschein Woll`n wir heute fröhlich sein.	<i>Die Kinder hüpfen durch den Raum.</i>	5. Str.
Komm, ich tanze jetzt mit dir, deine Hand, die reichst du mir.	<i>Die Kinder fassen sich paarweise an.</i>	

Trallala, wie ist das schön, mich mit dir im Kreis zu drehn.	<i>Die Kinder drehen sich im Kreis. Abschliessend wird die Strophe auf „La, la, la“ gesungen und dabei weitergetanzt.</i>	6. Strophe
Erst als ihr Lied verklungen ist, ziehen sich auch die Strahlenkinder hinter die grosse Wolke zurück. Von dort aus blinzeln sie auf die Erde und schauen den Menschen bei der Arbeit zu.	<i>Die Kinder schauen rechts und links neben dem Tuch hervor oder auch unter dem Tuch durch.</i>	

- Tuff, tuff, tuff, die Eisenbahn: Das Lied ist möglich, wenn man Kinder einzeln (und ruhig) in den Stuhlkreis rufen möchte (vgl. <http://www.kindergarten-homepage.de/spiele/anhaengespiele/tuff.html>)

Text	Geste/ Anweisung
	<i>Die LP streckt den linken Arm nach vorne. Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand werden im Takt von der Hand zur Schulter hinauf und wieder hinunter bewegt.</i>
Tuff, tuff, tuff, die Eisenbahn, Wer will mit nach ... fahrn? Alleine fahren mag ich nicht, drum nehm ich mir den/die ... mit.	<i>mit den Fingern den Arm hinauf Ort einsetzen, z.B. Stuhlkreis Namen einsetzen und auf das betreffende Kind zeigen</i>

➤ Lieder für den Morgenkreis

→ „Guten Morgen, liebe Leute“ (Fischer, 2010, S.50)

The image shows a musical score for the song 'Guten Morgen, liebe Leute'. It consists of two staves of music in a 3/4 time signature with a key signature of one sharp (F#). The melody is simple and repetitive. Above the first staff, the chords D, A, D, A, D, A, D, D, A are indicated. The lyrics are: 'Gu-ten Mor-gen, lie-be Leu-te, ja, sind denn auch heu-te eu-re Fü-ße schon wach? Ja, dann seht doch mal nach! Seht mal nach! Seht mal nach! Ja, die Fü-ße sind wach.'

- * Das Lied ist zur Begrüssung und zur Verabschiedung möglich.
- * Einstimmung am Morgen: LP: „Guten Morgen! Na, ihr seht aber noch müde aus. Wir wecken unseren Körper. Was können wir wecken? ... Mir scheint, dass eure Füße noch etwas müde sind ...“
→ Gesten: Beim Singen die Füße reiben oder rhythmisch auf die Füße patschen. Am Ende der Strophe klatschen (Ja, die Füße sind wach!)
→ „Was wecken wir nun?“ Reihum nennen die Schüler weitere Körperteile, die singend geweckt werden.

→ „Guten Morgen, good morning“ (Fischer, 2010, S.51 + Langlotz & Bingel, 2008, S. 25)

The image shows a musical score for the song 'Guten Morgen, good morning'. It consists of two staves of music in a 3/4 time signature with a key signature of one flat (Bb). The melody is simple and repetitive. Above the first staff, the chords F and D are indicated. The lyrics are: 'Gu-ten Mor-gen, gu-ten Mor-gen! Good mor-ning, good mor-ning! Bue-nos di-as, bue-nos di-as! Buon-gior-no, buon-gior-no!'

- * Einstimmung: LP: „Guten Morgen – so sagen wir, wenn wir uns morgens begrüßen. Wie begrüßen sich die Menschen in England, in Spanien ...?“ – Die Kinder sprechen die Grussworte des Liedes gemeinsam.
- * Körperklänge: Das Lied kann akustisch begleitet werden, z.B.:
Auf die 1. Zählzeit patschen, auf die 2. und 3. Klatschen.
Jeder Sprache einen anderen Körperklang zuordnen, z.B.:

<i>Guten Morgen ...</i>	Patschen
<i>Good morning ...</i>	Auf die Brust schlagen
<i>Buenos días ...</i>	Klatschen
<i>Buon giorno ...</i>	Zeigefinger gegeneinander tippen.

- * Gesten: Die Schüler finden verschiedene Grussgesten, die den 4 Sprachen zugeordnet werden, z.B.: Knie beugen (knicksen), Oberkörper verbeugen, Kopfnicken, winken.
Weiterführung: Gibt es Kinder aus anderen Herkunftsländern, wird das Lied auch in ihrer Sprache gesungen.

→ „Wochentage“ (Fischer, 2010, S.105)

- * Einstimmung: LP: „Welcher Tag ist heute? Wie heissen die Tage in der Woche? Am Sonntag ruhen sich viele Menschen aus und machen etwas Schönes. Was macht ihr sonntags?“
- * Kreisspiel: Die Kinder stehen im Kreis und halten eine Hand in Brusthöhe geöffnet vor dem Körper. Die LP geht in der Mitte von Kind zu Kind und patscht bei jedem Wochentag auf die Hände eines Kindes. Dem 3. Kind schüttelt sie bei „Wie geht`s“ kurz die Hand. Die Hand des 7. Kindes ergreift sie (wie steht`s) und beide gehen im Kreis spazieren (oder sie tanzen eingehakt in der Mitte oder sie drehen sich mit Beidhandfassung). Die anderen klatschen dazu oder patschen und klatschen im Dreiertakt.
Der 2. Teil kann auch ohne Wiederholung gesungen werden. So lässt sich das Patschen und Klatschen im 2. Teil festigen: „Bein – klapp – klapp, Bein – klapp – klapp ...“ langsam und deutlich mitsprechen. Das Wort „Bein“ etwas tiefer sprechen. Etwas schneller werden und zum Singen übergehen: „Kommst du am Sonntag ...“

→ „Wuchetääg“ (Lehrmittelverlag des Kanton Zürich (Hrsg.), 2000, S.5)

→ „Ringlein, Ringlein, du musst wandern“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.104)

Text und Melodie: Volkslied

F C F
 a) Ring - lein, Ring - lein, du musst wan - dern
 b) Ta - ler, Ta - ler, du musst wan - dern
 3 F C⁷ F F B
 von dem ei - nen zu dem an - dern, das ist hübsch,
 von dem ei - nen zu dem an - dern, o wie schön,
 6 C⁷ F Dm Gm C⁷ F
 das ist schön, lässt das Ring - lein nur nicht sehn!
 o wie schön, Ta - ler, lass dich nur nicht sehn!

* Version 1:

Ein Rate- Kind steht in der Mitte. Die anderen Kinder im Kreis strecken ihre Hände mit nach oben geöffneten Handflächen nach vorne. Die Lehrperson geht zu jedem Kind und berührt es auf der Handfläche. Bei einem Kind lässt sie unbemerkt den Ring fallen. Das Kind in der Mitte rät, wer den Ring hat.

* Version 2:

Alle Kinder im Kreis halten die Hände am Rücken. Ein Kind sitzt in der Mitte des Kreises. Die Kinder geben den Ring hinter dem Rücken möglichst unauffällig weiter. Am Ende des Liedes soll das Kind im Kreis raten, wer den Ring gerade in Händen hält. Wird richtig geraten, tauschen die beiden Kinder den Platz und dann beginnt das Lied von vorne. Wird der Ring nicht gefunden, beginnt das Lied von vorne.

→ „Die Sonne geht auf“ (Bächli, 2009, S.8)

G C G
 1 D'Su - ne gaat uuf! Güx - led ü - ber d'Dä - cher uus, schickt i - ri Straa - le i
 Die Son - ne geht auf! Guckt schon ü - bers Dach hin - aus, schickt ih - re Strah - len in
 C F G C
 4 je - des Huus und wünscht en gue - te Mor - ge.
 je - des Haus und wünscht uns gu - ten Mar - gen.

→ „Guten Morgen, sagt der Himmel zu dir“ (Fischer, 2010, S.52f)

englisch:

2. Good morning, good morning, sagt der Vogel zu dir.
Good morning, good morning, mein Lied schenk ich dir.
Good morning ...

türkisch:

6. Günaydin, günaydin, sagt die Blume zu dir.
Günaydin, günaydin, mein Rot schenk ich dir.
Günaydin ...

französisch:

3. Bonjour, bonjour, sagt die Sonne zu dir.
Bonjour, bonjour, mein Licht schenk ich dir.
Bonjour ...

serbokroatisch:

7. Dobar dan, dobar dan, sagt der Stein zu dir.
Dobar dan, dobar dan, mein Grau schenk ich dir.
Dobar dan ...

spanisch:

4. Buenos dias, buenos dias, sagt der Baum zu dir.
Buenos dias, buenos dias, mein Grün schenk ich dir.
Buenos dias ...

italienisch:

8. Buon giorno, buon giorno, sagt die Wolke zu dir.
Buon giorno, buon giorno, mein Weiß schenk ich dir.
Buon giorno ...

griechisch:

5. Kalimera, kalimera, sagt das Meer zu dir.
Kalimera, kalimera, meine Wellen schenk ich dir.
Kalimera ...

* Einstimmung: LP: „Was sagen wir morgens, wenn wir uns begrüßen? ... Auch der Himmel sagt uns guten Morgen. Er schenkt uns etwas, woran wir Freude haben ... (Kinder äussern Ideen). In unserem Lied schenkt er uns ein Blau.“ LP kann ein Bild mit blauem Himmel in die Mitte legen.

* Mögliche Gesten:

Guten Mor-gen, guten Mor-gen <i>Sagt der Himmel zu dir.</i> Guten Mor-gen, guten Mor-gen. <i>Mein Blau schenk ich dir!</i>	1-mal auf das eine, dann auf das andere Knie patschen. Nach oben weit öffnende Armgeste. S. oben Gebende, nach aussen geführte Geste mit Armen.
---	--

In den folgenden Strophen bleibt das Patschen für *Guten Morgen* und die gebende Geste für die Geschenke. LP legt die helle Sonne in die Mitte. „Wer begrüsst uns nun? ... Die Sonne (Armkreis). Sie schenkt uns ihr Licht (gebende Geste). In Frankreich sagen die Menschen *Bonjour!* (einige Male sprechen).“

Auf diese Art können die weiteren Strophen erarbeitet werden.

<i>Vogel</i>	Die „Flügel“ ausbreiten.
<i>Sonne</i>	Grosser Armkreis von aussen nach oben.
<i>Baum</i>	2 nach oben gerichtete Äste.
<i>Meer</i>	Weite horizontale Armgeste.
<i>Blume</i>	Mit Händen geformte Blüte.
<i>Stein</i>	Zum Stein geformte Hände.
<i>Wolke</i>	2 Kreise vor dem Körper nach aussen.
Die Grussworte können durch Sprachen beteiligter Kinder ersetzt werden.	

→ „Der Fitnessstanz“ (Kern, 2012, S.47)

Text und Musik: Robert Janes
© Hebling

A C F
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Fer - se, eins zwei, drei, vier, fünf, sechs, Schen - kel,
(auf Ferse vor und zurück wippen - ♪) (re/li patschen - ♪)

G C
eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Be - cken, dre - hen,
(Becken nach re/li schieben - ♪) (Drehung am Platz)

C F
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Schul - ter, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Ell - bo - gen,
(re/li Sch heben und senken - ♪) (re/li E nach außen heben - ♪)

G C
eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Hän - de und stopp!
(re/li H nach vorne strecken und wieder senken - ♪) (stampfen) (stampfen)

B C F G C
Das ist un - ser Fit - ness - tanz, un - ser Warm - up - Hit,
(beidbeinig nach vorne und zurück springen - ♪) (beidbeinig am Platz hüpfen) (beidbeinig nach vorne und zurück springen - ♪) (3x klatschen)

C F G C
und bei die - sem Fit - ness - tanz ma - chen al - le mit!
(wie Takt 9-11) (3x klatschen)

Tipp: Nicht zu schnell beginnen.

→ „Heute ist ein schöner Tag“ (Römer, 2011, S.29)

Heu - te ist ein schö - ner Tag, den ich ganz be - son - ders mag. Wir
 Heu - te ist ein warm - er Tag, den ich ganz be - son - ders mag. Wir

5
 sitz - en gern im Krei - se, er - zäh - len uns nun lei - se,
 hüpf - en gern im Krei - se und sind dann gar nicht lei - se. Wir

9
 von ganz tol - len Sach - en. Das bringt uns sehr zum La - chen.
 pack - en nun die Tasch - en mit fei - nen Sir - up - fla - schen.

13
 Ol - la - la und il - li - li ol - la la - li - lo la ol - la la - li - lo -

18
 la O - li o li o la hal li o li o la.

3. Heute ist ein Regentag, den ich ganz besonders mag.
 Wir schlüpfen in die Stiefel und rennen wie ein Wiesel.
 Dann heim zum Kuscheln, Scherzen, ganz nah bei Mammias Herzen.

4. Heute ist ein weisser Tag, den ich ganz besonders mag.
 Mit meinem Schlitten heissa, um die Kurven hurra!
 Papa ist der Beste, bei uns'rem Schlittenfeste.

→ „Guete Morge“ (Jakobi-Murer, 2006, S.6)

Kinder-
gärtnerin: Gue - te Mor - ge, lie - bi Chind, 's isch so
Gu - ten Mor - gen, lie - be Kin - der, 's ist so

schön, dass ihr al - li da sind! Gue - te Mor - ge, gue - te
schön, dass ihr al - le da seid! Gu - ten Mor - gen, gu - ten

Mor - ge, gue - te Mor - ge, lie - bi Chind!
Mor - gen, gu - ten Mor - gen, lie - be Kin - der!

Kinder:

2. Guete Morge, Frau (Herr) ..., hallo!
Mir sind jetzt alli da!
Guete Morge, guete Morge,
guete Morge, halli hallo!

Alle:

3. Guete Morge mitenand!
Mir sind jetzt alli binenand!
Mir spiled zäme allerhand,
wänd' s schön ha mitenand!

Kinder:

2. Guten Morgen, Frau (Herr) ..., hallo!
Wir sind jetzt alle da!
Guten Morgen, guten Morgen,
guten Morgen, halli hallo!

Alle:

3. Guten Morgen miteinander,
wir sind jetzt alle beieinander!
Wir wollen singen und auch lachen
und zusammen Spiele machen.

→ „Wie gaats? Wie staats?“ (Bond, 2007, S.7)

Gue - te Tag, iir lie - be Lüüt. Sä - ged mir, wie händ iirs hüt? Wie
gaats? Wie staats? Wie gaats? Wie staats?

Akkorde in den gesprochenen Zwischenteilen

D Em Fism G A Hm C A7

Weitere Strophen:

Mir gaats guet Ich bin au zwäg Also, ich bi voll fit Ich bi no chli müed	Mir gfallt das Wätter uu Ich han de Znüüni vergässe Ich han Durscht Mir isch de Schuebändel offe	Verbüület – verbüület – verchrugelet Vor luuter Lache gchugelet Verliebt – verschnuuft – verschtrubelet Los doch, wie mir alli jubled – JUHUU!
---	---	---

→ „Guete, guete Morge“ (Bond, 2017, S.5)

Andrew Bond

Gue - te, gue - te Mor - ge. Gue - te, gue - te Mor - ge.

Al - li Träum ver - sor - ge. Al - li Träum ver - sor - ge.

Gue - te, gue - te Tag. Gue - te, gue - te Tag. Hüt wird

su - per, sisch kei Frag. Hüt wird su - per, sisch kei Frag.

→ „Begrüßungslied“ (Joschko, 2013, S.29)

Refrain
F

Gu-ten Mor-gen, bon - jour, gu-ten Mor-gen, bon - jour! Schön, dass du da bist!

B \flat F Strophe F C

Jetzt geht's los! Lasst uns die Hän-de rei-chen, ü - ber die Fin-ger strei-chen. Auch
einmal die Hände reichen dreimal über die Finger streichen

C F Refrain F

in die Hän-de klat-schen und auf den Kni-en pat-schen. Gu-ten Mor-gen, bon-jour,
sechsmal klatschen sechsmal patschen

B \flat F B \flat F

gu - ten Mor-gen, bon - jour! Schön, dass du da bist! Jetzt geht's los!

Zu III. (B) 2.2 Yogaübungen / Kinderyoga

- „Ich fühl mich stark, ich fühl mich fit“ (Proßowsky, 2010, S. 60-63)

Text	Bewegungen
<p>Ich fühl mich stark, ich fühl mich fit.</p>	<p>(1/3)</p> <p>Strecke abwechselnd die Arme nach oben, und beuge sie ein. Sind die Arme nach oben gestreckt, spreize die Finger. Sind die Arme gebeugt, bilde mit den Händen Fäuste.</p>
<p>Willst du das auch, dann mach jetzt mit.</p>	<p>Führe die Übung wie oben aus.</p>
<p>Schüttele deine Beine aus,</p>	<p>Lege die Hände in die Hüften, und schüttele abwechselnd die Beine aus.</p>
<p>wackle mit dem kleinen Bauch.</p>	<p>Beschreibe Kreise mit deinem Bauch.</p>

(2/3)

Text	Bewegungen
<p>Heb die Arme, lass sie runter,</p>	
<p>ja, das macht dich frisch und munter.</p>	<p>Führe die Übung wie oben aus.</p>
<p>Steh ganz still so wie ein Berg,</p>	<p>Gehe in die Bergstellung: Stehe aufrecht, Stelle die Füße nebeneinander, und drücke sie fest an den Boden. Dehne den Kopf nach oben. Dehne die Schultern nach hinten unten und außen. Lasse die Arme neben dem Körper hängen, und halte die Finger gestreckt an den Oberschenkeln.</p>
<p>ja, das kann doch jeder Zwerg.</p>	<p>Gehe in die Position Zwerg: Gehe in die Hocke. Lege die Handflächen vor der Brust aneinander. Richte den Rücken auf.</p>

(3/3)

Text	Bewegungen
<p>Stehe wie ein Baum ganz fest,</p>	
<p>Gehe in die Baumstellung: Richte im Stand die Augen auf einen Punkt. Verlagere das Gewicht des Körpers auf den linken Fuß. Stelle den rechten Fuß an die Innenseite des linken Beines. Dehne das Knie nach außen. Hebe die Arme und lege die Handflächen über dem Kopf aneinander. Mache die gleiche Übung auf dem anderen Bein.</p>	<p>Strecke die Arme auf Schulterhöhe nach vorn, lege die Fingerspitzen aneinander. Dehne die Ellbogen etwas nach außen, sodass die Arme einen Kreis bilden.</p>
<p>stell dir vor, du hältst ein Nest.</p>	<p>Sammle Kraft, und sammle Mut,</p>
<p>denn Kraft und Mut, die tun dir gut.</p>	<p>Lege die rechte Hand auf die linke Schulter und die linke Hand auf die rechte Schulter.</p>

Zu III. (B) 2.3 Begrüssung nach längerer Krankheit

- Im Morgenkreis kann eine Genesungskarte herumgereicht werden, auf der jedes Kind unterschreibt oder sein Zeichen malt. Wenn der Schüler gesund in die Klasse zurückkommt, findet es die Karte auf seinem Pult.
- „Wird gsund!“ (Bond, 2007, S.20)

So, wie nach em Win - ter de Früe - lig chunt,
 wünsch ich dir: Wird wie - der gsund.
 Wie nach de Nacht de Mor - ge chunt,
 wünsch ich dir: Wird gsund.

- Heilungsrituale bei Verletzungen (<https://www.swissmom.ch/familie/zusammenleben/familienzeit/kinderliedertexte/heile-heile-saege/> & <http://www.labbe.de/zzebra/index.asp?thema=271> und Hüsten et al., 2007, S.198)

Schweizerdeutsch:	Deutsch
Heile heile Säge Drei Tag Räge Drei Tag Schnee S teut em Chindli nümme weh	Heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Schnee- Es tut schon nicht mehr weh.
Heile heile Säge Drei Tag Räge Drei Tag Sunneschy s wird bald wider besser sy	Heile , heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein – Bald wird es besser sein.
	Heile, heile Kätzchen, das Kätzchen hat vier Tätzchen und einen langen Schwanz: Morgen ist alles wieder ganz.
Fünfblätterkraut Leg dich auf die Haut. Mal dann ein Herz, Weg ist der Schmerz.	Hand vorsichtig auf die schmerzende Stelle legen mit den Fingern ein Herz auf die Körperstelle malen

- Ach wie wunderschön (Lied) (Unterrichtsbeobachtung in der Stiftung Balm 2016)

Das zu begrüssende Kind sitzt in der Kreismitte und alle Kinder singen das folgende Lied (nach der Melodie der „Vogelhochzeit“). Es kann mit Klangstäben begleitet werden.

Die/der ..., die/der ... (Name einsetzen)
Der/die ist wieder (endlich) da,
Ja, das ist wirklich wunderbar.
Ach, wie wunderschön, ach wie wunderschön,
ach, wie wunder-, wunderschön.

Wir haben dich ja so vermisst,
sind froh, dass du jetzt bei uns bist.
Ach, wie wunderschön ...

(Bei längerer Krankheit eines Kindes wird die Strophe eingesetzt:)

Du fehltest uns so manche Stund,
jetzt bist du wieder kerngesund.
Ach, wie wunderschön ...
Jetzt lasst uns alle fröhlich sein
Und uns gemeinsam mit dir freun.
Ach, wie wunderschön ...

Zu III. (B) 2.4 Geschichte für den Morgenkreis

- Mitmachgeschichte: „Die Sonne weckt ihre Strahlenkinder“ (Biermann, 2002, S.30-33)

Der Raum wird nach Möglichkeit etwas verdunkelt und mit einer Lampe beleuchtet. Der von der Lehrperson vorgelesene Text gibt die Bewegungen und Geräusche der Kinder vor.

* Rollen:

Nacht	Schwarzes Tuch
Wind	Graues Tuch + Feder
Wolken	Blaues Tuch
Geräusche	Butterbrotpapierstreifen
Sonnenstrahlen	Gelbes Tuch

- * Text:

Die Nacht ist, wie immer, viele Stunden herumgezogen und hat die Welt in Dunkelheit gehüllt. Nun ist sie müde und möchte abgelöst werden.

(Die Nacht geht langsam und müde im Raum herum. Sie will schlafen.)

Darum muss die Sonne kommen, die es mit ihrem Licht Tag werden lässt. Wie immer macht sich die Nacht auf den Weg zur Sonne, damit die Sonne sie ablösen kann.

Doch was ist das? Als die Nacht zur Sonne kommt, liegt sie noch regungslos da und hat ihre Strahlenkinder noch nicht geweckt. Die Nacht ist ein wenig wütend. Sie ist müde und will sich schlafen legen. Sie rüttelt und schüttelt die Strahlenkinder und versucht sie zu wecken. Doch kein Strahlenkind

rührt sich. Die Nacht braucht Hilfe. Deshalb läuft sie zur grossen Wolke. Dort wohnt der Wind. Mit Saus und Braus kommt er und beide machen sich auf den Weg zur Sonne.

Sanft berührt der Wind (mit der Feder) jedes Strahlenkind. Die Nacht schaut zu. Ob der Wind es schafft, die Strahlenkinder zu wecken? Ganz langsam wird ein Strahlenkind nach dem anderen wach, reckt und streckt sich und gähnt laut. Sie begrüssen sich, geben sich die Hand und freuen sich, dass nun endlich Tag ist. Da entdecken sie die Nacht und den Wind. Die Strahlenkinder bedanken sich bei ihnen.

(Die Strahlenkinder gehen zu der Nacht und dem Wind und geben ihnen die Hand.)

Nun haben der Wind und die Nacht ihre Arbeit getan und beide verschwinden hinter der grossen Wolke. Die Nacht geht sehr leise, nur der Wind zieht mit Saus und Braus davon.

Jetzt können die Sonnenkinder ihre Arbeit machen. Aus der Ferne hören sie Musik. Es ist ihre Musik, nach der sie jeden Tag tanzen und so leicht und beschwingt ihre Strahlen verteilen. Voller Freude tanzen sie ihren Sonnenstrahlentanz.

(Die Musik läuft und die Kinder bewegen sich frei nach dieser Musik durch den Raum.)

Zu III. (B) 3 Rituale zur Verabschiedung

- „Läbed wohl“ (abgewandelt von <https://www.babycenter.de/p32707/!%C3%A4bet-wohl>)

Läbed wohl, läbed wohl

Chömed guet hei

Laufed jetzt alli gschwind

Bis ihr bim Busfahrer sind

Läbed wohl, läbed wohl

Chömed guet hei.

- Abschied nehmen, weil ein Kind die Klasse verlässt:

Wenn ein Kind die Klasse verlässt, weil es zum Beispiel umzieht, sollte ihm ein (Erinnerungs-) Geschenk mitgegeben werden, das die Klasse gemeinsam angefertigt hat.

An einer „Erinnerungswand“ können Sprüche, Wünsche, Verse und Fotos aus der gemeinsamen Schulzeit gesammelt und besprochen werden.

- Abschied nehmen bei dem Tod eines Kindes:

Stirbt ein Kind in der Klasse ist es wichtig, ein „Gesamtritual“ abzuhalten, bei dem alle anderen Kinder der Schule auch die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden. Das Thema muss in allen Klassen besprochen und die Eltern informiert werden. Diese sensible Thematik verlangt ein besonders behutsames Vorgehen.

Grundsätzlich wollen die Kinder beim Tod eines Menschen oft symbolisch noch etwas mit auf den Weg geben. Gemeinsam kann zum Beispiel in der Klasse ein kleines Schiff oder Floss aus Pappe oder Holz gebaut werden. Darauf werden Teelichter gesetzt und kleine symbolische Gegenstände,

Glücksbringer, Blüten, Abschiedsbriefe, Zeichnungen oder auch nur ein Wunsch, der mit auf den Weg gegeben wird. Das Boot wird in einen Fluss gesetzt. Die Strömung nimmt das Boot mit sich und ermöglicht einen innigen Moment der Verbundenheit, während die Lichter langsam immer kleiner werden.

Die Klasse kann sich an das erinnern, woran das Kind besondere Freude hatte und es aufgreifen, z.B. das Klettern auf Leitern.

➤ Der Trauerplatz (Hüsten et al., 2007, S.200)

Die Konfrontation mit dem Tod eines Mitschülers ist eine Grenzerfahrung, die ein besonderes Ritual erfordert, das Halt und Stütze bietet. Die Trennungserfahrung kann durch den bewussten Umgang mit dem Tod bewältigt werden. Der verlassene Sitzplatz des Kindes kann geschmückt, seine Arbeiten noch einmal ausgestellt werden. So wird Abschied genommen und Raum für Tränen und Trost gegeben.

➤ Das Trauerbild (Hüsten et al., 2007, S.200)

Jedes Kind darf an die Tafel eine Blume für das verstorbene Kind malen. Der Strauss bleibt so lange erhalten, bis die Kinder langsam Abschied genommen haben. Der Tod wird nicht verdrängt, sondern auch zu vielen Gesprächen genutzt.

➤ Vergänglichkeit begreifen:

Um Kindern Vergänglichkeit begreifbar zu machen, kann zum Beispiel die Verwandlung von einem Ei zum Schmetterling besprochen werden.

➤ Lied:

→ „Ade, ade“ (Bond, 2010, S.30)

Achtel kannär spielen *Andrew Bond*

1. A - de, a - de, d Ziit isch ver - bi, a - de, a - de, lus - tig ischs gsii.
 2. Wie dumm, wie dumm, d Ziit isch — um, wie schad, wie schad, dass sie ver - gaat.

Drüü Mal uf de Bo - de, drüü Mal uf d Chnüü,
 Win - ked al - li so — rüe - fed al - li so HEY.

drüü Mal uf de Buuch — chlat - sched no drüü. A -
 Gwagg - led al - li so — gum - ped al - li so. A -

de, a - de, A - DE!
 de, a - de, A - DE!

Das Lied kann auch zur Begrüßung gesungen werden. Dann werden die Textzeilen „Ade, ade“ folgendermassen ersetzt:

<i>Hallo, hallo</i>
<i>d isch da,</i>
<i>hallo, hallo</i>
<i>schön bisch du da ...</i>

Zu III. (B) 4 Ritualisierung durch Dokumentation von Handlungsschritten

Zu III. (B) 4.1 Die Methode HOT

HOT bedeutet „handlungsorientierter Therapieansatz“. Er wurde von Irina Weigl und Marianne Reddemann- Tschaikner für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen konzipiert. Es handelt sich um ein Lernverfahren (bzw. Modell), das sowohl für die Therapie als auch für die Förderung der Sprachentwicklung anwendbar ist. Richtungsgebend für die Entwicklung des Modells waren die frühen Forschungen¹⁴ von Irina Weigl zum Spracherwerb und der kognitiven Entwicklung im Kleinkind- und Vorschulalter.

Im HOT wird Sprache im Zusammenspiel mit kognitiven, sensorischen, motorischen und emotionalen Entwicklungsbereichen behandelt. Ausgangspunkt ist die Feststellung des Entwicklungsstandes und des Entwicklungspotentials eines Kindes mit dem Ziel, dass es die Zone der nächsten Entwicklung (ZNE) erreichen kann.

Die Handlungsinhalte gewährleisten die Entwicklung kognitiver Prozesse in erkennbarem sprachlichem Zusammenhang. Sprache wird gezielt angeboten und in das Handlungsgeschehen integriert. Sprachverstehen und die Sprachproduktion werden gefördert.

Die Handlung stellt nicht nur einen Kontext für die Sprachmodellierung dar sondern wird als vorrangige Bedingung und Unterstützung der Sprachentwicklung betrachtet. HOT basiert auf der Annahme, dass Handlung, Perzeption von Sprachmodellen, Sprachproduktion und die Förderung der nichtsprachlichen Bereiche eine unzertrennbare Einheit bilden.

Im Gegensatz zu anderen, auf Handlung basierenden Therapieansätzen, werden im HOT der Handlungsrahmen und das Material genau bestimmt und eingeschränkt. So ist zielgerichtetes Arbeiten möglich, ablenkende Reize werden gering gehalten. Damit das Kind die Handlungsfolge und das Resultat der Handlung begreifen kann, werden sinnvolle Handlungen aus dem Alltag des Kindes gewählt.

¹⁴ Ihr Ansatz ist theoretisch interdisziplinär orientiert: entwicklungspsychologische, psycholinguistische und handlungstheoretische Grundlagen werden aufgegriffen.

Die fünf Phasen von HOT:

Erste Phase: Vorstellung der Zutaten / Materialien und Geräte

Das Ziel dieser Phase ist die Förderung der semantisch - lexikalischen Ebene und der Kategorienbildung. Ausserdem sollen entsprechende linguistische Zielstrukturen erkannt und angewendet werden.

Zu Beginn der Stunde überlegt die Therapeutin gemeinsam mit dem Kind am „Denktisch“, welche Zutaten und Geräte benötigt werden. Diese sind zunächst nicht sichtbar. Falls das Kind sich nicht an die Begriffe erinnert oder diese nicht kennt, bietet die Therapeutin Anlauthilfen, Gegensatzpaare, Assoziationshilfen usw. an. Anschliessend überlegt das Kind, wofür welche Geräte benötigt werden. Zum Schluss der ersten Phase benennt das Kind die nun sichtbaren Geräte und Zutaten, ordnet sie Kategorien zu und legt alles auf den „Arbeitstisch“.

Zweite Phase: Übertragung der Begriffe auf die Bildebene

Ziele der zweiten Phase sind die Stabilisierung der neuen Begriffe und der Kategorienbildung sowie das Erkennen von semantischen Zusammenhängen. Das Kind erhält das entsprechende Bildmaterial, soll die Gegenstände benennen und diese wiederum den Kategorien zuordnen. Die Kategorien werden danach weiter in Subkategorien unterteilt.

Dritte Phase: Handlungsplanung

Die Förderung von Antizipation und Vorstellung von Reihenfolgen, die Förderung der Formulierungsfähigkeit und der Kognition sind Ziele der Phase der Handlungsplanung. Am „Denktisch“ wird nun die eigentliche Handlung geplant, das heisst, es wird festgelegt, in welchen Einzelschritten die Handlung durchgeführt wird. Dabei werden Zusammenhänge zwischen den Einzelschritten klar gemacht und so das Problemlöseverhalten gefördert. Durch das gemeinsame Planen kann sich das Kind die Handlung deutlich vorstellen und einen inneren Handlungsplan entwickeln. Wenn die Abfolge besprochen und als sinnvoll erachtet wird, wird mit der Handlung begonnen.

Vierte Phase: Durchführung der Handlung

Die Ziele der Handlungsphase sind vielfältig. Es geht hier um die Förderung von Sprachverständnis, Serialität, auditiver Merkfähigkeit und auditiver Aufmerksamkeit sowie um die Förderung des Problemlöseverhaltens, der Augen-Hand-Koordination, des Selbstvertrauens, der Motivation und der Kreativität.

Das Kind soll die Handlungsschritte möglichst selbstständig am „Arbeitstisch“ ausführen. Die Arbeit der Therapeutin besteht lediglich darin, die Handlung diskret zu lenken, das Problemlösen des Kindes zu unterstützen und die Sequenz sprachlich zu begleiten.

Fünfte Phase: Versprachlichung der Handlung auf Bildebene

Die Ziele in der letzten Phase sind die Förderung der Serialität, der auditiven Merkfähigkeit und der Formulierungsfähigkeit.

Zurück am „Denktisch“ hat das Kind die Aufgabe zu schildern, was gemacht wurde. Es muss sich an die einzelnen Handlungsschritte in der richtigen Reihenfolge erinnern und sie sprachlich wiedergeben.

Das Kind wird beim Erzählen durch gezielte Fragen unterstützt. Bei jeder versprachlichten Handlungssequenz bekommt das Kind das entsprechende Bildmaterial, um es in das Heft zu kleben. Diese Bilder dienen als Erinnerungshilfe, anhand deren das Kind die Handlung zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen und eventuell wieder durchführen kann. Zum Abschluss der Stunde wird mit der Bezugsperson das Ergebnis der Therapie anerkennend betrachtet und besprochen. Zu Beginn der nächsten Therapiestunde wird die Handlung sprachlich wiederholt. Bei Kindern mit geringer Merkfähigkeit ist es sinnvoll, die Handlung in Einzelsequenzen zu gliedern und auf Bildebene zu versprachlichen.

Zu III. (B) 5 Rituale zur Verbesserung des Klassenklimas

Zu III. (B) 5.1 Umgang mit Gefühlen

➤ **Kreativer Umgang mit Gefühlen**

Sorgenmonster: Die Kinder malen oder schreiben ihre Sorgen auf und übergeben sie einem Stofftier oder werfen sie in den Kummerkasten (Sperber, 2016, S.83f).

Zu III. (B) 5.1.2 Rituale zum Umgang mit Wut

Abbau von Wut:

➤ Die Wut kann abgebaut werden, indem das Kind gezielt auf ein Wutkissen schlägt.

➤ Das Wutgesicht (Hüsten et al., 2007, S.184)

Aus Comics, Tierbüchern oder Zeitschriften werden Wut-, und Ärger- oder Zorngesichter ausgeschnitten. Die Kinder bekommen einen Spiegel und versuchen sie nachzuahmen. Die Abbildungen werden nach Stärke der Wut geordnet. Ist ein Kind wütend, kann es darauf deuten, wie stark seine Wut ist. Es hilft, die eigenen Gefühle bewusst zu machen und sie einschätzen zu lernen.

➤ Monsterbilder (Hüsten et al., 2007, S.176)

Werden Angstbilder zu Papier gebracht, können sie aus den Köpfen der Kinder entschwinden. Diese Bilder können in einem Klassen-Monsterbuch gesammelt werden. Bei einem Gespräch über die Bilder erkennen und verarbeiten die Kinder Ähnlichkeiten ihrer Gefühle und Vorstellungen.

➤ Der Wut-Tanz (Hüsten et al., 2007, S.185)

Zu Beginn des Wut-Tanzes stampfen und trampeln die Kinder mit aller Kraft auf den Boden, begleitet von Trommelschlägen. Auf ein Zeichen des Medizinmannes verändert sich die musikalische Begleitung in Friedensmusik. Die Kinder bewegen sich dazu fröhlich hüpfend und tanzend.

➤ Bei einem Spaziergang an der frischen Luft kann das Kind mit Anlauf in einen Schnee-, Laub- oder Heuhaufen springen.

Zu III. (B) 5.1.3 Mit Ritualen Mut und Trost finden

- Kinderyoga (Langlotz, 2008, S.80-82)

Löwe

Setz dich auf die Fersen. Atme tief in den Bauch und spüre deine Kraft. Stell dir vor, du hast eine wilde Löwenmähne, goldgelb leuchtendes Fell, sehr scharfe Raubtierzähne und wenn du brüllst, zittert und bebzt der Boden / der ganze Urwald. Nun spreize deine Finger zu gefährlichen Krallen, die du an den Oberschenkeln „schärfst“. Atme tief ein und mit lautem Brüllen aus: Öffne die Augen weit, strecke die Zunge heraus und zeige deine Krallen.

Nasenlochatmung

Verschliesse mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch, die übrigen Finger zeigen wie kleine Antennen nach oben.

Lass den Atem ruhig und gleichmässig durch die linke Seite ein- und ausströmen. Damit stärkst du die beruhigende Mondenergie.

Wenn du mit dem linken Daumen das linke Nasenloch verschliesst, aktivierst du die kraftvolle Sonnenenergie, die dir hilft, wach und konzentriert zu sein.

Kühlender Atem

Strecke deine Zunge heraus, roll sie zusammen und ziehe beim Einatmen die Luft durch die gerollte Zunge wie mit einem Strohhalm ein und lass sie beim Ausatmen durch die Nase ausströmen.

Trostwolke (Bei Unruhe, Angst und Schlafstörungen ... und zur Entspannung)

Gibt es hartnäckige unangenehme Gefühle/ Gedanken, die du gerne loslassen möchtest? Dann kannst du die Trostwolke rufen. Komm in das zusammengerollte Blatt: Beuge dich im Fersensitz so weit nach vorne, bis die Stirn den Boden berührt. Die Arme liegen entspannt neben deinem Körper, Handflächen nach oben, atme tief ein und aus.

Stell dir vor, du liegst an einem schönen Platz, an dem du dich wohlfühlst. Eine grosse Wolke schwebt heran, der du alle Sorgen, alles was dich bedrückt, übergeben kannst. Mit jedem Ausatmen lässt du die Gedanken abfließen und die Wolke saugt sie auf wie ein trockener Schwamm. Sie wird immer grösser und schwerer und du fühlst dich immer leichter und befreiter. Wenn du das Gefühl hast, dass es genug ist, kannst du dich verabschieden. Jetzt fliegt die Wolke fort, wird immer kleiner und kleiner und trägt alles ihr Anvertraute zum grossen Meer. Dreh dich dann langsam auf den Rücken und spüre nochmal nach, wie erleichtert du jetzt atmen kannst.

Wohlfühlfarbe

Leg dich auf den Rücken, die Arme liegen entspannt neben dem Körper, Handflächen nach oben, die Füsse sinken nach aussen. Stell dir vor, das unguete Gefühl in deinem Körper hat eine Farbe, z.B. dunkelbraune Angst oder rote Wut. Spür genau hin, wie fühlt es sich an, welche Farbe könnte es haben, wo kannst du es spüren? Dann stell dir vor, diese Gefühlsfarbe fliesst langsam und vollständig in die Erde ab. Sobald das geklappt hat, überlege, mit welcher Farbe du dich jetzt richtig wohlfühlen würdest, z.B. mit deiner Lieblingsfarbe und lass sie vollständig in dich einströmen. Beginne mit den Füssen, über die Beine zum Bauch usw. Nimm genau wahr, wie sie nach und nach jeden Körperteil erfüllt und du schliesslich in deiner Wohlfühlfarbe erstrahlst.

- Versöhnungsritual (Preuschoff, 2000, S.140)

Da oben auf dem Berge,

da ist der Teufel los.

Da streiten sich zwei Zwerge

Um ein` Kartoffelkloss.

Der eine wollt ihn haben,

der andere liess nicht los:

So zankten sich zwei Zwerge

Um den Kartoffelkloss.

- Denkzauber (Hüsten et al., 2007, S.57)

Folgt als nächstes eine Arbeitsphase, kann den Kindern „Denkzauber“ aus einer verzierten Dose (mit rasselndem Reis als Inhalt) symbolisch auf den Kopf gestreut werden. Möglicherweise verbessert sich so die Konzentrationsfähigkeit.

In abgewandelter Form ist es auch als „Leisedöschen“ denkbar. Das Leisedöschen wird z.B. geschüttelt, wenn sich ein Kind durch das Verhalten anderer gestört fühlt. So lernen die Kinder gegenseitige Rücksichtnahme.

- Lieder: Thema: Umgang mit Aggressionen und Frustabbau

→ „**If you`re happy (bzw. angry) and you know it, clap your hands**“ auf Englisch oder auf Deutsch „**Wenn du glücklich (wütend) bist, dann klatsch mal in die Hand**“ singen

(<https://www.heilpaedagogik-info.de/bewegungslieder/2313-wenn-du-gluecklich-bist.html> und <https://www.songtexte.com/songtext/barney/if-youre-happy-and-you-know-it-63854aa7.html>)

<p>Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Zeig mir, wenn du bei mir bist, Wie dir so zumute ist. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand .</p> <p>Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuss. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuss. Zeig mir, wenn du bei mir bist, Wie dir so zumute ist. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuss.</p> <p>Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Zeig mir, wenn du bei mir bist, Wie dir so zumute ist. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal.</p> <p>Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. Zeig mir, wenn du bei mir bist, Wie dir so zumute ist. Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss.</p> <p>Wenn du bei mir bist, dann zeig mir wie's dir geht. Wenn du bei mir bist, dann zeig mir wie's dir geht. Zeig mir, wenn du bei mir bist, Wie dir so zumute ist. Wenn du bei mir bist, dann zeig mir wie's dir geht.</p>	<p>If you're happy and you know it clap your hands. If you're happy and you know it clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, If you're happy and you know it clap your hands.</p> <p>If you're happy and you know it stomp your feet. If you're happy and you know it stop your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it, If you're happy and you know it stop your feet.</p> <p>If you're happy and you know it shout "Hurray!" If you're happy and you know it shout "Hurray!" If you're happy and you know it and you really want to show it, If you're happy and you know it shout "Hurray!"</p> <p>If you're happy and you know it do all three. If you're happy and you know it do all three. If you're happy and you know it and you really want to show it, If you're happy and you know it do all three!</p>
---	---

→ „Ich, du, er, sie, es“ (Kern, 2012, S. 64)

C Em F C
 Ich, du, er, sie, es,
 (auf sich zeigen) (nach vorne zeigen) (auf drei andere zeigen) (schnippen)

Dm C D G7
 komm, wir schüt - teln von uns den Stress!
 (Arme und Beine schütteln) (klatschen)

C Em F C
 Wir, ihr, ich und du,
 (auf sich zeigen) (nach vorne zeigen) (auf sich, dann nach vorne zeigen) (schnippen)

Dm C F C
 sin - gen macht mun - ter, rauf und run - ter, hör zu!
 (in die Hocke gehen) (aufrichten und Arme nach oben strecken) (stampfen)

→ Mit Gefühlen umgehen: „Mini Gefühl“ (Römer, 2011, S.40)

D D/C# G/H A
 Mäng - isch bi - ni glück - lich, glü glü glü glü glü.
 Mäng - isch bi - ni wüe - tig, wü wü wü wü wü.

3 D D/C# Em7 A Em7 A7
 Mäng - isch bi - ni truu - rig, tru - la la la la. Bei - di Gfühl sind rich - tig,
 mäng - isch bi - ni lus - tig, lu la la la la.

6 DMaj7 Hm7 Em7 A7 G/A A7 D
 tra - la la la la. Al - li Gfühl sind wich - tig, um durs Lä - be z'gah.

3. Mängisch bini hässig, hä hä hä hä hä.
 Mängisch bini gmüetlich, gmüe la la la la.
 Beidi Gfühl sind richtig, tra la la la la.
 Alli Gfühl sind wichtig, um durs Läbe zgah.

4. So gah't's allne Mänsche, tra la la la la.
 So gah't's allne Mänsche, tra la la la la.
 Alli Gfühl sind richtig, tra la la la la la.
 Alli Gfühl sind wichtig, um durs Läbe zgah.

→ „Lache“ (Römer, 2011, S.43)

1. La - che tuet guet, la - che macht Muet. La - che ü-ber all diä
 2. Freu - e tuet guet, freu - e macht Muet. Freu - e ü-ber all diä

7
 lusch - ti - ge Sa - che. La - che tuet guet, la - che macht
 täg - li - che Sa - che. Freu - e tuet guet, freu - e macht

12
 Muet. La - che ü - ber all diä lusch - ti - ge Sa - che.
 Muet. Freu - e ü - ber all diä täg - li - che Sa - che.

3. Schmunzle tuet guet, schmunzle macht Muet.
 Schmunzle über all diä komische Sache.
 Schmunzle tuet guet, schmunzle macht Muet.
 Schmunzle über all diä komische Sache.

4. Gigele tuet guet, gigele macht Muet.
 Gigele über all diä heimliche Sache.
 Gigele tuet guet, gigele macht Muet.
 Gigele über all diä heimliche Sache.

→ „Ois gahts guet!“ (Jakobi-Murer, 2007, S.60 f)

S. Jakobi-Murer

Swing

Mir gahts guet, — und au dir gahts guet. — Mir
 Mir gehts gut — und auch dir gehts gut. — Wir

he - bed im - mer zä - me, und das git üs viel Muet!
 sind so gern zu - sam - men, und das gibt uns viel Mut!

Mir gahts guet, — und au dir gahts guet. — Mir
 Mir gehts gut, — und auch dir gehts gut. — Wir

sind die besch - te Frün - de, und das tuet guet!
 sind die bes - ten Freun - de, und das tut gut!

Liedeführung:

Immer zwei Kinder sitzen sich gegenüber und zeigen folgende Gesten (wiederholt):

Die Kinder erfinden selber andere Darstellungsvarianten.

Das Metrum auf verschiedene Arten spielen:

- Einzelarbeit: das Lied singen, dazu regelmässig gehen, klatschen, patschen
- Partnerübung: einander gegenüberstehen und folgenden Ablauf klatschen:

Legende (jedes Symbol entspricht einer Viertelnote).

- ↓ ↓ Patschen
- || Klatschen
- ↗ ↖ einander in die rechte Hand klatschen
- ↖ ↗ einander in die linke Hand klatschen
- = gegenseitig in beide Hände klatschen

- Ganze Gruppe: im Kniekreis sitzen und folgenden Ablauf üben:

- 2 x patschen auf die eigenen Beine
- 2 x patschen auf die Beine des Kindes rechts
- 2 x patschen auf die eigenen Beine
- 2 x patschen auf die Beine des Kindes links

MITTE
 RECHTS
 MITTE
 LINKS

→ „Fertig, stopp, halt!“ (Bond, 2017, S.23)

Andrew Bond

Em H7

Nei, nei, nei, das wott ich nöd.

Em

Nei, nei, nei, das find ich blöd.

Am H7

Will mir das nöd gfallt:

Em

Fer - tig, stopp und halt!

Zu III. (B) 5.2 Alltagsrituale im Klassenzimmer
 Zu III. (B) 5.2.1 Übergänge

➤ Lied:

→ „Uufruume“ (Bond, 2017, S.28)

Strophe Andrew Bond

Wänn d Af - fe - ban - di uuf - ruumt, dänn töönt das öp - pe so:

Refrain

U - u - u uuf - ruu - me! O - o Ord - nig ma - che!

i - i - i i - ruu - me! A - a al - li Sa - che!

Und wänn de Anders uufruumt, dänn töönt das öppe so:
 U-u umeschüüsse, a-a alles schliisse!

Hey, nei, Anders! Das gaat nöd. Eso. Hör uuf!

Isch ja nur en Witz gsi. Ich weiss doch, wies gaat.

Schluss: Ä-ä äntli fertig!

→ „Unser Spielen hat ein Ende“ (Jekic, 2013)

Un-ser Spie - len hat ein En - de und wir schüt - teln uns die
 Hän - de, stamp - fen laut 1, 2, 3, un-ser Spiel ist jetzt vor - bei.

→ „Muntermacherlied“ (Kern, 2012, S.125)

Text und Music Astrid Sniebitz, Charly Neumay
© Helbing

A **langsam**

Ich bin mü - de und ich schla - fe bei - nah ein. Mei - ne Au - gen fal - len
zu, sind schon ganz klein, Da - rum wird's jetzt Zeit, ich
schneller werden
wer - de wie - der fit, wir ste - hen ganz schnell auf und al - le ma - chen mit!

B

Wir stamp - fen rechts, wir stamp - fen links, wir pat - schen auf ein Bein. Wir
schnip - sen, drehn uns rund - he - rum und ma - chen uns dann klein. Wir
wa - ckeln hin, wir wa - ckeln her und wer - den rie - sen - groß, ver -
beu - gen uns, ein Kurz - app - laus, jetzt geht's von vor - ne los! Wir ist das Lied - chen aus!

Zu III. (B) 5.2.2 Rituale für „Zwischendurch“ und Allgemein

➤ Gemeinsames Musizieren (Kindergartenzeitschrift, 2016, S.27)

Gemeinsam im Kreis kann das Hören und Nachspielen mit folgendem Vers gefördert werden: „Ohren auf, hört alle her, erst spiel ich, dann spielt ihr!“ Die LP kann einen einfachen Rhythmus vorspielen, z.B. wie Klatschen, Stampfen, Patschen oder auf einem Instrument. Die Kinder wiederholen, was sie gehört haben. Dieses Spiel kann auch mit einzelnen Kindern gespielt werden. Der Vers lautet dann: „Ohren auf, Marie hör zu, erst spiel ich und dann spielst du.“ Das Kind, das ausgewählt wurde, wiederholt den gehörten Rhythmus und ist nun an der Reihe, sich selbst einen Rhythmus auszudenken.

- „Teddybär“ oder vor einer konzentrierten Tätigkeit noch einmal Dampf ablassen (Feldmann, 2009, S.32f)

Die LP demonstriert den Ablauf zunächst, bevor ihn die Kinder nachmachen. Ein Teddybär wird zur Veranschaulichung benötigt.

Text	Geste/ Anweisung	Text	Geste/ Anweisung
Teddybär, Teddybär, dreh dich um.	<i>... umdrehen</i>	Teddybär, Teddybär, bau ein Haus.	<i>... mit den Händen ein Dach bilden</i>
Teddybär, Teddybär, mach dich krumm.	<i>... bücken</i>	Teddybär, Teddybär, schau hinaus.	<i>... mit dem Kopf hindurchgucken</i>
Teddybär, Teddybär, heb ein Bein.	<i>... ein Bein heben</i>	Teddybär, Teddybär, zeig wie man lacht.	<i>... lachen</i>
Teddybär, Teddybär, das war fein!	<i>... klatschen</i>	Teddybär, Teddybär, gute Nacht!	<i>... hinlegen und sich schlafen stellen</i>

- Ferientüte (Sperber, 2016, S. 83f)

Die Schüler bringen 1-3 Gegenstände aus den Ferien mit, über die sie berichten. Die Eltern müssen im Vorfeld informiert werden.

- Materialkoffer: (Kindergartenzeitschrift, 2016, S.31)

In einem verschlossenen Koffer wird ein fantasievolles Materialsortiment zur Verfügung gestellt. Die Kinder können rätseln, was es sein könnte. (Z.B. schwarzes Papier und weisse Ölkreide oder Bänder und Stoffe in einer Farbe.)

- Steigt ein Riese auf die Wiese (Hüsten et al. 2007, S.132)

Mit dem Reim „Steigt ein Riese auf die Wiese...“ beginnen die Kinder aus der Hocke langsam nach oben zu steigen, bis die Bewegungsaufgabe angesagt wird: „... ,boxt so gut er kann.“ „Alle Riesen boxen, boxen – alle halten an.“ Variationen können sein: Pflückt Äpfel so gut er kann; Krabbelt so schnell er kann; Tanzt so gut er kann; Hüpfte so gut er kann.

- Im Fühlgarten (Hüsten et al, 2007, S.133f)

Die Kinder gehen durch den Raum. Ertönt die Triangel, hören sie die Fee sprechen: „Alle fassen etwas an, das die Farbe von Baumstämmen hat; Alle suchen etwas, das so kalt wie ein See ist; Alle sitzen auf etwas, das die Farbe von Steinen hat; Alle fassen mit dem Finger etwas an, das die Farbe von Sonnenblumen hat; Alle suchen etwas Kuschligen; Alle verstecken ihre Hände im Gras; Alle stehen mit dem Rücken an etwas ganz Hartem; Alle berühren mit dem Finger etwas, das die Farbe von Blättern hat.“

➤ Würfel:

Die Handbilder von Kisch & Paili (2015) trainieren:

- Fingergelenkbeweglichkeit / Hand- und Fingerkoordination / Dissaziation der Finger über das Einnehmen der abgebildeten Positionen
- Bewegungsplanung beim Versuch, die abgebildeten Positionen einzunehmen
- Erkennen und Benennen der Finger und Handteile (Handteller / Handrücken)
- Erkennen, Wiedergeben und Benennen der Raumlage von Hand und Fingern (rechte / linke Hand)
- Erkennen und Wiedergeben der räumlichen Beziehung der Finger und Hände zueinander.

← Auf jede Seite des grossen Soft-(Ball)-Würfels kommt ein anderes Bild, das ausgewechselt werden kann.

Alternative:

Jede Seite des Würfels kann das Pikto für eine andere Aktivität zeigen, z.B.:

- Pantomime
- Bildbeschreibung
- Bewegung
- Anweisung ausführen
- Silben klatschen

➤ Fingersvers „10 chlini Zappelmännli“ (Derungs, 2010, S.14)

Es kann ein Handschuh angezogen werden und auf jeden Finger ein Gesicht geklebt werden.

<i>10 chlini Zappelmännli zappled hin und her,</i>	10 kleine Zappelfinger zappeln hin und her
<i>10 chlini Zappelmännli findeds gar nüd schwer.</i>	10 kleine Zappelfinger findens gar nicht schwer.
<i>10 chlini Zappelmännli zappled uf und ab,</i>	10 kleine Zappelfinger zappeln auf und nieder.
<i>10 chlini Zappelmännli findeds das ganz glatt.</i>	10 kleine Zappelfinger tun das immer wieder.
<i>10 chlini Zappelmännli zappled zringel um,</i>	10 kleine Zappelfinger zappeln ringsherum.
<i>10 chlini Zappelmännli findeds gar nüd dumm.</i>	10 kleine Zappelfinger toben wild herum.
<i>10 chlini Zappelmännli gönd in es Versteck,</i>	10 kleine Zappelfinger spielen jetzt Versteck.
<i>10 chlini Zappelmännli sind uf einmal weg.</i>	10 kleine Zappelfinger sind auf einmal weg.

➤ „Zehn kleine Zappel­männer“ (Fischer, 2010, S.167)

1. Zehn klei - ne Zap - pel - män - ner zap - peln hin und her.

Zehn klei - nen Zap - pel - män - nern fällt das gar nicht schwer.

2. Zehn kleine Zappel­männer zappeln auf und nieder.
Zehn kleine Zappel­männer tun das immer wieder.
3. Zehn kleine Zappel­männer zappeln rings herum.
Zehn kleine Zappel­männer, die sind gar nicht dumm.

4. Zehn kleine Zappel­männer kriechen ins Versteck.
Zehn kleine Zappel­männer sind auf einmal weg.
5. Zehn kleine Zappel­männer rufen laut „Hurra“!
Zehn kleine Zappel­männer, die sind wieder da.

* Fingerspiel: LP: „Zeigt eure Finger. Können sie auch so zappeln wie meine? ... Auf und ab? ... Und einen ganz grossen Kreis machen? ... Sie verstecken sich ... Wir rufen sie, das sie aus ihrem Versteck herauskommen. Hurra! Ruft mal ganz allein! ... Da sind sie wieder.“

Die zappelnden Finger bewegen sich zum Gesang mit grossen Bewegungen auf und nieder, beschreiben einen Kreis weit nach aussen, verstecken sich hinter dem Rücken und tauchen wieder auf. (Langsam, lebendig und die einzelnen Silben betont singen.)

* Rasseln als Zappel­männer: Die Kinder halten eine Rassel in der Hand (oder in jeder Hand eine). Diese sind nun die Zappel­männer und werden zum Gesang hin und her, auf und nieder geschüttelt.

➤ Gedankenfutter (Hüsten et al., 2007, S.186)

Sind die Gedanken eines Kindes beispielsweise auf Ärgern gerichtet, muss es mit neuem „Gedankenfutter“ versorgt werden. Als Ablenkungsmanöver können Lieder wie: „Auf der Mauer, auf der Lauer...“, „Drei Chinesen...“ oder „Ich sehe was, was du nicht siehst...“ gesungen werden. Auch das ABC aufsagen und zu jedem Buchstaben ein Tier erfinden lenkt ab.

Zu III. (B) 5.2.3 Visualisierung von Regeln

➤ Nach Hilfe fragen mit dem Ampelsystem

Hier erfahren die Kinder, dass jeder in ganz anderen Bereichen begabt sein kann und alle Kinder unterschiedliche Talente haben. Zusätzlich wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und die Interaktion gefördert.

Jedes Kind bekommt die drei Ampelkarten in Form kleiner, bunter Kreise auf den Tisch gelegt. Liegt die grüne Karte sichtbar auf dem Tisch, signalisiert dieses Kind, dass alles in Ordnung ist. Mit der gelben Karte zeigen die Kinder, dass sie ein bisschen Hilfe brauchen. Mit der roten Karte zeigen sie an, dass sie gar nicht mehr weiterkommen und Hilfe brauchen. Auf diese Weise müssen die Kinder nicht ständig nach Hilfe rufen.

Zu III. (B) 5.3 Rituale beim Essen

➤ Anmerkungen

Beim gemeinsamen Essen sollte darauf geachtet werden, dass gängige Tischmanieren eingehalten und Zauberwörter benutzt werden.

Beim Eintreten in den Speisesaal sollten die Kinder leise sein, um achtsam sein zu können.

➤ Individuelle Kaurituale

Das Kauen ist ein wichtiger Vorgang, denn die Verdauung beginnt bereits im Mund: „Gut gekaut ist halb verdaut“. Besonders übergewichtige Kinder sollten wissen, dass Kauen eine Muskelarbeit ist, die das Gehirn sehr genau wahrnimmt:

- * je weniger du kaust, desto mehr musst du essen, um dich satt zu fühlen.
- * Grundsätzlich gilt: Achtsamkeit beim Essen ist hilfreich. Es ist wichtig, dass man nichts nebenher macht (Langlotz & Bingel, 2008, S.65)

Damit Kinder nicht schlingen kann nach jedem Bissen bis zu einer vereinbarten Zahl gezählt werden, bevor der nächste Bissen genommen werden darf.

➤ „Händ wäsche“ (Bond, 2017, S.13)

Andrew Bond

Händ wä - sche, Händ wä - sche,
Nass ma - che, nass ma - che,
li sei - fe, ii sei - fe,
Ab tröch - ne, ab tröch - ne,

stell de Haa - ne aa. Ja!
dänn chunnt Sei - fe draa. Ja!
guet ab - spüe - le laa. Ja!
gseesch, wien ich das cha. Ja!

Anders Andersson:

Hände wäsche, Hände wäsche, stell de Suuger aa. Nei!

Nass mache, nass mache, dänn chunnt Zaapasta. Nei!

liseife, iiseife, umesprütze laa. Nei!

Abtröchne, abtröchne, gseesch, wien ich das cha. NEI!

Zu III. (B) 6 Geburtstagsrituale

➤ Geburtstagsbuch:

Durch einfache Faltechnik kann schnell ein kleines Büchlein hergestellt werden. Jedes Kind in der Klasse kann für das Geburtstagskind eine Seite darin gestalten und das Geburtstagskind kann es als persönliches Andenken mit nach Hause nehmen.

➤ Der Zaubertrunk (Zaubervorführung) (Biermann, 2002, S.114-116)

Jedes Kind bekommt ein kleines Schnapsglas oder einen Eierbecher. Die Lehrperson hat einen verschliessbaren Schüttelbecher in der Hand, setzt sich einen Zauberhut auf und sagt folgenden Vers:

Text	Anweisung
<p>Ich bin der Zaubermeister Wipp, ich bitte euch macht alle mit. Wir wollen ... gratulieren sie/er soll gleich den Trunk probieren. Er macht ganz stark und gibt viel Kraft, es ist ein echter Zaubersaft. Nun giess ich Wasser klar und rein In den Becher hier hinein. Ich schliesse ihn und schüttle sacht, auf jeden Tropfen geb ich Acht. Nun würzt es gut mit Zaubersachen, die der/dem ... Freude machen. Ich geb was Süsses hier hinein, Denn du sollst täglich fröhlich sein. Auch ihr gebt etwas hier hinein, denn ... soll stets glücklich sein. Ich schliesse ihn und schüttle sacht, auf jeden Tropfen geb ich Acht. Ich füll die Gläser, ja und dann Stossen wir zusammen an. Hoch lebe das Geburtstagskind, wir alle deine Gäste sind.</p>	<p><i>Name des Geburtstagskindes</i></p> <p><i>Die LP giesst vorher vorbereitetes Zuckerwasser in den Becher. Die Kinder sehen nur das Wasser und sind zum Schluss erstaunt, dass der Trunk süss schmeckt.</i></p> <p><i>Schüttet pantomimisch Zucker hinein auf das Geburtstagskind zeigen</i></p> <p><i>Die LP geht nun mit dem Schüttelbecher zu jedem Kind und jeder gibt pantomimisch, was er dem Geburtstagskind wünscht, z.B. eine Prise Freude, Glück, Gesundheit, Freundschaft, Lachen usw., in den Becher.</i></p> <p><i>Die LP schüttelt und giesst jedem Kind etwas Zuckerwasser in das Glas.</i></p> <p><i>Dann stossen alle auf das Geburtstagskind an.</i></p>

➤ Steckbrief gestalten: (Kindergartenzeitschrift, 2016, S.28)

Immer am Geburtstag darf das Kind mit der LP einen Steckbrief gestalten. Nach einigen Jahren kann man vergleichen, was gleich geblieben ist und was sich verändert hat.

- Wie gross bin ich und wieviel wiege ich?
- Ich male meinen Körperumriss und mich selbst
- Was kann ich besonders gut?
- Was ist mein Lieblingsessen und was meine Lieblingsfarbe?
- Was spiele ich gerne?
- Wie heissen meine Freunde?
- Was mag ich gar nicht gerne?
- Ein aktuelles Foto von mir.

- Krone basteln (Baumann, 1994, S.21)

Vor der ersten Geburtstagsfeier bemalt jedes Kind der Klasse ein A4-Zeichenpapier mehrfarbig mit Wasserfarbe. Wenn das Papier trocken ist, werden daraus Kronenzacken ausgeschnitten und in einer schönen Schachtel aufbewahrt.

Am Geburtstag überreicht jedes Kind einen Kronenzacken und kann einen Geburtstagswunsch überbringen. Die LP befestigt die Zacken auf einem Band. Die fertige Krone wird dem Geburtstagskind aufgesetzt.

- Das Geburtstagsmärchen (Hüsten et al., 2007, S. 161)

In einer schönen Schachtel liegt das Märchenbuch. Das Geburtstagskind zieht einen Briefumschlag, der den Titel eines Märchens enthält. Nach dem Vorlesen dieses Märchens können die Kinder dazu etwas schreiben oder malen. Die Beiträge werden in der Gruppenmärchenmappe gesammelt.

- **Lieder für Geburtstagsrituale**

➔ „Du hast Geburtstag heut“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.49f)

A D. Hebling Verlag

1. Du hast Ge - burts - tag heut, das freut uns
 2. Du hast Ge - burts - tag heut, welch schö - ner

3. sehr. Wir kön - nen sin - gen, spie - len, tan - zen und noch
 Tag. Wir wol - len se - hen, was er noch brin - gen

5. mehr. Du hast Ge - burts - tag heut, wie schön das
 mag. Du hast Ge - burts - tag heut, das macht viel

7. ist. Wir gra - tu - lie - ren dir zu dei - nem Fest.
 Spaß, und da - rum schen - ken wir von Her - zen

B

10. was. Du hast den Eh - ren - platz in un - ser'm Kreis. Bei un - ser'm

13. Feu - er - werk wird's dir ganz heiß.

Rakete:
 Stufe 1 sprechen: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 Stufe 2 matschen: stampfen, klatschen

Stufe 3 U - o - ä!

(1) Rätsel zur Hinführung:

„Im Jahr da gibt es einen Tag, den ich am liebsten zwei Mal hab.
 Es kommen zu mir viele Gäste und feiern mit bei meinem Feste.
 Geschenke gibt es und auch Kuchen, mmmm, den müsst ihr mal versuchen.
 Ich freue mich schon viele Tage – die letzte Nacht war eine Plage:
 Schlafen, nein, das kann ich nicht. Ich liege wach und frage mich:
 Warum ist es hier denn so still? Ob niemand mit mir feiern will?“

Dass es so was jemals gab – Weiss denn niemand, was für einen Tag ich heut hab?“

(2) Rakete fliege lassen (B-Teil)

Stufe 1	<p>Countdown</p> <p>Im gleich bleibenden Tempo (Metrum des Liedes übernehmen) von 10 auf 0 rückwärts zählen.</p>
Stufe 2	<p>Start</p> <p>Von leise nach laut das Steigen der Rakete mit den Kindern erarbeiten. Dabei eine Silvesterrakete vorstellen, wie diese aus der Flasche hochsteigt, sich oben entfaltet und langsam verglüht.</p> <p>Vorschlag: Zunächst patschen, dann dazu stampfen, von patschen zu klatschen wechseln. Lauter und schneller werden (crescendo und accelerando).</p>
Stufe 3	<p>Flug</p> <p>Tief und leise mit den Vokalen „u“ beginnend im Glissando über den Vokal „o“ immer höher und lauter werdend so hoch wie möglich mit dem Vokal „a“ den Höhepunkt finden; auf dem Vokal „a“ wieder in der Tonhöhe absinken und leiser werden.</p> <p>Evtl. spielerische Glissando-Übungen mit „hui“ (spukende Gespenster), „so“ (bewundert).</p> <p>Das Glissando mit dem Körper unterstützen: Zuvor die Fingerspitzen zu den Zehen führen. Mit steigender Tonhöhe den Körper aufrichten. Beim höchsten Ton ist auch der Körper ganz gestreckt. Mit „ah“, „oh“, „blau“, „rot“ das Feuerwerk bewundern (darauf zeigend). Ein enttäushtes „Oh“, wenn die Rakete verglüht ist.</p>

→ „Ich schenk dir einen Regenbogen“ (Stiftung Singen mit Kindern, 2006, S.165f und Langlotz & Bingel, 2008, S. 72)

Das Lied kann zum Beispiel beim Übergang in eine andere Klasse eingesetzt werden.

1 Ich schenk dir ei - nen Re - gen - bo - gen,
 3 rot und gelb und blau!_ Ich wünsch dir was! Was
 6 ist_ denn das? Du weißt es ganz ge - nau!_

Weitere Strophen:

Ich schenk dir 100 Seifenblasen, sie spiegeln mein Gesicht.
Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Nein, ich verrat's dir nicht!

Ich schenk dir eine weiße Wolke hoch am Himmel dort!
Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Es ist ein Zauberwort!

Ich schenk dir einen Kieselstein, den ich am Wege fand.
Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Ich schreib's in deine Hand!

Ich schenk dir einen Luftballon, er schwebt ganz leicht empor.
Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Ich sag's dir leis' ins Ohr!

Ich schenke dir ein Kuchenherz, drauf steht: „Ich mag dich so!“
Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Jetzt weißt du's sowieso!

→ mit Kreppband einen Regenbogen mit den angegebenen Farben legen

→ Gestaltung 4. Strophe: In die Mitte werden einige Bildkarten gelegt mit einfachen Symbolen (z.B. Sonne, Herz, Blume, Stern, Halbmond). Mit einem Kieselstein eins der Bilder dem Nachbarn in die Hand malen

→ Seifenblasen, Watte für die Wolke

→ Strophe 6 bei Geburtstag → Als Geburtstagsritual:

Vorbereitung: An einer Wand wird ein grosser auf Papier gemalter Regenbogen befestigt. Davor steht ein schöner Thron aus Tüchern und bunten Kissen.

Das Geburtstagskind setzt sich auf den Thron und die Kinder bringen nach und nach singend die wunderschönen fantasievollen Geschenke. Die Aufmerksamkeit wird auf die Freude an kleinen, kostfreien Dingen und an Schönheiten der Natur gelenkt.

→ Weitere Lied-Möglichkeiten:

- *Viel Glück und viel Segen*
- *Heute kann es regnen, stürmen oder schneien*
- *Wie schön, dass du geboren bist*

Zu III. (B) 7 Rituale zu den Jahreszeiten

Zu III. (B) 7.1 Lehrmittel „Jahreszeiten mit allen Sinnen erleben“ (Fischer, 2017)

➤ „Klassenbaum“

Zum direkten Beobachten der jahreszeitlichen Veränderungen in der näheren Umgebung der Klasse ist besonders ein Baum geeignet, der laubabwerfend ist, im Frühling blüht und im Herbst Früchte trägt. Die Klasse wählt einen bestimmten Baum aus, der in regelmässigen Abständen besucht wird. Die Kinder beobachten seine Veränderung im Laufe der Jahreszeiten. Sie können Fotos machen, ihn zeichnen und beschreiben, seinen Stamm umarmen, mit ihm sprechen, ihn giessen, sich in seinen Schatten stellen und auf diese Weise eine Beziehung zu ihm aufbauen: Wie geht es ihm? Was

braucht er? Welchen Besuch hat er von verschiedenen grösseren und kleineren Tieren? Welche Pflanzen wachsen an ihm oder um ihn herum?

Zu III. (B) 7.2 Weitere Ideen für Rituale zu den Jahreszeiten

- Ein Baum (es können die Zweige eines Baumes sein oder ein gemalter oder aus unterschiedlichen Materialien gebastelter Baum) – wird je nach Jahreszeit entsprechend geschmückt (Flohkiste, 2004, S. 26)

- Monatsnamen sichtbar aufhängen

Die einzelnen Monate können ein spezifisches Bild zeigen, der Hintergrund sollte in der Farbe der jeweiligen Jahreszeit gefärbt sein, um Zusammengehörigkeit zu visualisieren. Ein Pfeil oder eine Wäscheklammer wandert zum aktuellen Monat. Zudem können die Fotos der Schüler zu dem Monat, in dem sie Geburtstag haben, gehängt werden.

- Schlüsselring (Oehen, 2012, S.9)

Die Kinder erhalten zu Beginn des Schuljahres einen Schlüsselring mit der entsprechenden Monatskarte. Immer wenn ein neuer Monat beginnt, erhalten sie eine Karte dazu. Am Ende des Schuljahres sind alle 12 Monate am Schlüsselbund.

- Spruch zu den Jahreszeiten (Preuschoff, 2000, S.105)

*Januar, Februar, März, April
Hock in der Stube, wer da will.
Mai, Juni, Juli, August,
draussen gibt es Freude und Lust.
September, Oktober,
es schüttelt der Wind
die reifen Äpfel
für unser Kind.
November, Dezember,
nun stille und fein,
bald kommt das liebe
Christkindelein.*

- Spiele zu den Jahreszeiten:

- * Kleider sortieren: (Oehen, 2012, S.9)

In der Mitte liegen die Jahreszeitenbilder. Ein Kind nach dem anderen nimmt aus einem Koffer ein Kleidungsstück und legt es zur passenden Jahreszeit. Einige Kleidungsstücke passen vll. zu mehreren Jahreszeiten.

- * Jahreszeitenwürfel: (Oehen, 2012, S.9)

Der Würfel wird mit den Symbolen der Jahreszeiten versehen. Zwei Seiten bleiben leer. Eine davon wird mit einem ☺ und die andere mit einem ☹ versehen. Die Kinder würfeln nacheinander. Würfelt das Kind eine Jahreszeit, formuliert es eine Tätigkeit, welcher man in dieser Jahreszeit nachgehen

kann oder macht sie pantomimisch vor. Bei einem Smiley erzählt es, welche Jahreszeit es besonders mag ☺ oder welche nicht ☹ und warum.

➤ Weitere Ideen:

- * Mandalas aus gesammelten Naturmaterialien legen
- * Zeichnungen für einen (Jahres-)Kalender anfertigen, den die Schüler am Ende des Schuljahres gebunden mit nach Hause nehmen.
- * Jahreskreis / Jahresuhr (Sperber, 2016, S.10 + 28)

➤ **Lieder: Wetter / Jahreszeiten**

→ „Ich lieb den Frühling“ (enthält Strophen zu allen Jahreszeiten; Songtext unter:

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=ich+lieb+den+Fr%C3%BChling+liedtext>)

→ „Faarbe am Himel“ (Lehrmittelverlag Zürich, 2011, S.18)

Schroofe

Hm Hm9 Fism Gmaj7

1. D Su - ne hät en - schwe - re Schtand s ziend - schwar - zi Wul - chen ü - bers Land, wo

Hm Fism Gmaj7 A

läuf und hef - tig u - men - and tüend praad - le.

Hm Hm9 Fism Gmaj7

D Su - ne winkt de - tun - kle Wand und git e - re di gol - dig Hand und

Hm Fism Gmaj7 A7

plö - tzil fangt es Faar - be - band aa schtraa - le.

Refrain

D A Hm G

Am meisch - te Faarb hät de Hi - mel, wänn e Nöcht o - der en Taag ver - gaat

Em7 A 1. D 2. D

o - der wänn en Rää - ge - bö - ge schtaat. schtaat.

Weitere Strophe:

2. D Sune wird uf d Siite gleit
Und furtgjagt vo de Tunkelheit
Won ire zimli düütli seit
Gang under
Si lueget zugg und überleit
Und schänkt de Nacht es Faarbeleid
Wo d Dämerig so schtolz aaleit:
Es Wunder!
Am meische Faarb hät de Himmel
Wänn e Nacht oder en Taag vergaht
Oder wänn en Räägeboge scharat

→ „No no no no tiri tiri tee“ (Ein vorwinterliches Freudenlied) (Jakobi-Murer, 2006, S.28ff)

Refrain S. J.-M.

No no no no ti-ri, ti-ri, tee, 's git glii Schnee, ju - he, ju - he!
bald gibt's Schnee, ju - he, ju - he!

No no no no ti-ri, ti-ri, tee, 's git glii Schnee!
bald gibt's Schnee!

Strophen

Das Kind stellt sich vor, was es dann machen will:

Denn legg ich mi - ni Händ - sche und d'Win - ter - stie - fel aa,
Ich zieh' dann mei - ne Müt - ze und Win - ter - stie - fel an.

denn gang ich grad ve - ru - se und fang mit em Schnee-maa aa!
dann geh' ich gleich nach draus - sen und fang' mit dem Schnee-mann an!

Falls Schnee liegt:

No no no no tiri, tiri tee,
's het jetzt Schnee, juhe, juhe!
No no no no tiri, tiri tee,
's het jetzt Schnee!

No no no no tiri, tiri tee,
jetzt liegt Schnee, juhe, juhe!
No no no no tiri, tiri tee,
jetzt liegt Schnee!

... und was macht der Vater, wenn es dann so weit ist?

2. Denn hol' ich im Chäller d' Schuufle
und lege d' Händsche aa.
Denn gang ich grad veruse
und fang mit em Schuufle aa!

2. Ich hol' dann im Keller die Schaufel
und zieh' die Handschuhe an.
Dann geh' ich schnell nach draussen
und fang' mit dem Schaufeln an.

... und was macht die Grossmutter, wenn es schneit?

3. Denn sitz' ich grad a 's Fänschter
und luege d' Flöckli aa.
Sie tanzed und sie flüüged –
ich freu' mi ganz fescht draa!

3. Ich setz' mich dann ans Fenster
und schau' den Flöckchen zu.
Sie tanzen und sie fliegen,
ich freu' mich immerzu.

Wenn der Herbst vorbei ist und die Winterlieder eigentlich noch nicht passen, da sie meist nicht mit der momentanen schneefreien Wetterlage zu vereinbaren sind, für diese Zwischenzeit eignet sich dieses Lied. Es behandelt die Vorfreude auf den bald fallenden Schnee. Der Text kann je nach Wetterlage beliebig verändert werden, so dass der Liedinhalt immer stimmt.

Bei der Begleitung eignen sich für den Refrain hellklingende Glöckchen. Das Lied kann auch gut mit Klangstäben begleitet werden.

Vorschlag für die Liedführung und -gestaltung:

- Die Puppenhausfamilie spielt den Liedinhalt und summt die Melodie des Refrains.
- Aus einer grossen Kartonschachtel stellen wir ein Haus mit drei Fenstern her. Wir spielen mit Kasperlifiguren, Kellenpuppen, Händen, «Sockenpuppen» usw. den Inhalt des Liedes.
- An der Wandtafel entsteht zum Liedinhalt eine Wandtafelzeichnung. Zur Abwechslung kann der Refrain immer wieder gesungen werden.
- Wir singen den Refrain des Liedes. Alle freuen sich auf den Schnee und zeichnen, was sie dann machen werden, worauf sie sich freuen (andere Ausdrucksmöglichkeiten: pantomimisch darstellen, mit Worten beschreiben usw.). Anschliessend kann der Stropheninhalt gespielt werden.

→ „Es war eine Mutter“ (Fischer, 2010, S.150f)

1. Es war ei - ne Mut - ter, die hat - te vier Kin - der: den Früh - ling, den
3. Und wie sie sich schwin - gen im lus - ti - gen Rel - gen, so tan - zen und

Som - mer, den Herbst und den da - Win - ter. 2. Der Früh - ling bringt Blu - men, der
sin - gen wir fröh - lich da - rein, ____

Som - mer den Klee. Der Herbst, der bringt Trau - ben, der Win - ter den Schnee.

- * Einstimmung: Warum Mutter? In unserer Kultur spricht man eben von „Mutter Erde“, während der Himmel eher väterlich gesehen wird. Jahreszeiten, typisches Wetter, Bäume, Früchte, Farben ... darüber lässt sich immer wieder einiges erzählen und austauschen. Die LP legt Tücher in den verschiedenen Farben in die Mitte. „Welche Farbe passt zum Frühling?“ Gedanken über die Farben machen Bilder lebendig.
- * Reifentanz: Ein Reifen stellt die Mutter dar. Um ihn sind 4 Tücher passend zu den 4 Jahreszeiten geschlungen – die Kinder. Der Reifen wird an den Tüchern von vier Jahreszeitenkindern gehalten.

1. Strophe:	Die Jahreszeitenkinder drehen sich mit dem Reifen.
2. Strophe:	In die andere Richtung drehen.
3. Strophe:	Den Reifen ablegen und im Kreis tanzen.

- * Die Mutter: 4 Kinder gehen zur 1. Strophe mit typischen Gegenständen für die Jahreszeiten um den Kreis, z.B. Blumen, Apfel, Äste, Watte als Schnee. Die „Mutter“ sitzt mit einem Korb in der Mitte auf einem Stuhl. Zur 2. Strophe legen die Jahreszeitenkinder ihre Dinge in den Korb und tanzen zur 3. Strophe zum Patschen und Klatschen der andern um die Mutter.
- * Jahreszeitenkinder wählen: In der Mitte liegen 5 bunte Tücher. Die LP (später ein Kind) geht als Mutter aussen um den Kreis und berührt auf ihrem Weg 4 Jahreszeitenkinder. Alle fünf tanzen und drehen sich mit den Tüchern in der Mitte und legen sie am Ende wieder auf den Boden. Eine neue Mutter macht sich auf den Weg.
- * Körperklänge und Instrumente: Den Jahreszeiten werden Klänge für jede Silbe zugeordnet, die später durch Instrumente ersetzt werden, z.B.

<i>Früh-ling</i>	Patschen (Becken)
<i>Som-mer</i>	Auf die Brust schlagen (Klangholz)
<i>Herbst</i>	Wischbewegung mit zusammengelegten Händen vom Körper weg (Ratsche)
<i>Win-ter</i>	Klatschen (Triangel)

Zuerst begleiten alle mit Körperklängen, dann werden 4 Instrumente gewählt. Mit Hilfe eines deutlichen Einsatzes spielen die Kinder dann nur ihre Jahreszeit.

→ „**Es war eine Mutter**“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.60 f)

Text	Handgesten:
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.	Kind im Arm wiegen 4 Finger zeigen Nacheinander 1-4 Finger zeigen
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee.	Mit beiden Händen einen grossen Kreis in die Luft zeichnen An beiden Händen alle Finger wegspreizen
Der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee.	Mit der Zunge über den Mund lecken und mit der Hand über den Bauch streichen Zeige- und Mittelfinger langsam von oben nach unten mit hin- und herbewegung senken

→ „Spatzenbesuch“ (Fischer, 2010, S.148f)

Refrain

Früh - ling, Som - mer, Herbst und Win - ter, Jahr für Jahr für Jahr, kommt Be - such in mei - nen Gar - ten: ei - ne Spät - zen - - - - - schar.

Strophe

1. Al - le sind im Früh - ling flei - ßig, je - der baut sein Nest.

Schlüp - fen aus die Spät - zen - kin - der, gibt's ein Freu - den - fest.

- Frühling, Sommer ...
2. Rote Kirschen gibt's im Sommer, doch auch Streit, oh Graus, denn es zanken sich die Spatzen um den Lieblingsschmaus.
- Frühling, Sommer ...
3. Wenn im Herbst die bunten Blätter drehen sich im Tanz, hüpfen fröhlich auch die Spatzen, wippen mit dem Schwanz.
- Frühling, Sommer ...
4. Klirrt im Winter Eiseskälte und es pfeift der Wind, hockt ganz nah bei seinen Eltern jedes Spatzenkind.

- * Einstimmung: Die kleinen braun-grauen Spatzen bleiben das ganze Jahr über in der Nähe der Menschen. Sie singen sehr gut und können sogar den Gesang anderer Vögel nachahmen. Sie fressen Getreide, Insekten – oder naschen auch einmal Reste an der Pommestube. Und gelegentlich picken sie im Sommer an roten Kirschen. Was die Spatzen wohl in den verschiedenen Jahreszeiten machen?
- * Feuer – Wasser – Luft: LP: „Was machen die Spatzen den ganzen Tag?“ Alle „Spatzen“ fliegen zu Musik im Raum herum. Wenn die Musik stoppt, spielt die LP vereinbarte Klänge, zu denen die Spatzen verschiedene Tätigkeiten ausführen, z.B.:

Trommel	Mit beiden Beinen „hüpfen“
Rassel	Umeinander herumfliegen
Becken	Auf einen Baum klettern (z.B. Stuhl oder Teppichfliese)
Ratsche	Streiten und sich mit dem Zeigefinger an der Schulter antippen

- * Darstellen: Zum Refrain fliegen einige „Spatzen“ im Kreis (oder aussen herum). Im Refrain vor der 1. Strophe sind es noch die Spatzeneltern, später die Spatzenkinder. Die Strophen werden in der Kreismitte dargestellt. Die Tätigkeiten der Spatzen können zunächst erzählend eingeführt werden.

1. Strophe:	Die Spatzen legen sich als Spatzeneltern in die Mitte in eine Nest (Reifen), schlüpfen aus und flattern umher.
2. Strophe:	Die Spatzen picken sich ein wenig an den Schultern.
3. Strophe:	Sie springen auf beiden Beinen umeinander herum.
4. Strophe:	Sie hocken eng beieinander in ihrem Nest.

- * Instrumente und Körperklänge im Refrain:
 - Begleitung z.B. mit Rasseln: Bei jedem 2. Ton rasseln und dazwischen nachfedern
 - Jede Jahreszeit wird durch ein Instrument vertont (z.B. Triangel, Becken, Klangholz, Ratsche). Die Kinder schlagen es einmal an, wenn ihre Jahreszeit genannt wird.
 - Körperklänge:

Früh-ling	1-mal stampfen.
Som-mer	1-mal patschen.
Herbst	1-mal auf die Brust schlagen.
Win-ter	1-mal klatschen.

→ „Durchs ganze Jahr“ (Bächli, 2009, S.9)

1. Im Früe - lig, im Früe - lig, da gum - ped d'Ha - se um - e - nand, im
 2. Im Sum - mer, im Sum - mer, da schwü - med d'Änt - li uf em See, im
 1. Im Fröh - ling, im Fröh - ling, da hüpf das Häs - chen ü - bers Feld, im
 2. Im Som - mer, im Som - mer, da schwimmt die En - te auf dem Teich, im

Früe - lig, im Früe - lig, da gum - ped's u - me - nand. Mit
 Sum - mer, im Sum - mer, da schwü - med's uf em See. Mit
 Fröh - ling, im Fröh - ling, da hüpf es ü - bers Feld. Mit
 Som - mer, im Som - mer, da schwimmt sie auf dem Teich. Mit

hop - pla hopp, hop - pla hopp, hop - pla hop - pla hopp - pla hopp, mit
 Pflu - di - pflotsch Pflu - di - pflotsch, Pflu - di - pflä - di - pflu - di - pflotsch, mit
 hop - pla hopp, hop - pla hopp, hop - pla hopp - pla hopp, mit
 Pflu - di - pflotsch Pflu - di - pflotsch, Pflu - di - pflä - di - pflu - di - pflotsch, mit

hop - pla hopp, hop - pla hopp gum - ped's u - me - nand di - del di - del dum.
 Pflu - di - pflotsch, Pflu - di - pflotsch, schwü - med's uf em See.
 hop - pla hopp, hop - pla hopp hüpf es ü - bers Feld.
 Pflu - di - pflotsch, Pflu - di - pflotsch schwimmt sie auf dem Teich.

3. Im Herbst, im Herbst, da flüüged alli Schwalbe furt.
 Im Herbst, im Herbst, da flüüged d'Schwalbe furt.
 Uf Afrika, uf Afrika, zwi, zwi: uf Afrika.
 Uf Afrika, uf Afrika flüüged d'Schwalbe furt.

3. Im Herbst, im Herbst, da fliegen alle Schwalben fort,
 im Herbst, im Herbst, da fliegen alle fort.
 Nach Afrika, nach Afrika, zwi, zwi, nach Afrika.
 Nach Afrika, nach Afrika, fliegen alle fort.

4. Im Winter, im Winter stampf öpper dur de tüüfi Schnee.
 Im Winter, im Winter stampf öpper dur de Schnee.
 De Samichlaus, de Samichlaus, das isch, tänk, gwüss
 de Samichlaus... stampf dur de tüüfi Schnee.

4. Im Winter, im Winter stampft jemand durch den tiefen Schnee.
 Im Winter stampft jemand durch den Schnee.
 Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, das ist gewiss
 der Weihnachtsmann... stampft durch den tiefen Schnee.

5. S ganz jaar dur, s ganz Jaar dur, da tanzed d'Chnide
 umenand. S ganz Jaar dur, da tanzed's umenand.
 Drum tanz mit mir, tanz mit mir, tue nöd tumm,
 tanz nöd so chrumm. Drum tanz mit mir, didel didel dum.

5. Die Kinder, die Kinder, sie tanzen durch das ganze Jahr.
 Die Kinder, die Kinder, sie tanzen durch das Jahr.
 Komm, tanz mit mir, tanz mit mir, nicht so krumm,
 sonst fall ich um. Komm, tanz mit mir, didel didel dum.

Spielvorschlag:

Tanzlied ohne vorgegebene Schritte: Im B-Teil hoppel (punktieren), schwimmen, fliegen, stampfen und mit einem andern Kind tanzen.

→ Frühlingsrituale

- Den Winter verjagen – den Frühling begrüßen (Langlotz & Bingel, 2008, S. 49)

Als klassisches Übergangsritual, um Altes zu verabschieden und für Neues Raum zu schaffen, muss der Winter laut und deutlich vertrieben werden, bevor der Frühling Einzug halten kann. Alle Beteiligten sollten sich dazu mit ihren Instrumenten zusammentun und den Winter aus allen Winkeln und Schlupflöchern herausrasseln.

Dafür kann z.B. ein Käseschachtelbongo gebastelt werden:

Eine runde, leere Käseschachtel bekleben und bemalen, zwei bis vier lange Fäden mit dicken Perlen an den Seiten anbringen, einen langen Stock durch die Mitte der Schachtel stecken und festkleben.

- Pflanzen setzen (Frühjahrsblumen, Zwiebeln setzen, Samen sähen)
- Spiele zu Ostern (Preuschoff, 2000, S.185)
 - * Eierlauf: Jedes Kind erhält einen Suppenlöffel. Eine Strecke wird abgesteckt. Am Ziel steht ein leerer Korb, in den möglichst viele Eier gebracht werden müssen.
 - * Huhn unter der Decke: Ein Kind sitzt im Kreis unter einer Decke und hat einen Korb mit Oster-eiern. Wenn das Huhn unter der Decke anfängt zu gackern, rollt irgendwo ein Ei heraus – denn Hühner gackern bekanntlich, wenn sie ein Ei gelegt haben. Wer das Ei findet, darf es behalten.

→ „Frühlingsvorbote“ (Jakobi-Murer, 2006, S.34f)

S. J.-M.

Mach 's Fänsch-ter uuf und lueg die Blue - me-n-aa, ju - pi -
 Geh aus dem Haus und freu dich, tra - la - la, ju - pi -

di, ju - pi - da, de Frueh-lig isch bald daa! D'Vö - gel pflif - fed:
 di, ju - pi - da, der Frueh-ling ist bald da! Vö - gel pfeif - fen

zwit - sche - rii; de Frueh - lig, jo de Frueh - lig chunnt scho glii!
 draus - sen im Wald; der Frueh - ling, ja der Frueh - ling kommt schon bald!

Liedstrophen:

Sie setzen sich aus den verschiedenen Frühlingsentdeckungen zusammen, beispielsweise:
 «Mach 's Fänschter uuf und lueg die Vögel, Gresli/Gräser usw. aa ...»

Im Frühling werden zunächst die Veränderungen in der Natur, im Verhalten der Tiere und in den Tätigkeiten der Menschen wahrgenommen. Diese Eindrücke lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken, z.B.:

a) **Ausgehend vom Inhalt des Liedes:**

- In einem Tischtheater entdeckt die Puppenhausfamilie die Vorboten des Frühlings.
 - Dramatisieren der Szene:
Aus einer Bananenschachtel wird ein Fenster geschnitten. Ein Kind setzt sich hinter diese Schachtel. Gleichzeitig wird eine Zeichnung oder ein Gegenstand aus dem Spaziergang vor das Fenster gelegt.
- Alle: «Mach 's Fänschter uuf und lueg die ...»
 (das Kind öffnet das Fenster)
- Kind: «... Blueme-n-aa ...»
 (Gegenstand vor dem Fenster wird vom Kind benannt)
- Alle: «... jupidi, jupida, de Fruehlig isch bald da!»
- Alle und Vogelpfeife: «D'Vögel pfiiffed zwitscherii,
 de Fruehlig, jo de Fruehlig chunnt scho glii!»

b) **Ausgehend von der Melodie des Liedes:**

- Die LP spielt die Melodie des Liedes auf verschiedenen Instrumenten. Sie summt und singt mit verschiedenen Silben (la, na, so usw.). Dann singen alle gemeinsam mit verschiedenen Tonsilben und die LP begleitet das Lied.
- Jedes Kind erhält ein grünes grundiertes Blatt und Farbstifte oder Neocolors (weiss, gelb, hellgrün und rosa). Die LP singt oder spielt die Melodie des Liedes. Bei jedem Durchgang können die Kinder eine Blume auf das Blatt malen, bis eine schöne Frühlingswiese entstanden ist. Gleichzeitig lernen die Schüler das Lied.

→ „Freu di!“ (Jakobi-Murer, 2007, S.6f)

S. Jakobi-Murer

A

1. Freu di, freu di, sisich scho Fräe-lig! Freu di, freu di, de Fräe-lig isch da! —
 I. Freu dich, freu dich, schon ist Fräh-ling! Freu dich, freu dich, der Fräh-ling ist da! —

Freu di, freu di, sisich scho Fräe-lig! De Fräe-lig isch da!
 Freu dich, freu dich, schon ist Fräh-ling! Der Fräh-ling ist da!

3

Ü - be-rall häts Chnosch-pe und die spik - ked plötz - lich uuf!
 Sieh mal ü - be - rall die Knos - pen sprin - gen plötz - lich auf!

dSun - ne schiint und dVö - gel pff - fed, so stand ich gern uuf. —
 Vö - gel zwit - schern auf den Bäu - men, so steh ich gern auf! —

2.
 Freu di, freu di, sisich scho Summer,
 freu di, freu di, de Summer isch da!
 Freu di, freu di, sisich scho Summer,
 de Summer isch da!
 Ich tue bade, gump is Wasser,
 spiele gern im Sand,
 sammle Schtel und laufe mit de Schtelze umenand!

2.
 Freu dich, freu dich, schon ist Sommer,
 freu dich, freu dich, der Sommer ist da!
 Freu dich, freu dich, schon ist Sommer,
 der Sommer ist da!
 Ich geh baden, spring ins Wasser,
 spiele gern im Sand,
 sammle Steine, fange Käfer mit der blossen Hand!

3.
 Freu di, freu di, sisich scho Herbst,
 freu di, freu di, de Herbst isch da!
 Freu di, freu di, sisich scho Herbst,
 de Herbst isch da!
 Mmh, die Opfel sind so knackig,
 näblig ischs veruss.
 sWindet, mini Haar verstrublet,
 AU!, das isch ert Nuss!

3.
 Freu dich, freu dich, schon ist Herbst,
 freu dich, freu dich, der Herbst ist da!
 Freu dich, freu dich, schon ist Herbst,
 der Herbst ist da!
 Knackig sind die Äpfel
 und der Nebel schleicht ums Haus.
 Stürme fegen durch die Strassen,
 das macht mir nichts aus!

4.
 Freu di, freu di, sisich scho Winter,
 freu di, freu di, de Winter isch da.
 Freu di, freu di, sisich scho Winter,
 de Winter isch da!
 Ziele, schüsse, träffe, Achtung:
 dSchneeballschlacht fangt aa.
 Das isch luschtig, aber du muesch
 warmi Händsche haa...

4.
 Freu dich, freu dich, schon ist Winter,
 freu dich, freu dich, der Winter ist da!
 Freu dich, freu dich, schon ist Winter,
 der Winter ist da!
 Zielen, werfen, duck dich jetzt,
 die Schneeballschlacht fängt an!
 Das ist lustig, zieh dir einfach
 warme Schuhe an...

Einführung Liedform A B A:

- den Ausruf ‚Freu di‘ im A-Teil mit den Armen darstellen (wie „Hurra“)
- die Jahreszeiten mit Tüchern legen (grün/gelb/braun/weiss), den Inhalt der Strophen malen oder entsprechende Gegenstände hinlegen
- die eine Hälfte der Kinder singt Teil A, die anderen singen Teil B.
Teil A singen wir im Stehen, beim Teil B sitzen wir

Gleichbleibenden Rhythmus im Teil A über die Sinne erleben und dann spielen:

- Hören: LP (oder Kinder) spielt den Rhythmus auf verschiedenen Oberflächen, Instrumenten oder singt ihn auf Silben (du)
- Spüren: Die eine Hälfte der Kinder ordnet sich als ‚Päckchen‘ im Kreis an. Bei jedem Kind sitzt seitlich rechts ein anderes und klopft ihm den Rhythmus auf den Rücken (nicht zu stark).
- sehen: Darstellen des Rhythmus mit Formen:
● - ● ● | ● - ● ● = ♩ ♩ ♩ ♩ | ♩ ♩ ♩ ♩
- Hörbar machen - den Rhythmus auf verschiedene Materialien, z.B. auf das Mobiliar im Raum klopfen. Körpereigene Instrumente miteinbeziehen
- verschiedene Rhythmusinstrumente ausprobieren

Begleitung:

- A-Teil: Begleitung mit Rhythmusinstrumenten:
Frühling: Schlaghölzchen Sommer: Steine
Herbst: Baumrüsse oder Djembe Winter: Glöckchen
- B-Teil: Nur Gesang

→ „Heuschnupper“ (Jakobi-Murer, 2007, S.8f)

1. Im - mer wenn es wie - der Früh - lig wird und dSun - ne warm uf dAr - me
Ich sitz ufs Ve - lo und ich rad - le a de Wie - se und de Boim ver -

im - - mer, im - mer, im - mer,

schiint, bil, halt ichs din - ne nüm - me uus, denn
bil, sSchmöckt so fein und au so fräsch, wills

im - mer, im - mer, im - - - mer,

1. Em A 2. Em A D
muess ich u - sem Haus. wie - der Früh - lig isch.

im - mer, im - mer, | - im - mer.

Weitere Strophen:

2.

Irgend öppis stimmt mit mine Auge nüm, sie biissed plötzlich so,
'Hatschi', jetzt muess ich au no nüsse, was han ich ächt do?
dNase tropfed, ich muess schnütze und uf eimal bin ich au so schlapp.
sBliibt mir gar nüd anders übrig - ich stieg vom Velo ab.

3.

Heu, heu, heu-eu-eu-eu. Heu, heu, heu-eu-eu-eu,
Heu, heu, schnup-schnupper!
Heu-eu-eu-eu-eu-eu-eu. Heu, heu, schnup-schnupper!
Heu, heu, heu-eu-eu-eu, Heu, heu, heu-eu-eu-eu,
Heu, heu, schnup-schnupper!
Heu-eu-eu-eu-eu-eu-eu. Heu, heu, schnup-schnupper!

Legato und staccato singen

- Die ersten zwei Strophen werden legato gesungen, das heisst, das Lied wird in einzelne Abschnitte (Phrasen) geteilt. Wir singen und fahren unserem Arm entlang. Wie lange können wir singen ohne erneut einzuatmen (dosiertes Ausatmen)?
- Die dritte Strophe steht im Gegensatz zu den anderen! Das Zwerchfell leistet beim Wort „hoi“ Höchstarbeit! Diese Strophe darf ruhig etwas übertrieben gesungen werden (eher männlich).

→ „Früelig isch i de Luft“ (Lehrmittelverlag Zürich, 2011, S.1)

1. Win - ter - schlö - fer, wa - ched a - ll uuf!
2. Vei - eli - paar - füüm, sües - se Blüe - te - staub

Nä - med all en tüü - fe, tüü - fe Schnuuf!
Bäär - lauch - plet - ter, wü - zig frü - sches Laub.

Schmä - cked iir dee wun - der - baa - ri Duff?

Früe - lig isch wi - der, Früe - lig isch wi - der,

Früe - lig isch wi - der i de Luft!

→ Sommer-Lieder

→ „Baarfuessindiaaner“ (Bond, 2007, S.5)

1. Ich bruu-ch ei-gent-li gaar kei Schue. Im
 Sum-mer bring is au fascht nöd zue.
 Mli - ni - Füess wänd nöd deet drii,
 wet - ted li - e - ber oo - ni - sii.
 Ich bin en Ba- ar- fuess-, ich bin en Ba- ar- fuess-,
 Baar - fuess - in - di - aa - ner.

2. Strophe	Spitzigi Chiselschtei Heisse Teer Chürzligs Graas De Sand am Meer Betonschtägetritt Quätschige Dräck Ruuchi Schtei En schliimige Schnägg	Ich bi kein Plattfuess- Ich bi kein Chääsfuess- Ich bin en Baarfuessindiaaner
------------	---	---

→ „D`Sunne isch rund“ (Jakobi-Murer, 2006, S.8ff)

D`Sun - ne isch rund ... sie wärmt üs män - gi Stund ...
 Son - ne, du bist rund ... du wärmst uns man - che Stund` ...

Sun - ne -, Sun - ne -, Sun - ne - strahl, lüücht üs ü - ber Berg und Tal!
 Son - nen -, Son - nen -, Son - nen - strahl, leucht` uns ü - ber Berg und Tal!

Das Leuchten und die angenehme Wärme von Sonne auf der Haut soll in diesem Lied zum Ausdruck kommen.

Vorschlag für die Liedereinführung und -gestaltung:

In der Stüblmitte* befindet sich ein gelber Reif, an welchem der Kinderzahl entsprechend viele aufgerollte gelbe Crêpepapierstreifen angebracht sind.

1. Die Melodie mit den Silben »So, so ...« singen. Langsam einen grosszügigen Kreis um den gelben Reifen bilden und auf den Boden sitzen.
2. Weitersingen; die Kinder sitzen nun hintereinander in der Kreisform (nahe zusammenrücken).
3. Das Lied mit dem Text singen.
4. Das Lied singen, dazu die Hände reiben. Das Lied wiederholen und die warmen Hände dem vorderen Kind auf den Rücken (oder andere Körperteile) legen. Diese Sequenz beliebig oft wiederholen.
5. Langsam aufstehen und in einer Richtung gehen.
6. Langsam zum Reifen gehen und ein Band fassen. Wenn alle ein Bandende in der Hand halten, wird der Reifen langsam in die Höhe gezogen.
7. Das Lied wird weiter gesungen, Richtungswechsel einbauen, die Höhe verändern usw.
8. Am Schluss halten alle ihre Hände hoch (gemeinsam abmachen, wann der Tanz zu Ende ist).

→ „**Summergwitter**“ (Lehrmittelverlag Zürich, 2004, S.20)

1. Sum-mer-aabig, de Hi-mel isch blau. Chunt e Wul-che,
 schwarz und grau. Öp-pis rum-plet, ghöörsch es au? Es isch de Tun-ner!
 Rã-de bumm rã-de bumm bumm rã-de rã-de rã-de bumm. Rã-de
 bumm rã-de bumm bumm rã-de rã-de rã-de bumm.

2. Summerraaabig, d Sune isch verschteckt
 Öppis hät si zuedeckt
 Plötzlich wirds hell – und scho isch es wäg
 Es isch en Blitz! zisch
3. Summerraaabig, de Wind isch no schwach
 Chunt en Schturm mit Ach und Krach
 Groossi Tröpfe hämared ufs Dach
 En Gwitterräage
4. Summerraaabig, es dunkelet ii
 S Gwitter isch ja scho verblü
 Ich hoffe, s nööchschi chunt scho gllü
 Es heftlgs Gwitter

→ **Herbstrituale:**

- Fingervers (Krippenspielkreis S.57)

*Fünf Finger sitzen dicht an dicht
 Sie wärmen sich und frieren nicht
 Der erste sagt: Ich muss jetzt gehen!
 Der zweite sagt: Auf Wiedersehen.
 Der dritte sagt: Ich muss nach Haus
 Der vierte läuft zur Tür hinaus.
 Der fünfte aber spricht: He! Ihr! Ich frier
 Da wärmen ihn die andern vier*

- Das Nüssespiel (Hering, 2010, S.31)

Spielanleitung:

Jedes Kind hat zwei Nüsse in der Hand. Die LP spricht das Gedicht. Mit den Nüssen wird das Gedicht nach den verschiedenen Rhythmen begleitet. „Galopp“ ist ein punktierter Rhythmus, „Halt“ ein fester Schlag. Dann werden die Nüsse aneinander gerieben. Zum Schluss werden die Nüsse geknackt.

Ich habe hier zwei Nüsse, die ess ich liebend gern, mit aussen harter Schale und innen weichem Kern.	Ein Zauberer steht vor uns Mit Zwergen und Riesen und Trollen. Jetzt hört man unsere Nüsse, wie sie am Boden rollen.
Bevor wir sie gleich knacken, da spielen wir noch damit. Wir reiten auf den Pferden Galopp und dann im Schritt.	Der Zauberer verschwindet, der Spuk ist gleich vorbei. Das alles war am Ende Nur eine Spinnerei.
Wir wandern mit den Nüssen In einen dunklen Wald. Dort werden wir ganz leise, und plötzlich ruft es „Halt“.	Der Nussknacker wird heute Mal wieder ausgepackt Und unsre guten Nüsse Mit aller Kraft geknackt.

➤ Lieder

→ „Nussbaum“ (Fischer, 2010, S. 57)

- * Einstimmung: LP hält einen Besen in der Hand. „Es ist Herbst. Der Nussbaum hat sein Laub verloren. Einer von uns muss es wegkehren. Wer will dafür sorgen?“
Ein Kind erhält den Besen und kehrt zum Gesang der Gruppe das Laub in der Kreismitte. (Der Name jeweils eines Kindes wird eingesetzt.)
- * Kreisspiel: Die Singenden gehen im Kreis und singen den Namen des kehrenden Kindes. Bei *guten Morgen* stehen bleiben oder alle Kinder im Kreis verbeugen sich.
In den beiden letzten Takten winken oder
Auf *Mor-* patschen, auf *-gen* klatschen oder
Auf *Mor-* die gefassten Hände vorschwingen auf *-gen* zurückschwingen.
Der „Strassenkehrer“ wählt ein neues Kind. Der letzte Strassenkehrer räumt den Besen auf.
- * Das Lied kann auch mit anderen Baumarten gesungen werden: Birnbaum, Apfelbaum, Kirschbaum...
- * Das Lied ist auch als Begrüßungs- oder Abschiedslied denkbar
- * Alternative 2.+3. Strophe nach Wolfgang Hering (2010, S.30f)

Du nimmst den Besen in die Hand, jetzt musst du dich bewegen. Du knüpfst dir ein paar Blätter vor Und zeigst uns hier das Fegen, das Fegen, das Fegen.	Du gibst dann deinen Besen gleich An den nächsten besten, denn neue Blätter fallen nun, der Wind bläst in den Ästen, den Ästen, den Ästen.
--	--

→ „Der Nusstanz“ (Fischer, 2010, S. 75)

Hier hab ich ei-ne Nuss ge-sehn, kommt, lasst uns al-le hier-her gehn! Mick mack mu-li-nack,
 Dort hab ich ei-ne Nuss ge-sehn, kommt, lasst uns al-le dort-hin gehn!

kna-cken wir die Nüs-se kla-cker knack. Mick mack mu-li-nack, kna-cken wir die Nüs-se kla-cker knack!

- * Einstimmung: Ab Ende September sind die Walnüsse reif. Weil sie sich aber viel länger lagern lassen als andere Früchte, kann man sie das ganze Jahr über bekommen. Jedes Kind erhält 2 Walnüsse.
 LP: „Erzählt mir etwas über eure Nüsse. Sind sie gross, glatt, warm, schwer, kann man sie riechen?“
- * Nussgeräusche zum Refrain: „Welche Geräusche können wir mit den Nüssen machen (rollen, klopfen, reiben ...)? Hört, was meine Walnüsse können.“ Die LP klopft sie aneinander und spricht dabei den Nussvers (2. Teil). Die unterstrichenen Silben werden geklopft: Mick mack mu-li-nack, kna-cken wir die Nüs-se klak-ker knack. Alle klopfen dabei auf Boden, Schultern, Knie, Kopf ..., sprechen schnell, langsam, aufgeregt, gelangweilt, lauter oder leiser werdend, flüsternd, ganz ohne Stimme ... Wer zeigt es allein?
- * Nussvers im Raum: Zum Gesang des 1. Teils gehen alle gemeinsam durch den Raum spazieren: *Hier hab ich eine Nuss gesehn* ... Zum Nussvers sind sie vielleicht an der Tür angelangt. Alle klopfen den Nussvers gegen die Tür. „Wohin gehen wir nun?“ ... Alle singen und gehen: *Hier hab ich eine Nuss gesehn* ... So wechseln Gehen und Strophe und Klopfen zum Refrain ab.
- * Tanz: Die Kinder halten die Nüsse in den Händen und stehen im Kreis.

<i>Hier hab ich ...</i>	In Tanzrichtung gehen.
<i>Hier-her gehen</i>	3-mal zur Mitte gewandt stampfen.
<i>Dort hab ich ...</i>	Gegen Tanzrichtung gehen.
<i>Dort-hin gehen</i>	3-Mal zur Mitte gewandt stampfen.
<i>Mick mach mu-li-nack</i>	Den Rhythmus klopfen.
<i>Knacken wir ...</i>	1-mal drehen.
<i>Klak-ker knack</i>	3-mal stampfen.
- * Tanz in der Schlange: Die LP führt die Schlange der Singenden an. Nach *hierher gehen* tanzt die LP nach hinten, der neue „Kopf“ führt. Zum 2. Teil stehen bleiben, den Vers ohne Nüsse auf dem Rücken der Vorderperson patschen.

→ „**Ich geh mit meiner Laterne**“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.248f)

Refrain G G D G
 Ich geh mit mei-ner La - ter - ne und mei-ne La - ter-ne mit mir.

(4) G G D G
 Da o - ben leuch-ten die Ster - ne und un - ten leuch-ten wir.

(8) **Strophe** G G
 1. Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn?
 2. Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht.
 3. La - ter - nen - licht, ver - löscht mir nicht!
 4. Mein Licht geht aus, ich geh nach Haus.

(10) D G
 (1.-4.) Ra - bim - mel, ra - bam - mel, ra - bumm.

Die Kinder bewegen sich mit ihrem Licht im Kreis. Bei „mein Licht ist schön...“
 gehen die Kinder in die Mitte, heben die Laterne und drehen sich wieder nach aussen.

→ „**Was bringt der Herbst?**“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.220f)

G D7
 Was bringt der Herbst zu uns her?
 Wer weiß es? Sagt, bit - te sehr!

3 **Solo** Am D7 **Alle** G Em
 Bir - nen bringt er her. Und noch vie - les mehr.

5 C G D7 G
 Das bringt der Herbst zu uns ganz her.
 (Seht, un - ser Korb ist ganz schwer!)

→ Welche Früchte bringt uns der Herbst? (Das Obst, welches die Kinder aufzählen nimmt die LP aus einer Tüte und legt es in die Mitte.)

→ Früchte probieren

→ Winterrituale

➤ Lieder

→ „Ein Schneemann steht vor unserm Haus“ (Fischer, 2010, S.160 f + S.39)

1. Ein Schnee-mann steht vor un-serm Haus, er sieht sehr stolz und wich-tig aus und

auch ein biss-chen dumm, Nun seht, nun seht, wie es dem Schnee-mann geht.

2. Schon wird es draußen langsam warm,
da schmilzt ihm weg der linke Arm,
der Besen, der fällt um.
Nun seht, nun seht, wie es ihm weiter geht!

3. Beim ersten Regen, tropf, tropf, tropf,
verrutscht zur Seite ihm der Kopf,
nun sieht er alles krumm.
Nun seht, nun seht, wie es ihm weiter geht!

4. Nun kommt ein heller Sonnenschein,
der Schneemann knickt zur Seite ein,
und – plumps – jetzt fällt er um,
und ist – oh weh – nur noch ein Häuflein Schnee.

5. Ein alter Rabe fliegt herbei,
zu sehn, was da geschehen sei,
und blickt im Kreis herum:
„Kraakraa, kraakraa, bald ist der Frühling da!“

Der B-Teil kann zum Refrain gestaltet und jeweils wiederholt werden. In den ersten drei Strophen lässt er sich gleich singen: Nun seht, nun seht, wie es dem Schneemann geht! Nun seht, ...

- * Einstimmung: Die LP kann kurz erklären, wie der Schnee entsteht. Wie könnten Schneemänner aussehen? Rund, breit, lang, krumm, mit kurzen oder langen Armen ... In Stoppspielen stellen Kinder verschiedene Haltungen dar und erleben Starre und Bewegungslosigkeit im Kontrast zu gelöstem Laufen.
- * Erstarren und schmelzen: LP: „Wir laufen und tanzen durch unsere Winterlandschaft. Immer wenn die Musik stoppt, bleibt ihr als Schneemann stehen. Nicht bewegen! Das kann ein Schneemann nicht ... Schaut euch ein wenig um, wie sehen die anderen aus?“ ... „Noch sehen die Schneemänner ganz stolz aus. Nun hört meinen Sonnenklang (Becken). Mit jedem Klang schmilzt der Schnee-mann ein wenig: Ein Arm fällt ab ..., der Kopf verrutscht ..., er knickt zur Seite ein ... und fällt ganz um...“
- * Körperklänge: LP: „Wie es dem Schneemann wohl ergeht, wenn die warme Sonne kommt?“ Den B-Teil singen und bei „steht“ die Arme zu einer fragenden Geste öffnen. Nach „nun steht“ 2-mal klatschen.
Mit jüngeren Kindern die unterstrichenen Wörter klatschen: *Nun seht, nun seht, wie es dem Schnee-mann geht!* In den Pausen die Hände nach aussen öffnen.
- * Darstellung: Ein Kind steht mit Bettlaken um den Körper sowie Hut und Besen im Arm als Schneemann in der Kreismitte. Die LP erzählt den Inhalt der Strophen frei: „Die Kinder haben vor dem Haus einen Schneemann gebaut. Ganz stolz sieht er aus unser Schneemann...“ – Der

Schneemann stellt das Erzählte dar: Der Besen fällt, der Kopf verrutscht, er knickt ein, fällt um ... (Dazwischen wird der B-Teil gesungen.)

Weitere Rollen:

Einzelne Kinder erscheinen als Wärme, Regen, Sonne und Raben mit roten, blauen, gelben und schwarzen Tüchern in der Hand. Sie tanzen um den Schneemann und berühren ihn mit ihren Strahlen, Flügeln...

Die LP singt zunächst frei, mit Pausen zum Ausspielen der Szenen

- * Instrumente: Klanghölzer können das Klatschen in den Pausen ersetzen oder ergänzen. Die Worte „seht“ und „geht“ können von einer Trommel begleitet werden. Das ergibt einen schwungvollen Rhythmus.

→ „A, a, a, der Winter, der ist da“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.58f)

1. A, a, a, der Win - ter, der ist da!

5 Herbst und Som - mer sind ver - gan - gen, Win - ter, der hat an - ge - fan - gen.

9 A, a, a, der Win - ter, der ist da!

	Strophe	Bewegungen	Instru- ment
1	A, a, a, der Winter, der ist da! Herbst und Sommer sind vergangen, Winter, der hat angefangen. A, a, a, der Winter, der ist da.	Klatschen Windbewegungen machen Schweiss abwischen Schneien lassen Klatschen	Rassel
2	E, e, e, er bringt uns Eis und Schnee. Malt uns gar zum Zeitvertreiben Blumen auf die Fensterscheiben. E, e, e er bringt uns Eis und Schnee.	Auf die Oberschenkel patschen Eisblumen in die Luft malen Patschen	Schellen- stäbe

3	<p>I, i, i, vergiss die Armen nie! Wenn du liegst im warmen Kissen, denk an die, die frieren müssen. I, i, i, vergiss die Armen nie!</p>	<p>Zeigefinger mahrend hin- und herpendeln Schlafgeste Mit beiden Händen an den Oberarmen reiben Zeigefinger pendeln lassen</p>	Glöckchen
4	<p>O, o, o, wie sind die Kinder froh! Sehen jede Nacht im Träume Sich schon unterm Weihnachtsbaume. O, o, o, wie sind die Kinder froh!</p>	<p>Klatschen und patschen Mit beiden Händen Tannenbaum in die Luft malen Klatschen und patschen</p>	Klanghölzer
5	<p>U, u, u, jetzt weiss ich, was ich tu! Hol den Schlitten aus dem Keller Und dann geht es schnell und schneller. U, u, u, jetzt weiss ich, was ich tzu!</p>	<p>Rhythmisch auf die anderen zeigen Schlitten seitlich herziehen Mit den Händen seitlich Schlitten fahren Rhythmisch auf die Kinder zeigen</p>	Bänderstäbe

Weiterführung: Vokale malen

→ „Minkel, mangel, munkel“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S. 62f)

<p>1. Min - kel, man - kel, mun - kel, im Win - ter ist es dun - kel. Da sitzt die Katz am O - fen - rohr und liest der Maus Ge - schich - ten vor. Eins, zwei, drei, schon vor - bei!</p>	<p>2. Winne, wanne, wonne, im Frühling scheint die Sonne. Da lädt ein Spatz ganz frisch und fein die Katz zu einem Ausflug ein. Eins, zwei, drei – schon vorbei!</p> <p>3. Rutze, ratze, ritze, im Sommer kommt die Hitze. Die Katze ist ganz nass vor Schweiß, kriegt von der Maus ein Himbeereis. Eins, zwei, drei – schon vorbei!</p> <p>4. Rimme, ramme, raume, am Ast, da reift die Pflaume. Die Katze macht sich drüber her und mag nun keine Mäuse mehr. Eins, zwei, drei – schon vorbei!</p>
---	--

→ **Adventszeit / Weihnachten:**

➤ Vers zum Nikolaus:

„Klopf, klopf, klopf“ (Hering, 2010, S.39f)

Spielanregung: Es beginnt mit einem Klopfen, dann werden die ersten vier Zeilen gesprochen und mit einem Daumen dargestellt. Wieder klopfen alle mit, bis sich der Zeigefinger präsentiert. Danach wiederholt sich der Ablauf. So geht es weiter, bis am Ende der kleine Finger auftritt.

„Wer klopft an meine Tür?“,

fragt der Knubbeldaumen hier.

„Ich geh nicht hin, ich trau mich nicht,

nachher steht da ein Bösewicht.“

Der Lange sagt: „Ich habe Schiss,

ein Fremder ist es ganz gewiss!“

Der Mittlere macht sich klitzeklein,

er will nicht an der Türe sein.

Der Ringfinger sagt: „Ich bin heut krank!“

Und versteckt sich schnell im Schrank,

der Kleinste sagt: „Ich geh nun raus –

vielleicht ist es der Nikolaus!“

Gesagt, getan, die Tür macht er auf,

und findet den Teller mit Süßem drauf.

➤ Briefe an den Weihnachtsmann schreiben

➤ Vers zu Weihnachten: Leise, leise, mucksmäuschenstill (Preuschoff, 2000, S.161 f)

Leise, leise, mucksmäuschenstill
Gehen Weihnachtswichtel im Advent auf die Reise.
Wer sie hören will, der sei still, ganz still.
Leise, leise, mucksmäuschenstill
Flüstern Weihnachtswichtel im Advent auf ihrer Reise.
Wer lauschen will, der sei still, ganz still.
Leise, leise, mucksmäuschenstill
Trippeln Weihnachtswichtel im Advent auf ihrer Reise zu Vater, Mutter, Kind.
Wer ihre Spuren entdecken will, der sei still, ganz still.
Leise, leise, mucksmäuschenstill
Tragen Weihnachtswichtel im Advent etwas mit sich auf der Reise: Bunte Pakete sind's,
wer sie haben will, der sei still, ganz still.

Zu III. (B) 8 Rituale für den Fachunterricht

Zu III. (B) 8.1 Rituale für den Mathematikunterricht

- Mathematikunterricht im Wald: (Badegruber et al., 1996, S.16f)
 - * Jedes Kind sucht sich eine Zahl aus (oder das Alter) und sucht Gegenstände im Wald (z.B. Zapfen), aus denen er die Zahl legt (event. mit Vorlage).
 - * Verstecken spielen und laut bis 10 zählen.
 - * Seilspringen und mitzählen, wie oft die Kinder es schaffen.

- Mathematik im Kochunterricht:
 - * Jede neue Zahl wird aus Mürbeteig geformt und gebacken.
 - * In einer ersten Unterstufe eignet sich das Kochen mit der „Becherküche“.
Auf Abbildungen ist die Anzahl der benötigten Becherzahl und Grösse vorgegeben. Die Kinder müssen die richtige Menge der Zutaten zählen und die Becher mit den bereitgestellten Zutaten füllen. Wenn der Teig fertig ist, dürfen sie daraus die neue Zahl formen, die nach dem Backen gemeinsam gegessen wird.

- Der Mathepass (Hüsten et al., 2007, S.126)

Der Mathepass kann kenntnis- und fertigungsorientiert werden. Er dokumentiert, welche Aufgaben das einzelne Kind schon beherrscht. Hat ein Kind etwas Neues gelernt, kann er ihm feierlich übergeben werden.

- **Lieder für den Matheamtikunterricht**

→ „Der Fitnessstanz“ (s. Morgenkreis)

→ „So zähle ich“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S.46)

Alle: klatschen
D Hm7 A7 D
Wie zählst du? Wie zählst du? Wie zählst du von 1 bis 10?

Ein Kind:
5 D Hm A7 D
So zäh-le ich! So zäh-le ich! So zäh-le ich von 1 bis 10:

Ein Kind /
Alle (Wdh.):
9 A7 D
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Applaus!

Begleitostinato (Takte 1-8)

Stabspiele/
Boomwhackers
a a a a
d d d d
(Lass uns zäh-len!)

Anmerkungen:

- Rückwärtszählen: Wer kann von 10 bis 1 zählen?
- Gibt es eine andere Sprache in der ihr zählen könnt?
- Das Lied kann auch von verschiedenen Zahlen aus gezählt werden. So kann die Zahlenreihe erweitert werden (z.B. von 3 bis 12)
- Vorgänger und Nachfolger bestimmen. Ein Bodenzahlenstrahl ist sinnvoll dazu.

→ „Drüegg, Vieregg, Chreis“ (Jakobi-Murer, 2007, S.38f)

J. JAKOBI-MURER

Strophe Dreieck: staccato
Dm

Grell und spit-zig, ich bis Drüü-egg! Ich schüss vo - re, gönd jetzt weg! Ich
Spitz und grell, ich bin das Drei - eck, spring nach vorn in ei - nem Satz! Ich

A⁷ Dm

krei - sehe, gois - se, ich bin sDrüü-egg! Ach - tung gönd weg!
schrei - e, krei - sehe, hab drei E - cken. Ach - tung macht Platz!

Zwischenspiel = Dreieck und Viereck
Gm Dm A Dm Gm Dm A⁷ Dm

Strophe Viereck: portato
Dm

„1, 2, 3, 4, was isch los, röefts Vier - egg jetzt vo vo - re.
„1, 2, 3, 4, was ist los? Das Vier - eck stampft den Raum hin - durch!

A⁷ Dm *Zwischenspiel*

Ich bin rot und das heisst „Stopf!“ Ich laa nie - mer da - re.
Ich bin rot und das heisst „Stopf!“ Ich lass nie - mand durch!

Strophe Kreis: legato
Gm Dm G Dm

Da chunnt die blau - i Chu - ge - le und tanzt im Mor - ge - tau... „Es
Da rollt die bla - e Ku - gel hin und schaw - kelt hin und her... „Es

Gm Dm A⁷ Dm

isch so schön zum ru - ge - le... chö - med doch aul!
ist so schön, ich mag euch sehr... kommt doch auch her!

Zwischenspiel Kreis
Gm Dm A Dm Gm Dm A⁷ Dm

Dreieck, Viereck, Kreis und ihre Charaktere:

* Dramatisieren:

- grosse gelbe Kartondreiecke, grosse rote Vierecke, grosse blauen Kreise

- jedes Kind erhält eine Form.

▲ Strecken, wild und frech

■ Wie ein Roboter immer 4 Schritte gehen, dann Richtungswechsel – bei Stopp sofort stillstehen und das Viereck nach oben halten

● Mit dem Kreis in der Luft tanzen, event. den Kreis auf dem Boden rollen

* Bewegen:

- Die Kinder bewegen sich ohne Material, dem Charakter der Form entsprechend. Dazu singen alle das Lied.

▲ Auf Zehenspitzen gehen, einander mit dem Zeigefinger pieksen.

■ Stampfen, bei Stopp sofort stillstehen (rote Karte)

● Auf dem Boden rollen, runde Bewegungen tanzend ausführen

Jedes Kind darf einmal jede Form spielen.

→ „Formen-Song“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S. 38 f)

1. Der Kreis ist rund, ge - nau - so wie mein Ring; ganz
3 oh - ne E - cken, Kan - ten ist das Ding. Auch
5 Tel - ler, Knöp - fe hab'n die Form vom Kreis; ku - gel -
7 rund, so wie mein Eis.

Weitere Strophen:

2. Das Rechteck ist ein ganz besonderer Fall,
sieh hin und du entdeckst es überall.
Die Seiten gegenüber sind gleich lang,
schau dir nur die Tafel an.
3. Das Dreieck hat – so sagt es schon das Wort –
genau drei Ecken hier und da und dort.
Die Triangel hat auch 'ne Dreiecksform,
ja, das find ich ganz enorm.
4. Und hat 'ne Form vier Seiten, die gleich lang,
ist's ein Quadrat, das ich erkennen kann.
Auch die vier Winkel sind genau gleich groß,
mal doch eins, komm, lege los!

Anregungen:

- Welche Gegenstände im Klassenzimmer haben die Formen?
- Bildkarten mit Gegenständen zu der jeweiligen Form sortieren lassen.
- Welche Formen verstecken sich in Instrumenten?

→ „Rot und gääl“ (Lied zu den Farben) (Jakobi-Murer, 2006, S.38f)

S. J.-M.

Rot und gääl, blau und grün, ro-sa-rot und vi-o-lett,
Rot und gelb, blau und grün, ro-sa-rot und vi-o-lett,

d'Far-be lüüch-ted, 's isch e Pracht, dass so-gar de Pe-ter lacht!
Far-ben leuch-ten, wel-che Pracht, dass so-gar der Pe-ter lacht!

Liedstrophen:

Wer lacht alles über die schönen Farben? Es können die Namen der Kinder, der Eltern, von Märchenfiguren und anderen Personen eingesetzt werden.

Vorschlag für die Lied Einführung und -gestaltung:

Jedes Kind holt seine Farbschachtel und erhält ein weisses Papier. Es sitzt auf dem Boden und legt das Material vor sich hin.

1. Die Farbenfolge: rot und gelb, blau und grün, rosarot und violett mit den entsprechenden Farbstiften aus der Schachtel auf den Boden legen.
2. Diese Farbenfolge einige Male im Rhythmus sprechen, dabei auf die jeweilige Farbe zeigen. Die Kindergärtnerin kann mit einem Tambourin das Metrum spielen.
3. Die Kinder vertauschen ihre Farben mit geschlossenen Augen und legen sie anschliessend wieder in der richtigen Reihenfolge hin.
4. Das ganze Lied wird nun gesungen.
Zur Abwechslung schauen wir, bei wem diese Farben an den Kleidern anzutreffen sind. Diejenigen Kinder, die eine Farbe aus dem Lied besitzen, stehen in einer Reihe und zeigen während des Singens auf ihre Farbe.
Beim Schlussteil («d'Farbe lüüchted ...») halten alle die Hände hoch; am Schluss («dass sogar de Peter lacht») halten sich die Kinder vor Lachen die Hände auf den Bauch.

5. Jedes Kind hat einen Farbstift und ein Blatt vor sich und zeichnet immer mit dem betreffenden Stift auf das Papier. Das ist eine schwierige Übung, deshalb muss das Lied langsam gesungen werden.

→ „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ (Farbwortlied) (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S.174 f und www.kinderreimeseite.de)

A Text und Melodie: Überliefert

1 Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,
grün, grün, grün ist alles, was ich hab.

B

9 Da - rum_ lieb ich alles, was so grün ist,
weil mein Schatz ein Jä - ger, Jä - ger ist.

2. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so weiß ist,
weil mein Schatz ein Müller, Müller ist.

3. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so blau ist,
weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist.

4. Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
bunt, bunt, bunt ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler, Maler ist.

5. Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so schwarz ist,
weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Es kann zunächst festgestellt werden, welche Farben die Kleider der Kinder haben.

Bewegungsphase zum Lied:

Vorbereitung: Auf dem Boden liegen grosse farbige Punkte in den Farben des Liedes: grün, weiss, blau, bunt, schwarz, je nachdem, für wie viele und welche Strophen man sich entscheidet. Bei der Liedeinführung reichen drei Strophen.

Vorübung: Auf der Handtrommel im flotten Tempo das Metrum (Viertel) spielen; eine Farbe ansagen, zu der sich die Kinder passend zum Schlag der Handtrommel hinbewegen.

Möglichkeit 1: Teil A einer Strophe singen (ohne Handtrommelbegleitung), die Kinder gehen zum gesungenen Farbpunkt. Dort kurzes Gespräch, welche Berufsgruppe in dieser Farbe angezogen sein könnte. Dann nächste Strophe singen.

Möglichkeit 2: Die Kinder stehen bei der LP, die Teil B der verschiedenen Strophen singt. Die Kinder laufen nun zur besungenen Farbe dieser Berufsgruppe.

Im Anschluss kann die Farbenlehre besprochen werden.

Weitere Ideen zum Lied nach Feldmann (2000), S.112:

Die Kinder lernen Farben zu unterscheiden und die entsprechenden Bezeichnungen dazu.

- singen und die entsprechende Farbkarte dazu hochhalten
- den Kindern Bilder von den im Lied erwähnten Berufen mit der jeweiligen Arbeitskleidung zeigen
- ein Buch erstellen mit den Bildern, Personen und Farbwörtern

→ „Das ist hoch und das ist tief“ (Stiftung Singen mit Kindern (Hrsg.), 2006, S. 64f)

1. Das ist hoch und das ist tief.
 2. Das ist we - nig, das ist viel.

3 Das ist ge - ra - de, das ist schief.
 Das ist heiß und das ist kühl.

5 Das ist dun - kel, und das ist hell.
 Das ist klein und das ist groß.

7 Das ist lang - sam, das ist schnell.
 Mensch, wie merk ich mir das bloß?

z.B. 3.Strophe: das ist laut und das ist leise

→ „Uf und zue“ (Körperschema) (Jakobi-Murer, 2006, S.20f)

Strophen S. J.-M.

1. Ich ha - n - Au - ge, dass ich lue - ge cha, ich lue - ge
 1. Mit den Au - gen seh' ich dies und das, ich schau - e

Refrain

hin und her, wer isch denn al - les da? Uf und zue und uf und zue und
 hin und her, — ja was ist denn das? Auf und zu und auf und zu und

uf und zue und uf und zue, uf und zue und uf und zue und uuf!
 auf und zu und auf und zu, auf und zu und auf und zu und auf!

Refrain: betreffenden Körperteil auf- und zumachen/-halten

- | | |
|---|--|
| <p>2. Ich ha-n-Ohre, dass ich lose cha,
 ich lose guet, was ich denn ghöre da:
 Uf und zue ... (Ohren auf- und zuhalten)</p> | <p>3. Ich ha-n-e Nase, dass ich schmöcke cha,
 ich schnüffle do und det und det und da:
 Uf und zue ... (Nase auf- und zuhalten)</p> |
| <p>4. Ich ha-n-es Muul, dass ich Feins ässe cha,
 am liebschte Pommes frîtes mit viel Ketchup dra!
 Uf und zue ... (Mund auf- und zumachen)</p> | |
| <p>5. Ich ha Händ, dass ich guet baschtle cha,
 ich schniide Sache us und mal sie denn aa.
 Uf und zue ... (Finger auf- und zumachen = schneiden)</p> | |
-
- | | |
|---|--|
| <p>2. Mit den Ohren hör' ich dies und das,
 ich lausche wie 'ne Maus,
 ja was ist denn das?
 Auf und zu ... (Ohren auf- und zuhalten)</p> | <p>3. Mit der Nase riech' ich dies und das,
 ich schnüffle da und dort,
 ja was ist denn das?
 Auf und zu ... (Nase auf- und zuhalten)</p> |
| <p>4. Mit dem Mund ess' ich gern dies und das,
 am liebsten Pommes, ja das ist ein Spass!
 Auf und zu ... (Mund auf- und zumachen)</p> | |
| <p>5. Mit den Händen mach' ich dies und das,
 ich schneide etwas aus, ja was ist denn das?
 Auf und zu ... (Finger auf- und zumachen = schneiden)</p> | |

Möglichkeiten zur Liedeinführung und -gestaltung

Das «Auf und zu» bietet unzählige Spielformen an, die man erfinden, weiterentwickeln und vertiefen kann. Ich empfehle deshalb, beim Refrain zu beginnen (Text und Melodie):

- ausgehend vom eigenen Körper: Was kann man alles auf- und zumachen?
Sinnesorgane und Körperteile, dann Bewegungen finden/Hüpfspiele entwerfen usw.
- ausgehend von Gegenständen und Mobiliar im Kindergarten:
 - Scheren, Leim, Znünitäschli, Reissverschlüsse, Knöpfe, Bücher
 - Kastentüren, Türe, Fenster, Schubladen, Vorhänge
- ausgehend von der Umgebung des Kindergartens:
 - Garderobe, Toiletten
 - Spielplatz, Materialraum

Weitere Ideen: - ein Memory mit Gegenständen entwerfen, die sich öffnen und schliessen lassen
- mit dem Tonband Gegenstände aufgenommen, die sich öffnen und schliessen lassen. Daraus kann ein Zuordnungsspiel entstehen.

→ „Mein rechter Platz ist leer“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S. 40f)

The musical score is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of eight lines of music. The first line starts with the tempo marking 'Ein Kind: A' and the chord 'A'. The lyrics are: 'Mein rech - ter Platz ist leer, ich'. The second line starts with the tempo marking '3' and the chord 'D'. The lyrics are: 'wünsch mir ei - ne Form und ei - ne Far - be her.'. The third line starts with the tempo marking '5' and the chord 'A'. The lyrics are: 'Wünschst du dir ein Drei - eck?'. The fourth line starts with the tempo marking '7' and the chord 'A'. The lyrics are: 'O - der ein Qua - drat?'. The fifth line starts with the tempo marking '9' and the chord 'A'. The lyrics are: 'Wünschst du dir ein Recht - eck?'. The sixth line starts with the tempo marking '11' and the chord 'A'. The lyrics are: 'O - der ei - nen Kreis?'. The seventh line starts with the tempo marking '13' and the chord 'D'. The lyrics are: 'Ist er/es viel - leicht rot?'. The eighth line has no lyrics. Chords are indicated above the staff: A, D, A, D, A, D, A, D, Hm, E7.

15 *Alle:* D Hm *Ein Kind:* E7
O - der ist er/es blau? Nein!

17 *Alle:* D Hm *Ein Kind:* E7
Ist er/es viel - leicht gelb? Nein!

19 *Alle:* D Hm *Ein Kind:* E7 *Alle:* A
O - der ist er/es grau? Ja! Los!

Anregungen:

- Jedes Kind bekommt eine farbige Formenkarte. Sind Farbe und Form erraten, darf der Besitzer der richtigen Karte auf den freien Platz wechseln.
- Formenkarten austeilen und in verschiedenen Farben anmalen lassen.
- auch mit Form, Farbe und Grösse spielbar (gross/klein)

→ „Plus und Minus“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S. 56f)

Strophe F C F
1. 2 Bon - bons hab ich hier, jetzt
2. 10 Bon - bons hab ich hier, jetzt

3 B C B F
schenkst du mir noch 4, dann ha - be ich
ess ich gan - ze 4, dann sind es noch

6 C F C F
6, wie nennt man das denn jetzt? Plus!
6, wie nennt man das denn jetzt? Mi - nus!

Refrain F B C F
Mach ein Plus, dann wird es mehr, bei Mi - nus im - mer we - ni - ger!

13 F (Dm) (C) (F) B (F) B C (F) (C) F
Mach ein Plus, dann wird es mehr, bei Mi - nus im - mer we - ni - ger!

Anmerkungen:

→ Die richtige Antwort darf in das Lied reingerufen werden.

→ Eigene Rechenaufgaben überlegen und singen.

Alternativ-Erweiterungsstrophe:

*Das Rechnen macht uns Spass,
doch oh, was ist denn das?
Ein Kreuz und ein Strich,
was heisst denn das für sich?*

Zu III. (B) 8.2 Rituale für den Deutschunterricht

- Buchstaben-Plakat (Flohkiste, 2004, S.25)

Im Klassenzimmer hängt ein Plakat, auf dem die Namen der Schüler der Klasse vermerkt sind. Bei jedem Buchstaben, der neu eingeführt wird, dürfen die Kinder diesen Buchstaben farbig markieren, falls er in ihrem Namen vorkommt.

- Buchstabenfest (Flohkiste, 2004, S.31)

Nach circa vier Monaten kann ein Buchstabenfest durch die LP angekündigt werden. Jeder Schüler backt dafür die neu gelernten Buchstaben oder formt den Anfangsbuchstaben seines Namens.

Es werden Dinge mit diesem Buchstaben bestimmt und Gesellschaftsspiele gemacht, wie z.B.: „Bei mir da ist ein Plätzchen frei, da wünsch ich mir ein M herbei!“ – das Kind das diesen Buchstaben hat darf sich auf den freien Platz setzen.

- Lieder:

→ „Das kleine b“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S.18f)

Das klei - ne b, das hat 'nen Bauch und streckt ihn raus;
das klei - ne b, das hat 'nen Bauch und streckt ihn raus.
Dem klei - nen d, o - je, o - je, ach, dem tut der Rü - cken weh,
dem klei - nen d, dem tut der Rü - cken weh.

Anmerkungen:

b auf den Bauch patschen

d auf den Rücken patschen

Stellt während des Liedes mit Körper und Armen das kleine b und das kleine d dar.

Alternativtext:

Das kleine b streckt seinen Bauch zur Tür hinaus.

Das kleine b streckt seinen Bauch zur Tür hinaus.

Das kleine d, das ruft: „Olé, schau, was ich im Fenster seh!

Olé, was ich in unserem Fenster seh!“

→ „Ich, du, er, sie, es“ (Pfeidder & Scheffold, 2015, S.22)

1. Ich la - che, du lachst, er lacht, wir la - chen, weil wir kei - ne
Feh - ler ma - chen! Doch auch ihr und auch sie
la - chen, a - ber wie! lau - fen, a - ber wie!

2. Ich hüpfе, du hüpfst, sie hüpfт, wir hüpfen,
wenn wir in die Hose schlüpfen.
Doch auch ihr und auch sie
hüpfen, aber wie!

3. Ich male, du malst, es malt, wir malen
Menschen, Tiere und auch Zahlen.
Doch auch ihr und auch sie
malen, aber wie!

4. Ich laufe, du läufst, sie läuft, wir laufen,
wollen saure Gurken kaufen.
Doch auch ihr und auch sie
laufen, aber wie!